

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації

Полтавська міська рада

Інститут педагогіки НАПН України

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та

захисту споживачів

Всеукраїнська екологічна ліга

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Полтавський міський центр позашкільної освіти Полтавської міської ради

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського

Хорольський ботанічний сад

КУ ПЗФ дендрологічний парк загальнодержавного значення

«Криворудський» Полтавської обласної ради

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

**СУЧАСНИЙ СТАН БІОСФЕРИ У НАУКОВІЙ
СПАДЩИНІ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА
ВЕРНАДСЬКОГО В КОНТЕКСТІ
ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ**

12 березня 2026 рік

**ПОЛТАВА
2026**

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

**«СУЧАСНИЙ СТАН БІОСФЕРИ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ
АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО В
КОНТЕКСТІ ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ»**

12 березня 2026 рік

ПОЛТАВА-2026

УДК: 502.211:001(477)(092)(062)

С91

Сучасний стан біосфери у науковій спадщині академіка Володимира Вернадського в контексті техногенних загроз: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 березня 2026 рік) [текст]. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2026. 266 с.

Друкується згідно з ухвалою Вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, протокол № 9 від 26 березня 2026 р.

Рецензенти:

Красовський В.В., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору акліматизації плодкових, ягідних та лікарських культур Хорольського ботанічного саду, голова Наукової ради.

Ляхова Н.О., кандидат медичних наук, доцент кафедри громадського здоров'я, менеджменту та медичної експертизи Полтавського державного медичного університету.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Сергій НОВОПИСЬМЕННИЙ – декан факультету природничих наук та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Тетяна ДЕРЕВ'ЯНКО – завідувач кафедри біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат біологічних наук, доцент.

Тетяна ПЛУЖНИКОВА - старший викладач кафедри біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Віта ГАНЖА – старший лаборант кафедри біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан біосфери у науковій спадщині академіка Володимира Вернадського в контексті техногенних загроз» містять в собі наукові праці з питань сучасного стану та охорони рослинного і тваринного світу, гідросфери, педосфери, літосфери та мілітарні загрози в контексті російсько-української війни; перспектив видобутку та сучасний стан мінерально-сировинних ресурсів; медико-біологічних аспектів здоров'я людини в контексті техногенних загроз у біосфері; ноосферного підходу до сталого розвитку суспільства: роль науки, освіти та культури у формуванні ноосферного мислення; екологічної освіти і формування екологічної свідомості в контексті ідей В.І. Вернадського; міждисциплінарних підходів до вивчення біосфери та техногенних загроз у закладах вищої, передвищої, загальної середньої та позашкільної освіти.

Автори публікацій несуть відповідальність за дотримання авторського права, точність цитування, достовірність наведених фактологічних даних, граматичні та стилістичні помилки

© Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2026.
© Авторський колектив, 2026.

**«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОХОРОНА АТМОСФЕРИ,
ГІДРОСФЕРИ, ПЕДОСФЕРИ, ЛІТОСФЕРИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ
ВПЛИВІВ»**

**ФЛОРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛЯНОК ВІДКРИТИХ
ГІРНИЧИХ РОЗРОБОК**

Барна І. М.

кандидат географічних наук, доцент

*Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
(Тернопіль)*

Тернопільська область є однією з тих, на території яких значне поширення мають будівельні корисні копалини, відтак і розробляються. Згідно останніх змін екологічного законодавства, окрім спеціального дозволу на видобування суглинків, пісковиків, вапняків та ін., придатних для виробництва цегли та каменів керамічних, щебню зі щільного вапняку, матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисної копалини та іншої погоджувальної документації, необхідно досліджувати видовий склад рослинного покриву ділянки розробки [1]. Дотримання природоохоронних вимог визначає потребу виявлення видів з «Офіційного перелік регіонально рідкісних рослин Тернопільської області» [2], рослин, занесених до Червоної книги України, встановлення наявності природних оселищ, які охороняються згідно Конвенції щодо охорони дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі директивою Ради Європейського Союзу 92/43/ЄЕС від 22 травня 1992р. про охорону природних середовищ існування та дикої флори і фауни та угруповань Зеленої книги України. Відповідно до законодавства проведення фахових досліджень щодо казаних категорій рослин уможливило отримання позитивного рішення про провадження планованої діяльності на основі висновку з оцінки впливу на довкілля, який може бути виданим профільним міністерством чи Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації з метою дотримання особливих умов надрокористування, вказаних у спеціальному дозволі на користування надрами, що видається Державною Геологічною службою Геології та надр України з метою здійснення видобувної діяльності [1].

В межах області розвідана і розробляється велика кількість родовищ, які представлені карбонатними, піщаними, глинистими, уламковими та іншими породами, котрі є сировиною для виготовлення цементу, пиляних стінових матеріалів, будівельного вапна та гіпсу, бутового каменю, пісків різного призначення (рис. 1). Промисловість будівельних матеріалів в районі представлена невеликими цегельними заводами та кар'єрами по видобутку будівельних вапняків, пісковиків та пісків.

Рис. 1. Загальний вигляд уступів з видобутку пісковика, вапняку.

Переважає більшість територій потенційних родовищ пісків чи суглинків в межах Тернопільської області антропогенізовані шляхом розміщення орних площ чи пасовищ (рис. 2). У підсумку результати польових досліджень засвідчують, що природна рослинність внаслідок господарського освоєння території родовища або відсутня, або частково присутня, зустрічаються окремі осередки рослинності представлені як аборигенними видами, так і адвентивними видами та бур'янами, які спостерігались в межах пробних ділянок, закладених у частинах родовищ, що їх репрезентують.

Рис. 2. Приклади розташування та загальний вигляд ділянок для розробки родовищ будівельної сировини: А – пісків, Б - суглинків.

Вивчення рослинності ділянок для розробки родовищ будівельної сировини передбачає встановлення просторової, або морфологічної структури фітоценозу, що визначається просторовим розподілом рослин, відтак, у межах досліджуваних фітоценозів може бути представлена вертикальною і горизонтальною чи лише горизонтальною складовою, позаяк чагарники чи деревні породи не формують стійкий ярус і зростають як поодинокі представники, що утворені самонасівом (рис. 2, 3).

Рис. 3. Приклади просторової структури ділянок для розробки родовищ будівельної сировини.

Серед видів чагарникових та деревних (самосіви) форм на ділянок для розробки родовищ пісків найчастіше трапляються – шипшина звичайна (*Rosa canina* L.), глід український (*Crataegus ucrainica*) з родини Розові (*Rosaceae*), сосна звичайна (*Pinus sylvestris* L.) з родини Соснові (*Pinaceae*) (рис. 4).

У фітоценозах пробних ділянок родовищ вапняків деревні форми, які утворюють мішані зарості з ягідними чагарниками представлені яблунею ліською (*Malus sylvestris*), грушою звичайною (*Pyrus communis* L.), аличею (*Prunus cerasifera*), а також глодом українським (*Crataegus ucrainica*) з родини *Rosaceae*.

Рис. 4. Деревні і чагарникові види ділянок для розробки родовищ будівельної сировини

Ознайомлення з трав'яною рослинністю у межах пробних ділянок територій для розробки родовищ пісковиків встановлено наявність наступної видової різноманітності трав'янистих рослин. З видів рослин зафіксовано представників бобових (*Fabaceae*) – конюшину білу (*Trifolium repens*), родини розових – парило звичайне (*Agrimonia eupatoria* L.), родини жовтецевих (*Ranunculaceae*) – жовтець їдкий, родини айстрових (*Asteraceae*) – кульбаба лікарська (*Taraxacum officinale*), стенактис однорічний (*Erigeron annuus*), деревій звичайний (*Achillea millefolium*), полин гіркий (*Artemisia absinthium*), розових (*Rosaceae*) – суниця ліскова (*Fragaria vesca*), злакових (*Poaceae*), або тонконогових – костриця лучна (*Festuca pratensis*), пирій повзучий (*Elytrigia repens*), тонконіг лучний (*Poa pratensis*), мітлиця звичайна (*Agrostis capillaris*). На ділянках, до яких приурочені сільськогосподарські угіддя частим є поширення адвентивної флори через наявність стенактису однорічного.

Дослідження демонструють наявність незначної видової різноманітності рослин у межах досліджуваних профілів. Домінантними видами можна вважати рослини з родин злакових на тлі групового поширення розових та айстрових, які найчастіше траплялися в межах умовних профілів. Подекуди видовий склад розширювався присутністю особин лядвенцю рогатого, в'язелю барвистого, буркуна, якобеї звичайної, головатня круглоголового, моркви дикої, осоту польового, цикорію дикого, підмаренника справжнього, звіробою звичайного, деревію звичайного, дюшенеї, полину гіркою, парила звичайного, злинка однорічної та чебрецю повзучого, які вказують на поширення представників бобових та айстрових.

Список використаних джерел:

1. Барна І. М. ОВД як механізм забезпечення екологічної безпеки. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.* 2019. № 1. С. 217-225.
2. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко, канд. біол. наук М.М. Перегрим. Київ: Альтерпрес, 2012. 148 с.

РОЛЬ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Богатир Р. І.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сагайдак В. Р.

асистент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Активні процеси урбанізації формують нову парадигму розвитку системи зелених насаджень у сучасних містах. Інтенсивна забудова, розвиток транспортної інфраструктури, зростання рівня автомобілізації та недосконала планувальна структура ускладнюють формування цілісної мережі зелених територій і спричиняють деградацію природного каркасу міста. У зв'язку з цим особливого значення набуває розвиток ефективної системи озеленення, оскільки зелені насадження виконують важливі екологічні, санітарно-гігієнічні, рекреаційні та естетичні функції, сприяють покращенню якості повітря, регулюють мікроклімат і створюють сприятливі умови для життя населення [2].

Однією з ключових функцій зелених насаджень у містах є очищення атмосферного повітря. Рослинність виконує роль природного фільтра, оскільки деревно-чагарникові насадження здатні затримувати пилові частинки, поглинати шкідливі гази та зменшувати концентрацію атмосферних забруднювачів. Дослідження свідчать, що міські зелені насадження можуть суттєво знижувати рівень забруднення повітря, уловлюючи частинки пилу та диму, а також акумулюючи вуглець, що сприяє покращенню екологічного стану урбанізованих територій [4]. Крім того, зелені насадження відіграють важливу роль у формуванні сприятливого мікроклімату міського середовища. Завдяки процесам затінення та транспірації рослинність здатна знижувати температуру повітря у спекотні періоди, пом'якшуючи прояви так званого «міського теплового острова» та підвищуючи комфортність проживання населення [1]. Це особливо актуально для великих міст, де значні площі зайняті штучними покриттями, такими як асфальт і бетон, які мають здатність акумулювати тепло і спричиняють перегрівання міського середовища.

Водночас урбанізовані території часто характеризуються дефіцитом зелених насаджень, що ускладнює природні процеси саморегулювання міських екосистем. Створення та підтримання системи озеленення шляхом висадження дерев, чагарників і трав'янистих рослин сприяє підвищенню вологості повітря, зниженню температури в спекотні періоди та очищенню атмосфери від пилу й газоподібних забруднювачів. Окрім цього, міські зелені насадження виконують важливу ґрунтозахисну функцію, запобігаючи ерозійним процесам, а також слугують середовищем існування для багатьох видів тварин, підтримуючи біорізноманіття міських екосистем [4].

Озеленені території населених пунктів повинні формувати цілісну систему, що входить до складу єдиної мережі ландшафтних і рекреаційних територій. До таких територій загального користування належать багатофункціональні та спеціалізовані парки, сади, сквери, бульвари, міські лісопарки, озеленені ділянки набережних і пляжів, ботанічні та зоологічні сади, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, а також інші природні й штучно створені ландшафтні об'єкти [3, с. 44-45].

Важливим показником розвитку системи озеленення є частка озелених територій різного функціонального призначення в межах населеного пункту. Питома вага зелених насаджень загального користування, обмеженого користування та спеціального призначення визначається відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96). У містах, де розміщені ТЕЦ, котельні та підприємства I класу санітарної шкідливості, нормативний рівень озеленення території повинен бути збільшений щонайменше на 15%, що зумовлено необхідністю посилення екологічної ролі зелених насаджень у зниженні техногенного навантаження на довкілля [3, с. 45].

Особливе місце в системі озеленення міст посідають міські парки, які є ключовими елементами зеленої інфраструктури урбанізованих територій. Парки виконують комплекс важливих екологічних, соціальних та рекреаційних функцій, сприяючи формуванню сприятливого середовища для життя населення. Завдяки значним площам зелених насаджень вони відіграють роль своєрідних «екологічних каркасів» міста, що забезпечують стабільність міських екосистем, покращують якість повітря та знижують рівень антропогенного навантаження на довкілля [5].

Ефективність функціонування міських парків значною мірою визначається їх просторовими характеристиками, доступністю для населення та раціональною організацією рекреаційного навантаження. Відповідно до сучасних містобудівних норм, у структурі озелених територій загального користування значну частку мають становити великі парки площею понад 100 га та міські лісопарки площею понад 500 га. Сукупно вони повинні займати не менше 10% загальної площі озелених територій міста, що забезпечує формування екологічно стійкого зеленого каркасу урбанізованого простору та створює умови для повноцінного відпочинку населення.

При плануванні зелених територій також враховують допустиме рекреаційне навантаження, тобто максимальну кількість відвідувачів на одиницю площі. Для міських парків цей показник становить у середньому до 100 осіб на гектар, для районних парків і зон відпочинку – близько 70 осіб/га, тоді як для міських лісопарків значно нижчий – близько 15 осіб/га. У рекреаційно-оздоровчих лісах допустима щільність відвідувачів ще менша і становить приблизно 4 особи на гектар. Дотримання таких показників дозволяє уникнути деградації рослинного покриву, зберегти природні компоненти ландшафту та підтримувати стабільність екосистем зелених зон [3, с. 46].

З метою раціональної організації потоків відвідувачів у парках передбачають створення дорожньо-стежкової мережі, яка забезпечує впорядкований рух людей та зменшує антропогенний вплив на природні ділянки. Якщо рівень рекреаційного навантаження зростає, виникає необхідність у додатковому благоустрої території та трансформації природного лісового ландшафту у парковий.

Під час проектування зелених зон особливу увагу приділяють збереженню існуючих природних компонентів, зокрема деревних насаджень, чагарників та водойм. Мінімальні площі окремих типів озелених територій визначаються нормативними вимогами: площа парків повинна становити не менше 2 га, садів – не менше 1,5 га, а скверів – щонайменше 0,05 га. Важливими структурними елементами міського озеленення є також бульвари, ширина яких залежить від розміщення у структурі міста та може становити від 10 до 18 м [3, с. 46].

У сучасних умовах значної щільності забудови важливого значення набуває використання інноваційних форм озеленення, що дозволяють збільшувати площу зелених насаджень у межах міських територій. До таких рішень належать вертикальні сади, зелені фасади та стіни, озеленення дахів будівель, використання мобільних конструкцій із рослинністю, а також створення зелених екранів і садів безперервного цвітіння. Подібні підходи сприяють підвищенню екологічної ефективності міського середовища та покращують його естетичну привабливість.

Таким чином, раціональне планування та розвиток системи міського озеленення, що включає великі парки, лісопаркові зони, сквери, бульвари та інноваційні форми зелених насаджень, є важливою умовою формування екологічно збалансованого та комфортного міського середовища.

Список використаних джерел:

1. Lin H., Li X. The Role of Urban Green Spaces in Mitigating the Urban Heat Island Effect: A Systematic Review from the Perspective of Types and Mechanisms. *Sustainability* 2025, 17, 6132. DOI: <https://doi.org/10.3390/su17136132> (дата звернення 03.03.2026).
2. Бондаренко О. І. Особливості формування системи зелених насаджень сучасного великого міста на прикладі м. Дніпро. *Український журнал будівництва та архітектури*. №4 (028), 2025. С. 33-45.

- URL: <http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/337554/325996> (дата звернення 09.03.2026).
3. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. Київ. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2019. 177 с. URL: <https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/07/DBN-B22-12-2019.pdf> (дата звернення 03.03.2026).
 4. Кучерявий В. П. Урбоекологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Львів, Видавництво «Новий Світ-2000», 2021. 460 с.
 5. Швиденко І. М., Швиденко М. В. Сучасні тенденції розвитку міських парків. *Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку*. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів, м. Малин, 21 березня 2023 року. Малин: Вид-во МФК, 2023. С. 371-374. URL: https://www.researchgate.net/profile/Ivan-imeichuk/publication/370445966_zbirnik-original/links/6450eb8397449a0e1a70371b/zbirnik-original.pdf#page=371 (дата звернення 09.03.2026).

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОХОРОНА ОБОЛОНОК ЗЕМЛІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ ВПЛИВІВ

Войтевич Т.О.

вчитель географії

Опорний заклад Піщанський ліцей Піщанської сільської ради

Охорона навколишнього природного середовища є одним із ключових завдань сучасного суспільства. Розвиток промисловості, транспорту, енергетики, сільського господарства та урбанізації призвів до різкого зростання антропогенного навантаження на природні компоненти: атмосферу, гідросферу, педосферу та літосферу. Це викликає зміни у природних процесах, впливає на здоров'я людей та порушує екологічну рівновагу.

Атмосфера є глобальною системою, що забезпечує регуляцію клімату та газового складу, необхідного для життя. Її забруднення відбувається внаслідок викидів промислових підприємств, транспорту, теплостанцій і спалювання палива. Основними забруднювачами є атмосферні аерозолі, оксиди азоту, сірки, вуглецю та інші хімічні речовини, що погіршують якість повітря [1, с. 125]. Охорона атмосфери передбачає:

- використання екологічно чистих технологій та енергоресурсів;
- розвиток електротранспорту;
- встановлення фільтраційних систем на підприємствах;
- міжнародну співпрацю щодо зменшення викидів парникових газів;
- удосконалення законодавчої бази з охорони атмосферного повітря.

Гідросфера охоплює поверхневі, підземні та морські води. Вона піддається забрудненню через промислові та комунальні стоки, сільськогосподарські агрохімікати, сміття, нафтопродукти, а також недостатню очищеність водопровідних систем. Забруднення водних ресурсів призводить до погіршення їх якості та втрати екологічних функцій. Охорона гідросфери включає:

- модернізацію систем очищення стічних вод;
- регулювання використання добрив і пестицидів;
- охорону водоохоронних зон;
- впровадження раціонального водокористування;
- екологічний моніторинг стану водних об'єктів [2, с. 213].

Педосфера є найважливішим ресурсом сільського господарства та природним біогеохімічним бар'єром. Вона страждає від деградації, ерозії, засолення, ущільнення, забруднення важкими металами та хімічними речовинами. Інтенсивна господарська діяльність та урбанізація призводять до скорочення родючих земель та порушення їхньої структури. До основних методів охорони ґрунтів належать:

- ресурсозберігаюче землеробство;
- впровадження сівозмін;
- зменшення використання агрохімікатів;
- рекультивація порушених земель;
- запровадження заходів для боротьби з ерозійними процесами [3, с. 57].

Літосфера охоплює земну кору та верхню частину мантії. Серед техногенних впливів на літосферу найбільш характерними є гірничодобувна діяльність, будівництво, утворення полігонів відходів, видобуток нафти й газу, транспортна інфраструктура та техногенні аварії. Ці фактори змінюють рельєф, впливають на стабільність земель та підвищують ризики зсувів і просідань. Охорона літосфери передбачає:

- раціональне використання надр;
- переробку промислових та побутових відходів;
- рекультивацію територій після видобувних робіт;
- вдосконалення технологій гірничодобувної промисловості;
- екологічну експертизу при проектуванні господарських об'єктів.

Глобальні екологічні зміни проявляються у зміні клімату, підвищенні середньої температури, зменшенні запасів прісної води та деградації екосистем. Регіональні зміни відрізняються залежно від щільності населення, рівня промислового розвитку, характеру землекористування та природних умов. Тому охорона довкілля має враховувати як глобальні екологічні процеси, так і місцеву специфіку [4].

Таким чином, атмосфера, гідросфера, педосфера та літосфера перебувають під значним техногенним впливом, що призводить до погіршення їхнього екологічного стану та порушення природних процесів. Проблема забруднення природних компонентів потребує комплексного підходу, який включає законодавчі, технологічні та освітні заходи.

Збереження природних ресурсів можливе лише за умови раціонального природокористування, впровадження екологічно чистих технологій, міжнародної співпраці та екологічної свідомості суспільства.

Список використаних джерел:

1. Алехін В. В. Загальна екологія: підручник. Київ: Академвидав, 2020. 432 с.
2. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екології. Київ : Либідь, 2019. 368 с.
3. Тимочко Т. М. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Харків : Основа, 2021. 296 с.
4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р.

СУЧАСНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Ворошило О. А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сагайдак В. Р.

асистент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Дяченко-Богун М. М.

доктор педагогічних наук, професор

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сучасний стан водних ресурсів є одним із ключових показників екологічної безпеки територій та сталого розвитку урбанізованих систем. Поверхневі водні об'єкти виконують важливі природоохоронні, господарські, рекреаційні та соціальні функції, забезпечуючи життєдіяльність населення та підтримуючи функціонування природних екосистем. У межах міських територій вони зазнають значного антропогенного навантаження, що призводить до змін гідрологічного режиму, погіршення якості води та деградації водних екосистем. У цьому контексті особливо актуальним є дослідження екологічного стану поверхневих вод Полтавської територіальної громади.

Місто Полтава розташоване у центральній частині України в межах лісостепової зони з помірно-континентальним кліматом. Основною водною артерією міста є річка Ворскла – одна з найбільших лівих приток Дніпра, яка впадає у Кам'янське водосховище. Загальна довжина річки становить 464 км, із яких 317 км протікають територією України, а близько 12 км – у межах міста Полтава. Площа її басейну становить приблизно 14 700 км². Річка характеризується наявністю широкої заплави, луків, лісових масивів і заболочених ділянок, що формують цінні природні комплекси та забезпечують підтримання екологічної рівноваги території.

За гідрологічними характеристиками Ворскла належить до середніх річок і має середньорічну витрату води близько 35 м³/с. Її водозбірний басейн має асиметричну будову: правий берег є більш високим і розчленованим балками та ярами, тоді як лівий – низький, піщаний і подекуди заболочений. Ширина русла у середній та нижній течії становить 30-40 м, а на окремих ділянках перевищує 100 м. Середня глибина річки становить близько 1,5 м, максимальна – досягає 10-11 м. Течія переважно рівномірна, що створює сприятливі умови для рекреаційного використання та розвитку водного туризму.

Живлення річки має змішаний характер і формується за рахунок атмосферних опадів, підземних вод та танення снігу. Найвищий рівень води спостерігається навесні під час паводків, тоді як найнижчий – у літньо-осінній період. У межах Полтавської територіальної громади річка належить до суббасейну Середнього Дніпра та виконує важливі функції, зокрема водопостачання, зрошення, рекреації та підтримання екологічного балансу [2, 7, 9].

Важливими складовими гідрографічної мережі міста є також притоки Ворскли – річки Коломак і Тарапунька. Річка Коломак є лівою притокою Ворскли, її довжина становить близько 102 км, а площа басейну – 1650 км². Вона протікає територією Харківської та Полтавської областей і впадає у Ворсклу в межах міста Полтава. Річка характеризується середньозвивистим руслом, ширина якого коливається від 20 до 50 м, а на окремих ділянках сягає 100 м. Долина річки має значну ширину, що дозволяє використовувати її території для сільськогосподарських угідь, пасовищ і рекреаційних зон [6].

Річка Тарапунька належить до категорії малих річок і є найбільшою серед малих водотоків Полтави. Вона бере початок у центральній частині міста та впадає у Ворсклу, відіграючи важливу роль у формуванні локального гідрологічного балансу міської території.

Окрім природних водотоків, у межах міста функціонує значна кількість штучних водойм. До них належать Пушкарівські та Шилівські ставки, ставки у Полтавському міському парку (дендропарку) та парку «Перемога», а також кар'єр-водосховище Кобищани. Ці водойми виконують переважно рекреаційні та екологічні функції, створюючи сприятливі умови для відпочинку населення, підтримання локального біорізноманіття та формування міського мікроклімату [3].

Важливим чинником впливу на стан водних ресурсів є система водопостачання та водовідведення міста. Централізоване водопостачання Полтави здійснюється комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». Загальна довжина водопровідної мережі міста становить майже 700 км. Забір води здійснюється із сеноман-нижньокрейдяного водоносного горизонту, глибина якого сягає 400-800 м. Завдяки природній фільтрації через геологічні породи ця вода має високу якість і використовується для господарсько-питних потреб населення [10].

Аналіз статистичних даних свідчить, що у період 2020-2023 років забір води із природних джерел не перевищував встановлених лімітів. Загалом за цей період було забрано понад 87 млн м³ води, переважна більшість якої (понад 99%) припадає на підземні води. При цьому фактичне використання води становило приблизно 63-66% від загального обсягу забору [4].

Водовідведення міста здійснюється через розгалужену систему каналізаційних мереж загальною довжиною понад 380 км. Система включає колектори, насосні станції та очисні споруди, які забезпечують транспортування та очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об'єкти [1].

Разом із тим результати аналізу показують, що сучасний стан поверхневих вод Полтавської територіальної громади значною мірою залежить від антропогенного впливу. Місто є важливим економічним центром регіону, у якому функціонує значна кількість підприємств різних галузей господарства, зокрема промисловості, транспорту, будівництва, торгівлі та комунального господарства. Більшість цих видів діяльності пов'язані зі значним споживанням водних ресурсів та утворенням стічних вод [5].

У 2023 році загальний обсяг скинутих у поверхневі водні об'єкти зворотних вод у межах Полтавської територіальної громади становив понад 21 млн м³. При цьому близько 60% цих вод були забрудненими, а лише 8,6 млн м³ пройшли очищення на очисних спорудах. Основна частка стічних вод припадала на КП ПОР «Полтававодоканал», на яке припадає понад 98 % загального обсягу скидів [4].

Однак за даними регіональної екологічної звітності у 2024 році спостерігається певне покращення ситуації. Зокрема, на Супрунівських очисних спорудах КП ПОР «Полтававодоканал» налагоджено процес біологічної очистки стічних вод, що дозволило зменшити частку забруднених скидів у водні об'єкти. Загальний обсяг водовідведення у басейн річки Ворскла у 2024 році становив понад 21 млн м³, при цьому частка забруднених зворотних вод значно скоротилася [8].

Попри позитивні зміни, проблема антропогенного навантаження на водні ресурси залишається актуальною. Забруднення води органічними речовинами, нафтопродуктами, важкими металами та іншими хімічними сполуками призводить до порушення природних процесів у водних екосистемах. Одним із найбільш небезпечних наслідків є евтрофікація водойм, що супроводжується масовим розвитком водоростей, зниженням концентрації розчиненого кисню та деградацією біологічних угруповань.

Отже, поверхневі води Полтавської територіальної громади зазнають значного антропогенного впливу, пов'язаного з господарською діяльністю, урбанізацією та функціонуванням міської інфраструктури. Для покращення їхнього екологічного стану необхідно впроваджувати комплекс природоохоронних заходів, спрямованих на модернізацію систем очищення стічних вод, раціональне використання водних ресурсів, зменшення

антропогенного навантаження та посилення екологічного контролю за діяльністю підприємств.

Список використаних джерел:

1. Водопостачання та водовідведення міста Полтава. КП ПОР «Полтававодоканал». URL: <https://www.vodokanal.poltava.ua/> (дата звернення: 02.03.2026).
2. Ворскла. По Ворсклі. URL: <https://povorskle.com.ua/> (дата звернення: 02.03.2026).
3. Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ворскла на ділянці від с. Крутий берег до залізничного мосту в с. Дублянщина (коригування)». Полтава, 2019. С. 40-42.
4. Звітність про водокористування Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України. URL: <https://e-services.davr.gov.ua/parlor/p-report-genn-advanced> (дата звернення: 02.03.2026).
5. Касьяненко Г. Я., Касьяненко О. А., Яцина А. О. Якість поверхневих вод та екологічний стан річки Ворскла в околицях м. Охтирки. *Природничі науки*. 2020, №17. С. 128-132.
6. Коломак. Енциклопедичка стаття. Енциклопедія сучасної України. URL: <https://esu.com.ua/article-5710> (дата звернення: 04.03.2026).
7. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області у 2023 році. Полтавська обласна військова адміністрація. Департамент екології та природних ресурсів. URL: https://media.poda.gov.ua/docs/fzdlje14/poltavska_regionalnadopovid_2023_compressed.pdf (дата звернення: 02.03.2026).
8. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області у 2024 році. Полтавська обласна військова адміністрація. Департамент екології та природних ресурсів. URL: <https://eko.adm-pl.gov.ua/rd2024.pdf> (дата звернення: 02.03.2026).
9. Хільчевський В. К. Ворскла (річка). Велика українська енциклопедія. URL: <https://vue.gov.ua/> (дата звернення: 04.03.2026).
10. Хільчевський В. К., Забокрицька М.Р., Стельмах В.Ю. Гідроекологічні аспекти водопостачання та водовідведення: навч. посібник. – К.: ДІА, 2023. – 228 с.

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ВОДНІ РЕСУРСИ СВІТУ ТА ЇХ ПРОСТОРОВУ НЕРІВНОМІРНІСТЬ

Даценко В. М.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Глобальні кліматичні зміни у ХХІ столітті перетворилися на один із найпотужніших чинників трансформації природних систем планети, що охоплює всі компоненти географічної оболонки. Особливо чутливою до цих змін є водна сфера, оскільки саме вона виступає ключовою ланкою взаємодії між атмосферою, літосферою, біосферою та діяльністю людини. Водні ресурси формуються в межах складного гідрологічного циклу, рівновага якого значною мірою залежить від кліматичних умов. Порушення цієї рівноваги призводить до кількісних і якісних змін води, а також до зростання просторової нерівномірності її розподілу, що має далекосяжні наслідки для природних екосистем і соціально-економічного розвитку.

Зміни температурного режиму атмосфери безпосередньо впливають на інтенсивність випаровування з поверхні океанів, континентів і внутрішніх водойм. Зростання температури сприяє прискоренню кругообігу води, але цей процес відбувається нерівномірно у просторі. У багатьох регіонах світу фіксується зміна кількості та характеру опадів, що виявляється у зсуві сезонних режимів зволоження. Традиційні кліматичні закономірності, на яких тривалий час ґрунтувалися системи водокористування, втрачають стабільність, що ускладнює прогнозування водних ресурсів і підвищує ризики дефіциту або надлишку води.

Важливою особливістю сучасних кліматичних змін є зростання частоти й інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ. Зливові опади, що випадають за короткий проміжок часу, часто не сприяють ефективному поповненню водних запасів, оскільки значна частина води швидко стікає поверхнею, викликаючи паводки, ерозію ґрунтів і деградацію ландшафтів. У протилежному випадку тривалі періоди без опадів призводять до посух, зниження рівнів річок і водойм, а також до виснаження підземних вод. Такі контрасти посилюють просторову диференціацію водозабезпечення і формують нові зони гідрологічного ризику.

Річкові системи світу демонструють високу чутливість до кліматичних коливань. Зміна температури та режиму опадів впливає на формування річкового стоку, сезонність водопілля та співвідношення між поверхневими і підземними водами. У багатьох регіонах спостерігається зменшення середньорічного стоку, що особливо характерно для посушливих і напівпосушливих територій. Водночас у північних широтах та в окремих приокеанічних зонах відзначається збільшення водності річок, що створює загрозу повеней і підтоплень. Нерівномірність цих процесів ускладнює управління водними ресурсами та потребує адаптації існуючих гідротехнічних систем.

Суттєві зміни відбуваються у сфері льодовикового та снігового живлення річок. Льодовики та сніговий покрив тривалий час виконували функцію природних регуляторів стоку, акумулюючи воду в холодний період року та поступово віддаючи її в теплий сезон. Сучасне потепління спричиняє прискорене танення льодовиків, що на початкових етапах супроводжується зростанням обсягів талої води. Однак поступове скорочення льодовикових мас означає втрату стратегічних запасів прісної води, що особливо небезпечно для регіонів, де річковий стік значною мірою залежить від льодовикового живлення [1, с. 370].

Зміни клімату істотно впливають і на підземні води, які є важливим джерелом водопостачання для населення та господарства. Зменшення кількості опадів або їх нерівномірний розподіл призводять до зниження інфільтрації та поповнення водоносних горизонтів. У багатьох районах світу надмірне використання підземних вод поєднується з кліматичним стресом, що спричиняє виснаження запасів і погіршення якості води. Зростає поширення процесів засолення, особливо в прибережних зонах і зрошуваних агроландшафтах, що додатково ускладнює проблему водозабезпечення.

Просторова нерівномірність водних ресурсів у світі має як природні, так і антропогенні передумови, проте кліматичні зміни значно посилюють вже існуючі диспропорції. Регіони з традиційно обмеженими водними ресурсами стикаються з подальшим скороченням доступної прісної води, тоді як у водозабезпечених районах зростає ризик надлишкового зволоження. Така асиметрія формує нерівні умови для соціально-економічного розвитку та поглиблює контрасти між країнами і регіонами світу.

Вплив трансформації водних ресурсів відчутний у сільському господарстві, яке залишається найбільшим споживачем прісної води. Зміна кліматичних умов ускладнює планування аграрного виробництва, оскільки нестабільність водопостачання негативно позначається на врожайності та якості сільськогосподарської продукції. Посухи сприяють деградації ґрунтів і опустелюванню, тоді як надмірне зволоження призводить до заболочування та втрати родючості земель. У цих умовах зростає потреба у впровадженні водозберігаючих технологій та адаптаційних стратегій землекористування.

Енергетичний сектор також зазнає значного впливу кліматичних змін у водній сфері. Гідроенергетика безпосередньо залежить від режиму річкового стоку, а його нестабільність обмежує можливості виробництва електроенергії. Теплова та атомна енергетика потребують значних обсягів води для охолодження, що робить їх уразливими в умовах дефіциту водних ресурсів. Зростання частоти екстремальних гідрологічних явищ підвищує ризики для енергетичної інфраструктури та вимагає додаткових заходів безпеки [2, с. 42].

Екологічний вимір проблеми водних ресурсів у контексті кліматичних змін набуває особливої актуальності. Порушення природного гідрологічного режиму негативно впливає на водні та прибережні екосистеми, знижуючи їх здатність до саморегуляції. Зміна температури води, її хімічного складу та рівня кисню призводить до скорочення біорізноманіття і деградації

екосистемних послуг. Водно-болотні угіддя, які виконують важливі функції акумуляції води та фільтрації забруднень, зазнають осушення або затоплення, що порушує екологічну рівновагу.

Соціальні наслідки кліматичних змін у водній сфері проявляються через погіршення умов життя населення та зростання соціальної напруги. Дефіцит прісної води обмежує доступ до санітарії та безпечного водопостачання, що особливо гостро відчувається у країнах, що розвиваються. Нерівний розподіл водних ресурсів сприяє виникненню внутрішніх і транскордонних конфліктів, посилює міграційні процеси та ускладнює забезпечення соціальної стабільності. Вода дедалі частіше розглядається як стратегічний ресурс, контроль над яким має геополітичне значення.

Проблема управління водними ресурсами в умовах кліматичних змін потребує комплексного та міждисциплінарного підходу. Географічні дослідження відіграють ключову роль у виявленні просторових закономірностей змін водного балансу та оцінці регіональних ризиків. Поєднання природничих і соціально-економічних підходів дозволяє розробляти ефективні стратегії адаптації, спрямовані на зменшення вразливості водних систем. Раціональне водокористування, збереження природних регуляторів стоку та впровадження інноваційних технологій стають необхідними умовами забезпечення водної безпеки [3, с. 83].

Узагальнюючи, вплив кліматичних змін на водні ресурси світу має системний і багатовимірний характер, охоплюючи природні процеси, господарську діяльність і соціальні відносини. Посилення просторової нерівномірності водозабезпечення формує нові виклики для людства, що потребують науково обґрунтованих рішень і довгострокового стратегічного планування. Усвідомлення взаємозв'язку між кліматом і водними ресурсами є важливою передумовою формування стійких моделей розвитку, здатних забезпечити збереження водного потенціалу планети в умовах глобальних кліматичних трансформацій.

Список використаних джерел:

1. Рибалова О.В. , Кочура А. С., Рихлик К.В. Вплив кліматичних змін на екстремальні події у водних екосистемах європейських країн. The 3rd International scientific and practical conference “Modern research in science and education” (November 9-11, 2023) VoScience Publisher, Chicago, USA. 2023. p.368- 377.
2. Мокієнко А. В., Бабієнко В. В., Гуцук І. В. Клімат, вода та інфекції: Нові виклики для півдня України на тлі старих проблем. Public Health Journal. 2023. № 4. С. 41-49.
3. Осадчий В. І. Кліматична програма України як основа цілісної екологічної політики держави в умовах зміни клімату. Вісник НАН України. 2021. Вип. 6. С. 81-84.

ПРИРОДНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ ЗАКАРПАТТЯ: АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

Дичка Л.В.

кандидат медичних наук, доцент

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород)

Вступ. Нестримне погіршення екологічної ситуації сьогодні спостерігається в усьому світі. Не є винятком і Україна. При цьому в останнє десятиріччя масштаби забруднення стали настільки значними, що проблема набула не лише геоекологічного, а й медико-соціального характеру. Антропогенне навантаження на довкілля в загальному та гідросфери зокрема зростає з кожним роком і несе серйозні загрози. Тому дослідження екологічного стану водних ресурсів на державному та регіональному рівнях залишається важливою проблемою, яка потребує якнайшвидшого вирішення. Особливо це стосується природних підземних вод, які в умовах тенденції до зниження запасів питної води залишаються в окремих регіонах єдиним джерелом якісної питної води. Закарпатська область має унікальні не тільки для України, а й загалом для Європи природні умови, тому природні ресурси регіону вважається чи не найголовнішим його багатством. Водночас проблеми екологічного характеру залишаються дуже актуальними для Закарпаття і з кожним роком все більше загострюються та несуть суттєву загрозу для екологічної безпеки області.

Метою роботи є аналіз потенційних і фактичних екологічних ризиків для природних підземних вод, в тому числі мінеральних. З цією метою проведена оцінка особливостей хімічного складу підземних природних вод Закарпаття, в тому числі мінеральних, а також аналіз потенційних екологічних загроз їх застосування.

Результати дослідження. Різноманітні гідромінеральні ресурси належать до основних природних багатств 6 країн Карпатського регіону (Польща, Словаччина, Чеська республіка, Угорщина, Румунія, Україна) є. Їх найбільша кількість розташована в країнах, де Карпати займають відповідно більшу частину території. В Закарпатській області України вивчено понад 700 водопроявів у складі 67 основних родовищ мінеральних вод 30 бальнеологічних типів, на базі яких функціонують 11 курортів, водолікарні, готелі, реабілітаційні відділення. Із 609 населених пунктів Закарпаття - водопрояви є у 220, в тому числі у 15 містах. На даний час із 740 водопроявів дещо більшу половину складають джерела (375), іншу – свердловини, в їх числі 620 мінеральних вод. Ці води мають подвійне значення: як природні джерела високоякісної питної води та лікувально-профілактичне їх застосування.

Особливості лікувального та лікувально-профілактичного застосування природних МВ визначаються передусім їх основним аніонно-катіонним складом та підтвержені даними доказових досліджень:

- гідрокарбонатні натрієві, середньої та малої мінералізації Поляно-Квасівського, Боржомського типу (Поляна Купіль, Поляна Квасова,

Плосківська, Лужанська-7) мають переважно кислотонейтралізуючий, буферно-антацидний ефекти, системний олужняючий вплив на рН біологічних рідин організму;

- гідрокарбонатні натрієві, кремністі, малої та середньої мінералізації типу Віші, Диліжанського (Лужанська-4, Шаянська-4, Шаянська-242) володіють антацидним, холеретично-холекінетичним, сорбційним, діуретичним ефектами впливу;

- слабосульфідні хлоридно-гідрокарбонатні кальцієво-натрієві, середньої мінералізації Сойминського, Келечинського типів (Сойминська, Келечинська) мають антацидний, антитоксичний, холеретичний ефекти, сприяють компенсації кальцій- та залізодефіцитних станів різного походження;

- слабосульфідні сульфатні кальцієві малої мінералізації Синяцького типу (Синяцька) характеризуються антитоксичним, антиоксидантним впливом, мають десенсибілізуючі властивості;

- кремністі, слабої та малої мінералізації (Карпатська, Деренівська, Ужгородська) мають діуретичний, холеретичний, ліпідкорегуючий ефекти, виражені антитоксичні властивості.

До основних родовищ мінеральних вод Закарпаття приурочені водопроводи численних столових вод. В межах 67 родовищ МВ Закарпаття - 120 джерел вуглекислих прісних вод, експлуатаційні запаси яких перевищують 3000 м³/добу. Серед них більша частина - вуглекислі слабомінералізовані води, які розливаються як "природні столові води". Вживання цих вод в якості питної води може стати складовою здорового способу життя та первинної профілактики великої групи захворювань у зв'язку з низькою мінералізацією води, природно збалансованим вмістом елементів. Це джерельні підземні природних прісних та ультрапрісних води, які фасуються як "природна питна вода".

Аналіз основних фізико-хімічних властивостей цих вод показав, що за вмістом основних компонентів за аніонно-катионним співвідношенням (за формулою М.Г.Курлова) у переважній більшості вони відповідають складу основного родовища. Активна реакція середовища цих вод (рН) коливається у широких межах – від 4,7 до 7,8. Переважна їх більшість – гідрокарбонатного типу (150 - 575 мг/л). Для закарпатських прісних вод характерним є також наявність кремнієвої кислоти (35 - 175 мг/л), порівняно високий вміст кальцію (35 - 70 мг/л) та багатий мікроелементний склад. У відповідності з нормами ДСанПіН, ці води відповідають критеріям функціональної повноцінності і можуть регулярно вживатися населенням в якості питної води. При цьому підземні води більш захищені від зовнішніх факторів, а тому зазвичай характеризуються стабільним хімічним складом. Вони є важливим, а подекуди єдиним джерелом водопостачання сільського населення області, особливо гірських районів.

Отже, ресурси природних підземних вод Закарпаття мають велике значення як для забезпечення населення краю якісною питною водою (слабо-

та маломінералізовані води, манералізація до 5 г/л), так і використання з лікувально-профілактичною метою (мало-, середньо- та високомінералізовані води, мінералізація >5,0 г/л), як природних, так і фасованих вод, що визначає першочергісь екологічного захисту водопроявів.

Проведений аналіз показав, що основні екологічні проблеми підземних вод можна звести до наступних процесів:

Основні екологічні проблеми підземних вод:

- Забруднення: Надходження шкідливих речовин (важкі метали, пестициди, нітрати) зі стічних вод, промислових витоків та сміттєзвалищ, непорядкованості місць складування твердих побутових відходів

- Вичерпання (виснаження): Надмірний видобуток води перевищує швидкість природного відновлення, що призводить до зниження рівня води та зникнення джерел.

- Геогенне забруднення: природне підвищення концентрації хімічних елементів, наприклад, заліза, марганцю, фтору, що робить воду непридатною для споживання.

- Зміна рівня ґрунтових вод: підтоплення територій, спричинене антропогенним втручанням. підвищення загрози нових катастрофічних повеней.

- Проведення господарської діяльності без екологічної експертизи, через неналежний контроль має місце неорганізована рекреація, стихійні забудови й навіть стихійні сміттєзвалища, у місцях масового відпочинку людей, Всупереч вимогам чинного законодавства на території державних заповідників та парків здійснюється незаконне будівництво міні-готелів, закладів громадського харчування, спортивних споруд та інфраструктури до них, жилих будинків.

Проблемним питанням залишається всебічний аналіз водних ресурсів, їх адекватна оцінка, а також раціональне використання.

Ці проблеми призводять до погіршення здоров'я населення та зниження біорізноманіття.

Висновки. Проведений аналіз показав, що для питного вживання на Закарпатті використовуються поверхневі та підземні прісні води. Зважаючи на те, що централізоване постачання питною водою є недостатнім, іншим важливим джерелом водопостачання є підземні води, які більш захищені від зовнішніх факторів, а тому зазвичай характеризуються стабільним хімічним складом. Вони є важливим, а подекуди єдиним джерелом водопостачання сільського населення області, особливо гірських районів. Важливим напрямком використання гідромінеральних ресурсів Закарпаття, зокрема природних підземних мінеральних вод з мінералізацією понад 5 г/л, є лікувально-профілактичний напрямок в умовах санаторно-курортних, реабілітаційних закладів.

Проблеми екологічного характеру загострюються з кожним днем і несуть серйозну загрозу здоров'ю і життю населення. Екологічні катастрофи, спричинені нерозумним використанням природних ресурсів, стали звичним явищем у багатьох країнах світу. І Закарпаття нині не є винятком, хоч ще

донедавна це був один із екологічно найчистіших регіонів із багатими водними ресурсами та чистим цілющим повітрям. Покращення екологічного стану водного середовища можливе як у загальному контексті заходів з охорони природи (заповідання територій, зменшення надходжень забруднюючих речовин до природних вод), так і спеціальними методами очистки води підземних водотоків, водопостачання, забезпеченням застосування природозберігаючих технологій в процесі експлуатації гідрологічних екосистем.

ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ ХЛОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ

Коновалова Г.В.

викладач

Відокремлений структурний підрозділ «Нікопольський фаховий коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету» (Нікополь)

Висока біологічна активність, навмисність внесення в навколишнє середовище, повсюдність застосування, здатність до міграції біологічними ланцюгами, шкідливий вплив на здоров'я населення і довкілля – все це зумовлює небезпеку пестицидів [1].

Основне джерело забруднення водойм отрутохімікатами – стік талих, дощових і ґрунтових вод з оброблених площ. Вони можуть також заноситися повітряними потоками під час обробки розташованих поблизу водойм об'єктів. Найрізноманітніша за структурою і векторами дії на водні екосистеми – група органічних пестицидів [1].

Токсична дія пестицидів на водні екосистеми різноспрямована і проявляється у зміні фізико-хімічних властивостей води – порушенні кисневого режиму, набутті водою специфічного запаху і присмаку; зменшенні кількості фіто- і зоопланктону, що зменшує кормову базу риб; прямій токсичній дії на іхтіофауну; поступовій втраті тургору і відмиранні вищої водяної рослинності [3].

Отрутохімікати, які надійшли у водойму, згодом включаються у трофічні ланцюги і колообіг речовин. Унаслідок циркуляції у водоймі вони можуть накопичуватися в донних субстратах, макрофітах, рибі, зоо- і фітопланктоні. У разі переходу пестицидів із води до наступних ланок трофічних ланцюгів їх уміст зростає в сотні разів. Риби, особливо хижі, із таких водойм становлять потенційну небезпеку для людини в разі використання їх у їжу [1].

Найбільш токсичні для водних екосистем хлорорганічні пестициди. Через високу стійкість у навколишньому середовищі і здатність до біоконцентрації в харчових ланцюгах вони перетворилися на глобальний забруднювач. Коефіцієнт накопичення цих речовин становить: у ґрунті – 100, у зоопланктоні і бентосі – від 100 до 300, у рибах – від 300 до 3000 і більше.

Вони погано розчиняються у воді і добре в органічних розчинниках, особливо у жирах і мастилах. В акваторіях, забруднених нафтою, через це виникає небезпека концентрування хлорорганічних пестицидів у плівці і донних осадах, а за умов потрапляння у організм гідробіонтів – депонування у жировмісних тканинах [1,3].

Нагромадження 4,4 –дихлордифенілтрихлоретану у фітопланктоні Світового океану вже за декількох мкг/л через низьку розчинність його у воді істотно інгібує процес фотосинтезу.

У гідросфері й організмах гідробіонтів хлорорганічні пестициди поступово розкладаються з утворенням метаболітів, багато з яких мають вищу токсичність, ніж вихідні сполуки. Дуже чутливі до забруднення водою цими пестицидами є кормові безхребетні – гіллястовусі і веслоногі ракоподібні, коловертки, менш чутливі олігохети, деякі види хірономід, молюски [1].

Токсичність для риб вища, ніж для наземних тварин, і дещо нижча, ніж для кормових організмів, у зв'язку з наявністю у них низки детоксикаційних механізмів. В організм риб хлорорганічні пестициди надходять осмотично через зябра і з кормом через травний тракт. Інтенсивність їх поглинання збільшується з підвищенням температури води. Акумулюються здебільшого у вісцеральному жирі, пілоричних придатках і статевих продуктах, печінці і нирках. З віком риб відмічається збільшення їхньої концентрації [3].

У нерестовий період, а також у період активних міграцій чи голодування, коли починають використовуватися жирові запаси, акумульовані в них пестициди надходять у кров'яне русло і спричиняють гостре отруєння риб [1].

За 1–2 год після контакту з розчинами хлорорганічних пестицидів у риб відмічено підвищену рухову активність, тривогу, підвищення ритму дихання. Потім протягом доби стадія збудження змінювалася пригніченням, спостерігався депресивний стан, порушувалася координація рухів, риби втрачали рухову активність, спускалися на дно і непомітно помирали [2].

Хлорорганічні пестициди належать до отрут політропної дії з переважним ураженням центральної нервової системи і паренхіматозних органів, особливо печінки. Крім того, вони спричиняють розлад функцій ендокринної та серцево-судинної систем, нирок, пригнічують активність ферментів дихального ланцюга, порушують тканинне дихання. Віддалені наслідки впливу цих сполук також небезпечні для риб – препарати мають ембріотоксичну, мутагенну та тератогенну дію. Вони знижують імунну реактивність і підвищують уразливість риб до інфекційних хвороб [1].

Серед цієї групи пестицидів більшість сполук нині увійшли до переліку найнебезпечніших забруднювачів довкілля, які повинні бути вилучені з усіх сфер їх використання, а залишки підлягають знешкодженню. Наявність хлорорганічних сполук у воді рибогосподарських водою неприпустима.

Список використаних джерел:

1. Димань Т. Безпека харчових гідробіонтів: підручник / Тетяна Димань, Наталія Гриневич, Тетяна Мазур ; нак. ред. Т. Димань. Київ : ВЦ «Академія», 2022. С.79-85.
2. Екологічна токсикологія: навч. посібник / В.К. Пузік, В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп та ін. Х.: ХНАУ, 2016. С.197.
3. Уваєва О.І., Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О. Гідробіологія: навчальний посібник. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. С.169-170.

ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ СИНЕРГІЗМ У ПРИРОДНИХ ВОДАХ: МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ

Куленко О. А.

старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Стрижак С. В.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Криворучко А. В.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Мікробіоценоз природних водойм характеризується високим біорізноманіттям, де кількісні та якісні показники мікрофлори безпосередньо корелюють із хімічним складом середовища. Органічні та мінеральні сполуки, присутні у воді, слугують поживним субстратом для мікроорганізмів, що зумовлює динамічність мікробного профілю залежно від типу та стану водойми. Специфікою відкритих водойм є сезонна циклічність хімічного складу води, що зумовлює відповідні зміни у мікробних спільнотах. Кожна пора року формує унікальний гідрохімічний режим, який визначає як загальну чисельність мікроорганізмів, так і їхнє видове різноманіття [2].

Рівень бактеріального обміненія поверхневих вод детермінований інтенсивністю надходження поверхневих стоків та антропогенним навантаженням на прибережні зони. Спостерігається чітка горизонтальна та вертикальна зональність: концентрація мікроорганізмів знижується в напрямку від берега до фарватеру паралельно зі зменшенням вмісту органічного субстрату. Вертикальний розподіл характеризується максимумом на глибині 5 – 20 м. Найвищу щільність мікробної популяції (до 3 млрд клітин/г) зафіксовано в донних відкладеннях, де в умовах дефіциту кисню домінують анаеробні процеси, зокрема метаногенне бродіння рослинних залишків. Підземні горизонти характеризуються значно нижчим рівнем мікробної контамінації порівняно з поверхневими джерелами. Кількісні показники мікрофлори тут корелюють із глибиною залягання та геологічною структурою ґрунтів. Артезіанські води, завдяки наявності водотривких пластів, практично стерильні. Низька концентрація мікроорганізмів у

підземних водах зумовлена процесом природної фільтрації: під час просочування крізь шари ґрунту бактерії механічно затримуються у порах субстрату [3].

Дефіцит органіки в підземних горизонтах стримує репродукцію певних мікроорганізмів, проте не гарантує біологічну чистоту води. Через незадовільну фільтруючу здатність окремих типів ґрунту навіть значна глибина водоносного шару не стає надійним бар'єром для проникнення забруднювачів з поверхні.

Гідрофлора водойм представлена сукупністю макрофітів (вищої водної рослинності) та мікрофітів (фітопланктону й фітобентосу). Завдяки фотосинтезу ці організми збагачують середовище розчиненим киснем, паралельно знижуючи рівень вуглекислоти та амонійних солей. Водночас спостерігається підвищення концентрації нітритів, нітратів та загальної окиснюваності води. Мікробіологічні індикатори забруднення водойм класифікують на дві основні групи: катароби та сапроби. Катаробами називають мікроорганізми, що населяють чисті ключові води, сапробами – мікроорганізми, що перебувають у всіх прісних водах із різною забрудненістю. Сапробні мікроорганізми поділяють на [4]:

- полісапробні, живуть у дуже забруднених водах, що становлять полісапробну зону;
- мезасапробні, живуть в більше чистих мезасапробних зон водойми;
- олігосапробні, перебувають в найменш забруднених водах, що утворюють олігосапробну зону.

Ступінь бактеріальної забрудненості води визначається наявністю патогенних мікроорганізмів. З позицій санітарної мікробіології оцінка якості води проводиться з метою визначення її санітарно-епідеміологічної небезпеки або безпеки для здоров'я людини. Вода відіграє важливу роль у передачі збудників багатьох інфекцій, головним чином кишкових. Через воду набувають поширення такі захворювання, як черевний тиф, дизентерія, холера, інфекційний гепатит [2].

У практичній санітарній мікробіології вдаються до непрямих методів, що дозволяють визначити потенційну можливість зараження води патогенними мікроорганізмами. Санітарно-бактеріологічна оцінка якості води заснована на визначенні двох основних показників – загального мікробного числа та числа бактерій групи *Coli*. Бактерії групи *Coli* відносяться до сімейства ентеробактерій. Це неспорозні палички, факультативні анаероби, що зброджують лактозу та глюкозу при температурі 37°C з утворенням кислоти й газу та не мають оксидазної активності. Вони є постійними мешканцями кишечника людини і тварин; постійно у великій кількості виділяються у зовнішнє середовище; довше, ніж патогенні мікроорганізми, зберігають життєздатність у цьому середовищі; стійкіші до дії хлору, чим збудники більшості інфекцій [3].

Саме ці властивості бактерій групи *Coli* зумовили можливість їх використання як санітарно-показових мікроорганізмів. Аналіз чистою

природної води проводять після попереднього концентрування води на мембранних фільтри. Результати виражають у вигляді *Coli*-індексу – числа бактерій в 1 дм³ води. Іноді роблять перерахунок і визначають *Coli*-титр – найменший об'єм води в 1 см³ містить одну кишкову паличку. Таким чином, допустиме значення *Coli*-індексу води джерел водопостачання залежить від передбачуваного методу її обробки. Якщо намічається тільки хлорування, то *Coli*-індекс води в джерелі не повинен перевищувати 1000, при повному очищенні води – 10000.

Існує пряма залежність. крім того, вважають, що чим вище загальне мікробне число, тим більша ймовірність присутності у воді патогенних мікроорганізмів. У природних водах цей показник змінюється в дуже широких межах для різних водойм і за сезонами року для однієї й тієї ж водойми. У чистих водоймах число аеробних сапрофітів може обчислюватися десятками або сотнями, а в забруднених та брудних водоймах становитиме десятки тисяч і мільйони [2].

Мікроскопування проби води визначається число клітин фіто- і зоопланктону. Ці показники суттєво змінюються за сезонами – як за кількістю організмів, так і за їх видовим розмаїттям. у весняно-літній період інтенсивного розвитку водоростей вміст фітопланктону в поверхневих водах може досягати 50 тис. клітин на 1 мл. Влітку зоопланктон відрізняється великою різноманітністю і представлений нижчими ракоподібними, коловратками, личинками молюска дрейсени. У воді можуть виявитися і бентосні організми: хробаки, личинки комах. у зимовий період у воді зустрічаються в основному нижчі ракоподібні. Число організмів зоопланктону зазвичай виражають числом екземплярів в 1 м³ води. У воді природних джерел зустрічаються також організми, помітні неозброєним оком. Їх кількість оцінюють також числом екземплярів в 1 м³ води. для рік середньої смуги європейської частини нашої країни концентрація зоопланктону становить 100 – 10000 екземплярів в 1 м³ води [1].

Природні води поділяють на класи чистоти по індексу сапробності. Під сапробністю розуміють комплекс фізіологічних властивостей даного організму, що зумовлює його здатність розвиватися в воді, забрудненою органічними речовинами з деяким ступенем розкладання. індекс сапробності розраховують виходячи з індивідуальних характеристик сапробності видів, представлених у різних водних спільнотах [3].

У таблиці 1 наведено класи чистоти води залежно від значення індексу *S* води. Рівень забрудненості і клас якості водних об'єктів встановлено залежно від мікробіологічних показників [4].

Таблиця 1.

Оцінка якості води по індексу сапробності

Значення індексу S	Номер класу чистоти води	Характеристика класу чистоти	Найменування зони
менш 0,5	1	дуже чиста	ксеносапробна
більше 0,5 до 1,5	2	чиста	олігосапробна
більше 1,5 до 2,5	3	помірно забруднена	мезасапробна
більше 2,5 до 3,5	4	важко забруднена	мезасапробна
більше 3,5 до 4,0	5	дуже забруднена	полісапробна
більше 4,0	6	дуже брудна	>>

Таким чином, методи видалення забруднень із природних води на основі їх фазово-дисперсного складу зводяться до наступних [5]:

- група I – седиментація, освітлення у завислому шарі, осаджувальне центрифугування, відцентрова сепарація в гідроциклонах, флотація, фільтрування;
- група II – коагуляція, флокуляція, електрокоагуляція, окислення (хлорування, озонування), вплив ультрафіолетовим опроміненням;
- група III – десорбція газів і легколетких органічних сполук шляхом аерування, адсорбції на активоване вугілля, природні та синтетичні іоніти, екстракція, евапорація, пінна флотація, окислення;
- група IV – йонний обмін, електродіаліз, реагентна обробка, кристалізація.

Список використаних джерел:

1. Люта В. А., Кононов О. В. Мікробіологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I–III рівнів акредитації. К.: Медицина, 2012. 454 с.
2. Люта В. А., Кононов О. В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: підруч. для мед. ВНЗ I–III р.а.; затв. МОЗ. К., 2017. 576 с.
3. Осадча Н.М., Осадчий В.І. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р. *Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія*. Київ: Ніка-Центр, 2001. С. 379-389.
4. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: підруч.; 2-е вид., доп. і перероб. К.: НУХТ. 2010. 632 с.
5. Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. К. : Ніка-Центр, 2001. 262 с.

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ГІДРОСФЕРИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЇЇ ОХОРОНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ І РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Пугач О.В.

викладач

*Відокремлений структурний підрозділ “Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету” (Полтава)*

Несміян А.І.

здобувач освіти

*Відокремлений структурний підрозділ “Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету” (Полтава)*

Гідросфера — це водна оболонка Землі, яка включає океани, моря, річки, озера, болота, підземні води, льодовики та водяну пару в атмосфері. Вода є основою існування життя, забезпечує функціонування екосистем, господарську діяльність людини, сільське господарство, промисловість та енергетику [3, с.45]. Стан гідросфери значною мірою залежить від антропогенної діяльності людини. У сучасних умовах на водні ресурси впливають як глобальні екологічні проблеми, так і регіональні техногенні фактори [1, с.72].

До основних глобальних факторів, що негативно впливають на водні ресурси, належать:

- промислове забруднення – скидання у водойми хімічних речовин, важких металів та нафтопродуктів [2, с. 118];
- сільське господарство – потрапляння у воду нітратів, фосфатів і пестицидів [3, с.132];
- кліматичні зміни – підвищення температури води, зміна режиму опадів, танення льодовиків [6];
- пластикове забруднення – накопичення мікропластику у світовому океані [7];
- надмірне використання водних ресурсів, що призводить до виснаження підземних вод і зниження рівня річок [1, с.104].

Ці процеси спричиняють деградацію водних екосистем, зменшення біорізноманіття та погіршення якості питної води [6]. В Україні значний вплив на стан водних ресурсів мають промислові підприємства, гірничодобувна діяльність, сільське господарство та недостатньо ефективна система очищення стічних вод [4]. У багатьох річках України спостерігається перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що негативно впливає на стан водних екосистем та якість води [5].

Російська агресія спричинила значні екологічні наслідки для водних ресурсів України. Однією з найбільших екологічних катастроф стало знищення дамби Каховська ГЕС у 2023 році. Руйнування гідротехнічної споруди призвело до масштабного затоплення територій, забруднення води нафтопродуктами, хімічними речовинами та побутовими відходами, а також

загибелі великої кількості водних організмів [5]. Крім того, військові дії спричинили пошкодження очисних споруд, потрапляння у водойми паливно-мастильних матеріалів, важких металів та інших небезпечних речовин [7].

Для збереження водних ресурсів необхідно впроваджувати комплекс заходів:

1. Модернізацію очисних споруд і контроль за скиданням забруднюючих речовин у водойми [4];
2. Раціональне використання водних ресурсів у промисловості та сільському господарстві [1, с.140];
3. Відновлення пошкоджених екосистем після військових дій [7];
4. Проведення постійного моніторингу стану водних ресурсів [5];
5. Розвиток міжнародної співпраці у сфері охорони довкілля [6]

Таким чином, сучасний стан гідросфери формується під впливом глобальних техногенних факторів та регіональних екологічних проблем. Для України особливо гострою є проблема негативного впливу військових дій на водні ресурси. Збереження гідросфери потребує комплексних природоохоронних заходів, відновлення пошкоджених екосистем і раціонального використання водних ресурсів [1; 4].

Список використаних джерел:

1. Бойченко С. Г., Бондар О. І. Екологія та охорона навколишнього середовища : підручник. Київ : Наукова думка, 2019. 312 с.
2. Гриценко В. І. Гідрологія та гідроекологія України : навч. посіб. Київ : Либідь, 2018. 256 с.
3. Злобін Ю. А. Основи екології : підручник. Київ : Либідь, 2020. 248 с.
4. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Офіційний вебсайт. URL: <https://mepr.gov.ua>.
5. Державне агентство водних ресурсів України. Офіційний вебсайт. URL: <https://davr.gov.ua>.
6. Всесвітня організація охорони здоров'я. Water quality and health. URL: <https://www.who.int>.
7. Програма ООН з навколишнього середовища. Environmental impacts of armed conflicts. URL: <https://www.unep.org>.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТАНУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІТОСФЕРИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Пугач О.В.

викладач

*Відокремлений структурний підрозділ “Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету” (Полтава)*

Баїста А.А.

здобувач освіти

*Відокремлений структурний підрозділ “Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету” (Полтава)*

Літосфера є важливою складовою природного середовища, що включає земну кору, ґрунтовий покрив і мінеральні ресурси. Вона забезпечує умови для існування біосфери, розвитку сільського господарства та господарської діяльності людини. Охорона літосфери є одним із ключових напрямів екологічної політики, оскільки ґрунти та надра є важливими природними ресурсами, від яких залежить економічний розвиток держави [1].

У сучасних умовах стан літосфери значною мірою визначається впливом техногенних факторів. До них належать промислове виробництво, видобуток корисних копалин, інтенсивне сільське господарство, урбанізація та інші види антропогенної діяльності. Останніми роками серйозним чинником негативного впливу на літосферу України стала повномасштабна російська агресія, що призвела до значних екологічних втрат і деградації ґрунтових ресурсів.

Глобальні та регіональні техногенні впливи істотно змінюють структуру літосфери. Інтенсивна господарська діяльність призводить до деградації ґрунтів, ерозійних процесів, забруднення важкими металами, нафтопродуктами та іншими токсичними речовинами. Внаслідок антропогенного навантаження зменшується родючість ґрунтів, порушуються природні процеси ґрунтоутворення, що негативно впливає на екологічну рівновагу територій [1]. Особливу роль відіграють техногенні процеси, пов'язані з будівництвом, транспортною інфраструктурою, гірничодобувною діяльністю та промисловістю. У результаті цього відбувається зміна природного рельєфу, порушення геологічного середовища, підтоплення територій та зсувні процеси [2].

З початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році природне середовище України зазнало масштабних руйнувань. Воєнні дії спричинили значне забруднення ґрунтів, руйнування ландшафтів і деградацію екосистем. За даними державних органів, загальна сума екологічних збитків від російської агресії вже перевищила 6 трлн грн [3].

Вибухи боєприпасів, ракетні удари та артилерійські обстріли призводять до утворення техногенних геохімічних аномалій у ґрунтах. У зонах активних бойових дій відбувається накопичення токсичних речовин, таких як залишки вибухових матеріалів, важкі метали та інші шкідливі сполуки [4]. Це призводить до деградації ґрунтового покриву та погіршення його фізико-хімічних властивостей.

Крім того, значні площі території України забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами. За оцінками фахівців, близько третини території держави потребує розмінування, що створює серйозну загрозу для використання земельних ресурсів і розвитку сільського господарства [5, с.32].

Воєнні дії також спричиняють пожежі, руйнування промислових підприємств і пошкодження інфраструктури, що призводить до додаткового забруднення ґрунтів хімічними речовинами та нафтопродуктами. У результаті таких процесів порушується природна структура ґрунтового покриву, а відновлення екосистем потребує значного часу та ресурсів.

Охорона літосфери передбачає систему заходів, спрямованих на збереження ґрунтового покриву, раціональне використання земельних ресурсів та запобігання їх деградації. До основних напрямів належать раціональне використання земельних ресурсів; рекультивація порушених земель; зменшення техногенного навантаження на ґрунти; впровадження екологічно безпечних технологій у промисловості та сільському господарстві; проведення моніторингу стану ґрунтів; очищення забруднених територій і розмінування земель [4].

Особливо важливим є відновлення територій, що постраждали від воєнних дій. Це включає очищення ґрунтів від токсичних речовин, рекультивацію пошкоджених земель, відновлення природних ландшафтів і впровадження сучасних методів екологічного моніторингу.

Висновки. Таким чином, сучасний стан літосфери значною мірою визначається впливом техногенних факторів, серед яких важливу роль відіграє господарська діяльність людини. У випадку України ситуація ускладнюється наслідками російської агресії, що спричинила масштабне забруднення ґрунтів, руйнування природних ландшафтів та значні екологічні втрати. Для збереження літосфери необхідно впроваджувати комплексні заходи охорони земельних ресурсів, здійснювати екологічний моніторинг і проводити відновлення територій, постраждалих від техногенних і воєнних впливів. Реалізація таких заходів сприятиме відновленню природних екосистем та забезпечить сталий розвиток України.

Список використаних джерел:

1. Охорона літосфери та ґрунтів: екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. Освіта.ua. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/ecology/18906/>
2. Геологічні проблеми та техногенні впливи на геологічне середовище України. Освіта.ua. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/ecology/21400/>
3. Екологічні втрати України від російської агресії. Міністерство економіки України. URL: <https://me.gov.ua>
4. Ольховик Ю. О., Дудар Т. В. Геохімічні особливості забруднення ґрунтів України під час війни. *Геохімія техногенезу*. 2025. №39.
5. Сучасний стан ґрунтового покриву України в умовах збройної агресії рф. URL: <https://sdbuvr.gov.ua>

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНУ АТМОСФЕРИ ТА ЇЇ ОХОРОНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Пугач О.В.

викладач

*Відокремлений структурний підрозділ “Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету” (Полтава)*

Гіль Є.А.

здобувач освіти

*Відокремлений структурний підрозділ “Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету” (Полтава)*

Сучасний стан атмосфери України характеризується безпрецедентним поєднанням традиційного промислового навантаження та екстремальних викидів внаслідок бойових дій. Дослідження показують, що через зупинку великих металургійних та коксохімічних гігантів на сході країни, загальний фон забруднення діоксидом азоту (NO_2) у великих містах знизився на 10–30% [1]. Проте цей ефект є тимчасовим і нівелюється масштабними пожежами на нафтобазах та промислових об'єктах. Станом на кінець 2025 року загальні збитки, завдані саме атмосферному повітрю, офіційно оцінюються у 967 млрд гривень [2].

Основним чинником погіршення стану атмосфери є детонація боєприпасів та ракетні удари. При вибуху однієї тони тротилу в атмосферу виділяється значна кількість чадного газу (CO), оксидів азоту (NO) та дрібнодисперсного пилу. Аналіз супутникових даних Sentinel-5P підтвердив, що безпосередньо після обстрілів концентрація шкідливих домішок у приземному шарі зростає на 100–400%, а в пікових випадках — на понад 1000% [1].

Окрім прямого забруднення, агресія спричинила зміну структури палива в містах. Через дефіцит електроенергії масове використання дизельних генераторів призвело до зростання локальних концентрацій діоксиду сірки (SO_2) та сажі в житлових кварталах [4].

Російська агресія має значний вплив на глобальні кліматичні процеси через додаткову емісію парникових газів. Сумарні викиди внаслідок війни за період з лютого 2022 по лютий 2025 року склали приблизно 237 млн тонн CO_2 еквіваленту. Ці цифри включають: безпосередні викиди від бойових дій та пожеж; викиди від перенаправлення авіарейсів; очікувані викиди від майбутньої відбудови зруйнованої інфраструктури [3].

В умовах війни пріоритетом охорони атмосфери стала цифровізація моніторингу. Україна продовжує впроваджувати систему автоматизованих постів спостереження згідно з Директивою 2008/50/ЄС, що дозволяє фіксувати

екологічні злочини в режимі реального часу [2]. Наукова спільнота наголошує на необхідності використання даних дистанційного зондування Землі для обґрунтування репарацій у міжнародних судах за шкоду, завдану клімату та атмосфері [4].

Список використаних джерел:

1. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України (2026). Аналітичний звіт: «Динаміка атмосферного повітря під час воєнного стану». URL: nas.gov.ua.
2. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (2025). Офіційний дашборд «ЕкоЗагроза» та звіт про збитки. URL: me.gov.ua.
3. ГО «Екодія» (Ecoaction) (лютий 2025). Міжнародний звіт «Climate Damage Caused by War». URL: ecoaction.org.ua.
4. Environmental Science and Pollution Research (Springer, 2026). Наукова стаття: «Technogenic impact of military actions on the atmospheric boundary layer». URL: link.springer.com.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАНУ ПЕДОСФЕРИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОХОРОНИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ У ПЕРІОД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Пугач О.В.

викладач

*Відокремлений структурний підрозділ “Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету” (Полтава)*

Пойдьом О.О.

здобувач освіти

*Відокремлений структурний підрозділ “Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету” (Полтава)*

Педосфера є верхнім шаром земної кори, що представлений ґрунтовим покривом і формується в результаті взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери. Вона відіграє важливу роль у функціонуванні природних екосистем і забезпеченні продовольчої безпеки. Ґрунти виконують екологічні, біологічні та господарські функції: накопичують органічну речовину, регулюють кругообіг елементів, забезпечують рослини водою і поживними речовинами. У сучасних умовах стан педосфери зазнає значного впливу антропогенних і техногенних факторів, що призводить до деградації ґрунтів, зниження їх родючості та погіршення екологічного стану земель [1, с.11].

До основних глобальних техногенних впливів на педосферу належать промислові викиди, забруднення важкими металами, інтенсивне сільське господарство, урбанізація та транспортна діяльність. Активне використання мінеральних добрив і пестицидів призводить до накопичення шкідливих хімічних речовин у ґрунтах. Крім того, надмірне розорювання земель і порушення структури ґрунту сприяють розвитку водної та вітрової ерозії. У

результаті цього відбувається зменшення вмісту гумусу, погіршення водно-фізичних властивостей ґрунту та зниження продуктивності агроландшафтів [2, с.48].

Особливо гостро проблема деградації педосфери проявляється в Україні в умовах російської збройної агресії. Військові дії спричиняють масштабні екологічні втрати та негативно впливають на стан земельних ресурсів. Вибухи ракет, артилерійські обстріли та бомбардування призводять до руйнування ґрунтового профілю, утворення вирв і зміни структури ґрунту. Такі процеси часто називають «бомбовою ерозією», оскільки вони спричиняють механічне порушення поверхневого шару ґрунту та втрату родючого горизонту [3, с.72].

Крім механічного пошкодження, значною проблемою є хімічне забруднення ґрунтів. Унаслідок вибухів у ґрунт потрапляють залишки вибухових речовин, важкі метали, паливно-мастильні матеріали та інші токсичні сполуки. Такі речовини можуть тривалий час зберігатися в ґрунті, негативно впливаючи на рослини, мікроорганізми та здоров'я людини. Додатковим фактором деградації ґрунтів є рух важкої військової техніки, що призводить до ущільнення ґрунту, погіршення його аерації та зменшення водопроникності [4, с.35].

Важливим напрямом збереження педосфери є впровадження системи заходів з охорони ґрунтів. До таких заходів належать раціональне використання земельних ресурсів, впровадження екологічно безпечних технологій у сільському господарстві, контроль за рівнем забруднення ґрунтів та проведення постійного моніторингу їх стану. У післявоєнний період особливого значення набуває рекультивація земель, розмінування територій та відновлення родючості ґрунтів за допомогою агротехнічних і біологічних методів [5, с.90].

Отже, сучасний стан педосфери характеризується значним антропогенним навантаженням, яке посилилося в умовах військових дій на території України. Російська агресія спричинила масштабні порушення ґрунтового покриву, забруднення земель і деградацію природних екосистем. Тому збереження та відновлення ґрунтів є важливим завданням державної екологічної політики та міжнародної співпраці у сфері охорони довкілля.

Список використаних джерел:

1. Добровольський В. В. Ґрунтознавство : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 400 с.
2. Медведєв В. В. Деградація ґрунтів та шляхи її подолання. Харків : Вид-во ХНАУ, 2018. 120 с.
3. Національна академія аграрних наук України. Вплив воєнних дій на стан ґрунтів України. Київ, 2023. 95 с.
4. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Вплив війни на довкілля: аналітичний звіт. Київ, 2023.
5. Фурдичко О. І. Охорона ґрунтів в Україні: сучасний стан і перспективи. Київ : Аграрна наука, 2020. 150 с.

АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ДЕГРАДАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Рокотянська В.О.

кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Дяченко-Богун М. М.

доктор педагогічних наук, професор

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Гомля Л. М.

кандидат біологічних наук, професор

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Шкура Т. В.

кандидат біологічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Господарська діяльність людини в межах Полтавської області є визначальним чинником трансформації гідрогеологічного середовища, оскільки інтенсивний розвиток промислового виробництва, аграрного сектору та житлово-комунальної інфраструктури супроводжується зростанням техногенного навантаження на поверхневі та підземні водоносні горизонти [1]. Нераціональне використання водних ресурсів у системах водопровідно-каналізаційного господарства, що зумовлене фізичним зношенням мереж, втратами води під час транспортування та недостатнім рівнем модернізації обладнання, спричиняє як кількісне виснаження водних ресурсів, так і погіршення їх якісних характеристик [5].

Підземні води регіону зазнають систематичного забруднення внаслідок інфільтрації агрохімікатів, мінеральних добрив, промислових і побутових відходів, що через недосконалість інженерного захисту територій проникають у водоносні горизонти та формують стійкі осередки хімічного забруднення [3]. Особливу небезпеку становлять полігони твердих побутових відходів, які не обладнані належними системами збору й очищення фільтрату, що сприяє міграції токсичних речовин у ґрунтові та підземні води [1].

Вирішення зазначених проблем потребує реалізації комплексної водоохоронної політики, яка передбачає ліквідацію або консервацію непрацюючих артезіанських свердловин, реконструкцію та технічне переоснащення водопровідних мереж, а також посилення державного контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у сфері водопостачання [5].

Особливої актуальності набуває проблема забезпечення сільського населення якісною питною водою, оскільки водопровідні системи багатьох сільських населених пунктів характеризуються низьким рівнем технічного

розвитку та недостатнім фінансуванням, що зумовлює використання населенням води з невідповідними санітарними показниками [1].

Суттєву загрозу для здоров'я населення становить підвищений вміст нітратів у підземних водах, який формується внаслідок надмірного застосування азотних добрив та неналежного поводження з органічними відходами. Споживання води з перевищенням гранично допустимих концентрацій нітратів може спричиняти розвиток метгемоглобінемії, що є особливо небезпечним для дітей грудного віку [2]. Результати сучасних досліджень підтверджують масштабність проблеми нітратного забруднення підземних вод в Україні, зокрема у регіонах із розвиненим аграрним виробництвом [4].

Крім нітратного забруднення, фіксуються перевищення гранично допустимих концентрацій важких металів та інших токсичних елементів у підземних водах, що вимагає вдосконалення систем екологічного моніторингу та впровадження сучасних технологій очищення води [3].

Таким чином, забезпечення екологічної стабільності підземних вод Полтавської області можливе лише за умови реалізації комплексного, науково обґрунтованого підходу, що передбачає модернізацію інфраструктури водопостачання, посилення державного контролю, систематичний моніторинг якості води та координацію дій між органами влади, науковими установами й громадськістю.

Список використаних джерел:

1. Екодія. Нітратне забруднення підземних вод України: аналітичний звіт. Київ, 2024. 45 с.
2. Міністерство охорони здоров'я України. Якість питної води в Україні: інформаційно-аналітичні матеріали за 2023–2024 рр. Київ, 2024. 62 с.
3. Monitoring the quality of groundwater in Ukrainian regions: hydrochemical assessment. Environmental Monitoring and Assessment. 2024. Vol. 196. 18 p.
4. Assessment of nitrate contamination in groundwater of agricultural regions of Ukraine. Journal of Water and Land Development. 2023. Vol. 57. P. 45–56.
5. Державне агентство водних ресурсів України. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища України у 2024 році. Київ, 2025. 312 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГОЗРІВНОВАЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ВОД УКРАЇНИ

Титаренко В. П.

доктор педагогічних наук, професор

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Забезпечення населення та секторів економіки якісними водними ресурсами є фундаментальною умовою національної безпеки та соціально-

економічного добробуту держави. Україна, попри значну мережу річок, належить до країн із недостатнім рівнем забезпечення водою місцевого формування, що посилює вразливість її екосистем до кліматичних аномалій та антропогенного тиску. Прогресуюче забруднення водних об'єктів, неефективна експлуатація гідротехнічних систем та виклики воєнного часу вимагають негайного перегляду застарілих моделей водокористування.

Концепція екологорівноваженого використання природних вод виступає безальтернативним шляхом подолання ресурсної кризи. Вона передбачає не лише економічно ефективний розподіл водних ресурсів, а й пріоритетність збереження самовідновлювальної здатності водних екосистем. Трансформація системи управління водним фондом на засадах інтегрованого басейнового підходу є критично важливою для виконання міжнародних зобов'язань України та забезпечення стратегічної стабільності регіонів.

Сучасний стан природних вод України характеризується поглибленням екологічної кризи, що зумовлено поєднанням історично сформованого техногенного навантаження та новітніх безпекових викликів. Згідно з даними Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища [1], значна частина річкових басейнів країни перебуває під інтенсивним антропогенним тиском, що проявляється у хронічному забрудненні стічними водами та виснаженні водних ресурсів. Висока концентрація фосфатів, сполук азоту та синтетичних поверхнево-активних речовин призводить до інтенсивної евтрофікації водойм, що спричиняє деградацію біоценозів та втрату водними об'єктами здатності до природного самоочищення.

Окремого аналізу потребує вплив аграрного сектору на гідрологічний стан територій. Порушення режиму прибережних захисних смуг та їх розораність стимулюють процеси площинної ерозії, що веде до замулення малих річок та потрапляння в них залишків пестицидів і мінеральних добрив. Гідроморфологічна трансформація річкових систем, спричинена надмірним зарегулюванням стоку греблями та водосховищами, сповільнює водообмін, що в умовах глобального потепління провокує критичне зниження рівня кисню та вторинне забруднення вод.

У сучасних реаліях концептуальний підхід до використання вод не може ігнорувати чинник мілітарного впливу. Пошкодження гідротехнічної інфраструктури, ризику розгерметизації промислових відстійників та пряме забруднення басейнів річок продуктами детонації боєприпасів створюють довгострокові загрози для якості підземних та поверхневих вод. Така сукупність чинників свідчить про вичерпаність екстенсивної моделі водокористування та підкреслює безальтернативність переходу до екологорівноваженого управління водними ресурсами.

Регіональна специфіка водних проблем Полтавщини найбільш рельєфно проявляється в басейні річки Ворскла. Як зазначається у Регіональній доповіді про стан довкілля Полтавської області [3], спостерігається стійка тенденція до погіршення гідрохімічних показників через скиди урбанізованих територій та надмірну розораність заплачних земель, що потребує негайного коригування

регіональної екологічної політики. Спостерігається стійка тенденція до замулення русла та зниження водності, що посилюється надмірною розораністю заплавлених земель. Гідрологічний режим річки, трансформований численними загреблями, втрачає динамічність, що в поєднанні з кліматичними змінами призводить до інтенсивного «цвітіння» води та погіршення її екологічного статусу.

Формування нової парадигми використання природних вод України базується на інтегрованому управлінні, законодавче підґрунтя якого було закладено із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» [2]. Цей нормативно-правовий акт закріпив перехід від адміністративно-територіального до басейнового принципу управління, що є наріжним каменем екологорівноваженого водокористування.

Реалізація положень даного законодавства [2] передбачає розгляд річкового басейну як цілісної природної системи, де пріоритетність збереження самовідновлювальної здатності екосистем домінує над миттєвими господарськими потребами.

Центральним елементом концепції виступає впровадження інтегрованого басейнового управління, яке забезпечує розгляд річкового басейну як єдиної природно-господарської системи, незалежно від адміністративних кордонів. Такий підхід дозволяє враховувати синергетичний ефект антропогенного навантаження на всіх ланках водного циклу — від верхів'їв малих річок, таких як Ворскла, до великих водних артерій. Паралельно з цим, економічний механізм реалізації концепції має ґрунтуватися на принципі повної відповідальності забруднювача, де податкова та інвестиційна політика держави стимулює суб'єктів господарювання до переходу на технології оборотного та замкнутого водопостачання.

Важливою складовою екологорівноваженого використання є цифрова трансформація систем моніторингу та управління водним фондом. Створення єдиної мережі автоматизованого контролю гідрохімічних та гідробіологічних показників у реальному часі дозволяє мінімізувати корупційні ризики та забезпечити оперативне реагування на кризові явища. У підсумку, інтеграція екологічних імперативів у водну політику держави створює умови для забезпечення довгострокової ресурсної безпеки та виконання міжнародних зобов'язань України у сфері охорони довкілля.

Практичне втілення концепції екологорівноваженого водокористування в Україні потребує переходу від декларативних намірів до впровадження конкретних технологічних та організаційних рішень. Пріоритетним напрямом є ревіталізація малих річок, що передбачає відновлення їхнього природного русла, розчищення витоків та демонтаж застарілих гідротехнічних споруд, які порушують природну динаміку стоку. Важливою складовою цього процесу є суворе дотримання режиму прибережних захисних смуг та їх залуження, що створює природний

біогеохімічний бар'єр на шляху надходження агрохімікатів із прилеглих територій.

Технологічна модернізація сектору очищення стічних вод має базуватися на принципах природно-орієнтованих рішень. Зокрема, впровадження систем біоплато та технологій фіторемедіації дозволяє суттєво знизити рівень евтрофікації водойм шляхом біологічного поглинання біогенних елементів вищою водною рослинністю. Для промислового сектору стратегічним орієнтиром є перехід на маловодні та безстічні виробничі цикли, де очищена вода повторно використовується в технологічних процесах, що мінімізує забір свіжої води з природних джерел.

На рівні державного управління реалізація концепції вимагає розробки та впровадження планів управління річковими басейнами, що відповідають європейським стандартам. Це передбачає не лише технічний моніторинг, а й активне залучення місцевих громад до процесів прийняття рішень через басейнові ради. Таким чином, поєднання сучасних інженерних рішень із прогресивними методами менеджменту дозволить трансформувати водне господарство України в екологічно безпечну та ресурсоефективну систему.

Екологізрівноважене використання природних вод України в сучасних умовах є не просто екологічним пріоритетом, а фундаментальним підґрунтям національної безпеки, що потребує повної відмови від антропоцентричної моделі безконтрольної експлуатації ресурсів. Деградація водних екосистем, спричинена застарілими методами очищення, гідроморфологічними змінами русел та новітніми мілітарними викликами, вимагає переходу до інтегрованого басейнового управління, де збереження самовідновлювальної здатності річок є пріоритетом над господарською доцільністю. Реалізація цієї концепції через впровадження природно-орієнтованих технологій очищення, ревіталізацію малих річок та цифровізацію моніторингу дозволить трансформувати водну політику держави у дієвий інструмент забезпечення довгострокової ресурсної стійкості та екологічного добробуту територіальних громад.

Список використаних джерел:

1. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2021 році. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 2022. 514 с. URL : <https://mepr.gov.ua/monitoring-dovkilliya/natsionalni-dopovidi/>
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом. Закон України. № 1641-VIII від 04.10.2016. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19#Text>
3. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області у 2024 році. Полтава. 2025. 158 с. URL : <https://drive.google.com/file/d/1nQT2OYEzTpQi5bbbVQTg2dl7crD89haA/view>

АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ҐРУНТІВ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ ДЛЯ РЕСУРСНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

Титаренко О. О.

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

У системі національної безпеки будь-якої держави ресурсно-екологічний аспект посідає одне з центральних місць, оскільки природно-ресурсний потенціал є матеріальною основою економічного розвитку. Серед усіх природних багатств ґрунтовий покрив (педосфера) виступає унікальним, базовим ресурсом, що виконує життєво важливі екосистемні функції: від забезпечення продовольчої стабільності до регулювання гідрологічного режиму та депонування вуглецю.

Проте сучасний етап розвитку цивілізації характеризується безпрецедентним антропогенним тиском на довкілля. Техногенне навантаження, інтенсифікація агровиробництва та стихійна урбанізація призводять до глибокої антропогенної трансформації ґрунтів. Це явище вже не обмежується лише локальною зміною морфологічних ознак ґрунту, а перетворюється на системний чинник ризику. Втрата родючості, хімічне забруднення та фізична деградація земель ставлять під загрозу ресурсну стабільність окремих регіонів, створюючи передумови для економічної нестабільності та соціальної напруги.

Аналіз стану земельних ресурсів регіону свідчить про глибокі трансформаційні процеси. Згідно з даними Екологічного паспорта Полтавської області [1], сільськогосподарські угіддя займають понад 76% площі регіону, що свідчить про надмірне антропогенне навантаження. Додаткові моніторингові показники, наведені у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища [2], підтверджують, що такий рівень розораності є критичним для збереження ландшафтної рівноваги. Регіональна специфіка трансформації ґрунтів зумовлена поєднанням потужного агропромислового комплексу та розвиненої нафтогазової промисловості.

Можна виділити наступні ключові напрями антропогенного впливу:

– Дегуміфікація та втрата структури. Тривалий обробіток чорноземів із недостатнім внесенням органічних добрив призводить до руйнування їхньої зернистої структури та зниження вмісту гумусу. Для Полтавського регіону це становить критичну загрозу, оскільки саме гумусовий шар є основою ресурсної стійкості краю.

– Ерозійні процеси. Внаслідок високого ступеня розораності земель (що на Полтавщині перевищує екологічно обґрунтовані норми) активізуються процеси водної та вітрової ерозії. Це призводить до змивання родючого шару на схилістих землях.

– Техногенне забруднення. Діяльність підприємств видобувної галузі (особливо в районах Кременчука, Полтави та нафтогазових родовищ області) спричиняє локальне, але інтенсивне забруднення ґрунтів нафтопродуктами та специфічними токсикантами.

– Мілітарна деградація. Новим, але вкрай деструктивним видом антропогенного впливу стала трансформація ґрунтового покриву внаслідок бойових дій. Це включає безпосереднє механічне руйнування (утворення вирв, проходження важкої техніки, будівництво фортифікаційних споруд) та специфічне хімічне забруднення продуктами детонації боєприпасів і пально-мастильними матеріалами. Такі зміни призводять до виведення значних площ із господарського обігу та потребують тривалого часу для рекультивації.

Комплексний аналіз наслідків антропогенної трансформації ґрунтів дозволяє стверджувати, що деградація педосфери є потужним дестабілізуючим чинником для всієї ресурсної системи Полтавщини. Першочерговим ризиком виступає прогресуюча дегуміфікація чорноземів, що спричиняє трансформацію ґрунту з активного капіталу в обмежувальний фактор аграрного виробництва. Зниження вмісту гумусу та порушення структури ґрунтового вбирного комплексу призводить до втрати природної резистентності агроєкосистем, що змушує суб'єктів господарювання нарощувати інтенсивність хімічної меліорації. Це створює замкнене коло техногенної залежності, де зростання собівартості продукції супроводжується зниженням її екологічної якості.

Особливої уваги потребує зміна функціональної ролі ґрунтового покриву в регулюванні гідрологічного балансу території. Внаслідок надмірної розораності та фізичного ущільнення ґрунтів втрачається їхня акумулювативна здатність щодо атмосферних опадів. Замість поповнення запасів підземних вод, спостерігається інтенсифікація поверхневого стоку, що спричиняє не лише площинну ерозію, а й прогресуюче обміління малих річок регіону. Таким чином, ґрунтова деградація виступає каталізатором дефіциту водних ресурсів, суттєво знижуючи загальну екологічну стійкість ландшафтів до кліматичних аномалій.

У контексті ресурсно-екологічної безпеки не менш вагомим є ризик накопичення екоотоксикантів у трофічних ланцюгах. Техногенна трансформація ґрунтів у районах інтенсивного нафтогазовидобутку та агрохімічного навантаження призводить до втрати буферної функції педосфери. Це спричиняє міграцію забруднюючих речовин у суміжні середовища, перетворюючи ґрунт із бар'єра на джерело вторинного забруднення продукції рослинництва та водоносних горизонтів. Отже, антропогенна зміна ґрунтів Полтавщини безпосередньо загрожує якості стратегічних ресурсів регіону, що потребує перегляду концептуальних засад управління земельним фондом.

Ефективне управління земельним фондом ускладнюється недосконалістю існуючих підходів до спостереження за станом педосфери. Як зазначають С. В. Шарапова та В. А. Кашкіна, сучасний стан системи моніторингу земель в Україні потребує адаптації до нових викликів та впровадження інноваційних напрямів розвитку для забезпечення ресурсної стабільності [3]

Нівелювання наслідків антропогенної трансформації ґрунтів Полтавського регіону потребує переходу від фрагментарних охоронних заходів до цілісної стратегії екологічно орієнтованого управління земельними ресурсами. Першочерговим кроком у цьому напрямі має стати оптимізація структури земельних угідь шляхом виведення з інтенсивного обробітку деградованих та малопродуктивних земель із їх подальшою консервацією через залуження або заліснення. Це дозволить не лише знизити загальний ступінь розораності регіону, а й створити умови для відновлення природного біорізноманіття та зміцнення екологічного каркаса території.

Особливе значення має впровадження науково обґрунтованих систем ґрунтозахисного землеробства. Акцент має бути зроблений на технологіях, які мінімізують механічний вплив на ґрунт, сприяють накопиченню органічної речовини та запобігають водно-вітровій ерозії. Крім того, важливою складовою ресурсної стабільності є цифровізація моніторингу стану ґрунтів. Використання методів дистанційного зондування Землі та систем точного землеробства дозволяє оперативно ідентифікувати осередки деградації та диференційовано вносити добрива, що суттєво знижує хімічне навантаження на педосферу.

Враховуючи специфіку регіону, окремим вектором має стати посилення контролю за рекультивацією земель у зонах діяльності нафтогазовидобувного комплексу. Необхідне впровадження біотехнологічних методів очищення ґрунтів від вуглеводневого забруднення, що базуються на використанні специфічних мікроорганізмів-деструкторів. У підсумку, інтеграція екологічних імперативів у регіональну економічну політику та формування високого рівня еко-гігієнічної культури серед землекористувачів є єдиним можливим шляхом забезпечення довгострокової ресурсної стійкості Полтавщини.

Антропогенна трансформація ґрунтового покриву Полтавщини, зумовлена критичним рівнем розораності та інтенсивним техногенним навантаженням, перетворилася з локальної екологічної проблеми на стратегічний виклик для ресурсної стабільності всього регіону. Втрата педосферою її природної структури та буферних функцій запускає ланцюгову реакцію деградації суміжних середовищ — від обміління малих річок до токсичного забруднення агропродукції, що робить регіональну економіку вразливою до кліматичних та соціальних ризиків. Відтак, відновлення ресурсної безпеки можливе лише за умови радикальної зміни парадигми землекористування: від виснажливої експлуатації чорноземів до впровадження регенеративних технологій та жорсткої екологічної оптимізації структури земельних угідь.

Список використаних джерел:

1. Екологічний паспорт Полтавської області 2024 року. Полтавська обласна державна адміністрація. Департамент екології та природних ресурсів. 2025. 264 с. URL : <https://eko.adm-pl.gov.ua>

2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області у 2024 році. Полтава. 2025. 158 с. URL : <https://drive.google.com/file/d/1nQT2OYEzTpQi5bbbVQTg2dl7crD89haA/view>
3. Шарапова С.В., Кашкіна В.А. Сучасний стан та напрями розвитку системи моніторингу земель і ґрунтів в Україні. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. Вип. № 03, част. 2. С. 39-43. DOI : <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.03.2.5>

РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-КВІТУЧИХ РОСЛИН У СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Школяр С. П.

кандидат технічних наук, доцент, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Новописьменна А. С.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасні урбанізовані території характеризуються високим рівнем антропогенного навантаження, що проявляється у забрудненні атмосферного повітря, деградації ґрунтів, зменшенні біорізноманіття та порушенні природних екосистем. Інтенсивний розвиток промисловості, транспорту та житлової забудови спричиняє значні зміни у структурі природного середовища міста. У таких умовах важливим напрямом екологічної політики стає формування системи зелених насаджень, яка здатна частково компенсувати негативні наслідки урбанізації. Зелені зони міст виконують важливі екологічні функції: очищення повітря, регулювання температурного режиму, зменшення шумового навантаження та підтримку біологічного різноманіття. Особливе місце у структурі міського озеленення посідають декоративно-квітучі рослини [1–5]. Завдяки своїм біологічним та естетичним властивостям вони здатні виконувати комплекс екологічних і соціальних функцій, що сприяють покращенню якості міського середовища.

Метою статті є дослідження ролі декоративно-квітучих рослин у стабілізації екологічного стану урбанізованих територій та обґрунтування їх значення для формування екологічної інфраструктури міст.

Досліджуючи екологічні проблеми урбанізованих територій, науковці констатують, що урбанізація супроводжується значними змінами природних ландшафтів та посиленням техногенного впливу на навколишнє середовище. За існуючими даними до основних екологічних проблем міських територій належать:

забруднення атмосферного повітря промисловими та транспортними викидами;

формування «островів тепла» у міських агломераціях;

зменшення площі природних екосистем;

зниження рівня біологічного різноманіття;

погіршення санітарно-гігієнічних умов проживання населення.

Дослідження показують, що міські зелені насадження можуть суттєво зменшувати концентрацію шкідливих речовин у повітрі, затримуючи пил та інші забруднювачі. У деяких містах зелені насадження здатні щорічно вилучати значні обсяги атмосферних забруднювачів, що сприяє покращенню якості повітря та зниженню екологічних ризиків для населення. Таким чином, формування ефективної системи озеленення є одним із ключових інструментів екологічного управління міськими територіями.

З точки зору проєктного підходу [6] розглянемо екологічні функції декоративно-квітучих рослин. Так, декоративно-квітучі рослини виконують у міському середовищі низку важливих екологічних функцій.

1. Очищення атмосферного повітря. Рослини здатні поглинати вуглекислий газ, виділяти кисень та затримувати пилові частинки на поверхні листя. Завдяки цьому вони сприяють зниженню концентрації шкідливих речовин у повітрі. Наукові дослідження свідчать, що більшість міських рослинних угруповань можуть одночасно забезпечувати очищення повітря та зниження температури навколишнього середовища.

2. Регулювання мікроклімату. Зелені насадження відіграють важливу роль у формуванні мікроклімату міських територій. Рослини: зменшують температуру повітря через процес транспірації; створюють тінь та знижують нагрівання поверхні; сприяють підвищенню вологості повітря. Це особливо важливо у великих містах, де формується ефект «теплового острова».

3. Підтримка біорізноманіття. Декоративно-квітучі рослини створюють середовище існування для багатьох видів комах, птахів та дрібних тварин. Вони забезпечують: кормову базу для запилювачів; місця гніздування та укриття для птахів; підтримку різноманіття міських екосистем. Завдяки цьому міські зелені зони стають важливими осередками збереження біологічного різноманіття.

4. Захист ґрунтів. Коренева система рослин сприяє зміцненню ґрунтів, зменшує ерозійні процеси та покращує структуру ґрунтового покриву. Це особливо важливо у міських умовах, де значна частина поверхні покрита штучними матеріалами.

5. Соціально-психологічний ефект. Окрім екологічних функцій, декоративно-квітучі рослини виконують важливу соціальну роль. Наявність зелених насаджень у міському середовищі сприяє:

зниженню рівня стресу;

покращенню психологічного стану населення;
 формуванню естетично привабливого міського простору.

Дослідження свідчать, що міські зелені зони позитивно впливають на задоволеність мешканців умовами проживання та сприяють підвищенню якості життя.

Представлена нижче таблиця узагальнює основні екологічні функції та ефекти декоративних рослин у місті.

Таблиця

Основні екологічні функції та ефекти декоративних рослин у місті

№	Екологічна функція	Механізм впливу	Очікуваний ефект	Приклади застосування
1	Очищення атмосферного повітря	Поглинання CO ₂ , виділення O ₂ , затримка пилу на листках	Зниження концентрації забруднювачів у повітрі, покращення якості повітря	Квітники уздовж магістралей, зелені алеї, клумби в парках
2	Регулювання мікроклімату	Транспірація, створення тіні, зниження нагрівання поверхні	Зменшення ефекту «теплового острова», підвищення вологості	Парки, сквери, зелені дахові насадження
3	Підтримка біорізноманіття	Створення середовища для комах, птахів та дрібних тварин	Збереження популяцій запилювачів та птахів, розвиток міських екосистем	Квіткові композиції, луки у міських парках, вертикальне озеленення
4	Захист ґрунтів	Закріплення ґрунту кореневою системою, зменшення ерозії	Покращення структури ґрунту, збереження ґрунтового покриву	Газони, клумби, підпірні зелені насадження на схилах
5	Соціально-психологічний ефект	Естетична привабливість, природний контакт	Зниження стресу, покращення психологічного стану, підвищення задоволеності життям	Сквери, квітники у дворах, міські бульвари

Аналізуючи міжнародний досвід використання декоративно-квітучих рослин, слід констатувати, що у багатьох країнах світу декоративно-квітучі рослини активно використовуються у системах міського озеленення. Так, у країнах Європейського Союзу поширеною є практика створення квіткових ландшафтів у міських парках, на транспортних розв'язках, бульварах та площах. Такі композиції не лише покращують естетичний вигляд міста, а й виконують важливі екологічні функції. У США та Канаді популярними є програми створення квіткових лугов у міських парках. На відміну від традиційних газонів, вони сприяють збереженню біорізноманіття, покращують водопоглинання ґрунтів та підтримують популяції комах-запилювачів. У країнах Азії значну увагу приділяють інтеграції зелених насаджень у вертикальні поверхні будівель та створенню зелених дахів, що дозволяє ефективно використовувати обмежені міські простори.

Таким чином, декоративно-квітучі рослини відіграють важливу роль у стабілізації екологічного стану урбанізованих територій. Вони виконують комплекс екологічних функцій, серед яких очищення атмосферного повітря, регулювання мікроклімату, підтримка біорізноманіття та захист ґрунтів. Використання декоративно-квітучих рослин у системі міського озеленення сприяє формуванню екологічної інфраструктури міст та покращенню якості життя населення. Міжнародний досвід підтверджує ефективність інтеграції квіткових композицій у структуру міських просторів.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення комплексних моделей озеленення урбанізованих територій із використанням декоративно-квітучих рослин, що враховуватимуть екологічні, соціальні та економічні аспекти сталого розвитку міст.

Список використаних джерел

1. Школяр С. П., Гуляєва Д. С., Новописьменна А. С. (2025). *Аналіз передового досвіду озеленення міських територій декоративно-квітучими рослинами* : матеріали Інтерактивного консалтинг-семінару, 28 квітня 2025 р., ПНПУ імені В. Г. Короленка. ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Режим доступу: <http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/10466/>
2. Школяр С. П., Новописьменна А. С. (2025). *Ментальне здоров'я населення та квітучі міські простори: авторські концепції інтеграції з урахуванням інтелектуальної власності* : матеріали Інтерактивного консалтинг-семінару, 2 травня 2025 р., ПНПУ імені В. Г. Короленка. ПНПУ імені В. Г. Короленка. URL: <http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/10490/>
3. Школяр С. П., Новописьменний С. А. (2025). *Функціонування та розвиток Полтавського обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги як регіонального осередку інтелектуального розвитку в екологічній сфері* : матеріали Інтерактивного консалтинг-семінару, 15 квітня 2025 р., ПНПУ імені В. Г. Короленка. ПНПУ імені В. Г. Короленка. URL:

- <http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/10430/>
4. Школяр С. П., Новописьменний С. А. (2025). *Регіональні осередки інтелектуального розвитку Всеукраїнської екологічної ліги: функціонування, консалтинг та експертиза* : матеріали Інтерактивного консалтинг-семінару, 6 березня 2025 р., ПНПУ імені В. Г. Короленка. ПНПУ імені В. Г. Короленка. URL: <http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/10193/>
 5. Школяр С. П., Новописьменна А. С. Авторські концепції інтеграції декоративно-квітучих рослин у міські простори // Сучасні технології формування конкурентоспроможного менеджера: методологія, практика, перспективи : матер. Всеукр. наук. форуму (м. Полтава, 13-14 березня 2025 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. С. 253-256. <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/27351>
 6. Школяр Т. А. Проектний підхід у розвитку матеріально-технічної бази закладу вищої освіти // Інноваційні аспекти освітнього та проектного менеджменту: досвід А. Макаренка в діалозі із сучасністю : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.). «Управлінська майстерність керівника закладу освіти», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 264-267. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25820>

**«ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В
КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ»**

**ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ У ПЕРІОД ВІЙНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ
НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА
ВЕРНАДСЬКОГО**

Журавель Т. А.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Плужнікова Т.В.

кандидат медичних наук, старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Біосфера як цілісна глобальна система є результатом тривалої взаємодії живої та неживої речовини, що перебуває в динамічній рівновазі. В умовах інтенсивного антропогенного впливу, особливо під час збройних конфліктів, ця рівновага зазнає істотних порушень. Російсько-українська війна стала потужним чинником дестабілізації природних процесів, спричинивши зростання техногенних загроз та загострення проблем екологічної безпеки. У цьому контексті наукова спадщина академіка Володимира Вернадського є важливим методологічним підґрунтям для аналізу сучасного стану біосфери [1, с. 11].

Згідно з ученням В. І. Вернадського, жива речовина є активним геологічним фактором, що визначає хімічний склад атмосфери, гідросфери та верхніх шарів літосфери. Людська діяльність у ХХ–ХХІ ст. набула масштабів планетарного явища, перетворившись на потужну техногенну силу. Воєнні дії є крайнім проявом такого впливу, оскільки супроводжуються руйнуванням природних і технічних систем, порушенням біогеохімічних циклів та деградацією екосистем [2, с. 34].

Однією з основних техногенних загроз у період війни є ураження об'єктів промисловості та енергетичної інфраструктури. Руйнування хімічних підприємств, нафтобаз, теплоелектростанцій та об'єктів водопостачання призводить до локального й регіонального забруднення компонентів біосфери. Потрапляння токсичних речовин у ґрунт, поверхневі та підземні води негативно впливає на функціонування природних екосистем і становить загрозу для здоров'я населення [4, с. 52].

Суттєвим чинником техногенного навантаження є забруднення ґрунтового покриву внаслідок вибухів боєприпасів, використання важкої військової техніки та мінування територій. Продукти детонації, важкі метали, залишки паливно-мастильних матеріалів змінюють фізико-хімічні властивості ґрунтів, знижують їх родючість і порушують мікробіологічні процеси. У межах концепції Вернадського такі зміни розглядаються як порушення природних механізмів саморегуляції біосфери [1, с. 78].

Особливе місце серед техногенних загроз посідає небезпека для об'єктів ядерної енергетики. Академік В. І. Вернадський наголошував на винятковій відповідальності людства за використання ядерної енергії як чинника планетарного масштабу. Воєнні дії поблизу атомних електростанцій створюють ризик радіаційного забруднення, наслідки якого можуть мати тривалий і транскордонний характер, впливаючи на стан біосфери далеко за межами зони конфлікту [3, с. 19].

Значної шкоди зазнають і природоохоронні території. Воєнні дії в межах лісових масивів, національних природних парків та заповідників призводять до пожеж, загибелі флори і фауни та фрагментації екосистем. Порушення біорізноманіття негативно відбивається на стабільності біосферних процесів, оскільки біота відіграє ключову роль у підтриманні кругообігу речовин і енергії [4, с. 104].

У світлі вчення В.І. Вернадського про ноосферу особливого значення набуває необхідність формування науково обґрунтованого підходу до післявоєнного відновлення довкілля. Відновлення порушених екосистем має базуватися на результатах екологічного моніторингу, оцінці техногенного навантаження та впровадженні природо-орієнтованих технологій.

Раціональне природокористування і зниження техногенних ризиків є передумовами стабілізації біосфери та переходу до ноосферного розвитку [2, с. 61].

Таким чином, російсько-українська війна істотно загострила техногенні загрози для біосфери, виявивши вразливість природних систем до екстремальних антропогенних впливів. Наукова спадщина академіка Володимира Вернадського дозволяє комплексно оцінити сучасний стан біосфери та визначити напрями забезпечення екологічної безпеки як складової сталого розвитку України.

Список використаних джерел:

1. Вернадський В. І. Біосфера. Київ : Наукова думка, 2020. 256 с.
2. Вернадський В. І. Наукова думка як планетне явище. Київ : Академ-періодика, 2020. 312 с.
3. Звіт МАГАТЕ щодо ядерної та радіаційної безпеки в Україні. Відень, 2023. 60 с.
4. Шевченко В. М. Воєнні дії та їх вплив на стан біосфери України. Харків : Право, 2022. 240 с.

ПРОБЛЕМИ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО– УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Закалюжний В. М.

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Вода є важливою складовою підтримки базових людських потреб, здоров'я та добробуту. Питна вода — вода, безпечна в епідемічному та

радіаційному відношенні, має сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад. Питна вода є стратегічним ресурсом, доступ до якого безпосередньо впливає на здоров'я населення, сталий розвиток та національну безпеку країн. У багатьох регіонах світу нестача прісної води набуває системного рівня. Згідно з оцінками міжнародних організацій, до 2030 року приблизно 45% країн світу можуть зіткнутися з нестачею водних запасів, придатних для споживання [7, 10]. Ризики та наслідки воєнних дій для функціонування водних екосистем досліджено у працях Дідковська Л.І. [1], Строкаль В.П., Ковпак А.В. [2], Закалюжний В.М. [4-6]. Дослідженням водних конфліктів як індикатору загострення світової водної кризи займалися Горбулін В.П. та Мосов С.П. [3], Хільчевський В.К., Гребінь В.В. [9].

Організація Об'єднаних Націй (ООН) визнає дефіцит питної води проблемою №1 у світі. Саме тому Генеральна Асамблея ООН на засіданні 22 березня 1993 року оголосила відзначення Всесвітнього дня води. На 2019 рік щоденно в світі споживають 10 млрд. т води. За життя людина в середньому споживає близько 75 кубометрів питної води.

За підрахунками ООН до 2025 року 3,2 млрд. мешканців планети будуть страждати від недостачі прісної питної води. Для України ці цифри не вельми втішні, адже науковці стверджують, що 45% українців п'ють не зовсім якісну воду. Проблема нестачі водних ресурсів — це не природний процес, а результат антропоїчної (людської техногенної — недосконалі технології виробництва, війни) діяльності. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що 80% захворювань людини пов'язані зі вживанням неякісних питних вод. Втрата води в кількості 15-20 % маси тіла за температури повітря понад 30 °С є смертельною, а 25 % - є смертельною і при нижчій температурі [5, 6].

Станом на початок 2026 року ситуація із запасами питної води в Україні залишається критичною через наслідки війни що прискорила екологічні зміни. Загальні збитки водним ресурсам оцінюються у \$14 млрд., а рівень втрат води при транспортуванні в середньому становить близько 36%. Доступ до безпечної води обмежений особливо на півдні [12, 13]. Війна спровокувала погіршення ситуації з водозабезпеченням. Україна стикається з руйнуванням інфраструктури у безпрецедентних масштабах: 39 700 кілометрів водних мереж в Україні пошкоджено, а загальні збитки водного сектору складають 4,6 мільярди доларів. Найбільш постраждали регіони відображають географію війни: Луганщина зазнала збитків на 1,6 млрд доларів, Харківщина — на 831 мільйон, Запоріжжя — на 546 мільйонів. Також значно постраждали Донецька та Херсонська області. Попереду — складне завдання відновлення, на яке знадобиться 11,3 мільярди доларів протягом наступного десятиліття. Найбільші інвестиційні потреби стосуються очисних споруд (1,9 мільярда доларів) та мереж водопостачання (1,6 мільярда доларів), натомість витрати на електроенергію та операційні витрати складатимуть ще 2,8 мільярда доларів. Це лише підкреслює, як вплив війни на енергетичну інфраструктуру ускладнює виклики у водному секторі [12].

Вразливість України сягає далеко за межі безпосередньої шкоди через війну — йдеться про фундаментальні кліматичні ризики. У річках фіксують наявність токсичних речовин у концентраціях, що перевищують допустимі норми у 30–40 разів. Кліматичні експерти попереджають: без рішучих дій Україна може зіткнутися з необхідністю імпортувати питну воду вже до 2050 року. Руйнування Каховської ГЕС, через що без доступу до питної води залишився один мільйон людей, а витрати на відновлення склали 700,93 мільйона доларів, стало потужним нагадуванням про те, як несподівані катастрофи можуть миттєво підірвати водну безпеку. Статистика демонструє тривожну ситуацію: сьогодні лише 68% населення України має доступ до централізованого водопостачання, зокрема 1,7 мільйона дітей не мають доступу до безпечної води. У сільській місцевості ситуація ще гірша — централізоване водопостачання мають лише 26% сіл, тоді як у містах цей показник становить 97%. Проте найбільшу тривогу викликає якість води. Третина усіх зразків питної води в Україні не відповідає національним стандартам [9,10].

Водна стратегія України на 2025–2027 роки є частиною довгострокового плану до 2050 року, спрямованого на покращення управління водними ресурсами країни. Вона охоплює заходи щодо правового та інституційного вдосконалення, реалізації планів управління річковими басейнами та ризиками затоплень, а також досягнення «доброго» стану водних об'єктів. Стратегія враховує міжнародні зобов'язання України, зокрема Угоду про асоціацію з ЄС, а також сприяє запровадженню європейських стандартів у сфері водного господарства. Для ефективного реалізації завдань Водної стратегії потрібне схвалення відповідного операційного плану. Операційний план реалізації Водної стратегії України на 2025–2027 роки є важливим документом державного планування, що продовжує перший підготовчий етап реалізації стратегії. Він спрямований на розв'язання актуальних правових, інституційних та інших питань, необхідних для дальшої реалізації планів управління річковими басейнами та ризиками затоплень, а також для досягнення і підтримання «доброго» стану водних об'єктів України. Цей план також враховує міжнародні зобов'язання України, зокрема Угоду про асоціацію з ЄС, та сприяє інтеграції європейських стандартів у сфері водного господарства. Крім того, він є частиною ширшої екологічної політики країни, спрямованої на сталий розвиток та адаптацію до змін клімату [8].

За результатами проведених досліджень щодо проблем забезпечення екологічної безпеки держави фахівці НІСД розробили систему індикаторів екологічного складника сталого розвитку в безпековому вимірі, що відображає комплексне бачення сфери екологічної безпеки. Зокрема, складник «Стан водних ресурсів» описує питання якості води, аналізу доступності води для населення, сільського господарства та промисловості, вивчення впливу антропогенних чинників (як-от забруднення) на екосистеми. Російська воєнна агресія проти України формує значний негативний вплив на екосистеми водних ресурсів. Так, відбувається руйнування інфраструктури, зокрема

промислових об'єктів, що призводить до потрапляння у водойми важких металів, нафтопродуктів та інших токсичних речовин. Гідротехнічні споруди, водозабори та системи очищення води зазнають пошкоджень, що ускладнює доступ до якісної питної води.

Цей складник є ключовим для забезпечення сталого розвитку, доступу до якісної питної води та збереження екосистем. Результати оцінки засвідчили, що характер зміни інтегрального індексу цього складника перебуває на досить низькому рівні відносно країн ЄС – переважно на рівні між нижнім критичним та нижнім пороговим значеннями. Це зумовлює неодмінне реформування сфери водних ресурсів держави та наближення політики в цій сфері до стандартів і практик ЄС, проведення моніторингу показників розробленої системи індикаторів стану водних ресурсів для виконання відповідних цілей Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. Вода в період воєн розглядається як «Зброя», або як «Жертва».

Перераховані деякі приклади водних конфліктів з 2022 року, що сталися на території нашої держави та кваліфікуються за типом «вода-жертва»:

- руйнування військовими дамби, що перекривала воду в Крим; затоплення заплави річки Ірпінь, що стримало російський наступ; Оскільської дамби на річці Сіверський Донець у Харківській області (Оскільське водосховище живило водою мешканців Донбасу); дамби в Донецьку, що спричинило затоплення міста Райгородок; Карачунівської дамби на Карачунівському водосховищі у м. Кривий Ріг;
- знищення/пошкодження росіянами: водопроводу у Херсоні; енергетичної та водної інфраструктури Херсонщини, через що понад сто сіл залишилися без води; водо- та енергосистем Харкова, Чернігова, Сум, Миколаєва, що призвело до припинення водопостачання у понад сотні багатоповерхівок; насосної станції у Чернігові, очисних споруд та водопровідних систем на Запоріжжі; станцію водопостачання в Северодонецьку; електростанцій Луганщини, через що вся область залишилася без води; об'єктів водопостачання в Миколаївській області; пошкодження Карлівської очисної станції в Донецькій області (слід зазначити, що через руйнування насосних станцій, пошкодження об'єктів водопостачання та водовідведення. За підрахунками Держекоінспекції російські загарбники здійснювали крадіжку води у розмірі понад 32 млн грн/день, тобто орієнтовний розмір втрат лише протягом першого місяця війни становив майже 1 млрд грн. У перші дні повномасштабного вторгнення відбувся несанкціонований забір води російськими окупантами для наповнення Північно-Кримського каналу. 6 червня 2023 року російські окупаційні війська вчинили масштабний воєнний злочин — підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до найбільшої техногенної та екологічної катастрофи в Україні з часів Чорнобиля. Зруйнована станція затопила понад 600 кв. км Херсонщини, зруйнувала екосистеми, спричинила людські жертви та зникнення безвісти десятків людей, а також створила загрозу для ЗАЕС [12].

Вода як «Зброя». Підрив греблі та затоплення заплави річки Ірпінь, що допомогло зупинити ворога на підступах до Києва; підрив дамби Оскільцького водосховища; підрив Каховської ГЕС, що серед багатьох катастрофічних наслідків також створює загрозу охолодження Запорізької атомної електростанції.

Руйнування об'єктів водної інфраструктури; зневоднення зрошувальних систем; забруднення водних ресурсів мінами, нафтопродуктами та важкими металами, мінеральними добривами та пестицидами, стічними водами тощо.

Забруднення водних об'єктів внаслідок ракетних ударів по нафтобазам та розливу нафтопродуктів; потрапляння рідких аміачних добрив із підірваних резервуарів. Крім того, засмічення водних ресурсів органічними речовинами, яйцями гельмінтів, патогенними бактеріями, хлоридами через пошкодження військовими очисних споруд та руйнування каналізаційних насосних станцій.

Токсичні речовини, що потрапили у воду, ґрунт та повітря можуть зберігатися десятиліттями, отруюючи людей та довкілля. Також руйнування дамб спричинило підтоплення та замулення територій. Крім того, російська агресія (в т.ч. постійні атаки інфраструктури та простоювання кораблів вздовж узбережжя) спричинила потрапляння важких металів та інших токсичних речовин у акваторії Чорного та Азовського морів, що є викликом для сусідніх країн. Також велике занепокоєння викликає питання розмінування акваторії Чорного та Азовського морів, на що, за оптимістичним сценарієм, знадобиться від 3 до 5 років. Все це лише посилює водний дефіцит в Україні. Російські окупанти здійснивши підрив Каховської дамби створили справжній екоцид, наслідки якого нас переслідують ще тривалий час.

Зокрема, згідно з висновком депутатки Європарламенту Віоли фон Крамон [13] довгострокові загрози та шкода внаслідок зазначеного злочину еквівалентні наслідкам ядерного радіаційного забруднення. Згідно з даними Тихоокеанського інституту [9] зазначений водний конфлікт класифікується за типами вода як «зброя» та як «жертва». Через підрив втрати водних ресурсів у водосховищі рівнозначні півторарічним водним потребам України. Лише тільки знищення греблі Каховської ГЕС та спустошення водосховища, яке містило 40% води Дніпровського каскаду, спричинили затоплення близько 80 населених пунктів та унеможливлення водопостачання зрошувальних систем у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, де у 2021 році підприємства на зрошенні вирощували 2,6 млн т сільськогосподарських культур. Станом на серпень 2023 року обліковувалося 105-106 тис. га зрошуваних земель, що втричі менше, ніж у попередньому році. Загалом, згідно зі звітом українського уряду та ООН збитки від знищення Каховської ГЕС оцінено в 11 млрд дол., а пряму шкоду інфраструктурі та активам – в 2,8 млрд дол. Функціональність Каховського водосховища була доволі широкою, адже воно забезпечувало водою не лише іригаційні системи, а вода з нього використовувалося й для потреб питного та промислового водопостачання, а також для виробництва електроенергії. За оцінками науковців Інституту

водних проблем і меліорації НААН через повномасштабне вторгнення 14 млн осіб в Україні мають проблеми із водозабезпеченням та санітарією, в т.ч. через Запорізьку і Каховську трагедію 4 млн людей, що проживають в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях.

Право на безпечну воду та санітарію є невід'ємною складовою повноцінного життя та забезпечення інших прав людини, що задекларовано ООН у 2010 році. Цьогоріч планується об'єднати зусилля Туреччини, Румунії та Болгарії щодо розмінування частини акваторії Чорного моря. Слід зазначити, Донбас та в АР Крим, залишилися без гарантованого водопостачання. Каховська трагедія спричинила руйнівний вплив для водних ресурсів не лише України, але й для інших держав Чорноморського регіону, адже величезний масив прісної води із домішками паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та добрив, стічних вод та осаду, що тривалий період зберігалися на дні Каховського водосховища, потрапили у Чорне море. Засмічена вода підвищує ризик погіршення якості кормів і харчових продуктів через їхнє забруднення хімічними, радіологічними та іншими речовинами, що потребуватиме подальшого дослідження.

На початок 2026 року Україна втратила 10% водних ресурсів, а 6 мільйонів людей втратили доступ до якісної питної води; понад 13 мільйонів людей (чверть країни!) мають тимчасовий доступ [13].

Список використаних джерел:

1. Дідковська Л.І. Водні конфлікти в Україні та світі // Acta Academiae Veregsasiensis. g Economics Випуск 5. (2024) 5. szám (2024) Volume 5. (2024)
2. Строкаль В.П., Ковпак А.В. Военні конфлікти та вода: наслідки й ризики. Екологічні науки. № 5(44). 2022. 94-102.
3. Horbulin V.P., Mosov S.P. Water conflicts as an indicator of the aggravation of the global fresh water crisis. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2023. (2): 3-11. <https://doi.org/10.15407/visn2023.02.003>
4. Закалюжний В.М. Вода в організмі людини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України». Полтава:Астрая, 2012. С.126-128.
5. Закалюжний В.М. Проблема питної води в Україні в контексті біоетики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку». Полтава: АСМІ, 2006.-С.101-103.
4. Закалюжний В.М. Вода та здоров'я людини // Природне навколишнє середовище та здоров'я людини (навчальний посібник.). Полтава: Астрая, 2021. 242с. (С.41-63).
5. Міндовкілля. (2022). Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища
6. В Україні у 2021 році. URL: https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/ekologichnyjmonitoryng/natsionalni_dopovidi-pro-stan-navkolyshnogo-pryrodnogo-seredovyshha-vukrayini/

7. Світ на межі масових водних війн. (2021). URL: <http://surl.li/ttpvr>
8. Хільчевський В.К., Гребінь В.В. (2022). Лекція «Війна і водні конфлікти». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ZOpcE94XBIw>.
9. ЕкоЗагроза. (2024). URL: <https://ecozagroza.gov.ua/>
10. ВМС України оцінили строки розмінування Чорного та Азовського морів: все не так й погано. (2024). https://defenceua.com/army_and_war/vms_ukrajini_otsinili_stroki_rozminuvannja_chornogo_ta_azovskogo_moriv_vse_ne_tak_j_pogano-14009.html
11. Україна. Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення. (2023). URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062823034041908/pdf/P18017401fe8430010af21016afb4ebc8c4.pdf>
12. Шкода від підриву Каховської дамби така, як від атомної бомби – євродепутатка. (2023). URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3776937-skoda-vid-pidrivu-kahovskoi-dambi-taka-akvid-atomnoi-bombi-evrodeputatka.html>.

ЕКОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ, ПОШКОДЖЕНИХ УНАСЛІДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ

Медяньська К. О.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Збройна агресія Росії проти України спричинила серйозні та далекосяжні наслідки не лише для соціальної та економічної інфраструктури країни, але й для природного середовища. Війна призвела до масштабного руйнування промислових підприємств, енергетичних та транспортних об'єктів, що створило надзвичайне техногенне навантаження на екосистеми. Внаслідок бойових дій ґрунти та водні ресурси забруднені важкими металами, токсичними сполуками та залишками пального, а атмосфера – шкідливими викидами. Такі процеси спричиняють деградацію сільськогосподарських земель, порушення природного водного балансу та руйнування екологічних систем, що безпосередньо впливає на біорізноманіття та здоров'я населення. Особливу тривогу викликають території поблизу промислових та енергетичних об'єктів, де руйнування інфраструктури може призвести до тривалого накопичення токсичних речовин та потенційного радіаційного забруднення, ускладнюючи подальший процес відновлення довкілля навіть після завершення бойових дій.

Основні виклики екологічної реабілітації територій після бойових дій пов'язані з високою складністю та багатофакторністю наслідків війни. Насамперед, забруднення ґрунтів важкими металами, токсичними хімічними сполуками та залишками пального робить значні площі непридатними для

сільськогосподарського використання та створює прямі ризики для здоров'я населення. Крім того, руйнування промислових підприємств, нафтобаз та складів хімічних речовин спричиняє масове потрапляння токсичних сполук у поверхневі й підземні водні ресурси, підриваючи водопостачання, порушуючи гідрологічний баланс і загрожуючи функціонуванню водних екосистем. Інтенсивне переміщення військової техніки, вибухи та пожежі ведуть до деградації лісових масивів і природних ландшафтів, руйнують екологічні зв'язки та зменшують біорізноманіття, що значно ускладнює природне відновлення екосистем. Окрім безпосередніх техногенних загроз, особливу увагу слід приділяти соціально-екологічним ризикам: забруднення територій створює серйозну небезпеку для місцевого населення, обмежує доступ до безпечної питної води та сприяє виникненню довгострокових проблем зі здоров'ям.

Реабілітація територій, пошкоджених внаслідок військових дій, потребує системного, комплексного та науково обґрунтованого підходу, що охоплює низку послідовних і взаємопов'язаних етапів. Першим кроком є детальне картування та зонування постраждалих регіонів, що дозволяє визначити пріоритетні ділянки для очищення, рекультивації та відновлення екосистем. Наступним етапом є всебічна оцінка стану довкілля, яка включає фізико-хімічний, біологічний та екотоксикологічний аналіз ґрунтів і водних ресурсів, а також визначення рівня забруднення важкими металами, органічними токсинами та потенційних радіаційних загроз. На основі отриманих даних розробляються науково обґрунтовані програми очищення та рекультивації, що поєднують механічні, хімічні та біотехнологічні методи. До таких технологій належать біоремедіація та фіторемедіація, спрямовані на детоксикацію ґрунтів, відновлення їх родючості та стабілізацію природного покриву, а також очищення водних об'єктів від токсичних забруднень і нормалізацію гідрологічного режиму. Особливу увагу приділяють відновленню біорізноманіття та екологічних функцій ландшафтів: створюються охоронні природні зони, відновлюються лісові масиви та водні екосистеми, забезпечується підтримка природних процесів самовідновлення. Для досягнення ефективного та сталого результату важливою є координація між державними органами, науковими установами та міжнародними екологічними організаціями, що дозволяє інтегрувати передові технології, міжнародний досвід та ресурси для відновлення довкілля у постраждалих регіонах на довгострокову перспективу.

Таким чином російська збройна агресія проти України спричинила багатопланові та тривалі виклики для екологічної безпеки, стабільності природних систем та збереження біорізноманіття. Забруднення ґрунтів і водних ресурсів, деградація екосистем, руйнування природних ландшафтів і порушення екологічних зв'язків створюють складні техногенні та соціально-екологічні проблеми, які потребують застосування цілісних, науково підтверджених та інженерно-технологічно удосконалених підходів. Ефективна екологічна реабілітація територій, пошкоджених війною, стає

ключовим компонентом післявоєнного відновлення України, оскільки від неї безпосередньо залежить не лише відновлення природного середовища, а й забезпечення довгострокової ресурсної та продовольчої безпеки, стабільного функціонування сільськогосподарського сектору, відновлення соціально-економічного потенціалу регіонів та підвищення якості життя населення. Тільки інтегрований, доказово обґрунтований і високотехнологічний підхід до відновлення доквілля дозволить мінімізувати наслідки війни, зберегти екосистемні функції та створити фундамент для сталого розвитку держави в післявоєнний період.

Список використаних джерел:

1. Міністерство економіки, доквілля та сільського господарства України. Оцінка екологічних збитків війни. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://me.gov.ua/News/Detail/6fab61dd-28e9-4b18-8b22-ef06f10498a2> (дата звернення: 08.03.2026).
2. WWF Україна. Assessing the environmental impacts of the war in Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://wwfcee.org/our-offices/ukraine/assessing-the-environmental-impacts-of-the-war-in-ukraine> (дата звернення: 08.03.2026).
3. Joint Research Centre. War worsens climate and environmental challenges in Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/war-worsens-climate-and-environmental-challenges-ukraine-2025-04-11_en (дата звернення: 08.03.2026).
4. Environmental Consequences of the War in Ukraine. PubMed Central. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12301527/> (дата звернення: 08.03.2026).

РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЯК ВИКЛИКИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я У ВОЄННИЙ ЧАС

Подвін А.М., Ляхова Н.О., Белікова І.В., Краснова О.І.

Полтавський державний медичний університет (Полтава)

Однією з найактуальніших проблем у світі та в Україні вже багато років є збройні конфлікти створюють ідеальні умови та відіграють пряму та опосередковану роль для виникнення та поширення інфекційних захворювань через руйнування критичної інфраструктури, зокрема систем водопостачання та санітарії.

Крім того, деякі зони бойових дій стали недоступними для урядових організацій та неурядових організацій через активні бойові дії або через те, що вони контролювалися антиурядовими організаціями. У цих районах було неможливо дістатися до населення, ліки не могли бути доставлені або

доставлені вчасно, вакцинація була перервана, а доступ до лікування був обмежений. Також було відзначено відсутність планів вакцинації в зонах активного конфлікту [1].

Зрештою, конфлікти можуть підживлювати епідемії, збільшуючи вразливість населення через бідність, недоїдання, медичну нестачу, невизначеність та руйнування соціальних структур. У досліджуваній літературі нестача їжі, питної води та ліків була важливими факторами, пов'язаними з конфліктом та захворюваннями. Конфлікти роблять населення вразливим та незахищеним, обмежуючи доступ до безпечної води, продуктів харчування, медичного обслуговування та інших предметів першої необхідності [2].

Досвід України (2022–2026), Сирії, Ємену та інших конфліктних регіонів демонструє, що знищення водогосподарських об'єктів призводить до катастрофічних наслідків для здоров'я населення.

Так, За даними CDC та відкритих джерел епідемічної інформації (EPIWATCH), у період з лютого по липень 2022 року в Україні зареєстровано:

- 447% зростання повідомлень про інфекційні захворювання порівняно з попереднім роком
- Спалахи холери в Маріуполі (0 випадків до конфлікту → 157 повідомлень під час конфлікту)
- Зростання випадків ботулізму, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу
- Високий ризик холери через забруднення водних джерел у містах із зруйнованою каналізацією.

Аналогічні ситуації спостерігалися в інших конфліктних зонах: Ємен (2016–2024): найбільша епідемія холери в сучасній історії, спричинена знищенням водної інфраструктури внаслідок авіа ударів; Сирія (2013): повернення поліомієліту через порушення вакцинації; Газа (2023–2024): 94% зменшення обсягу води, споживання контамінованої води 70% населення.

Стратегії профілактики, плани готовності та процедури реагування на надзвичайні ситуації є ключем до ефективного контролю епідемії. Найважливіші стратегії виявлення та профілактики захворювань у сфері громадського здоров'я, включають: програми підвищення обізнаності про хвороби [3,4], навчання населення загалом впровадження стратегій WASH, організацію пунктів вакцинації та кампаній вакцинації [5], доступ до медичного обслуговування та застосування послуг, яким можна запобігти, у зонах конфліктів, навчання та набір медичних працівників, розробку протоколів спостереження та реагування та забезпечення співпраці або координації між міжнародними агентствами та неурядовими організаціями, національними та регіональними органами влади, а також місцевими організаціями [6].

Програми навчання щодо підвищення обізнаності населення про захворювань та кампанії із залучення громад є необхідною частиною будь-якого плану успішного запобігання епідеміям. Заходи мають включати програми навчання та сенсibiliзації щодо інфекційних захворювань,

спрямовані на групи ризику та населення в приймаючих громадах, шляхом надання культурно доречної інформації про симптоми та способи звернення за медичною допомогою та лікуванням. Також програми підвищення обізнаності щодо захворювань для військовослужбовців щодо заходів індивідуального захисту, імунізації, хіміопрофілактики та спостереження [7]. Обов'язково мають впровадження кількох підходів до стратегій вакцинації [8], спрямованих на охоплення груп ризику як у зонах бойових дій, так і серед переміщеного населення вакцинацією під час в'їзних та виїзних скринінгів.

Вкрай важливо покращити готовність органів охорони здоров'я шляхом посилення міжнародного епіднадзора та міжнародної фінансової та логістичної підтримки вакцинації населення, які охоплені конфліктами. Необхідно вдосконалити методи вимірювання переміщення населення в межах країн та між ними під час складних надзвичайних ситуацій за допомогою методів багато джерельного епіднадзора [9] та розробки прогностичних інструментів для виявлення умов, що становлять високий ризик інфекційних захворювань

Таким чином, збройні конфлікти відіграють значну роль у передачі та поширенні інфекційних захворювань у зв'язку з погіршенням санітарних умов, порушення інфраструктури, зниження функціонування системи охорони здоров'я, нестачу продуктів харчування, обмежений доступ до чистої питної води, ліків та медичного обслуговування, затримки в діагностиці та перебої в охопленні вакцинацією.

Найважливіші стратегії профілактики та готовності до спалаху інфекційних захворювань у конфліктній ситуації включають: інформаційно-просвітницькі кампанії, реконструкцію медичних закладів, набір та навчання медичних працівників, посилення систем спостереження та раннього попередження, забезпечення доступу до медичного обслуговування в зонах конфліктів, розгортання глобальних запасів вакцин та медикаментів, а також впровадження заходів щодо водопостачання, санітарії та гігієни.

Завдяки співпраці між гуманітарними та медичними організаціями, залучення громад для на основі доказів для своєчасного та ефективного пом'якшення майбутніх спалахів інфекційних захворювань у зонах конфліктів.

Список використаної літератури

1. Checchi F., Warsame A., Treacy-Wong V., Polonsky J., van Ommeren M., Prudhon C. (2024). The impact of conflict on infectious disease: a systematic literature review. *Conflict and Health*, 18(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s13031-023-00568-z>
2. Malik MA, Akhtar SN, Albsoul RA, Alshyyab MA. Conflict driven displacement and child health: Evidence based on mother's nationality from Jordan Population and Family Health Survey. *PLoS One*. 2021;16(9):e0257080. Published 2021 Sep 7. doi:10.1371/journal.pone.0257080
3. Daw, M. A., El-Bouzedi, A. H., Ahmed, M. O., & Alejenef, A. A. (2020). The epidemiological characteristics of COVID-19 in Libya during the ongoing-

- armed conflict. *The Pan African medical journal*, 37, 219. <https://doi.org/10.11604/pamj.2020.37.219.24993>
4. Dhabalia, Trisha Jigar, et al. "COVID-19 at war: the joint forces operation in Ukraine." *Disaster medicine and public health preparedness* 16.5 (2022): 1753-1760.
 5. Quinn VJ, Dhabalia TJ, Roslycky LL, Wilson VJ, Hansen JC, Hulchiy O, et al. COVID-19 at War: the Joint forces Operation in Ukraine. *Disaster Med Public Health Prep.* 2022;16(5):1753–60
 6. Dhabalia, Trisha Jigar, et al. "COVID-19 at war: the joint forces operation in Ukraine." *Disaster medicine and public health preparedness* 16.5 (2022): 1753-1760.
 7. Увішема, Олів'є та ін. «Російсько-український конфлікт та COVID-19: подвійний тягар для системи охорони здоров'я України та проблема для громадян світу». *Журнал післядипломної медичної освіти* 98.1162 (2022): 569-571.
 8. Чумаченко Д., Чумаченко Т. Вплив війни на динаміку COVID-19 в Україні. *BMJ Global Health.* 2022;7(4):e009173.
 9. Uwishema O, Sujanamulk B, Abbass M, et al. Russia-Ukraine conflict and COVID-19: a double burden for Ukraine's healthcare system and a concern for global citizens. *Postgrad Med J.* 2022;98(1162):569-571. doi:10.1136/postgradmedj-2022-141895

**«МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
СТАНУ БІОСФЕРИ»**

**НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІОСФЕРИ В
ТЕХНОСФЕРУ**

Бережна Я.О.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Плужнікова Т.В.

кандидат медичних наук, старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері. Активне перетворення біосфери в техносферу пов'язане з активізацією діяльності людини та появою факторів негативного впливу на довкілля. Трансформація біосфери в техносферу — це процес перетворення природного середовища на техногенне під впливом людської діяльності. Характеризується створенням штучних споруд, активним видобутком копалин, забрудненням, руйнуванням екосистем та переходом до ноосфери (сфери розуму), де визначальним чинником стає людська праця [2, с. 357, с. 371].

Сучасний стан середовища визначається інтенсивним антропогенним тиском, що призводить до накопичення ксенобіотиків (чужорідних речовин) у повітрі, воді та ґрунті. Техногенні загрози набули глобального характеру, змінюючи природні цикли та створюючи нові чинники ризику для біологічного виду *Homo sapiens* [5, с. 50-56].

Класифікація пріоритетних техногенних чинників дозволяє систематизувати джерела небезпеки за характером їхнього впливу на людину та навколишнє середовище. Оскільки техносфера є продуктом людської діяльності, ці чинники зазвичай поділяють на кілька ключових груп.

1. За фізичною природою впливу. Це найбільш розповсюджена категорія, що охоплює прямий енергетичний вплив техносфери: Механічні - шум, вібрація, рухомі частини механізмів, можливість руйнування конструкцій. Термічні – екстремальні температури (нагріті поверхні, розплавлений метал, криогенні системи). Електромагнітні - випромінювання від ліній електропередач, радіочастотне поле, лазерне випромінювання. Радіаційні - іонізуюче випромінювання від АЕС, медичного обладнання чи промислових ізотопів.

2. За хімічним складом – це ті чинники, що змінюють хімічний склад біосфери, роблячи її токсичною: гази, рідини (промислові стоки), тверді частки (пил, важкі метали), канцерогенні, мутагенні та алергенні речовини, деградація природних систем через накопичення пластику та пестицидів.

3. За масштабністю наслідків виділяють:

- Локальні: впливають на обмежену територію (наприклад, шум від окремого верстата або витік на невеликому підприємстві).

- Регіональні: смог над містами, забруднення річкових басейнів.

- Глобальні: чинники, що змінюють параметри всієї планети (парниковий ефект, руйнування озонового шару, накопичення мікропластику в океані).

4. За режимом дії вовни поділяються на :

- Постійні (фонові): безперервний викид продуктів згоряння від автомобілів або ТЕЦ.

- Періодичні: шум авіаційного транспорту, сезонні викиди підприємств.

- Надзвичайні (аварійні): раптові викиди величезної кількості енергії або речовини внаслідок техногенних катастроф [3, с. 45-49].

Трансформація біосфери в техносферу докорінно змінила умови існування людини. Наш біологічний вид, що формувався мільйони років у природному середовищі, тепер змушений адаптуватися до штучних чинників, що призводить до появи специфічних техногенних патологій. Техносфера породила категорію «хвороб цивілізації», які раніше не мали такого масового поширення. Техногенні чинники втручаються у фундаментальні процеси спадковості. Технологічна еволюція відбувається в тисячі разів швидше, ніж біологічна адаптація. Організм людини просто не встигає виробляти захисні механізми проти нових видів впливу [1, с. 85].

Стратегії збереження здоров'я в умовах загрози припускає:

- Екологічний моніторинг - впровадження біоіндикаторів для раннього виявлення небезпеки.
- Персоналізована медицина - використання антиоксидантів, сорбентів та специфічних дієт для нівелювання техногенного впливу.
- Концепція сталого розвитку - перехід до замкнутих циклів виробництва та «зелених» технологій як єдиний спосіб збереження біологічної цілісності людини [4, с. 112-115].

Список використаних джерел:

1. Гілко М. І. Екологічна безпека України : навч. посіб. Ужгород : УжНУ, 2024. 234 с.
2. Запорожан В. М., Аряєв М. Л. Біоетика та біобезпека : підручник. Київ : Здоров'я, 2023. 456 с.
3. Копанчук В. Екологічна безпека як складова національної безпеки України: сучасні концепції та підходи. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. № 2 (97). С. 45–49.
4. Микитин Г., Ніколаєва І. Медико-біологічні аспекти здоров'я людини в контексті техногенних загроз в біосфері. *Матеріали Всеукраїнської наукової конференції*. Львів, 2024. С. 112–115.
5. Стойко С. М., Койнова І. Б. Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище. *Український географічний журнал*. 2022. № 1. С. 50–56.

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. ПОЛТАВИ ЗА ДАНИМИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

Гринько Н. Ю.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (Полтава)

Сагайдак В. Р.

асистент

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (Полтава)

Дяченко-Богун М. М.

доктор біологічних наук, професор

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (Полтава)

Якість атмосферного повітря є одним із ключових показників екологічного стану урбанізованих територій та важливим фактором, що визначає рівень екологічної безпеки населення. У сучасних умовах інтенсивної урбанізації, розвитку транспортної інфраструктури та зростання антропогенного навантаження питання контролю та оцінки стану атмосферного повітря набувають особливої актуальності. Забруднення повітря негативно впливає на здоров'я населення, функціонування міських екосистем, а також спричиняє погіршення санітарно-гігієнічних умов проживання. Для ефективного управління якістю атмосферного повітря необхідною є функціональна система моніторингу, яка дозволяє отримувати достовірну інформацію про концентрації забруднювальних речовин, визначати тенденції їх змін та виявляти основні джерела забруднення [1]. У містах України контроль за станом атмосферного повітря здійснюється відповідно до положень чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері охорони довкілля і санітарного благополуччя населення [2]. Метою дослідження є аналіз сучасного стану атмосферного повітря м. Полтави на основі результатів функціонування системи моніторингу та оцінка основних тенденцій забруднення.

Моніторинг атмосферного повітря на території м. Полтави здійснюється кількома уповноваженими установами, що забезпечує багаторівневу систему контролю за станом довкілля. Основними суб'єктами моніторингу є інспекція з благоустрою, екологічного та санітарного стану міста, Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України та лабораторія Полтавського обласного центру з гідрометеорології. Інспекція з благоустрою проводить індикативний контроль якості атмосферного повітря за допомогою автоматизованих постів спостереження, один із яких розташований поблизу міського полігону твердих побутових відходів, а інший – у центральній частині міста, що дозволяє оцінювати фоновий рівень забруднення у житлових районах. Автоматизовані пости обладнані сенсорами для вимірювання концентрацій діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та твердих частинок різних фракцій (ТЧ10, ТЧ2,5, ТЧ1), а також метеорологічних параметрів. Додаткові лабораторні дослідження атмосферного повітря проводяться фахівцями Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, які здійснюють відбір проб повітря та

визначають концентрації основних забруднювачів. Лабораторія Полтавського гідрометеоцентру проводить регулярні спостереження чотири рази на добу, що дозволяє аналізувати динаміку змін концентрацій забруднювальних речовин упродовж тривалого часу.

За результатами моніторингових досліджень, проведених у серпні 2025 року, встановлено, що концентрації основних газоподібних забруднювачів атмосферного повітря у місті Полтава перебували в межах допустимих нормативних значень. Перевищень гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту, діоксиду сірки та оксиду вуглецю не зафіксовано. Водночас у процесі індикативного моніторингу було виявлено окремі випадки перевищення добової граничної концентрації твердих частинок фракції ТЧ10 на посту, розташованому поблизу міського полігону твердих побутових відходів. Ймовірною причиною підвищення концентрації пилових частинок є вплив локальних промислових джерел забруднення, зокрема діяльність асфальтобітумного заводу, розташованого на відстані менше 200 м від полігону. З початку року зафіксовано три випадки перевищення добових нормативів ТЧ10, що не перевищує встановленого річного ліміту, однак свідчить про наявність локальної екологічної проблеми [3].

За даними лабораторії Полтавського гідрометеоцентру у серпні 2025 року було проаналізовано 1435 проб атмосферного повітря, серед яких у 0,4% зафіксовано перевищення максимально разових концентрацій шкідливих речовин. Найбільше занепокоєння викликають результати досліджень формальдегіду, середньомісячні концентрації якого перевищили нормативні значення приблизно у два рази. Підвищені концентрації формальдегіду були зафіксовані на постах спостереження у районах парку «Перемога», Шевченківського райвиконкому та заводу ГРЛ, що може свідчити про наявність локальних джерел викидів цієї речовини. Крім того, встановлено перевищення концентрації пилу приблизно у 1,3 рази від орієнтовно допустимих значень. Порівняльний аналіз показує, що загальний рівень забруднення атмосферного повітря у серпні 2025 року був дещо нижчим порівняно з липнем того ж року, проте спостерігається тенденція до зростання концентрацій пилу, оксиду вуглецю та формальдегіду порівняно із середньорічними показниками попереднього року [3].

Оцінка радіаційного стану атмосферного повітря засвідчила стабільний та безпечний радіаційний фон. За даними автоматизованого поста радіаційного моніторингу середньодобові значення гамма-випромінювання у серпні 2025 року становили 9-16 мкР/год, що є значно нижчим за встановлені нормативні показники [4].

Результати дослідження свідчать, що загалом екологічний стан атмосферного повітря м. Полтави у 2025 році можна оцінити як відносно стабільний, оскільки концентрації основних газоподібних забруднювачів не перевищують гранично допустимих значень. Водночас певну екологічну загрозу становлять підвищені концентрації твердих частинок та

формальдегіду, які періодично перевищують нормативні показники та можуть бути пов'язані з діяльністю локальних промислових і транспортних джерел забруднення. Обмеженням сучасної системи моніторингу є недостатній рівень автоматизації спостережень, що ускладнює проведення комплексної оцінки якості атмосферного повітря відповідно до європейських стандартів. Подальший розвиток системи моніторингу потребує модернізації технічного обладнання, розширення мережі автоматизованих постів спостереження та інтеграції даних різних установ у єдину інформаційну систему.

Список використаних джерел:

1. Бахарев В. С. Комплексна система екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем: дисертація ... д-ра техн. наук, спец.: 21.06.01 – екологічна безпека / В. С. Бахарев; наук. консультант В. М. Шмандій. – Кременчук: Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2018. – 402 с. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/items/fdbe55a2-dd0d-4e99-ba7b-93944a1209c9> (дата звернення: 28.02.2026).
2. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12> (дата звернення: 06.03.2026).
3. Екологічний бюлетень забруднення стану атмосферного повітря в м. Полтаві. Серпень 2025 р. 9 с. URL: https://drive.google.com/file/d/15WluC-N_NhYOPBBr1C562f2J0wzOwUnI/view (дата звернення: 06.03.2026).
4. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Стан атмосферного повітря. Полтава. URL: <https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/ekologichnyj-monitoryng/stan-atmosfernogo-povitrya/poltava/> (дата звернення: 06.03.2026).

АНОМАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ФАКТОР ЕВОЛЮЦІЇ БІОСФЕРИ

Куленко О. А.

старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Куленко Р. А.

учитель хімії та інформатики

Гряківська загальноосвітня школа I-III ступенів Чутівської селищної ради Полтавського району Полтавської області (Грякове)

Кузнецова Т. Ю.

кандидат хімічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Вода є однією із найбільш розповсюджених хімічних сполук у земній корі та гідросфері, виступаючи фундаментальним детермінантом еволюційних процесів в органічній та неорганічній природі. Гідросфера охоплює приблизно 70% загальної площі поверхні планети, формуючи специфічне біологічне середовище, що забезпечує життєдіяльність і видову різноманітність гідробіонтів – представників флори та фауни.

На планеті функціонує безперервний глобальний гідрологічний цикл, який інтегрує антропогенне споживання (промислове та побутове), біологічну асиміляцію організмами, а також фізичні процеси евапорації та інфільтрації крізь ґрунтові горизонти. Специфіка та інтенсивність цих процесів безпосередньо зумовлені унікальними фізико-хімічними властивостями води як індивідуальної хімічної сполуки.

Оксид водню – це найпростіша термодинамічно стійка сполука Гідрогену з Оксигеном. Фізико-хімічні характеристики дистильованої води суттєво дивергують від властивостей її структурних аналогів – гідридів елементів VI групи головної підгрупи (VIA) періодичної системи. Такі відхилення від загальних закономірностей класифікуються як аномальні властивості води, оскільки вони є унікальними для рідких речовин у природних умовах. До аномальних властивостей води можна віднести такі [1]:

- вода – це єдина речовина, яка існує у трьох агрегатних станах – твердому, рідкому й газоподібному. Це пов'язано з особливостями її фізичних властивостей – аномалією точок кипіння та замерзання;
- вода має самий великий поверхневий натяг серед всіх рідин, існуючих в природі, за винятком ртуті;
- сили взаємодії між молекулами води настільки великі, що вона збирається у краплі там, де інші рідини розтікаються;
- при переході води з рідкого стану в кристалічний значно збільшується внутрішня енергія її молекулярної системи;
- вода під час замерзання розширюється, а не стискається, як інші тіла;
- температура замерзання води зі збільшенням тиску знижується, а не підвищується;
- щільність води залежить від температури, причому у твердому стані (лід) вона менша, ніж у рідкому, а її максимум досягається при 4°C (при подальшому нагріванні щільність зменшується);
- вода закипає (при атмосферному тиску 760 мм рт. ст.) температурі 100°C; якщо б вода підкорялася загальнофізичним закономірностям в молекулярній будові рідин, то температура її кипіння була б 80°C;
- вода характеризується особливими тепловими властивостями: у неї досить високі питома теплоємність, теплота випаровування та плавлення;
- вода має аномально високу діелектричну проникність;
- електропровідність води менша, ніж у льоду; для інших речовин електропровідність у рідкому стані більша, ніж у твердому. Основні фізичні властивості чистої води наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Фізичні властивості чистої води

Молекулярна маса	18,01
Радіус молекул, нм	0,138
Щільність кг/м ³ при $t = 0$ °с при $t = 3,98$ °с при $t = 20$ °с	999,841 999,973 998,203
Щільність льоду (при $t = 0$ °с), кг/м ³	916,8

Щільність насиченого пара (при $t = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$), $\text{кг}/\text{м}^3$	0,598
Питома теплоємність води, $\text{кДж}/\text{кг}\cdot\text{K}$: при $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	4,218 4,182
Питома теплоємність льоду при $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{кДж}/\text{кг}$ до	2,04
Питома теплоємність водяного пара при $t = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{кДж}/\text{кг}$ до	2,14
Питома теплота плавлення льоду (при нормальних умовах), $\text{кДж}/\text{кг} \cdot \text{до}$	317,6
Питома теплота пароутворення води при атмосферному тиску і $t = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{кДж}/\text{кг} \cdot \text{до}$	2250,8
Теплопровідність води, $\text{ккал}/\text{м} \cdot \text{год} \cdot ^{\circ}\text{C}$: при $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ при $t = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,47 0,52 0,59
Теплопровідність льоду при $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{ккал}/\text{м} \cdot \text{год} \cdot ^{\circ}\text{C}$	1,94
Теплопровідність водяної пари при атмосферному тиску і $t = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{ккал}/\text{м} \cdot \text{год} \cdot ^{\circ}\text{C}$	0,02
Поверхнєве натягування на кордоні з повітрям, $\text{мН}/\text{м}$: при $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ при $t = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	74,6 72,7 58,9
Динамічна в'язкість, $\text{мПа} \cdot \text{с}$: при $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ при $t = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	1,79 1,00 0,28
Динамічна в'язкість насиченої водяної пари при $t = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{мПа} \cdot \text{с}$	0,012
Питома електропровідність абсолютно чистою води, $\text{см}/\text{м}$	$1,5 \cdot 10^{-6}$
Діелектрична проникність, $\Phi/\text{м}$	81

Завдяки високому значенню діелектричної проникності, вода виступає як універсальний розчинник, що виключає існування хімічно чистої води у природному середовищі. Натомість вона функціонує як складний багатокомпонентний розчин, що містить йони, комплексні сполуки, розчинені гази та органічні речовини. Окрім розчинених фракцій, природна вода містить зважені механічні домішки, колоїдні системи, а також біотичний компонент (мікроорганізми) та продукти їхнього метаболізму.

Якість природної води детермінується сукупністю її фізико-хімічних і біологічних характеристик, що залежать від природи та концентрації розчинених і зважених домішок. Поверхнєві джерела (річки, озера) відзначаються високою динамікою якісних показників, що мають чітко виражений сезонний характер. Склад води в таких об'єктах корелює з інтенсивністю атмосферних опадів і сніготанення, а також значною мірою зумовлений антропогенним навантаженням: надходженням поверхневого стоку та скидами міських і промислових стічних вод.

Для річкових вод характерна висока концентрація завислих речовин (каламутність) та виражена кольоровість на фоні низької мінералізації та незначної твердості. Хімічний склад таких вод вирізняється значним вмістом органічних сполук, високими показниками перманганатної окиснюваності та високим рівнем мікробіологічного обсіменіння. Якість річкового стоку

піддається суттєвим сезонним флуктуаціям: під час паводків спостерігається інтенсивне зростання мутності та бактеріального забруднення, що супроводжується демінералізацією (зниженням солемісту, лужності та твердості) [3].

Морські води характеризуються екстремально високим рівнем мінералізації: показник сухого залишку варіюється в межах 1,1% – 3,6% від загальної маси. Сумарна твердість морської води сягає 140 мг-екв/дм³, причому на карбонатну складову припадає лише незначна частка – близько 4 мг-екв/дм³. Натомість підземні води, зокрема глибокі артезіанські горизонти, вирізняються високою прозорістю та відсутністю кольоровості. Проте вони мають високий ступінь мінералізації та значну твердість, а також часто містять специфічні домішки, такі як залізо, марганець та кремній.

Закономірності надходження речовин у гідросферу зумовлюють формування відносно стабільного йонно-сольового складу природних вод. Попри різноманітність джерел живлення, у більшості водойм спостерігається постійне співвідношення головних йонів, що визначає їхній гідрохімічний тип.

Ступінь мінералізації підземних вод залежить від умов залягання водоносного горизонту та коливається від 100 – 200 мг/дм³ до кількох грамів на 1 дм³. Вміст солей у водах океанів і деяких морів досягає 50 г/кг і більше. основними хімічними домішками морських вод є йони Na⁺ і Cl⁻, складники в сумі близько 30 г/кг. Слід мати на увазі, що хімічні елементи мігрують у воді в вигляді йонів, недисоційованих молекул або колоїдних частинок. За інтенсивністю міграції елементи діляться на дуже рухливі (аніони сірки, хлору), рухливі та слаборухливі (катіони кальцію, натрію, магнію, калію, фосфору).

Класифікація природних вод базується на системі кількісних та якісних показників, серед яких базовим є рівень мінералізації. Цей параметр відображає сумарну концентрацію розчинених мінеральних сполук. Показник солемісту перебуває у прямій кореляції з питомою електропровідністю води, що дозволяє використовувати кондуктометричні методи для оцінки ступеня мінералізації в широкому діапазоні значень [2]. Характеристика природних вод за загальною мінералізацією наведена у таблиці 2.

Таблиця 2.

Характеристика вод за загальною мінералізацією

Найменування води	Загальна мінералізація, г/дм ³
ультрапрісна	до 0,1
прісна	більше 0,1 до 1,0
слабопрісна	більше 1,0 до 3,0
солоня	більше 3,0 до 10,0
сильносолоня	більше 10,0 до 50,0
розсіл	більше 50,0 до 300,0
ультрарозсіл	більше 300

Якість природних вод оцінюється комплексом фізичних (температура, зважені речовини, кольоровість, електропровідність), хімічних (загальне

солевміст, жорсткість, лужність, рН) та санітарно-бактеріологічних (загальна кількість бактерій, патогенні мікроорганізми) показників. При оцінці якості природної води крім основних фізичних та хімічних показників визначається її біологічна та бактеріологічна забрудненість [3].

Список використаних джерел:

1. Осадчий В.І. Основні тенденції формування хімічного складу поверхневих вод України у 1995-1999 рр. *Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту*. 2001. Вип. 248. С. 138-153.
2. Осадча Н.М., Осадчий В.І. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р. *Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія*. Київ: Ніка-Центр, 2001. С. 379-389.
3. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. К. : Ніка-Центр, 2001. 262 с.

МЕХАНІЗМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БОТАНІЧНОГО САДУ УНІВЕРСИТЕТУ

Школяр Т. А.

інженер господарської частини з інфраструктурного розвитку та ресурсного забезпечення, аналітик консолідованої інформації

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Срібна О. С.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Збереження біорізноманіття та підтримання екологічної рівноваги природних і напівприродних екосистем є важливим завданням сучасної науки та практики природоохоронної діяльності. Особливу роль у цьому процесі відіграють ботанічні сади, які виконують функції збереження генофонду рослин, проведення наукових досліджень, забезпечення освітнього процесу та формування екологічної культури суспільства. У сучасних умовах зростання антропогенного навантаження на природні території виникає потреба не лише у проведенні систематичного екологічного моніторингу, а й у формуванні механізмів прогнозування екологічного стану ботанічних садів. Прогнозування дозволяє визначати тенденції змін екосистеми, виявляти потенційні загрози для рослинних колекцій та своєчасно приймати управлінські рішення щодо збереження природного середовища.

Важливим прикладом практичної реалізації таких підходів стала діяльність факультету природничих наук та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Зокрема, 18 вересня 2025 року на базі факультету відбувся інтерактивний консалтинг-семінар «Оптимізація території з використанням ландшафтної еко-дизайну», під час якого учасники провели моніторинг об'єктів ботанічного саду та обговорили перспективи його подальшого розвитку. Результати такого

моніторингу можуть використовуватися як інформаційна база для формування системи прогнозування екологічного стану території.

Проблематика екологічного моніторингу природних територій, збереження біорізноманіття та реалізації природоохоронних проєктів є предметом дослідження багатьох науковців. У сучасних наукових працях підкреслюється важливість використання проєктного підходу в управлінні розвитком матеріально-технічної бази закладів вищої освіти, що створює умови для реалізації екологічних ініціатив [1]. Дослідники також звертають увагу на значення стандартизації та типізації під час підготовки проєктних заявок, що сприяє підвищенню ефективності реалізації екологічних програм та залученню додаткових ресурсів [2]. Важливим аспектом є збереження матеріально-технічних об'єктів закладів освіти, які виступають основою проведення наукових досліджень та реалізації освітніх програм природоохоронного спрямування [3]. У наукових працях також висвітлюються приклади реалізації природоохоронних проєктів у закладах освіти, спрямованих на формування екологічної культури та збереження природних ресурсів [4]. Окремі дослідження присвячені використанню еко-дизайну та озеленення територій навчальних закладів, що сприяє підвищенню екологічної та естетичної цінності освітнього середовища [6]. Водночас питання прогнозування екологічного стану ботанічних садів у контексті освітньо-наукової діяльності закладів вищої освіти потребує подальшого теоретичного обґрунтування та практичного впровадження.

Метою статті є обґрунтування механізмів прогнозування екологічного стану ботанічного саду університету на основі результатів екологічного моніторингу та визначення ролі освітніх і наукових ініціатив у формуванні системи управління природоохоронними територіями.

Ботанічні сади закладів вищої освіти є важливими центрами збереження рослинного різноманіття, проведення наукових досліджень та формування екологічної культури суспільства. Їх функціонування потребує комплексного управління, що включає моніторинг екологічного стану території та прогнозування можливих змін у структурі екосистеми. У межах інтерактивного консалтинг-семінару «Оптимізація території з використанням ландшафтного еко-дизайну» було проведено аналіз об'єктів ботанічного саду факультету природничих наук та менеджменту [5]. Учасники заходу здійснили оцінювання стану рослинних насаджень, інфраструктури та перспектив розвитку території. Особливу увагу було приділено питанням матеріально-технічного та фінансового забезпечення розвитку ботанічного саду, необхідності системного підходу до підтримання інфраструктури та модернізації об'єктів природоохоронної території [5]. На основі отриманих результатів моніторингу можуть формуватися механізми прогнозування екологічного стану ботанічного саду. До таких механізмів доцільно віднести:

1. Аналітико-інформаційний механізм. Передбачає систематизацію результатів екологічного моніторингу, створення баз даних щодо стану рослинних колекцій, ґрунтів, водних ресурсів та інфраструктури.

Використання цифрових інформаційних систем дозволяє аналізувати динаміку змін екосистеми та прогнозувати її подальший розвиток.

2. Екологічно-науковий механізм. Полягає у використанні результатів наукових досліджень для оцінювання тенденцій розвитку природних угруповань. Фенологічні спостереження, дендрологічні дослідження та аналіз ґрунтових показників дають можливість прогнозувати стан рослинних колекцій та визначати оптимальні умови їх збереження.

3. Проектно-управлінський механізм. Передбачає використання результатів прогнозування під час планування природоохоронних та інфраструктурних проєктів. У межах діяльності ботанічного саду було представлено грантовий проєкт зі створення екологічної стежки, що сприятиме інтеграції освітнього процесу, наукових досліджень та природоохоронної діяльності.

4. Інноваційно-правовий механізм. Пов'язаний із використанням результатів інтелектуальної діяльності у сфері екологічних технологій. Авторські розробки з еко-дизайну, озеленення територій та екологічного моніторингу можуть виступати об'єктами права інтелектуальної власності та використовуватися у практиці розвитку ботанічних садів [7–9].

5. Партнерський механізм. Передбачає розвиток співпраці з громадськими організаціями, науковими установами та органами місцевого самоврядування. Зокрема, перспективним є партнерство з Всеукраїнською екологічною лігою, діяльність якої спрямована на підтримку екологічних ініціатив та розвиток природоохоронних програм [10].

Важливим елементом прогнозування є систематичний екологічний моніторинг. Основні напрями такого моніторингу наведено в таблиці.

Таблиця

Основні напрями моніторингу екологічного стану ботанічного саду

Напрямок моніторингу	Об'єкти дослідження	Методи дослідження	Практичне значення
Моніторинг рослинного різноманіття	колекції рослин, декоративні та рідкісні види	інвентаризація, фенологічні спостереження	збереження біорізноманіття
Моніторинг стану ґрунтів	родючість, хімічний склад, рівень забруднення	лабораторний аналіз, ґрунтові дослідження	підтримання екологічної стабільності
Моніторинг зелених насаджень	вікові дерева, декоративні композиції	дендрологічні обстеження	збереження цінних природних об'єктів
Моніторинг інфраструктури	доріжки, оранжереї, навчальні зони	технічний аудит, аналіз стану об'єктів	розвиток освітньої інфраструктури

Напрямок моніторингу	Об'єкти дослідження	Методи дослідження	Практичне значення
Моніторинг екологічних проєктів	екологічні стежки, природоохоронні програми	проєктний аналіз, експертна оцінка	підвищення ефективності природоохоронної діяльності
Інформаційно-аналітичний моніторинг	результати досліджень, бази даних	консолідація інформації, статистичний аналіз	формування екологічної політики

Таким чином, система прогнозування екологічного стану ботанічного саду повинна ґрунтуватися на комплексному аналізі екологічних показників та використанні сучасних інформаційно-аналітичних технологій. Прогнозування екологічного стану ботанічного саду є важливим інструментом забезпечення збереження біорізноманіття, розвитку наукових досліджень та реалізації освітніх програм. Ефективність такого прогнозування залежить від поєднання результатів екологічного моніторингу, інформаційно-аналітичних методів та проєктного підходу до управління природоохоронними територіями. Досвід проведення інтерактивних консалтинг-семінарів та реалізації екологічних проєктів на базі факультету природничих наук та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка демонструє ефективність інтеграції освітньої, наукової та практичної діяльності у сфері екологічного управління. Перспективними напрямками подальших досліджень є розроблення цифрових систем прогнозування екологічного стану ботанічних садів, використання геоінформаційних технологій у моніторингу природних територій та розширення участі студентів у реалізації природоохоронних проєктів.

Список використаних джерел:

1. Школяр Т. А. Проєктний підхід у розвитку матеріально-технічної бази закладу вищої освіти. Інноваційні аспекти освітнього та проєктного менеджменту: досвід А. Макаренка в діалозі із сучасністю : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 264-267.
2. Школяр Т. А., Школяр С. П. Урахування впливу елементів стандартизації та типізації при підготовці проєктних заявок ЗВО. Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку : зб. наук. ст. учасників четвертої всеукраїнської наук.-практ. конф. / редкол. : С. В. Степаненко (голова ред.) та ін. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 225-229. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25415>
3. Школяр Т. А. Важливість збереження матеріально-технічних об'єктів як бази діяльності закладу освіти // Сучасний стан біосфери у науковій спадщині академіка Володимира Вернадського в контексті сучасних

- техногенних загроз : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 березня 2024 року). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 196-198. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23602>
4. Школяр Т. А. Деякі проекти природоохоронного спрямування закладу освіти // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти (присвячена 110-річчю заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16 квітня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 297-299. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23801>
 5. Школяр С. П., Новописьменний С. А. Оптимізація території з використанням ландшафтного еко-дизайну. Інтерактивний консалтинг-семінар. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. URL: <http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/10671/>
 6. Школяр С. П., Гуляєва Д. С., Новописьменна А. С. Аналіз передового досвіду озеленення міських територій декоративно-квітучими рослинами. Інтерактивний консалтинг-семінар. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. URL: <http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/10466/>
 7. Гриньова М. В., Школяр С. П. Деякі важелі мотивації інноваційної діяльності як елементи моделі розвитку закладу освіти. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22–23 лютого 2024 року). Полтава : ФКУЕП ПДАУ, 2024. С. 33–38. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23131>
 8. Школяр С. П., Гриньова М. В. Мотиваційна роль інтелектуальної власності в моделі закладу вищої освіти щодо розвитку наукової активності студентської молоді. Менеджмент у сучасному закладі освіти: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. С. 133–139.
 9. Гриньова М. В., Школяр С. П. Об'єкти права інтелектуальної власності екологічного спрямування в моделі закладу освіти. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти (присвячена 110-річчю заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16 квітня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 75-78. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23624>
 10. Школяр С. П., Новописьменний С. А. Регіональні осередки інтелектуального розвитку Всеукраїнської екологічної ліги: функціонування, консалтинг та експертиза. Інтерактивний консалтинг-семінар. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. URL: <http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/10193/>

**БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ
ПАВУКІВ-АРХЕОБІОНТІВ У ТЕХНОГЕННО-ЗМІНЕНИХ
ЛАНДШАФТАХ ПОЛТАВЩИНИ**

Бондар І.О.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сучасний стан біосфери характеризується стрімким посиленням техногенного тиску на природні екосистеми, що знаходить своє відображення у науковій спадщині академіка В. І. Вернадського про трансформацію біосфери в ноосферу. У контексті глобальних та регіональних техногенних впливів вивчення арахнофауни як структурного елементу біогеоценозів набуває особливого значення для моніторингу та прогнозування стану довкілля [1].

Павуки (Araneae) є однією з найбільш поширених груп безхребетних тварин, які виконують роль облігатних хижаків і регуляторів чисельності комах у наземних екосистемах. Завдяки своїй високій чутливості до змін мікрокліматичних умов, структури ґрунту та рослинного покриву, вони виступають ефективними біоіндикаторами антропогенної трансформації ландшафтів [2, 5].

Дослідження, проведені на базі факультету природничих наук та менеджменту ПНПУ імені В. Г. Короленка, свідчать, що техногенні загрози, зокрема забруднення педосфери та механічне руйнування біотопів, призводять до істотних змін у видовому складі павуків-герпетобіонтів. У техногенно-змінених ландшафтах Полтавщини спостерігається тенденція до гомогенізації фауни: вузькоспеціалізовані стенобіонтні види витісняються еврибіонтами, що мають ширшу екологічну пластичність [2, 4].

Окремим аспектом дослідження є аналіз екологічної безпеки в контексті сучасних викликів, включаючи пірогенні фактори та фрагментацію природних оселищ. Збереження рідкісних видів арахнофауни потребує впровадження ноосферного підходу, де роль науки та освіти є ключовою у формуванні екологічної свідомості суспільства [1, 4].

Моніторинг стану популяцій павуків дозволяє не лише оцінити поточний рівень деградації екосистем, а й розробити заходи щодо їх відтворення та охорони у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. Тільки через комплексний підхід до вивчення біосфери ми можемо мінімізувати техногенні загрози та забезпечити сталий розвиток регіону [3, 4].

Список використаних джерел:

1. Гірченко А. О., Кононенко Г. О. Динаміка біорізноманіття арахнофауни лісостепової зони України в умовах кліматичних змін. *Український екологічний журнал*. 2024. № 12(2). С. 45–52.
2. Лихолат Ю. В., Алексеєва А. А. Екологічна оцінка стану популяцій членистоногих у техногенно навантажених екосистемах. *Питання біоіндикації та екології*. 2023. Вип. 28. С. 110–121.
3. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка : офіційний сайт. URL: <http://pnpu.edu.ua> .
4. Стан та охорона тваринного світу в умовах воєнних дій: збірник наукових праць / за ред. О. В. Савченко. Полтава, 2025. 156 с.
5. World Spider Catalog. Version 27.0. Natural History Museum Bern. 2026. URL: <http://wsc.nmbe.ch> .

ОЦІНКА ІНТРОДУКЦІЇ *MAGNOLIA KOBUS D. C.* У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ганжа В. О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

У сучасних умовах інтенсивної урбанізації та посилення антропогенного впливу на довкілля важливого значення набуває проблема збереження та відтворення рослинного різноманіття, зокрема декоративних деревних видів, які широко використовуються в озелененні населених пунктів. Зелені насадження виконують не лише естетичну функцію, а й відіграють важливу роль у покращенні екологічного стану територій, зниженні рівня забруднення повітря, регулюванні температурного режиму та створенні сприятливого мікроклімату. Одним із перспективних напрямів збагачення дендрофлори є інтродукція нових видів рослин, здатних адаптуватися до місцевих природно-кліматичних умов [1].

Перспективним інтродуцентом для умов Лісостепу України є *Magnolia kobus D. C.* — листопадне дерево родини *Magnoliaceae*, природний ареал якого охоплює території Східної Азії. Вид характеризується високою декоративністю, раннім рясним цвітінням, достатньою зимостійкістю та відносною стійкістю до умов міського середовища. Саме ці властивості зумовлюють інтерес до використання даного виду в озелененні населених пунктів України.

Полтавська область розташована в зоні Лівобережного Лісостепу і характеризується помірно континентальним кліматом із холодною зимою, спекотним літом та нерівномірним розподілом опадів протягом року. Часті літні посухи та різкі температурні коливання взимку створюють складні умови для росту багатьох декоративних рослин, особливо інтродукованих. У зв'язку

з цим актуальним є вивчення адаптаційних можливостей нових видів і визначення їх перспективності для використання в регіоні [2].

Дослідження проводилися на базі Дендрологічного парку загального значення «Криворудський» та Хорольського ботанічного саду, де створені умови для вирощування та спостереження за інтродукованими декоративними деревними рослинами у відкритому ґрунті. Ці об'єкти є важливими осередками збереження та збагачення регіональної дендрофлори, що дозволяє оцінювати перспективність нових видів для подальшого використання в озелененні територій Полтавської області.

Об'єктом дослідження були рослини *Magnolia kobus D. C.*, що зростають у зазначених колекційних насадженнях. Оцінювання успішності інтродукції проводилося за такими показниками, як зимостійкість, посухостійкість, інтенсивність росту, особливості проходження фенологічних фаз, стійкість до хвороб і шкідників, а також загальна декоративність рослин.

У результаті проведених спостережень встановлено, що досліджуваний вид загалом добре адаптується до природно-кліматичних умов регіону. Рослини успішно переносять зимовий період, значних ушкоджень морозами не виявлено. У окремі роки спостерігалось часткове підмерзання молодих пагонів, однак це не впливало суттєво на життєздатність рослин і не призводило до їх загибелі. Навесні відбувається активне відновлення вегетації, що свідчить про достатній рівень морозостійкості виду.

Цвітіння *Magnolia kobus D. C.* в умовах Полтавської області відбувається ранньою весною, зазвичай у квітні, до розпускання листків. Великі білі ароматні квітки формують виражений декоративний ефект і роблять рослину однією з найбільш привабливих у цей період. Рясність цвітіння залежить від погодних умов попереднього року та ступеня захищеності місця зростання від холодних вітрів.

Посухостійкість виду оцінюється як середня. Під час тривалих бездощових періодів спостерігалось незначне в'янення листків і уповільнення росту, проте після відновлення зволоження рослини швидко відновлювали нормальний стан. Найкращі показники росту і розвитку відзначені на родючих, добре дренованих ґрунтах із достатнім рівнем вологості.

Під час дослідження не виявлено значного ураження рослин хворобами чи шкідниками, що свідчить про добру адаптацію виду до місцевих біотичних умов. Це є важливою перевагою для використання рослини в озелененні, оскільки зменшує потребу в спеціальних заходах захисту.

Декоративність *Magnolia kobus D. C.* зберігається протягом усього вегетаційного періоду. Навесні рослина приваблює рясним цвітінням, улітку — густою зеленою кроною, восени — зміною забарвлення листків. Завдяки гармонійній формі крони дерево може використовуватися як у поодиноких посадках, так і в групах, що робить його перспективним для озеленення парків, скверів, бульварів, територій навчальних закладів і житлових кварталів.

Отже, результати дослідження свідчать, що *Magnolia kobus D. C.* успішно акліматизується в умовах Полтавської області, характеризується

достатньою стійкістю до несприятливих факторів середовища та високими декоративними якостями. Використання цього виду в озелененні сприятиме збагаченню асортименту декоративних деревних рослин, підвищенню біорізноманіття штучних насаджень і покращенню екологічного стану урбанізованих територій регіону.

Список використаних джерел:

1. Бойко Л.І., Юхименко Ю.С., Данильчук О.В. Інтродукція деревних рослин у промисловому регіоні степової зони України та їх використання в озелененні міст. К.: Талком, 2024. 268 с.
2. Слюсар, С. І. Екологічні та соціоекологічні аспекти інтродукційних досліджень. Рослини та урбанізація : Матеріали шостої Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 1-2 березня 2017 р.). К., 2017. С. 108–110.

МІКРОСКОПІЧНІ ВОДОРОСТІ СТАВКІВ УЗБЕРЕЖЖЯ ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ

Герасимюк В.П.

кандидат біологічних наук, доцент

*Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса),
ДНУ "Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії" (Київ)*

Герасимюк Н.В.

магістр біологічних наук, асистент

Одеський національний медичний університет (Одеса)

Ружицька О.М.,

кандидат біологічних наук, доцент

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса)

Якуба І.П.

кандидат біологічних наук, доцент

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса)

Усатівський, Лебединський та Слобідський ставки є невеликими водоймами у Хаджибейському районі м. Одеса, які являють собою лиманні екосистеми, що пов'язані саме з Хаджибейським лиманом. Вони характеризуються високим рівнем забруднення, болотяною місцевістю та інтенсивним будівництвом уздовж берегової лінії.

Найбільший з них – це Слобідський (Бабічев ставок, Любочкін ставок, Циганський або Кривий ставок) ставок. Його довжина сягає 600 м, ширина – 80-110 м, глибина – 1-3 м. За площею він майже в 2 рази перевищує загальну площу ставків у парку Перемоги м. Одеси. Спочатку його вирили для кар'єру, потім використовували як протипожежну водойму заводу Крекінг. Зараз – це спортивна база для гребців спортивної школи № 6.

Лебединський ставок отримав свою назву від місцевих мешканців через зимовий відпочинок на ньому лебедів та інших водоплавних птахів після закінчення II Світової війни. Він складається з двох водойм, між якими простягається болото та зарості очерету.

Усатівський ставок – це водойма, яка розташована поблизу с. Усатове і межує саме з Хаджибейським лиманом.

Мікроскопічні водорості (фітопланктон, перифітон, мікрофітобентос) мають важливе значення в екосистемах цих водойм. Вони виробляють органічну речовину, виділяють кисень, утилізують вуглекислий газ та різні види забруднень (мінеральні добрива, детергенти, солі важких металів, нафтопродукти, радіонукліди та ін.).

Метою роботи було вивчення видового складу мікроскопічних водоростей водойм узбережжя Хаджибейського лиману.

Проби відібрано що сезонно на 6 станціях протягом періоду квітень – жовтень 2025 р. на трьох ставках (Слобідський, Лебединський та Усатівський) у фітопланктоні, обростаннях наступних субстратів: вищих водних рослин (*Ceratophyllum demersum* L., *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., *Stukenia pectinata* (L.) Börner), водоростей-макрофітів (*Cladophora glomerata* (L.) Kütz., *Rhizocloium hieroglyphicum*, *Spirogyra* sp., *Ulva* sp.), штучних субстратів (пластикових пляшок, поліетиленових пакетів, тканин), а також на поверхні мулових ґрунтів. Відбір проб здійснювався звичайним маршрутним методом. Усього було відібрано 26 проб. Матеріал досліджували у живому та фіксованому стані на тимчасових та постійних препаратах під світловим мікроскопом XSP – 104 зі збільшеннями 10 × 10; 10 × 40; 10 × 100. Для більш детального дослідження гетероконтофітових водоростей застосовували метод діатомового аналізу та цифровий фотоапарат “Canon”.

Вперше було досліджено мікроскопічні водорості у ставках біля узбережжя Хаджибейського лиману. У результаті досліджень ставків було знайдено і визначено 56 видів мікроскопічних водоростей, які належали до 41 роду, 30 родин, 18 порядків, 7 класів, 5 відділів, 4 царств та 2 доменів (табл. 1).

Таблиця 1
Загальний таксономічний спектр мікроскопічних водоростей ставків узбережжя Хаджибейського лиману

Назва		Кількість					
		доменів	царств	відділів	класів	порядків	родин
Prokaryot	Bacteria	Cyanobacteria	1	5	7	9	11
a	Chromista	Heterokontophyta	2	9	17	22	33
Eukaryota		Dinoflagellata	1	1	1	1	1
	Protozoa	Euglenozoa	1	1	2	3	4
	Plantae	Chlorophyta	2	2	3	6	7

Усього	2	4	5	7	18	30	41	56
--------	---	---	---	---	----	----	----	----

Представники домену еукаріотів (Eukaryota, 45 видів) за кількістю видів значно переважали прокаріотів (Prokaryota, 11). Еукаріоти були представлені царствами хромістів (Chromista, 34 види), рослин (Plantae, 7) і протозоа (Protozoa, 4), а прокаріоти – царством Bacteria (11). У фітопланктоні було зареєстровано 4 види ціанобактерій, 6 видів гетероконтофітових і 7 видів зелених водоростей, у перифітоні 15 видів і у мікрофітобентосі 17 видів представників відділу Heterokontophyta. Характерною рисою альгофлори було домінування гетероконтофітових (діатомових) водоростей (33 види). Інші відділи були представлені значно меншою кількістю видів (Cyanobacteria – 11; Chlorophyta – 7; Euglenozoa – 4; Dinoflagellata – 1 вид).

Найбільший внесок до таксономічного різноманіття мікроскопічних водоростей зробили представники класів Bacillariophyceae (32 види), Cyanophyceae (11) та Chlorophyceae (6). Порядки Bacillariales (7 видів), Cymbellales (7), Sphaeropleales (6), Naviculales (5), Achnanthes (4) та Licmophorales (4) склали основу мікрофітів за кількістю видів. До провідних родин альгофлори належали Bacillariaceae (7 видів), Naviculaceae (4), Ulnariaceae (4), Gomphonemataceae (3), Scenedesmaceae (3), Cymbellaceae (3), Oscillatoriaceae (3) та Microcystaceae (3). Провідні роди *Tryblionella* W. Sm. (4), *Gomphonema* (C. Agardh) Ehrenb. (3), *Navicula* Bory (3), *Nitzschia* Hassall (2), *Cymbella* C. Agardh (2), *Euglena* Ehrenb. (2), *Merismopedia* Meyen (2), *Oscillatoria* Vaucher ex Gomont (2) та *Scenedesmus* Meyen (2) були найбільш різноманітними за видовим складом в альгофлорі ставків.

За рівнем організації більшість мікроскопічних водоростей є одноклітинними (21 вид), колоніальними (27) та багатоклітинними (8). До складу багатоклітинних входили ціанобактерії, одноклітинних – гетероконтофітові (діатомові) і еугленові, колоніальних – ціанобактерії, гетероконтофітові та зелені водорості. Серед водоростей зафіксовано 26 видів рухливих та 30 нерухливих форм. Можливість руху притаманна для деяких видів ціанобактерій, гетероконтофітових та еугленових водоростей. Немоżliвість рухатися пов'язана з певними таксонами ціанобактерій, гетероконтофітових (діатомей) і зелених водоростей.

Серед екологічних угруповань види мікроскопічних водоростей розділилися на планктонні (12 видів) та бентосні (44) форми. До складу бентосних належали донні (21) і перифітонні форми, що входять до обростань різних субстратів (23). До фітопланктону належали *Microcystis aeruginosa* (Kütz.) Kütz., *Merismopedia tenuissima* Lemmerm., *Aphanizomenon flos-aquae* Ralfs ex Bornet et Flahault, *Stephanocyclus meneghinianus* (Kütz.) Kulikovskiy, Genkal et Kociolek, *Chlorella vulgaris* Beijerinck, *Desmodesmus opoliensis* (P.G. Richter) E. Hegew., *Scenedesmus acuminatus* (Lagerh.) Chodat, *S. ellipticus* Corda. В обростаннях вищих водних рослин відмічено *Limnothrix guttulata* (Goor) I. Umezaki et M. Watanabe, *Phormidium chalybeum* (Mertens ex Gomont) Anagn. et Komárek, *Tabularia tabulata* (C. Agardh) Snoeijs, *Achnanthes adnata* Bory, *Cocconeis placentula* Ehrenb. На поверхневій плівці мулових ґрунтів знайдено

Hippodonta capitata (Ehrenb.) Lange-Bert., Metzeltin et A. Witkowski, *Navicula cryptocephala* Kütz., *Pinnularia viridis* (Nitzsch) Ehrenb., *Pleurosigma elongatum* W. Sm., *Bacillaria paxillifera* (O. Müll) Hendey, *Nitzschia sigma* (Kütz.) W. Sm., *Tryblionella apiculata* Grunnow.

У Слобідському ставку виявлено 30, Лебединському – 29 та Усатівському – 19 видів мікроскопічних водоростей (табл. 2).

Екологічні особливості мікроскопічних водоростей були досліджені до таких чинників навколишнього середовища, як солоність (мінералізація), водневий показник (рН) та сапробність води.

У відповідності до солоності води видовий склад водоростей ставків був прісноводно – солонуватоводним. У них переважали олігогалоби (44), які розподілялися на індиференти (28) та галофіли (16). Мезогалоби склали 9, полігалоби – 3 види.

За відношенням до водневого показника (рН) домінували алкаліфіли, які були представлені 40 видами. Індиференти нараховували загалом 16 таксонів.

З вищенаведених таксонів 44 види є індикаторами сапробності, серед яких переважали мезосапробні представники (38 видів).

Таблиця 2

Показники флористичного багатства флор ставків узбережжя Хаджибейського лиману

Назви водойм	Кількість					
	відділів	класів	порядків	родин	родів	видів
Слобідський ставок	4	6	13	19	24	30
Лебединський ставок	5	7	13	22	24	29
Усатівський ставок	3	5	10	11	16	19
Загалом	5	7	18	30	41	56

З них 22 види склали група β – мезосапробів, 10 – група α – мезосапробів, 6 – група β - α -мезосапробів. Олігосапроби нараховували 2, оліго – β – мезосапроби – 2, ксено – α – мезосапроби – 1, β – α – мезосапроби – 2, оліго- α -мезосапроби – 1 вид. Група з невідомим значенням сапробності склали 12 видів. Сапробний індекс вод ставків склав 2,23, що свідчить про β – мезосапробний рівень забруднення цих водойм.

За фітогеографічним поширенням альгофлора мікроскопічних водоростей була представлена космополітичною (38 видів) та бореальною (18) групами мікроскопічних водоростей.

АВТОРСЬКІ РОЗРОБКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ: АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Гриньова М. В.

*доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)*

Школяр С. П.

*кандидат технічних наук, доцент, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти
та акредитації*

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасні екологічні виклики, пов'язані зі зменшенням біорізноманіття, деградацією природних екосистем та урбанізаційними процесами, актуалізують потребу у розробці інноваційних підходів до збереження рослинного світу. Важливу роль у цьому процесі відіграють заклади вищої освіти, які виступають осередками формування наукових ідей, розробки екологічно орієнтованих технологій та створення інтелектуальних продуктів природоохоронного спрямування. Одним із ефективних механізмів трансформації наукових результатів у практичні рішення є система охорони інтелектуальної власності. Саме вона забезпечує правовий захист авторських розробок, стимулює інноваційну діяльність дослідників і створює умови для трансферу технологій у практику природоохоронної діяльності. У цьому контексті особливого значення набуває діяльність наукових шкіл, які інтегрують наукові дослідження, освітню діяльність та інноваційні проекти. На кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка сформована наукова школа професора Марини Гриньової, у межах якої здійснюється системна робота з розвитку інтелектуального потенціалу дослідників та створення авторських розробок, спрямованих на збереження природного середовища.

Метою дослідження є аналіз авторських розробок, спрямованих на збереження рослинного світу, а також визначення ролі інтелектуальної власності у забезпеченні їх правового захисту, впровадження та розвитку інноваційної діяльності наукової школи.

У сучасних умовах трансформації освітньо-наукового середовища важливим завданням закладів вищої освіти є формування ефективних управлінських механізмів підтримки наукових шкіл та забезпечення переходу від авторських ідей до реальних інноваційних проектів. Наукові школи виступають динамічними системами, що об'єднують дослідників навколо спільної наукової ідеї, методології та наукових традицій. Вони забезпечують генерацію нових знань, підготовку наукових кадрів, формування дослідницької культури та інтеграцію науки й освіти [1, 2]. У сучасному науковому середовищі важливим напрямом розвитку таких шкіл є орієнтація на практичну реалізацію результатів досліджень. Проте трансформація авторських ідей у реальні проекти супроводжується низкою бар'єрів, серед яких недостатнє фінансування, обмежений рівень компетентностей у сфері

проектного менеджменту, слабка взаємодія з бізнесом, а також недостатня культура захисту інтелектуальної власності.

Подолання зазначених бар'єрів можливе завдяки реалізації комплексних управлінських стратегій підтримки наукових шкіл. До таких стратегій належать:

інституційна підтримка, що передбачає створення сприятливого науково-інноваційного середовища, формування центрів колективного користування, розвиток інноваційної інфраструктури, інкубаторів, стартап-центрів та осередків інтелектуального розвитку університету [3-5];

фінансово-економічні механізми, які включають грантову підтримку, державно-приватне партнерство та стимулювання комерціалізації результатів досліджень [8];

розвиток компетентностей дослідників, зокрема формування навичок проектного менеджменту, підприємницького мислення, стратегічних комунікацій та знань у сфері інтелектуальної власності [9];

управління інтелектуальною власністю, що передбачає патентування винаходів і корисних моделей, ліцензування технологій, створення баз даних об'єктів інтелектуальної власності та розвиток трансферу технологій [6, 7];

розширення партнерської взаємодії на національному та міжнародному рівнях, інтеграцію у науково-інноваційні кластери та участь у міжнародних дослідницьких проєктах [11].

Зазначені управлінські стратегії активно впроваджуються у діяльності наукової школи професора Марини Гриньової. Важливу роль у цьому процесі відіграє створення інтелект-майстерні Патентного повіреного України Сергія Школяра «STEMIP» (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Intellectual Property), яка забезпечує інтеграцію педагогічних досліджень із сферою технологічних інновацій та системою охорони інтелектуальної власності. Діяльність цієї інтелект-майстерні спрямована на формування патентно-орієнтованого мислення дослідників, розвиток культури захисту наукових розробок та створення механізмів трансферу технологій. У результаті цього педагогічні дослідження трансформуються у технологічно орієнтовані інноваційні продукти, які можуть бути захищені об'єктами права інтелектуальної власності.

Важливим напрямом діяльності наукової школи є розробка авторських технологій збереження рослинного світу [12]. Прикладом таких розробок є патент України на корисну модель «Спосіб декоративного відтворення ботанічної пам'ятки природи “Кочубеївські дуби”» (№109845), авторами якого є С. П. Школяр, М. В. Гриньова, А. А. Арканова, Л. М. Гомля. Розробка спрямована на збереження історико-природної спадщини та популяризацію природоохоронної діяльності шляхом використання декоративних моделей вікових дерев. Подальшим розвитком цього напрямку стала розробка «Способу декоративного відтворення вікових дерев» (патент України на корисну модель №158168), що дозволяє здійснювати декоративне моделювання старовікових рослин із збереженням їх екологічної та культурної цінності. Такі технології

можуть застосовуватися у природоохоронній діяльності, ландшафтному дизайні, екологічній освіті та рекреаційній інфраструктурі.

Окрім патентів на корисні моделі, значну частину інтелектуальних результатів становлять об'єкти авторського права, зокрема навчальні посібники, брошури, науково-популярні видання та методичні розробки. Вони спрямовані на розвиток екологічної освіти, формування дослідницьких компетентностей та популяризацію природоохоронної діяльності серед студентської молоді. Серед таких розробок варто відзначити науково-популярне видання «Зелений кизилловий ансамбль садиби В. Г. Короленка: науково-популярні нариси», навчально-методичний посібник «Формування дослідницьких компетентностей учнів під час екскурсій із біології», а також брошуру «Технологія озеленення подвір'я закладу освіти як основа екологічного навчання і виховання учнівської та студентської молоді». Зазначені розробки поєднують наукові, освітні та природоохоронні аспекти, сприяючи формуванню сучасної моделі екологічної освіти. Їх практичне впровадження сприяє розвитку екологічної культури, популяризації біорізноманіття та активізації участі молоді у природоохоронній діяльності.

Важливим результатом діяльності наукової школи є створення інтегрованої моделі організації науково-освітнього середовища, у якій дослідницькі майстерні функціонують як єдина мережа взаємодії. Така система забезпечує координацію наукових досліджень, спільну реалізацію проектів, підготовку колективних публікацій та інтеграцію результатів досліджень у освітній процес. У стратегічному вимірі це сприяє формуванню цілісної дослідницької екосистеми університету, у якій інтелектуальна власність виступає важливим інструментом мотивації наукової діяльності та розвитку інноваційного потенціалу студентської молоді [1, 2].

Отже, аналіз діяльності наукової школи професора Марини Гриньової свідчить про важливу роль інтелектуальної власності у розвитку авторських розробок, спрямованих на збереження рослинного світу. Створення та правовий захист об'єктів інтелектуальної власності сприяють трансформації наукових ідей у практичні природоохоронні рішення, що мають екологічну, освітню та соціальну значущість. Важливим результатом діяльності школи є формування інноваційної моделі інтеграції науки, освіти та природоохоронної практики, у якій інтелектуальна власність виступає інструментом розвитку наукового потенціалу та трансферу технологій. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку механізмів комерціалізації екологічно орієнтованих технологій, створених у закладах вищої освіти, а також на формування ефективних моделей управління інтелектуальною власністю у сфері природоохоронних інновацій.

Список використаних джерел:

1. Гриньова М. В., Школяр С. П. Деякі важелі мотивації інноваційної діяльності як елементи моделі розвитку закладу освіти. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22–23

- лютого 2024 року). Полтава : ФКУЕП ПДАУ, 2024. С. 33–38. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23131>
2. Школяр С. П., Гриньова М. В. Мотиваційна роль інтелектуальної власності в моделі закладу вищої освіти щодо розвитку наукової активності студентської молоді. Менеджмент у сучасному закладі освіти: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. С. 133–139.
 3. Гриньова М. В., Школяр С. П., Ткаченко А. В. Особливості підготовки менеджерів у сфері міжнародного проектного маркетингу. Проектування безпечного середовища: інноваційний підхід : колективна монографія / за ред. О. М. Топузова, С. В. Захаріна, М. В. Гриньової. 2023.
 4. Школяр С. П. Стратегія створення та функціонування осередків інтелектуального розвитку закладу освіти. Сучасні технології формування конкурентоспроможного менеджера: методологія, практика, перспективи : матеріали Всеукраїнського наукового форуму (м. Полтава, 13–14 березня 2025 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. С. 33.
 5. Школяр С. П. Відкриття осередку інтелектуального розвитку університету ПНПУ імені В. Г. Короленка, 19.02.2025.
 6. Школяр С.П. Особливості переговорів з трансферу технологій. Матеріали Міжн. науково-практ. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVIII Каришинські читання) (м. Полтава, 27-28 травня 2021 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. Полтава : Астроя, 2021. С.324-326.
 7. Кононенко Д.А., Школяр С.П. Використання основ трансферу технологій при реалізації проєктів у галузі шоу-бізнесу. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXX Каришинські читання) : мат-ли Міжн. науково-практ. конф., присвяченої розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі (м. Полтава, 25–26 травня 2023 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. С.118-122.
 8. Школяр С. П. Розвиток проектного підходу в діяльності менеджменту університету. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–21 лютого 2025). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. С. 596–601.
 9. Бабенко, І., Большая, О., Іщенко, І., Харченко, Н., Школяр, С. (2024). Роль реінжинірингу в розвитку бізнес-процесів, інноваційного менеджменту та маркетингу підприємств. Сталий розвиток економіки, (4(51), с. 5-10. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-51-1>
 10. Гриньова М. В., Школяр С. П. Проектна діяльність науковців кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна в сфері інтелектуальної власності (структура, координація, напрямки, досвід) //

- Інтерактивний консалтинг-семінар : монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. 41 с. URL: <https://sites.google.com/gsuite.pnpu.edu.ua/kaf-pmm-pnpu/новини-2024-2025>
11. Школяр С. П., Гриньова М. В. Розгалуження співробітництва на національному та інституційному рівнях у стратегії розвитку університету. Інтерактивний консалтинг-семінар. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2026. URL: <https://pnpu.edu.ua/news/interaktyvnyj-konsalting-seminar-rozgaluzhennya-spivrobotnyctva-na-nacjonalnomu-ta-instytucijnomu-rivnyah-u-strategiyi-rozvytku-universytetu.html>
12. Гриньова М. В., Школяр С. П. Об'єкти права інтелектуальної власності екологічного спрямування в моделі закладу освіти. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти (присвячена 110-річчю заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16 квітня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 75-78. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23624>

ОЦІНКА БІОРИЗНОМАНІТТЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН М. ДНІПРА В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ

Дудко Я. Ю.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

У сучасних умовах інтенсивної урбанізації міські екосистеми зазнають значного антропогенного навантаження, що призводить до трансформації природних ландшафтів і зменшення біорізноманіття. Зелені зони міст виконують важливі екологічні функції: підтримують екологічну рівновагу, сприяють збереженню флори і фауни, покращують мікроклімат та якість життя населення. Особливої актуальності набуває оцінка біорізноманіття міських зелених насаджень у великих промислових центрах, зокрема у місті Дніпро.

Метою дослідження є оцінка стану біорізноманіття зелених зон м. Дніпра в умовах урбанізаційного впливу та визначення основних чинників його трансформації. Дослідження базується на аналізі видового складу рослинності міських парків, скверів, лісопаркових територій та прибережних екосистем річки Дніпро.

Зелені насадження міста представлені різноманітними типами урбанізованих біотопів. У їх складі поєднуються аборигенні та інтродуковані види рослин. Найбільш поширеними деревними породами є клен гостролистий (*Acer platanoides* L.), липа серцелиста (*Tilia cordata* Mill.), тополя чорна (*Populus nigra* L.), каштан кінський (*Aesculus hippocastanum* L.), робінія

псевдоакація (*Robinia pseudoacacia* L.). Серед трав'янистих рослин значну частку становлять представники родин *Poaceae*, *Asteraceae* та *Fabaceae*.

Установлено, що урбанізаційні процеси зумовлюють поступову трансформацію флористичного складу міських екосистем. Зокрема спостерігається збільшення частки синантропних і адвентивних видів, зменшення різноманіття природних фітоценозів та фрагментація зелених територій. Основними чинниками негативного впливу є забруднення атмосферного повітря, ущільнення ґрунтів, інтенсивне рекреаційне навантаження та скорочення площ зелених насаджень.

Разом з тим зелені зони міста залишаються важливими осередками збереження біорізноманіття в урбанізованому середовищі. Вони створюють умови для існування різних груп організмів, включаючи комах, птахів та дрібних ссавців, а також сприяють підтриманню екологічної стабільності міських екосистем.

Отримані результати свідчать про необхідність удосконалення системи моніторингу біорізноманіття міських зелених зон, впровадження принципів сталого озеленення та збереження аборигенних видів рослин. Важливим напрямом є також розширення природоохоронних територій у межах міста та підвищення рівня екологічної свідомості населення.

СПОСІБ КУЛЬТИВУВАННЯ ЛАВРА БЛАГОРОДНОГО (*LAURUS NOBILIS* L.) ЗА ІНТРОДУКЦІЇ В ЛІСОСТЕПОВУ ЗОНУ УКРАЇНИ

Красовський В.В.

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Хорольський ботанічний сад (м. Хорол, Полтавська обл.)

Федько Р.М.

кандидат біологічних наук
Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН
(с. Березоточа, Лубенський р-н., Полтавська обл.)

Шкура Т.В.

кандидат біологічних наук, доцент
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (м. Полтава)

Черняк Т.В.

Хорольський ботанічний сад (м. Хорол, Полтавська обл.)

Родина лаврові (*Lauraceae* Lingl.) налічує близько 50–55 родів і 2500–3000 видів. Лаврові поширені в тропіках та субтропіках Америки та Південно-Східної Азії, в помірних широтах поодинокі види. З давніх часів людство культивує персею американську (*Persea americana* Mill.), цейлонський коричник (*Cinnamomum verum* [J.Presl](#)), коричник камфорний (*Cinnamomum camphora* (L.) [J.Presl](#)), це представники родини *Lauraceae*, з яких отримують ароматну деревину, корицю, камфору, ефірні та технічні олії.

До роду *Laurus* належить два види з високими пряноароматичними, технічними та декоративними властивостями, а саме (*Laurus canariensis*

Webb.et Berth.) та лавр благородний (*Laurus nobilis* L.), які є вічнозеленими рослинами. *L. canariensis* природно зростає на Канарських, Азорських островах та острові Мадейра. Теплолюбний, тіньовитривалий, маломорозостійкий вид, не витримує морози понад 10 °С. Найпоширенішим видом є *L. nobilis*, від нього і походить назва родини. Природний ареал *L. nobilis* – узбережжя Середземного моря, поширений в Малій Азії. Широко культивується в субтропіках обох півкуль. Нині вирощують у Франції, Італії, Греції, Іспанії, Португалії, та на узбережжі Адріатики [2, 6–8]. На території України культують на узбережжі Чорного моря за відкритого ґрунту, в інших географічних районах обмежено у холодних оранжереях. Більш поширеним є вирощування у житлових приміщеннях у вазонах, де оптимальна ґрунтова суміш складається з дернового ґрунту, піску та перегною в пропорції 2:1:1.

L. nobilis у природних умовах зростає як дерево до 15 м заввишки чи кущ. Листки чергові, прості, шкірясті, продовгуваті або ланцетні, 8–20 см завдовжки, цілокраї. Квітки дрібні, непомітні, пазушні, одностатеві. Жіночі зібрані по 1–3, чоловічі – у несправжніх зонтиках. Тичинки з двома залозками в нижній частині тичинкової нитки, пиляки розкриваються двома клапанами. Цвіте у квітні-травні [8]. За господарсько-ботанічною класифікацією вид належить до кісточкових рослин, адже має кістянкоподібний плід чорного кольору або піренарій (ценокарпну кістянку) [6].

L. nobilis світло- та вологолюбна рослина, проте тіньовитривала та легко переносить посуху, добре регенерує, розмножується насінням, кореневими відростками, вкоріненням живців. Рослини витримують стрижку, з них часто формують живоплоти і лісозахисні насадження [2, 8].

L. nobilis культують як ефіроолійну, пряну і декоративну рослину. Листки та плоди мають цінні харчові та лікарські властивості. Листки переважно використовують як приправу до їжі. З насіння під тиском добувають жирну олію (до 45 %), яка містить гліцериди, лауринову, олеїнову, пальмітинову та лінолеву кислоти. Застосовується в мазах (бобкова мазь), яку в народній медицині використовують для лікування ревматизму, паралічів, простудних захворювань, коростяного кліща тощо. Ефірна олія, отримана з листя *L. nobilis* має дезінфікуючі та інсектицидні властивості [5, 7, 8].

В наукових літературних джерелах відсутня інформація щодо зимостійкості *L. nobilis*, у той же час за даними інтернет-ресурсу витримує морози до – 9°C, а короткочасні морози навіть до – 18 °С. Підтвердженням цьому є ботанічна пам'ятка природи місцевого значення України, яка розташована в межах міста Чернівці, площа ділянки 0,01га. Статус їй наданий у 1984 році з метою збереження однієї особини виду *L. nobilis*, що зростає у відкритому ґрунті. Для Північної Буковини це є унікальним явищем, крім того рослина вступила у генеративний період. Зважаючи на це, можна стверджувати, що за глобальних змін клімату *L. nobilis* може бути перспективним для інтродукції в лісостепову зону України.

З огляду на сучасне визначення поняття «інтродукції рослин» під таким процесом розуміють не лише випробування рослин за межами їх географічного, екологічного або культивного ареалів, а й комплекс методів і прийомів їх вирощування, які сприяють адаптаційним процесам [1]. Беручи до уваги те, що *L. nobilis* є вічнозеленою деревною рослиною і процес адаптації в змінених умовах навколишнього середовища може тривати неосяжно довго, нині інтродукувати вид можливо як вкривну на зиму рослину і тоді мету інтродукції буде досягнуто, адже виходячи з практичних цілей листя *L. nobilis* заготовляють осінню та на початку зими, коли воно містить максимальну кількість ефірної олії. Далі, після заготівлі листків, пагони рослини, сформовані у вигляді куща можна притиснути до поверхні ґрунту, зафіксувати дерев'яними гачками та накрити опалим листям дерев. Такі експерименти, за аналогією розроблених нами способів захисту від морозів смоківниці карійської (*Ficus carica* L.) [3] та гранатника зернястого (*Punica granatum* L.) [4], проводяться з *L. nobilis* з 2024 року у Хорольському ботанічному саду. Спочатку з насіння вирощували сіянці, які культивували у відкритому ґрунті, а на зиму пересаджували у контейнери для перенесення і збереження у приміщенні. При досягненні висоти 70–100 см (рис. 1) сіянці висаджували у відкритий ґрунт на постійне місце зростання (рис. 2), а після зістригання листя (рис. 3) провідні пагони рослин пригинали до поверхні ґрунту, фіксували у такому положенні (рис. 4) та накривали теплоізолюючим матеріалом з опалого листя дуба звичайного (*Quercus robur* L.) й захищеного зверху поліетиленовою плівкою від промокання.

Рис. 1 Сіянці *L.nobilis* у контейнері.
Хорольський ботанічний сад,
10.11.2024р.

Рис. 2 Сіянець *L.nobilis* у відкритому ґрунті. Хорольський ботанічний сад,
8.12.2025р

Рис. 3 Сіянець *L.nobilis* з обстриженим листям. Хорольський ботанічний сад, 15.12.2025.

Рис.4 Провідний пагін *L.nobilis* притиснутий до ґрунту. Хорольський ботанічний сад, 15.12.2025р.

Не дивлячись на те що експерименти зосереджені на невеликій вибірці рослин, отримані попередні дані доводять перспективність наших досліджень.

Список використаних джерел:

1. Булах П. Е. Основные понятия и термины интродукции растений. *Інтродукція рослин*, 2001. №1–2. С. 132–138.
2. Заячук В. Я. Дендрологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вид. 2-ге. Львів : СПОЛОМ, 2014. 676 с.
3. Красовський В. В. Спосіб формування крони інжиру *Ficus carica* (L.) для зимового укриття при інтродукції в Лісостеп України. Патент України на винахід №105542; заявл. 28.05.2014, Бюл. №10.
4. Красовський В. В., Дяченко-Богун М. М., Шкура Т. В. Спосіб культивування гранатника зернястого (*Punica granatum* L.) за інтродукції в лісостепову зону України. Патент України на корисну модель №161053; заявл.21.02.2025; опубл.05.11.2025; Бюл. №45. 2 с.
5. Красовський В. В., Федько Р. М., Черняк Т. В., Орловський О. В. Лікарські властивості і використання субтропічних рослин колекції Хорольського ботанічного саду (повідомлення 2). *Фітотерапія. Часопис*. Київ : Видавничий дім Гельветика, 2023. № 3. 138–145. <https://doi.org/10.32782/2522-9680-2023-3-138>.
6. Меженський В. М., Меженська Л. О. Нішеві плодові культури : навч. посіб. Київ : Видавництво Ліра-К, 2025. 468 с.
7. Попова Н. В., Литвиненко В. И., Куцянян А. С. Лекарственные растения мировой флоры: энциклопед. справочник. Харьков : Діса плюс, 2016. 540 с.

8. Сербін А. Г. Фармацевтична ботаніка : підруч. для вузів / А. Г. Сербін, Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк ; за ред. Л. М. Сірої. Вінниця : Нова Книга, 2015. 488 с.

ОСОБЛИВОСТІ ФЛОРИ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Красовський В.С.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Степова зона України є однією з найбільш трансформованих природних екосистем унаслідок інтенсивної господарської діяльності людини. Протягом тривалого часу природні степові ландшафти зазнавали масштабного розорювання, меліорації, промислового освоєння та забудови, що призвело до значного скорочення площ цілинних ділянок. У результаті цього відбулося порушення природної структури рослинних угруповань, зменшення видового різноманіття та фрагментація ареалів багатьох характерних степових видів.

Особливо вразливими виявилися ковилові та різнотравно-злакові ценози, які є основою степових екосистем і виконують важливі ґрунтозахисні, кліматорегулювальні та біоценотичні функції [1, с. 345]. Порушення екологічної рівноваги степів негативно впливає не лише на рослинний покрив, а й на загальний стан природного середовища, спричиняючи деградацію ґрунтів, посилення ерозійних процесів та зниження стійкості ландшафтів.

Павлоградський район Дніпропетровської області належить до степової природно-кліматичної зони та характеризується значним антропогенним навантаженням, зумовленим розвитком сільського господарства, промисловості та урбанізації. Активне використання земельних ресурсів, функціонування підприємств вугільної промисловості, транспортної інфраструктури та розширення населених пунктів істотно впливають на стан природної флори регіону. У таких умовах збереження природних рослинних угруповань набуває особливого екологічного значення, оскільки саме вони забезпечують стабільність екосистем, підтримують біорізноманіття та сприяють формуванню сприятливого середовища для життя людини. Вивчення особливостей поширення видів, їхніх ареалів та адаптаційних механізмів у змінених умовах є важливим для розроблення ефективних заходів охорони та відновлення степової рослинності Павлоградського району.

Павлоградський регіон розташований у центральній – східній частині Дніпропетровської області в межах степової природно-кліматичної зони та характеризується специфічними природними умовами, що формують особливості місцевої рослинності [2, с. 112]. Клімат регіону є помірно континентальним із недостатнім рівнем зволоження, частими посухами в літній період та значними сезонними й добовими коливаннями температури

повітря, що зумовлює формування ксерофітних і мезоксерофітних рослинних угруповань.

Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами звичайними та південними, які відзначаються високою природною родючістю та сприяють розвитку типових степових ценозів. Водночас природні ландшафти району зазнали суттєвих змін унаслідок тривалого та інтенсивного антропогенного впливу, зокрема масового розорювання земель, видобутку корисних копалин, розвитку вугільної промисловості, будівництва транспортної інфраструктури та розширення меж населених пунктів, що призвело до фрагментації природних біотопів, скорочення площ цілинних степів і порушення природної рівноваги екосистем.

На території Павлоградського району збереглися окремі фрагменти природної степової рослинності, які представлені різними типами рослинних угруповань, сформованих під впливом кліматичних, ґрунтових та екологічних умов регіону. Найпоширенішими серед них є типчакowo-ковилowі степи, що характеризуються домінуванням посухостійких злакових видів, зокрема ковили та типчака, які відіграють важливу роль у формуванні структури рослинного покриву.

Значну частку також займають різнотравно-злакові угруповання, які вирізняються високим видовим різноманіттям і наявністю великої кількості квіткових рослин, що забезпечують стійкість екосистем до зовнішніх впливів. Лучно-стєпова рослинність балок і заплав річок формується в умовах підвищеної вологості та характеризується поєднанням степових і лучних видів, створюючи специфічні мікробіоценози з високою екологічною цінністю[3, с. 47]. Окрему групу становлять вторинні степові угруповання, які виникли на деградованих і порушених землях у процесі природного відновлення рослинності після господарського використання.

Найбільш цінними з екологічної точки зору є ділянки цілинного степу, які зберегли природний видовий склад, просторову структуру та внутрішню рівновагу рослинних угруповань. Такі території слугують осередками збереження генофонду степових видів, місцями існування рідкісних і зникаючих рослин, а також природними лабораторіями для вивчення закономірностей функціонування екосистем.

Вони виконують важливі ґрунтозахисні, кліматорегулювальні та водоутримувальні функції, сприяючи запобіганню ерозії та деградації земель. Проте площі цілинних степів у Павлоградському районі є вкрай обмеженими та перебувають під постійною загрозою знищення внаслідок господарської діяльності людини, що зумовлює необхідність їхньої охорони, правового захисту та включення до мережі природоохоронних територій.

Флора степової досліджуваної зони представлена переважно ксерофітними та мезоксерофітними видами рослин, які сформувалися в умовах недостатнього зволоження, високих температур у літній період та значних сезонних кліматичних коливань. Провідну роль у структурі рослинного покриву відіграють злакові види, що визначають фізіономію

степових угруповань і забезпечують їхню стійкість до несприятливих факторів середовища. Серед домінуючих рослин особливе значення мають ковила волосиста (*Stipa capillata*), ковила Лессінга (*Stipa lessingiana*), типчак (*Festuca valesiaca*) та житняк гребінчастий (*Agropyron cristatum*), які формують щільний дерновий покрив і сприяють збереженню ґрунтової вологи [4, с. 23]. Ці види характеризуються глибокою кореневою системою, вузькими листками та здатністю до швидкої регенерації після механічних пошкоджень, що дозволяє їм успішно існувати в умовах інтенсивного антропогенного навантаження та природних стресових факторів.

Важливу складову степових фітоценозів району становить різнотрав'я, яке забезпечує високе біорізноманіття, стабільність екосистем і декоративну привабливість природних ландшафтів. До найбільш поширених представників різнотрав'я належать шавлія лучна (*Salvia pratensis*), чебрець повзучий (*Thymus serpyllum*), горицвіт весняний (*Adonis vernalis*) та різні види астрагалу (*Astragalus spp.*) [5, с. 194]. Ці рослини виконують важливі екологічні функції, зокрема беруть участь у формуванні мікроклімату, сприяють залученню комах-запилювачів та підтримують трофічні зв'язки в біоценозах. Крім того, багато представників різнотрав'я мають лікарське, медоносне та ґрунтозахисне значення, що підвищує їхню господарську та природоохоронну цінність.

Особливу увагу в дослідженні флори Павлоградського краю привертають рідкісні та охоронювані види, поширення яких обмежене та перебуває під загрозою зникнення. До таких належать ковила українська (*Stipa ucrainica*), півонія тонколиста (*Paeonia tenuifolia*) та сон чорніючий (*Pulsatilla pratensis*), які занесені до Червоної книги України та потребують особливого режиму охорони [6, с. 212]. Ареали більшості степових видів охоплюють південні та східні регіони України, зокрема Причорномор'я та Приазов'я, однак у межах північно-східної частини області вони мають фрагментований характер, що зумовлено розорюванням земель, промисловим освоєнням територій і знищенням природних біотопів. Збереження локальних популяцій цих рослин є важливою умовою підтримання генетичного різноманіття, екологічної рівноваги та сталого розвитку степових екосистем регіону.

Вагомим чинником антропогенного навантаження на природні екосистеми Павлоградського району є діяльність найбільшого вуглевидобувного підприємства України — ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», яке об'єднує десять шахт, двадцять три структурні підрозділи та розгалужену виробничу інфраструктуру. Підприємство відіграє важливу роль в енергетичній безпеці держави та соціально-економічному розвитку регіону, однак його функціонування супроводжується значним впливом на навколишнє природне середовище. Видобуток вугілля, утворення териконів, складування відходів, осушення шахтних вод і порушення ґрунтового покриву призводять до трансформації ландшафтів, зміни гідрологічного режиму та погіршення екологічного стану територій. У процесі експлуатації шахт

формується техногенні ландшафти, які істотно відрізняються від природних степових екосистем за структурою та видовим складом рослинності.

Під впливом вуглеводобувної діяльності та супутніх господарських процесів відбувається деградація рослинного покриву, скорочення ареалів рідкісних і цінних степових видів, зменшення загального рівня біорізноманіття та поширення синантропних і інвазійних рослин. Порушені землі, терикони та рекультивовані ділянки часто заселяються невибагливими, швидкорослими видами, які витісняють аборигенну флору та змінюють природну структуру фітоценозів [7, с. 9]. Забруднення ґрунтів важкими металами, пилом і промисловими відходами негативно впливає на фізіологічний стан рослин, знижує їхню життєздатність і репродуктивну здатність. У таких умовах особливого значення набуває проведення комплексних заходів із рекультивації порушених земель, відновлення рослинного покриву місцевими видами та впровадження екологічно орієнтованих технологій, спрямованих на зменшення негативного впливу вуглеводобувної галузі на природні екосистеми Павлоградського регіону.

Порушення природної рослинності степової зони даний регіон внаслідок інтенсивної господарської діяльності людини призводить до низки негативних екологічних наслідків, серед яких провідне місце займають ерозійні процеси, зниження родючості ґрунтів, порушення водного режиму територій та деградація ландшафтів. Відсутність суцільного рослинного покриву сприяє посиленню вітрової й водної ерозії, вимиванню поживних речовин і зменшенню вмісту гумусу в ґрунтах, що негативно позначається на продуктивності земель.

Порушення природних фітоценозів призводить до втрати середовищ існування багатьох видів тварин, зокрема комах-запилювачів, птахів і дрібних ссавців, що порушує трофічні зв'язки та екологічну рівновагу екосистем. Крім того, деградація рослинного покриву сприяє накопиченню забруднювальних речовин у ґрунті та водних об'єктах, погіршенню якості атмосферного повітря та загальному зниженню екологічної безпеки регіону [8, с. 89]. У зв'язку з цим збереження та відновлення степової флори є необхідною умовою підтримання стабільності місцевих екосистем, збереження біорізноманіття та забезпечення сприятливих умов для сталого розвитку території.

Для збереження степової рослинності Павлоградщини необхідно реалізовувати комплекс природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів. Важливим напрямом є розширення мережі природоохоронних територій, зокрема створення заказників, пам'яток природи та екологічних коридорів, що забезпечують збереження цінних ділянок цілинного степу, балкових систем і природних ландшафтів. Особливу увагу слід приділяти охороні територій із високим рівнем біорізноманіття, де зосереджені рідкісні та зникаючі види рослин. Відновлення деградованих земель шляхом висівання та висаджування місцевих видів рослин сприяє відтворенню природної структури фітоценозів, підвищенню стійкості екосистем і запобіганню подальшій деградації довкілля.

Важливу роль у збереженні степової флори відіграє екологічна освіта населення та формування відповідального ставлення до природи. Проведення просвітницьких заходів, екологічних акцій, навчальних проєктів і дослідницької діяльності сприяє підвищенню рівня екологічної свідомості та залученню громадськості до природоохоронної роботи.

Особливе значення має активна участь молоді у волонтерських програмах, моніторингових дослідженнях і практичних заходах із догляду за природними територіями, що формує навички екологічно доцільної поведінки та сприяє сталому розвитку регіону. Поєднання наукового підходу, державної підтримки та громадської ініціативи є запорукою ефективного збереження степової рослинності Павлоградського району [9, с. 55].

Флора степової зони ця місцевість характеризується значним видовим різноманіттям і високою екологічною цінністю, однак у сучасних умовах перебуває під постійним впливом антропогенних факторів, зумовлених господарською діяльністю людини. Інтенсивне використання земельних ресурсів, промислове освоєння територій та урбанізація призводять до скорочення площ природних біотопів, фрагментації ареалів видів і зниження стійкості екосистем. У зв'язку з цим збереження природних степових угруповань, охорона рідкісних і зникаючих рослин, а також впровадження принципів раціонального природокористування є необхідною умовою підтримання екологічної рівноваги, збереження біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку Павлоградського району й усього регіону області в цілому.

Список використаних джерел:

1. Баранковський Б. А., Кармизова Л. А., Дубина Д. В., Шевера М. В. Біоекологія та гемеробність видів флори Північного степу Дніпровського регіону / *Biosystems Diversity*. 2020. Т. 31, №4. С. 345–357.
2. Давидов Д. А., Гомля Л. М. Флористичне різноманіття степових територій поблизу Полтави / *Biosystems Diversity*. 2020. Т. 29, №2. С. 112–130.
3. Глушченко Л. А., Кир'ян В. М., Богуславський Р. Л. Лікарські рослини, адаптовані до умов степової України: збереження та збагачення біорізноманіття / *Агроекологічний журнал*. 2015. №4. С. 47–56.
4. Коплик Я. В. Степові фітоценози України: особливості та історія вивчення / *Вісник СНАУ*. 2022. С. 23–38.
5. Мойсієнко І. І., Скобель Н. О., Суднік-Войциковська Б., Дембіч І., Захатович М. Я. Старі кладовища як рефугіум степової флори на півдні України / *Chornomorski Botanical Journal*. 2021. Т. 17, №3. С. 194–217.
6. Михайлюк Т., Лісовець О., Тутова Г. Острівні ділянки степової рослинності в системі балок: гемеробність, природність та фітоіндикація екологічних режимів / *Regulatory Mechanisms in Biosystems*. 2020. Т. 14, №3. С. 212–229.
7. Смирнов М., Онук Л., Штогун А., Бобрик І. Степова екосистема національного природного парку «Кременецькі гори»: збереження та відтворення / *Науковий вісник ТНПУ. Серія: Біологія*. 2024. №12. С. 9–20.

8. Устименко П. М., Дубина Д. В., Баранковський Б. О., Жихар'єва А. В. Рідкісні степові угруповання України: стан, загрози та шляхи мінімізації / *Biosystems Diversity*. 2021. Т. 30, №1. С. 89–104.
9. Устименко П. М., Дубина Д. В., Вакаренко Л. П. та ін. Генофонд рідкісних рослин степу України в умовах сучасного антропогенного впливу / *Екологія та ноосферологія*. 2022. Т. 36, №2. С. 55–72.

ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ В АГРОЛАНДШАФТАХ УКРАЇНИ

Кузема Д.А.

здобувач освіти

ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» (Полтава)

Соломон Ю.В.

викладач

ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» (Полтава)

Біологічне різноманіття є одним із фундаментальних проявів життя на планеті та важливою характеристикою біосфери. Воно формує структурну та функціональну організацію живої речовини і забезпечує стабільність природних екосистем. Саме різноманіття видів живих організмів створює основу для функціонування екосистем і забезпечує їхню здатність адаптуватися до змін середовища [1, с. 10-11].

Однією з важливих складових природного середовища є агроландшафти, які формуються внаслідок господарської діяльності людини. Агроландшафт визначається як ландшафт, змінений у процесі сільськогосподарського використання, у якому взаємодіють природні компоненти біосфери та антропогенні фактори. До його складу входять орні землі, пасовища, сади, ползахисні лісосмуги, водойми та інші елементи природного середовища [2, с. 5].

Рослинний покрив відіграє ключову роль у функціонуванні агроландшафтів. Він забезпечує формування ґрунтів, захищає їх від ерозії, регулює водний режим територій і створює сприятливі умови для існування багатьох видів організмів. Збереження різноманіття рослинних угруповань сприяє підтриманню екологічної рівноваги та підвищує стійкість екосистем до негативних впливів навколишнього середовища [1, с. 10].

Водночас сучасне сільське господарство супроводжується значним антропогенним навантаженням на природні екосистеми. Інтенсивне землеробство, надмірне використання агрохімікатів, порушення структури ґрунтів та деградація земель призводять до зменшення біорізноманіття і порушення екологічної рівноваги агроландшафтів. Надмірне антропогенне

навантаження на ґрунтові та водні ресурси спричиняє виснаження ґрунтів, ерозійні процеси та зниження екологічної стабільності територій [2, с. 7].

У сучасних умовах особливого значення набувають підходи, спрямовані на збереження природних компонентів агроландшафтів. Одним із таких підходів є впровадження природоорієнтованих рішень, які передбачають використання природних процесів для вирішення екологічних та соціально-економічних проблем. Такі рішення сприяють відновленню екосистем, збереженню біорізноманіття та підвищенню стійкості природних ландшафтів [3, с. 7].

Природоорієнтовані рішення передбачають комплексний підхід до управління природними ресурсами та врахування взаємозв'язків між екологічними, соціальними та економічними процесами. Їх застосування дозволяє підвищити ефективність природокористування та одночасно зберігати природні екосистеми і біологічне різноманіття [3, с. 11].

Важливу роль у збереженні рослинного різноманіття відіграє також розвиток садово-паркового господарства. Створення зелених насаджень, озеленення територій, формування захисних лісосмуг та відновлення природної рослинності сприяють підвищенню екологічної стійкості агроландшафтів. Використання місцевих видів рослин та впровадження принципів екологічного ландшафтного планування дозволяє зберігати природну флору і підтримувати біологічне різноманіття.

Отже, збереження рослинного різноманіття в агроландшафтах України є важливою умовою підтримання екологічної рівноваги та сталого розвитку територій. Рациональне використання природних ресурсів, впровадження природоорієнтованих рішень і розвиток зелених насаджень сприятимуть збереженню біорізноманіття та підвищенню екологічної стабільності агроландшафтів.

Список використаних джерел:

1. Вагалюк Л. В., Лісовий М. М. Біорізноманіття і його збереження : навч. посіб. Київ, 2023. 310 с.
2. Давидюк Г. В., Шкарівська Л. І., Клименко І. І., Довбаш Н. І., Кущук М. А., Гірник В. В. Стабілізація екологічної рівноваги за різних систем землеробства в агроландшафтах Лісостепу : наук.-метод. реком. Вінниця : ТВОРИ, 2025. 44 с.
3. Петрович О. Природоорієнтовані рішення у водному, лісовому та аграрному секторах для відновлення України у повоєнний період та подальшого сталого розвитку з урахуванням зміни клімату : зб. матеріалів проєкту INSURE. Київ, 2022. 88 с.

СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ САДОВО-ПАРКОВОЇ ГАЛУЗІ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

Орихівська Я. А.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Соловійов С. І.

здобувач освіти

ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» (Полтава)

Орихівська О. М.,

викладач-методист

ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» (Полтава)

Наукова спадщина Володимира Івановича Вернадського є фундаментом сучасного екологічного мислення. Вчений наголошував, що саме зелені рослини є механізмом, який перетворює сонячне випромінювання на земну силу: «Тільки в зелених рослинах ми знаємо трансформатор космічної енергії Сонця... Через рослини космічна енергія приводить у рух усю земну речовину» [1].

Рослинний покрив України є надзвичайно різноманітним і включає ліси, степи, луки, болота, водно-болотні угіддя та гірські екосистеми. За даними ботанічних досліджень, флора України налічує понад 5 тисяч видів судинних рослин, значна частина яких має важливе екологічне та господарське значення [2]. Лісові екосистеми виконують функції регуляції клімату, накопичення органічної речовини та підтримання водного балансу, тоді як степова рослинність забезпечує збереження ґрунтового покриву та формування родючих чорноземів.

У ХХІ столітті техногенна діяльність людини значно посилила вплив на природні екосистеми, що призвело до деградації рослинного покриву, зменшення площ природних угідь і втрати біорізноманіття. У цьому контексті особливого значення набуває роль садово-паркового господарства як галузі, що поєднує екологічні знання та практичну діяльність із відновлення зеленого фонду.

Порушення рослинного покриву автоматично впливає на всі складові біосфери. Саме тому збереження зелених насаджень є стратегічним завданням сучасного суспільства.

Сучасний стан рослинності України характеризується значними трансформаціями природних ландшафтів. Значна частина степових територій була розорана, площі природних луків і боліт скоротилися, а лісові екосистеми зазнали фрагментації. За оцінками екологів, природна рослинність збереглася лише на частині території країни, що зумовлює необхідність її охорони, відновлення та раціонального використання. Особливої уваги потребують рідкісні та зникаючі види рослин, занесені до Червоної книги України [3].

Серед основних факторів, що негативно впливають на рослинність України, можна виділити: урбанізацію та скорочення площ зелених зон; інтенсивне сільське господарство, що супроводжується застосуванням агрохімікатів; зміну клімату, яка спричиняє посухи та теплові стреси; забруднення повітря і ґрунтів; воєнні дії, що призводять до знищення лісів і природних ландшафтів.

Крім того, важливим викликом є поширення інвазійних видів рослин, які витісняють місцеві види та змінюють структуру природних угруповань. До таких рослин належать, зокрема, амброзія полинолиста, борщівник Сосновського та інші агресивні види, що швидко поширюються в умовах порушених екосистем. Їх розповсюдження створює додаткові труднощі для підтримання стабільності природних та урбанізованих ландшафтів.

Садово-паркове господарство відіграє важливу роль у формуванні екологічно збалансованого середовища. Основні напрями його впливу: збільшення площ зелених насаджень (створення парків, скверів, алей, захисних лісосмуг сприяє очищенню повітря, зменшенню температурних коливань та поліпшенню мікроклімату); використання аборигенних видів (застосування місцевих рослин підвищує стійкість насаджень до кліматичних умов і підтримує природне біорізноманіття); рекультивація порушених територій (озеленення кар'єрів, відвалів, деградованих земель дозволяє відновити екосистемні функції територій); біоіндикація стану довкілля (зелені насадження використовуються як індикатори рівня забруднення повітря та ґрунтів) [4].

Важливим напрямом діяльності садово-паркової галузі є також формування комфортного міського середовища для населення. Зелені насадження знижують рівень шуму, поглинають пил і шкідливі гази, створюють сприятливі умови для відпочинку та покращують психологічний стан людини. У сучасних містах зелені зони виконують не лише декоративну, а й важливу санітарно-гігієнічну та рекреаційну функцію.

Таким чином, садово-паркове господарство реалізує ноосферний підхід – свідоме та науково обґрунтоване управління природними процесами.

Сучасні тенденції розвитку галузі зеленого будівництва передбачають: впровадження принципів сталого розвитку; використання природоорієнтованих рішень (Nature-based Solutions); створення «зелених коридорів» у містах; розвиток вертикального та покрівельного озеленення; цифровий моніторинг стану зелених насаджень.

Особливе значення має інтеграція зелених насаджень у систему міського планування. Концепція «зелених міст» передбачає гармонійне поєднання архітектурного середовища з природними елементами, що сприяє зменшенню впливу урбанізації на довкілля та підвищує якість життя населення.

Формування екологічної свідомості майбутніх фахівців садово-паркової галузі є запорукою переходу до гармонійної взаємодії суспільства та природи.

Ідеї Володимира Вернадського щодо біосфери та ноосфери залишаються актуальними в умовах сучасних техногенних загроз. Рослинний світ зазнає

значного антропогенного впливу, що вимагає комплексних заходів охорони та відтворення.

Садово-паркове господарство є ефективним інструментом збереження зеленого фонду, підтримання біорізноманіття та формування екологічно безпечного середовища. Саме практична діяльність у сфері озеленення сприяє реалізації ноосферної концепції сталого розвитку.

Список використаних джерел

1. Шаров І.Ф.. 100 видатних імен України. Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1999. С. 73-76.
2. Дідух Я. П. Основи біоценології та екології рослин. Київ: Фітосоціоцентр, 2012. 344 с.
3. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
4. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць. Львів: Світ, 2005. 456 с.
5. Малимон С., Люльчик В., Орихівська О. Основи екології : електронний посібник. URL: <https://surli.cc/ldrrfl> (дата звернення: 09.02.2026).

АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ПОЛТАВИ ДО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Орловський О. В.

доктор філософії в галузі біології, методист, викладач

Полтавський фаховий коледж мистецтв імені М.В. Лисенка (Полтава)

Урбанізовані території характеризуються високим рівнем антропогенного навантаження, що зумовлює трансформацію природних екосистем і формування специфічних урбоценозів. Одним із ключових екологічних чинників у містах є забруднення атмосферного повітря, основним джерелом якого в умовах міст України виступає автомобільний транспорт [1, 2]. У м. Полтава частка транспортних викидів у структурі загального забруднення атмосфери є домінують, що негативно впливає на стан зелених насаджень і біотичні компоненти міського середовища [1].

Деревні рослини відіграють провідну роль у підтриманні екологічної рівноваги урбанізованих територій, виконуючи захисні, санітарно-гігієнічні, кліматорегулювальні та естетичні функції [3]. Водночас саме вони зазнають тривалої дії комплексу стресових факторів, серед яких газоподібні домішки, тверді частинки, важкі метали, підвищена температура та обмежені ґрунтові ресурси [4].

Адаптація деревних рослин до забруднення атмосферного повітря проявляється через морфологічні, анатомічні, фізіологічні та ростові зміни, що забезпечують їх виживання в екстремальних умовах урбанізованого середовища [5]. Дослідження цих механізмів є важливим для оцінювання екологічного стану міських насаджень, розроблення заходів з їх охорони та оптимізації видового складу.

Одним із найбільш виражених адаптаційних механізмів деревних рослин до забруднення атмосферного повітря є зменшення інтенсивності ростових процесів. У придорожніх насадженнях Полтави встановлено зниження довжини однорічних пагонів, зменшення площі листової поверхні та загального приросту біомаси порівняно з деревами паркових зон [5, 9].

Зменшення листової поверхні розглядається як адаптивна реакція, спрямована на зниження площі контакту з атмосферними забруднювачами та обмеження надходження токсичних речовин у рослинний організм [10]. Подібні зміни є характерними для дерев, що зростають за умов підвищеної концентрації оксидів азоту, сірки та твердих частинок.

Радіальний приріст стовбура виявився чутливим індикатором тривалого антропогенного впливу. Дендрохронологічний аналіз *Aesculus hippocastanum* показав істотне зниження ширини річних кілець у дерев, що зростають поблизу магістралей, порівняно з контрольними ділянками [8, 12]. Це свідчить про пригнічення камбіальної активності під дією забруднення атмосферного повітря.

Листковий апарат є найбільш уразливим органом деревних рослин до дії атмосферних забруднювачів. У ході досліджень у насадженнях з інтенсивним транспортним рухом нами виявлено значну поширеність некротичних уражень, хлороз та крайові опіки листків у *Tilia cordata* та *Acer platanoides* [7, 9].

Ступінь ушкодження листків тісно корелює з рівнем транспортного навантаження, що підтверджує можливість використання цих показників у системі біоіндикації якості атмосферного повітря [5]. Водночас у зонах з високим рівнем забруднення спостерігалось зменшення пошкоджень біотичного походження, зокрема ураження листогризучими комахами [11]. Це пояснюється токсичним впливом забруднювачів на комах-фітофагів і порушенням трофічних зв'язків у міських екосистемах.

При проведенні порівняльного аналізу досліджуваних видів – встановлено, що *Populus nigra* та *Acer platanoides* характеризуються відносно вищою толерантністю до забруднення атмосферного повітря, що проявляється у стабільніших ростових показниках і меншій інтенсивності дефоліації [6, 10]. Натомість *Aesculus hippocastanum* і *Tilia cordata* виявилися більш чутливими до дії транспортних викидів, що зумовлює погіршення їх санітарного стану.

Зміни у стані деревних рослин мають комплексні екологічні наслідки, оскільки впливають на мікроклімат міста, рівень біорізноманіття та екосистемні послуги зелених насаджень. У цьому контексті адаптаційні механізми дерев слід розглядати як важливу складову функціонування урбоекосистем.

Отже, деревні рослини м. Полтава в умовах забруднення атмосферного повітря здатні формувати комплекс морфологічних і ростових адаптацій, спрямованих на зменшення негативного впливу антропогенних чинників. Серед розглянутих показників, найбільш інформативними визначено зміни листового апарату та радіального приросту.

Отримані результати вчергове підтверджують доцільність використання деревних рослин як біоіндикаторів стану атмосферного повітря та необхідність урахування їх екологічної стійкості під час планування й реконструкції зелених насаджень міста.

Список використаних джерел:

1. Огляд стану довкілля Полтавської області у 2023 році : щорічна доповідь. Полтава : Полтавська ОВА, 2024. 215 с.
2. Паньків Н. Є., Тетерко Н. З. Оцінювання забруднення атмосферного повітря внаслідок завантаженості вулиць автотранспортом. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2016. Вип. 26(8). С. 215–223.
3. Панасенко Т. В. Санітарно-гігієнічні та оздоровчі властивості дерев та кущів.
У кн.: *Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України*. Полтава, 2005. С. 34–35.
4. Піхало О. В. Особливості зростання вуличних насаджень в урбогенних умовах м. Києва. *Науковий вісник НУБіП України*. 2014. Вип. 198(1). С. 180–185.
5. Гончаренко І. В. Фітоіндикація антропогенного навантаження на екосистеми : монографія. Дніпро, 2017. 127 с.
6. Орловський О. В. Різноманіття дендрофлори парків і вулиць Полтави в умовах антропогенного навантаження. *Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія*. 2024. Т. 26, № 1. С. 88–98.
7. Орловський О. В., Дерев'яно Т. В. Санітарний стан дерев під різним антропогенним впливом у насадженнях м. Полтава. *Біологія та екологія*. 2024. Т. 10, № 2. С. 80–88.
8. Орловський О. В., Дерев'яно Т. В. Реакція деревних рослин на забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту. У зб.: *Рослини та урбанізація*. Дніпро, 2025. С. 131–134.
9. Глібовицька Н. І., Парпан В. І. Липа серцелиста (*Tilia cordata* Mill.) як біоіндикатор забруднення урбанізованих територій. *Ecology and noospherology*. 2013. № 3–4. С. 89–94.
10. Пономарьова О. А. Зміни анатомічної будови листків дерев роду *Tilia* L. як показник адаптації до умов урбанізації. *Питання біології та екології*. 2012. Т. 17, № 1. С. 112–118.
11. Парпан В. І., Миленька М. М. Методологічні аспекти оцінки екологічного стану урбанізованих територій. *Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія*. 2010. № 2. С. 61–68.
12. Орловський О. В. Дендроіндикація гіркокаштана звичайного (*Aesculus hippocastanum* L.) у зелених насадженнях м. Полтава. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 2024. С. 54–57.

ОХОРОНА ОРНІТОКОМПЛЕКСУ СТАВКОВИХ УГІДЬ ГОЖУЛІВСЬКО-РИБЦІВСЬКОЇ БАЛКОВОЇ СИСТЕМИ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ БІОГЕОЦЕНОЗУ

Петренко В. Ю.

викладач біології і екології

Професійно-технічне училище № 4 (Полтава)

Гожулівсько-Рибцівська балкова система, розташована на межі Полтави та села Гожули, є унікальним природним утворенням із понад 20 каскадними ставками. Унаслідок зростаючого антропогенного й військового впливу регіон зазнає суттєвих екологічних трансформацій, що безпосередньо впливає на стан орнітофауни. Дослідження орнітокомплексів цього регіону є актуальним для розробки стратегій їх збереження та сталого використання.

Мета дослідження: з'ясувати механізми формування орнітокомплексу, проаналізувати видовий склад, динаміку чисельності птахів та їх роль у функціонуванні біогеоценозу регіону.

Завдання дослідження:

- Вивчення ареального поширення та чисельності птахів, зокрема рідкісних і вразливих видів;
- систематики, екології, етології та фенології домінуючих видів;
- обліку гніздових територій із картографуванням;
- Аналіз впливу екологічних факторів на чисельність птахів;
- Розробка заходів з охорони та відновлення орнітокомплексів.

Матеріали і методи:

Дослідження проводилися з використанням:

- польових спостережень;
- фотомоніторингу та біоакустичного аналізу;
- анкетування місцевого населення й рибалок;
- GPS-міток, точкових підрахунків, дистанційного моніторингу;
- статистичних методів (кластерний, факторний аналіз, екологічне моделювання).

Результати: Виявлено стабільне формування локальних орнітокомплексів із переважанням певних домінуючих видів.

Задokumentовано негативний вплив евтрофікації, замулення, несанкціонованих скидів і рекреаційного тиску.

Здійснено перший фотомоніторинг із використанням ГІС-аналізу, що дозволило картографувати гніздові осередки.

Встановлено, що орнітокомплекси демонструють адаптивну здатність до трансформованих біотопів.

Наукова новизна: вперше досліджено орнітокомплекси ставкових угідь у комплексі з геоекологічним аналізом. Розкрито механізми адаптації птахів до фрагментованого середовища. Встановлено просторову кореляцію між зміною стану водойм і структурою пташиних угруповань.

Практичне значення: розроблено рекомендації щодо меліорації,

відновлення водного режиму та облаштування рекреаційних зон.

Створено програму екологічної освіти для місцевого населення.

Обґрунтовано можливість поєднання охорони природи з розвитком природоорієнтованих форм дозвілля.

Під орнітокомплексом розуміють історично складені угруповання птахів різних видів, які певний час існують на певній території та пов'язані функціонально. Класифікація орнітокомплексів включає як еколого-біотопічний підхід (водні, заплавні, лукові, степові, сільськогосподарські, урбанізовані біотопи, так і функціональний (гніздові, зимівельні, лінні, міграційні орнітокомплекси та інші). Для кожної ділянки є набір біотопів, умов і ресурсів, при яких формуються різні типи орнітокомплексів і реалізуються комплекси, характерні іншим біотопам. Отже передмістя слід розуміти як сукупність всіх міських та сільських біотопів, де головним фактором середовища є людина, точніше її діяльність. Як арена життя, межа міста це урбанізований ландшафт, який представляється багатим на різні біотопи, де знаходять сприятливі умови для існування багатьох видів птахів.

До Гожулівсько-Рибцівської балкової системи належать системи розташовані на межі мікрорайону Браїлки і приміського села Гожули, та в селищі Рибці (у складі Полтави з 26.01.1988). Інформації про історичні назви цих балок і водотоків на їх дні не маємо. Максимальна протяжність балкової системи становить $\approx 7,5$ км. Абсолютна висота верхів'їв балки = 154 м; а її пониззя біля с. Біологічне = 102 м (перепад 52 м) [1].

У межах с-ща Рибці схили балок пологі. Каскад складає ≥ 20 -ти ставків Гожулівсько-Рибцівської балкової системи.

Середня температура складає $-6 -7^{\circ}\text{C}$, $+20 +21^{\circ}\text{C}$. Річна кількість опадів сягає 450-525 мм. Серед несприятливих кліматичних явищ спостерігаються суховії (10-12 днів на рік), ожеледиця (більше 10 днів), промерзання ґрунту. З 20 ставків 2 ставки повністю не замерзають.

Сучасний рослинний покрив має помітно трансформований характер. На даній площі дослідження природні рослинні угруповання складають близько 10% території досліджуваного району, решта ж являють собою штучні або антропогенно трансформовані угруповання. Найкраще збереженими в дослідженому регіоні ділянками є схили балки та її джерел, а також окремі ділянки терас ставків.

Кількість струмків, які течуть від сухого укосу в ставки №1, 5, 6, 12, 15, 17, налічує 7 штук, які впадають в ставки, ті в свою чергу пов'язані між собою дамбами з водостоками. Струмки і копанка обсажені тополями та вербами. Дно балки Гожулянського ставку являє собою велику галявину, на якій з 2020 року висаджена алея з дерев та кущів: дуб червоний (*Quercus rubra*) – 8шт., дуб звичайний, або черешчатий (*Quercus robur* L., синонім *Quercus pedunculata*) – 8шт., гінкго (*Ginkgo*) - 6шт., береза повисла (*Betula pendula*) - 10 шт., бузók (*Syringa*) – 5 шт., верба кучерява матсудана Тортуоза, *Salix matsudana Tortuosa* - 4 шт., сніжноягідник, білоягідник, коралина (*Symphoricarpos albus*) - 16 шт., клен сріблястий (*Ácer sacchárinum*) - 9 шт.,

горобина звичайна (*Sorbus aucuparia*) - 12 шт., тополя біла (*Populus alba*) - 16 шт., тополя пірамідальна або раїна (*Populus pyramidalis* Rozier - 9 шт., шипшина звичайна, або собача (*Rosa canina* L - 8 шт. [2-7].

Роблячи огляд інших ставків ми можемо спостерігати однотипність. В низинах гребель ростуть Верби плакучі (*Salix babylonica*), береза поникла (*Betula pendula*), Тополя біла (*Populus alba*). Круті схили ділянки межують вгорі з ділянками сільськогосподарських угідь де знаходяться людські городи та дачні ділянки. З гори і до низу схилу ростуть трав'янисті рослини такі як: Костриця валіська (*Festuca*), Тонконіг бульбистий (*Poa bulbosa*), Конюшина біла (*Trifolium repens*) й Конюшина лучна (червона) (*Trifolium pratense*), Люцерна (*Medicago*), тонконіг вузьколистий (*Poa angustifolia* L.), Пирій повзучий (*Elymus repens*), Мітлиця біла (*Agrostis alba*), Лисохвіст лучний (*Alopecurus pratensis*), Куничник наземний (*Calamagrostis epigeios*). Внизу схилу ростуть М'ята водяна (*Mentha aquatica* L.), Шавлія сухостепова (*Salvia tesquicola*), Чебрець (*Thymus*), Суниці лісові (*Fragaria vesca* L.) [2-7].

Прибережно-водна і водна рослинність складається як із водоростей, так і з вищих водних рослин. У залежності від глибини, вони утворюють коловодні угруповання: Очерет (*Phragmites*), Рогіз (*Typha*); вільно плаваючі - Ряска (*Lemna* L.), Жабурник звичайний (*Hydrocharis morsus-ranae*), Кушир (*Ceratophyllum*).

Комахи: Жук-олень, Рогач звичайний *Lucanus cervus cervus* - 5 шт., Сколія гігант *Megascolia maculata* -7 шт., Джміль моховий *Bombus muscorum* рідкісний- 3шт., Сатурнія середня *Eudia spini* зникаючий. Була знайдена вже мертва особина.

Хребетні тварини: Видра річкова *Lutra lutra linnaeus* 2 особини з потомством. Опрацьовуючи матеріали ми з'ясували, що уже протягом більше двох десятиліть більшість ставків знаходяться в оренді. Водокористування яких ми розділили на два види - загальне та спеціальне.

Опрацювавши літературні джерела та обійшовши рибаків ми виявили та зафіксували методом фотографування. За допомогою програм штучного інтелекту та перевіряючи за допомогою визначників. Нами було визначено таких представників водного біоценозу: Карась звичайний (*Carassius carassius*), Карась срібний (*Carassius gibelio*), Лин (*Tinca tinca*), Верхівка (*Leucaspis delineatus*), Білий амур (*Stenopharyngodon idella*), Короп (*Cyprinus carpio*), Лящ (*Abramis brama*), Рак річковий (*Astacus astacus*), Сом звичайний (*Silurus glanis*), Щука (*Esox lucius*).

На даній антропогенно – трансформованій території виникли умови для проживання, харчування, гніздування птахів, що відрізняються від дикої природи і при цьому вони виявилися сприятливими, що і привернуло їх в дане середовище. Дослідуючи ставкові угіддя Гожулівсько-Рибцівської балкової системи і їх околиць нами було зафіксовано гнізда птахів, методом фотографування ми робили фіксацію птахів, і їх кількість [8].

Види птахів: Кульон великий (кроншнеп великий) *Numenius arquata* Зникаючий – 1 особина; Лебідь-шипун (*Cygnus Olor*) 12 вересня прилетіли на

ставок і досі тут перебувають - 2 дорослі особини; Мартин звичайний (*Chroicocephalus ridibundus*) - 5 особин; Крижень звичайний (*Anas platyrhynchos*) - 5 сімей (від 3 до 8 особин); Серпокрилець чорний (*Arus arus*) - 12 особин; Канюк звичайний, половик (*Buteo buteo*) - 1 особина; Очеретянка ставкова (*Acrocephalus scirpaceus*) - 2 особини; Жайворонок польовий (*Alauda arvensis*) - 1 особина; Грак (*Corvus frugilegus*) - 9 особин; Горобець хатній (*Passer domesticus*) - 12 особин; Боривітер звичайний (*Falco tinnunculus*) - 1 особина; Зеленька звичайний (*Chloris chloris*) - 1 особина; Чапур велика, або чапля велика біла (*Ardea alba*) - 2 особини; Чапля сіра (*Ardea cinerea*) - 1 особина; Плиска біла (*Motacilla alba*) 1 особина; Бджолоїдка звичайна, або щурка європейська (*Merops apiaster*) - 1 особина; Шпак звичайний (*Sturnus vulgaris*) - 3 особини; Сич (*Athene*) - 1 особина; Ворона сіра (*Corvus cornix*) - 3 особини; Голуб сизий (*Columba livia*) - 4 особини; Сорока звичайна (*Pica pica*) - 3 пари [2-7].

Нами було з'ясовано, що велика кількість кормів і їх доступність - головний фактор, що визначає входження в антропогенний ландшафт того чи іншого виду. Відсутність коливань у кормовій базі, що характерно для природних ландшафтів, сприяло давній синантропізації багатьох видів, у першу чергу, горобців, сизого голуба, а в останні десятиліття - сірої ворони, сороки. Діаграми особливостей просторового та сезонного розподілу які ми зробили показують динаміку яка коливається в залежності від місяців та періоду дня.

Більшість видів типових синантропів має південне походження (кільчаста горлиця, сизий голуб, галка, ворона, горобець хатній) [9].

Проведені дослідження показали значне видове різноманіття цих біотопів.

Населення птахів даного регіону ми розбили на скупчення - орнітокомплекси як області (кластери) в багатовимірному факторному просторі, які ми проаналізували. Для кожного кластера характерний набір умов і ресурсів, при яких сформувались варіанти орнітокомплексів, а при відсутності або зміні інші комплекси, що належать іншим кластерам [10].

Таким чином, прогнозування стану, складу і структури орнітокомплексів передбачає необхідність дослідження залежності кожного виду від факторів середовища на обстежених ділянках із подальшим вивченням території. Сукупність прогнозованих значень для всіх окремих видів утворює прогнозний варіант всього орнітокомплексу. Територіальна мінливість населення птахів і структури орнітокомплексу визначаються неоднорідністю (в минулому або сьогодні) умов середовища, ресурсів і взаємовідносинам птахів між собою і може бути пояснена відмінностями окремих факторів або їх сполучень.

Орнітокомплекси регіону функціонують як чутливі біоіндикатори екосистемних змін. Їхній стан тісно пов'язаний із якістю довкілля, доступністю корму, гніздових біотопів і рівнем антропопресії. Систематичний моніторинг є передумовою для екосистемного управління й охорони птахів.

Список використаних джерел:

1. http://histpol.pl.ua/books/Bulava_L_M_Toponimiya_Poltava.pdf
2. Додаток Picture Bird
3. Додаток Птахи України
4. Додаток Плазуни та земноводні України
5. Додаток iNaturalist
6. Застосунок PictureThis – Plant Identifier
7. Електронний визначник <https://archive.org/details/vyznr0slyn>
8. Скільський І.В. Структура й особливості формування орнітокомплексів масивів індивідуальної забудови середнього міста (на прикладі Чернівців). Беркут, 2010. Том 18, № 3–4. С. 150–165
9. Федун О.М. Орнітокомплекси територій технологічних об'єктів очищення стоків північного сходу України : автореф. дис. канд. біол. наук. Київ, 2017. 23 с
10. Булахов В.Л., Пономаренко О.Л. Роль фауністичних угруповань в утворенні консортивних і біогеоценологічних зв'язків у екосистемах. Проблеми фундаментальної екології : Мат. міжнарод. наук. конф. Кривий Ріг, 1996. С. 45.

СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Пономаренко Ж.М.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Плужнікова Т.В.

кандидат медичних наук, старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Із початком повномасштабної війни в Україні близько 27 % природно-заповідних територій України опинилися під окупацією, що складає близько 900 природоохоронних об'єктів, у тому числі 14 водно-болотних угідь міжнародного значення. Деякі з них є частиною Смарагдової мережі — загальноєвропейської мережі природоохоронних територій за межами країн ЄС, створеної для захисту видів та оселищ, які перебувають під загрозою зникнення. На щастя, деякі з цих територій звільнили, проте ті, що розташовані на сході та півдні України, досі окуповані.

Збройна агресія росії руйнує рослинний і тваринний світ та катастрофічно скорочує біорізноманіття флори й фауни України. Масштабні пожежі охоплюють степи та ліси, внаслідок чого гинуть рідкісні рослини та дикі звірі. За даними Міндовкілля на 2025 рік, 750 видів рослин та 600 видів тварин ризикують зникнути через війну [5].

30 листопада визначено Днем пам'яті втрачених видів, який привертає нашу увагу до проблеми вимирання тварин і спонукає зберігати природні багатства. Під час війни в природі страждає багато компонентів різних

екосистем. Тварини часто стають жертвами безпосередніх військових дій або через знищення їхніх природних середовищ. Вони можуть бути поранені або загинути внаслідок вибухів, обстрілів, бойових дій. Крім того, знищення лісів, луків, водойм та інших природних середовищ веде до безпосередньої загибелі тварин або їх витіснення за межі небезпечних територій. В кращому випадку може відбутися їхня міграція на безпечні території. Проте це може призвести до конфліктів з іншими видами або людьми, а також до стресу і втрат у популяціях. Стреси у свою чергу призводять до проблем з розмноженням.

Війна також може порушити харчові ланцюги і таким чином призвести до втрати різноманіття видів у комплексі.

Війна може сприяти перенесенню видів в нові екологічні умови, де вони можуть стати інвазивними або знайти нові екологічні ніші. Хоча це не надто актуально для наших широт [4].

Водночас відомі випадки, коли воєнні дії призводять до сплеску народжуваності серед мишей, щурів, які отримують нетрадиційне для них харчування (велика кількість харчових відходів, які залишаються без нагляду людини), а також можливість обмежувати побут поруч з людьми у воєнних фортифікаційних спорудах.

На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України від 20 листопада 2024 року було прийняте рішення про негайне регулювання чисельності дикого кабана та хижих хутрових м'ясоїдних тварин. Ця необхідність виникла в результаті того, що відсутність контролю за популяціями диких свиней сприяла поширенню вірусу африканської чуми свиней (АЧС), а також збільшення випадків сказу, що спричинило нові спалахи захворювання серед свійських тварин [1].

Великою проблемою є також знищення лісосмуг. Дерев в степу і так росте не багато, в основному вони зосереджені на півночі, але зараз іде масове знищення деревних рослин важкою технікою, пожежами та самими людьми, тому що подекуди лісосмути є єдиним джерелом дров та матеріалом для будівництва землянок. Великої шкоди зазнали також природоохоронні території. На даний час російські війська окупували 8 національних заповідників, 12 національних парків. Деякі заповідники знищені на 80%, а деяких уже зовсім не існує [2, с. 143; 3].

Список використаних джерел:

1. Регулювання чисельності диких тварин під час війни: ключові аспекти. URL: <https://forest.gov.ua/news/rehuliuvannia-chyselnosti-dykykh-tvaryn-pid-chas-viiny-kliuchovi-aspekty>
2. Ткач В.П., Кобець О.В. Сучасним стан лісів в Україні. *Лісівництво і агролісомеліорація – лісове господарство та лісомеліорація*. Вип. 2. 2025. С. 140-146
3. Що означає 4 роки повномасштабної війни для лісів України. URL: <https://wwf.ua/?20787891/shcho-oznachaiut-chotyry-roky-povnomasshtabnoi-viiny-dlia-lisiv-ukrainy>

4. Як війна впливає на тварин і природне середовище. URL: <https://www.ukrainer.net/viy-na-vplyvaie-na-pryrodu/>
5. Як бойові дії впливають на екосистеми. URL: <https://wwf.ua/?7828466/war-and-nature-wwf-shotam>

ЗНАЧЕННЯ ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ ПОЛТАВИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Сарнавський С.П., Єрмаков В.В.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Широколистяні ліси міста Полтави та його околиць відіграють важливу роль у підтриманні флористичного різноманіття, забезпечуючи стабільність природних угруповань в умовах урбанізованого середовища. Незважаючи на порівняно невелику площу, вони зберігають значну кількість видів, характерних для природних дібров Лівобережної України, і виступають своєрідними генетичними резерватами місцевої флори. Завдяки специфічним мікрокліматичним умовам та структурі деревостанів у цих лісах формуються стабільні популяції рослин, які не витримують конкуренції на відкритих антропогенно трансформованих територіях.

Рис.1. Ліси та паркові зони м. Полтави та околиць

Високий рівень флористичного різноманіття широколистяних лісів Полтави зумовлений поєднанням кількох екологічних чинників. Серед них важливу роль відіграють сприятливі ґрунтово-кліматичні умови,

різноманітність рельєфу та наявність природного поновлення рослинності. Завдяки цьому на відносно невеликих територіях можуть співіснувати як тіньолюбні лісові, так і світлолюбні лучно-степові види. У результаті формується складна мозаїчна структура рослинності, де поєднуються різні типи екологічних ніш.

Попри урбанізований характер території, у межах Полтави збереглися ділянки формацій дубово-липово-кленових дібров, типових для Лівобережної України [2, 4]. Ці деревостани переважно формуються дубом звичайним (*Quercus robur*), який визначає структуру та функціонування лісового біоценозу. У верхньому ярусі дуб зростає разом із кленом гостролистим (*Acer platanoides*), ясенем звичайним (*Fraxinus excelsior*) та липою серцелистою (*Tilia cordata*), формуючи зімкнутий полог висотою 20–25 м. У вологіших ділянках балок і пониженнях рельєфу трапляються вільха чорна (*Alnus glutinosa*) та берест (*Ulmus laevis*). Співвідношення деревних видів змінюється залежно від ґрунтових умов, вологості та освітлення, що зумовлює формування різних типів широколистяних лісів [3].

Другий ярус і підлісок представлені кленом польовим (*Acer campestre*), грабом звичайним (*Carpinus betulus*), черемхою звичайною (*Radus avium*) та молодими особинами липи. Цей ярус відіграє важливу роль у стабілізації мікроклімату лісу, захищає ґрунт від перегрівання й надмірного випаровування вологи, а також створює затінення, необхідне для розвитку тіньолюбних трав'янистих рослин.

Чагарниковий ярус відзначається значною різноманітністю. Тут поширені ліщина звичайна (*Corylus avellana*), калина звичайна (*Viburnum opulus*), глід одноматочковий (*Crataegus monogyna*), бузина чорна (*Sambucus nigra*), шипшина звичайна (*Rosa canina*) та інші види. Чагарники виконують важливі екологічні функції: вони забезпечують кормову базу для дрібних ссавців, створюють умови для гніздування птахів і слугують буфером між відкритими просторами та внутрішнім середовищем лісу.

Особливе значення для збереження біорізноманіття мають Гришкін та Рябушанський лісові масиви (рис. 1), у межах яких збереглися ділянки, близькі до природних дібров. У цих лісах зустрічаються види, які в інших частинах області стали рідкісними або зникли внаслідок господарської діяльності людини. Зокрема, тут поширені такі характерні лісові рослини, як підсніжник звичайний (*Galanthus nivalis*), ряст щільний (*Corydalis solida*), анемона дібровна (*Anemone nemorosa*), медунка темна (*Pulmonaria obscura*) та купина пахуча (*Polygonatum odoratum*) [3]. Більшість із них належить до ранньовесняних ефемероїдів, які формують основу трав'яного покриву ще до повного розпускання листя дерев.

У широколистяних лісах Полтави трапляються також окремі види, занесені до Червоної книги України, зокрема сон лучний (*Pulsatilla pratensis*), лілія лісова (*Lilium martagon*) та часник ведмежий (*Allium ursinum*) [1]. Наявність цих видів свідчить про збереження природних умов існування

лісових екосистем і підтверджує їх важливе значення для підтримання біорізноманіття регіону.

Лісові масиви міста формують специфічний мікроклімат, що сприяє збереженню рідкісних і чутливих видів рослин. Густі крони дерев зменшують температурні коливання, знижують випаровування та підтримують стабільну вологість ґрунту. Лісова підстилка накопичує органічну речовину, сприяючи утворенню гумусу та підвищенню родючості ґрунтів. Завдяки цьому створюються сприятливі умови для існування різноманітних рослинних угруповань навіть у періоди літніх посух.

Флористичне різноманіття лісів доповнюють рослини узлісь, галявин і прибережних ділянок. Тут поширені деревій звичайний (*Achillea millefolium*), звіробій продірявлений (*Hypericum perforatum*), суниця лісова (*Fragaria vesca*) та вероніка дубравна (*Veronica chamaedrys*). Такі перехідні екотопи мають важливе значення для підтримання біорізноманіття, оскільки забезпечують взаємодію лісової та лучної рослинності, сприяючи поширенню видів і формуванню різноманітних рослинних угруповань.

Важливою особливістю флори міських лісів є поєднання автохтонних та адвентивних видів. Природні лісові угруповання характеризуються переважанням місцевих видів, які забезпечують стабільність екосистем. Натомість адвентивні рослини частіше трапляються на узліссях і поблизу стежок. Проте густий деревний полог і конкуренція з боку корінних видів обмежують їхнє поширення, що свідчить про природну стійкість цих лісових екосистем.

Окрім екологічної ролі, широколистяні ліси Полтави мають важливе природоохоронне значення. Вони виконують функцію резервуарів генетичного матеріалу, що може використовуватися для природного відновлення порушених екосистем. Насіння та спори лісових рослин поширюються на прилеглі території, сприяючи рекультивациі деградованих земель. Саме тому збереження цих лісових масивів має стратегічне значення для підтримання біорізноманіття регіону.

Таким чином, широколистяні ліси Полтави є важливими природними осередками збереження флористичного різноманіття в умовах урбанізації. Вони підтримують існування рідкісних, реліктових і типових лісових видів, формують стабільний мікроклімат та забезпечують екологічну рівновагу міських екосистем. Збереження цих лісів і розширення природно-заповідного фонду на їхній основі є важливим завданням сучасної природоохоронної політики.

Список використаних джерел:

1. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. Київ : Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
2. Геоботанічне районування Української РСР / за ред. А. І. Барбарича. Київ : Наукова думка, 1977. 304 с.
3. Екофлора України : у 6 т. / за ред. Я. П. Дідуха. Київ : Фітосоціоцентр, 2000–2010.

ОЗЕЛЕНЕННЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО ГАРМОНІЮ ЛЮДИНИ І БІОСФЕРИ

Сухостат С. А.

здобувач освіти

ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» (Полтава)

Орихівська О. М.

викладач-методист

ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» (Полтава)

У сучасному світі процес урбанізації відбувається надзвичайно швидкими темпами. Зростання міст, збільшення кількості транспорту, промислових підприємств і житлової забудови призводить до погіршення стану довкілля, зниження якості повітря, втрати природних екосистем та погіршення умов життя населення. У цих умовах особливого значення набуває озеленення урбанізованих територій, яке виступає одним із важливих інструментів екологічного відновлення міського середовища. Цей підхід безпосередньо пов'язаний з ідеями видатного вченого Володимира Івановича Вернадського, який обґрунтував концепцію гармонійної взаємодії людини і біосфери.

Наукові погляди В.І.Вернадського були спрямовані на усвідомлення ролі людства у розвитку планети. Він розглядав людську діяльність як потужну геологічну силу, що впливає на стан природи. Вчений сформулював ідею переходу біосфери до стану ноосфери – сфери розуму, в якій діяльність людини повинна базуватися на наукових знаннях, відповідальності та дбайливому ставленні до навколишнього середовища. У межах цієї концепції важливою умовою є досягнення гармонії між суспільством і природою, збереження природних ресурсів та підтримання екологічної рівноваги [1].

Одним із практичних способів реалізації цих ідей у сучасних містах є озеленення територій. Міські зелені насадження виконують важливі екологічні, соціальні та естетичні функції. Передусім вони сприяють покращенню якості повітря, оскільки рослини поглинають вуглекислий газ, пил і шкідливі речовини, а також виробляють кисень. Крім того, зелені насадження знижують рівень шуму, регулюють мікроклімат міста, зменшують перегрівання територій у літній період та підвищують вологість повітря.

Важливу роль зелені насадження відіграють і в підтриманні біорізноманіття. Парки, сквери, бульвари, зелені дахи та вертикальне озеленення створюють умови для існування багатьох видів рослин і тварин у межах міського середовища. Таким чином формується своєрідна екологічна

мережа, яка сприяє збереженню природних процесів навіть у густонаселених районах.

Соціальне значення озеленення також є надзвичайно важливим. Зелені зони є місцем відпочинку та рекреації для населення, сприяють покращенню фізичного та психічного здоров'я людей, створюють комфортне і привабливе міське середовище. Дослідження показують, що наявність зелених територій позитивно впливає на рівень життя населення, зменшує стрес та підвищує загальний рівень добробуту громади.

Сучасні підходи до озеленення урбанізованих територій включають створення міських парків, лісопаркових зон, зелених коридорів, а також використання інноваційних рішень - зелених дахів, вертикальних садів та екологічних дворів. Важливим напрямом є інтеграція природних елементів у міську інфраструктуру та планування міст із урахуванням принципів сталого розвитку.

Таким чином, озеленення урбанізованих територій є важливим практичним кроком у реалізації ідей Володимира Івановича Вернадського щодо гармонійного співіснування людини і природи. Воно сприяє покращенню екологічного стану міст, підвищенню якості життя населення та збереженню природної рівноваги. Реалізація таких заходів є необхідною умовою формування сталого міського розвитку та переходу суспільства до більш відповідального ставлення до довкілля [2].

Отже, озеленення міст можна розглядати як один із важливих проявів практичного втілення концепції ноосфери, де діяльність людини спрямована не на руйнування, а на гармонійне поєднання природних і соціальних процесів. Саме такий підхід дозволяє забезпечити екологічно безпечне майбутнє та сталий розвиток людської цивілізації.

Список використаних джерел:

1. Запорожан В. М. Ноосферне мислення Вернадського. НАМН України. 04.07.2019. URL: <https://amnu.gov.ua/noosferne-myslennya-vernadskogo/> (дата звернення: 08.03.2026).
2. Дубровіна Л., Онищенко О. Наукова вершина Вернадського – ноосфера / Л. Дубровіна, О. Онищенко. Урядовий кур'єр. – 13.03.2013. URL: <https://ukurier.gov.ua/uk/articles/naukova-vershina-vernadskogo-noosfera/> (дата звернення: 08.03.2026)
3. Малимон С., Люльчик В., Орихівська О. Основи екології : електронний посібник. URL: <https://surli.cc/ldrrfl> (дата звернення: 08.03.2026).

ІНДИКАТОРИ КРОНОВОЇ ДЕГРАДАЦІЇ У ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕННЯХ ТЕРИТОРІЙ ОБМЕЖЕНОГО КОРИСТУВАННЯ м. ПОЛТАВА В КОНТЕКСТІ УРБООКОЛОГІЧНИХ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ

Темнохунд Г. Ю.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (м. Полтава)

У межах урбанізованого середовища деревні насадження функціонують під впливом комплексу урбоекологічних чинників, дія яких є сумарною, багатофакторною та просторово неоднорідною. Для територій обмеженого користування, зокрема закладів освіти й охорони здоров'я, характерні специфічні мікроумови: ущільнення ґрунту в пристовбурних зонах (зокрема, внаслідок рекреаційного навантаження); значна частка твердих покриттів обмежує інфільтрацію та погіршує водно-повітряний режим; у відкритих місцях зростає інсоляція й перегрів підстилаючих поверхонь, що посилює випаровування; запилення та аерозольне навантаження підвищуються в зонах активного руху; забудова та елементи озеленення можуть формувати контрасти освітленості й просторові обмеження для розвитку крони. За таких умов особливо цінними є індикатори, які відображають не один окремий чинник, а узагальнений прояв реакції дерева на сукупність стресорів, - показники кронувої деградації.

Крона є чутливим індикатором змін життєвого стану дерева: зниження листової частини, порушення структури та часткове всихання часто проявляються відносно рано і добре піддаються порівнянню між ділянками. У системах моніторингу стану лісів показники дефоліації та споріднених кронувих ознак (прорідженості, всихання) розглядаються як інформативні індикатори стресу й ослаблення, а також як практично придатний інструмент для інтерпретації впливів середовища, зокрема в контексті кліматичних екстремумів [1, 3]. Для міських насаджень додатково підкреслюється роль епізодів посухи й хвиль спеки як чинників, що можуть бути пов'язані з наростанням всихання крони та підвищенням ризику відмирання дерев [2].

Для оцінювання кронувої деградації використано два морфологічні індикатори: відсоток усихання крони (D , %) та відсоток дефектності/прорідженості крони (M , %). Оцінювання виконували візуально за уніфікованою шкалою візуальної оцінки крони; первинні значення фіксувалися у вигляді інтервалів і для узагальнення переводилися у числові (за серединами інтервалів) з подальшим усередненням. Для переходу від двох паралельних показників до практичного узагальнюючого критерію запропоновано інтегральний індекс кронувої деградації, що визначається як середнє значення двох індикаторів:

$$\text{ІКД} = \frac{D + M}{2}.$$

Така форма індексу є методично нейтральною: вона зберігає шкалу (0–100%) та дозволяє трактувати ІКД як узагальнену характеристику стану крони без додаткових припущень щодо пріоритетності одного з компонентів. Узагальнення кронувих оцінок у єдиний показник полегшує зіставлення дерев між ділянками та формування пріоритетів догляду, оскільки одночасно враховуються як прояви усихання, так і втрата повноти/структурної цілісності крони. Концептуально подібна логіка інтегральної інтерпретації кронувих ознак узгоджується з сучасними підходами до аналізу показників дефоліації та споріднених індикаторів у моніторингових практиках [1, 3].

На основі узагальнення кронних оцінок отримано співвідношення показників $D/M \approx 1,19$, що свідчить про дещо більш виражену компоненту усихання в загальній картині крону деградації у досліджених умовах. Це може узгоджуватися із загальними уявленнями про можливий внесок водного режиму та теплового навантаження в урбанізованому середовищі, однак потребує перевірки на основі прямих вимірювань відповідних факторів на ділянках [2]. Перерахунок у запропонований інтегральний формат дає орієнтовний середній ІКД $\approx 13,25\%$, який може розглядатися як узагальнений інтегральний показник стану крони для порівняння ділянок та формування управлінських пріоритетів. Важливо, що індекс не замінює польову оцінку, а систематизує її, переводячи описові спостереження у формат, зручний для практики.

Для прикладного використання даних у менеджменті зелених насаджень доцільно застосовувати пороговий підхід для оцінювання меж частки ризикової групи. Якщо для кожного індикатора задається робочий поріг (наприклад, 20% для D і M як межа помірно-високих проявів деградації), то частка дерев, які потребують пріоритетної уваги (коли хоча б один із двох індикаторів перевищує поріг), обмежується двома величинами: нижня межа дорівнює більшій із двох порогових часток, а верхня - сумі порогових часток (у граничному випадку без перетину груп). Така межова оцінка є корисною у практичних умовах, коли необхідно швидко обґрунтувати масштаб проблеми й розподілити ресурси догляду без перевантаження статистичними деталями на початковому етапі.

Практична значущість підходу полягає в тому, що індикатори крону деградації та індекс ІКД дозволяють поєднати екологічне тлумачення з прикладними управлінськими рішеннями. На територіях закладів освіти та охорони здоров'я першочерговими можуть бути заходи, спрямовані на зменшення абіотичного навантаження та супутніх негативних впливів: розпушення й аерація ґрунту в пристовбурних зонах, мульчування та збільшення площі відкритого ґрунту, стабілізація водного режиму у посушливі періоди, зменшення перегріву підстилаючих поверхонь, зниження запиленості в зонах активного руху, а також профілактика механічних ушкоджень і коригування догляду за кронами з урахуванням безпекових вимог.

Таким чином, кронні індикатори доцільно розглядати як інтегральні показники стану дерев у міському середовищі, а ІКД – як допоміжний критерій для пріоритетизації догляду та планування адаптаційних заходів у деревних насадженнях територій обмеженого користування м. Полтава.

Список використаних джерел:

1. Bussotti F., Potočić N., Timmermann V., Lehmann M. M., Pollastrini M. Tree crown defoliation in forest monitoring: concepts, findings, and new perspectives for a physiological approach in the face of climate change. *Forestry*. 2024. 97 (2). С. 1–19. DOI: 10.1093/forestry/cpad066.

2. Marchin R. M., Esperon-Rodriguez M., Tjoelker M. G., Ellsworth D. S. Crown dieback and mortality of urban trees linked to heatwaves during extreme drought. *Science of the Total Environment*. 2022. 850. Art. 157915. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157915.
3. Forest Condition in Europe: The 2023 Assessment / ред. A. Michel, T. Kirchner, A.-K. Prescher, K. Schwärzel. Eberswalde : Thünen Institute, 2023.

**РОЗВИТОК ПРАВИЛЬНОГО ДИХАННЯ У ДІТЕЙ
В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ**

Білоусова І.В.

Полтавський міський центр позашкільної освіти Полтавської міської ради (Полтава)

Дихання є однією з базових фізіологічних функцій організму дитини та важливою складовою її гармонійного розвитку. Від характеру дихання залежить стан нервової системи, мовлення, загальної витривалості та здатності до навчання.

У сучасних дітей все частіше спостерігаються порушення дихальної функції: поверхнєве грудне дихання, ротове дихання, скорочений видих, недостатня участь діафрагми. Ці порушення негативно впливають не лише на мовленнєвий розвиток, а й на загальний психоемоційний стан дитини [4].

У дитячому віці дихальна система ще формується, тому саме в цей період особливо важливо створити умови для закріплення фізіологічно правильного типу дихання.

Правильне дихання має велике значення у житті людини. Завдяки ньому поліпшується травлення, стимулюється робота серця, головного мозку і нервової системи [6]. Повільний видих допомагає розслабитися, заспокоїтися, упоратися із хвилюванням і дратівливістю. Це дуже актуально для малих дітей, адже здебільшого вони дуже рухливі і легко збуджуються.

У сучасних умовах все частіше спостерігається порушення дихальної функції – у більшості дітей переважає ротове дихання. Причинами можуть бути часті простудні захворювання, аденоїдні вегетації, низька рухова активність, тривале використання гаджетів, тощо.

Правильне (носове, діафрагмальне) дихання забезпечує:

- повноцінне насичення організму киснем;
- нормалізацію роботи серцево-судинної та нервової систем;
- підвищення витривалості та фізичної працездатності;
- покращення концентрації уваги та пам'яті;
- зниження рівня тривожності та емоційного напруження [2].

Позашкільний заклад має значний потенціал у формуванні здоров'язбережувальних навичок, зокрема навичок правильного дихання. Саме тут створюються умови для регулярного виконання дихальних вправ у ігровій формі, інтеграції дихальних вправ у заняття з творчості, рухової активності. І на відміну від шкільних занять, у позашкільному закладі дихальні вправи можуть подаватися ненав'язливо, через гру, образи, рух, що значно підвищує мотивацію дітей та ефективність навчання.

Систематичне використання дихальних вправ у роботі з дітьми сприяє гармонійному розвитку мовлення, покращенню координації рухів та

підвищенню загального рівня здоров'я дітей. Робота з розвитку дихання на гурткових заняттях організовується систематично та поетапно, з урахуванням вікових, індивідуальних і фізіологічних особливостей дітей. Проводиться у формі:

- коротких дихальних блоків, які органічно включаються у структуру заняття;

- виховних моментів, виховних заходів;
- цікаві дихальні хвилинки на перервах;
- рухливі ігри з дихальним супроводом;
- релаксаційні вправи.

Дихальні вправи доцільно включати у структуру заняття як на початковому етапі (для налаштування та активізації уваги), так і в основній або завершальній частині з метою зняття напруження та формування навичок саморегуляції.

Під час організації роботи педагог забезпечує правильне положення тіла дітей, контролює темп виконання вправ та стежить за якістю вдиху і видиху. Заняття проводяться у спокійному, доброзичливому середовищі, без перевантаження, з поступовим ускладненням вправ і збільшенням тривалості видиху. Перш за все формується усвідомлення процесу дихання, різниця між носовим і ротовим диханням. Далі відпрацьовується правильний вдих через ніс та плавний подовжений видих через рот. Особлива увага приділяється активізації діафрагми. Дихальні вправи подаються у вигляді ігор, образних завдань та творчих ситуацій, що сприяє збереженню інтересу та позитивного емоційного настрою дітей.

Основними принципами організації дихальної роботи під час гурткових занять є:

- *систематичність* – регулярне виконання вправ;
- *доступність* – відповідність віковим можливостям дітей;
- *ігрова спрямованість* – використання образів і сюжетів;
- *поступовість* – від простого до складного;
- *інтеграція* – поєднання дихання з рухом, мовленням і творчістю.

Важливим аспектом є використання ігрових прийомів, наочних матеріалів та рухових елементів, що підвищує зацікавленість дітей і сприяє природному засвоєнню дихальних навичок [1]. Робота з розвитку дихання поєднується з руховою активністю, творчими завданнями та вправами на координацію, що забезпечує комплексний вплив на розвиток дитини.

Систематичність, послідовність та позитивна мотивація є ключовими умовами ефективної організації роботи з розвитку дихання в умовах гурткових занять позашкільного закладу.

Очікувані результати, яких можна досягти під час використання дихальних вправ в процесі гурткової роботи:

- сформована навичка правильного носового дихання;
- зниження м'язового напруження;
- підвищення концентрації уваги та працездатності дітей.

Систематичне включення дихальних вправ у структуру гурткових занять сприяє підвищенню загальної витривалості, розвитку мовленнєвого дихання, координації рухів, концентрації уваги та саморегуляції дитини. Ігровий формат, доступність та варіативність вправ забезпечують високий рівень мотивації та активної участі вихованців у навчальному процесі [5]. Та дозволяє педагогам позашкільних закладів ефективно поєднувати дихальні вправи та рухові, творчі завдання, створюючи цілісний підхід до розвитку дитини.

Систематичне використання дихальних вправ у діяльності позашкільного закладу є ефективним засобом профілактики та корекції функціональних порушень у дітей.

Список використаних джерел:

1. Аніщенко О.В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології. Ніжин.2007.199 с.
2. Захворювання органів дихання у дітей: особливості перебігу та сучасні методи лікування: навчальний посібник / Ю.В. Марушко, Т.В. Гишак, Т.В. Марушко та співав.; за ред. Ю.В. Марушка. К., 2024. 296 с.
3. Збірка наукових праць за матеріалами I туру XII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції – 15 грудня 2017 року – Херсон 2017. [Електронний ресурс] URL: <http://unity.lviv.ua/dihalna-gimnastika-yogiv/>
4. Плиська О. І. Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем : Посібник. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 285 с.
5. Рібцун Ю. В. Ігри для ротика : вправи на розвиток мовлен. Дихання. Дошкіль. виховання. 2007. № 4. С. 28-29.
6. Фізичне виховання: Методичні вказівки: Дихання в оздоровчій фізичній культурі/Укладачі: М.М.Долиніна, І.В.Дорошенко, І.І.Назарова, І.В.Дорошенко, В.Г.Харченко, П.О.Воліваха, В.М.Данилюк, З.В.Фабро – К.:НУХТ, 2010. с. 94.

МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РИЗИКУ ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У ПЕРІОД ВІЙНИ

Дерев'янюк Т. В.

кандидат біологічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Звягольська І. М.

кандидат біологічних наук, доцент

Полтавський державний медичний університет (Полтава)

Полянська В. П.

кандидат біологічних наук, доцент

Полтавський державний медичний університет (Полтава)

Повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на всі сфери суспільного життя, зокрема й на систему охорони здоров'я. Воєнні дії супроводжуються руйнуванням медичної інфраструктури, порушенням

систем водопостачання та каналізації, погіршенням санітарно-гігієнічних умов проживання населення, а також масовими переміщеннями людей. У таких умовах значно зростає ризик виникнення та поширення інфекційних захворювань, що становить серйозну загрозу для громадського здоров'я [1; 2].

Скупченість населення в тимчасових укриттях, бомбосховищах, пунктах для внутрішньо переміщених осіб, обмежений доступ до чистої питної води та засобів гігієни, а також зниження рівня охоплення профілактичними щепленнями створюють сприятливі умови для циркуляції різних патогенних мікроорганізмів. У воєнний період підвищується ймовірність поширення бактеріальних, вірусних і паразитарних інфекцій, зокрема гострих кишкових інфекцій, респіраторних захворювань, туберкульозу, а також інфекцій, пов'язаних із пораненнями та травмами [3].

З мікробіологічної точки зору особливу небезпеку становлять зміни в екології мікроорганізмів, поширення антибіотикорезистентних штамів, а також порушення системи лабораторного контролю та епідеміологічного нагляду. Воєнні дії можуть сприяти появі нових осередків інфекцій, ускладнювати своєчасну діагностику та лікування захворювань, що підвищує ризик розвитку спалахів і епідемій.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває дослідження мікробіологічних аспектів поширення інфекційних захворювань у воєнних умовах, визначення основних факторів ризику та розробка ефективних профілактичних заходів.

Воєнні дії створюють комплекс умов, що сприяють активізації епідемічних процесів і підвищенню ризику поширення інфекційних захворювань. Проведений аналіз наукових джерел, статистичних даних та особливостей функціонування системи охорони здоров'я в умовах воєнного стану свідчить про значне зростання впливу мікробіологічних чинників на формування інфекційної захворюваності населення [3].

Одним із ключових факторів є погіршення санітарно-гігієнічних умов проживання населення. Руйнування житлової та комунальної інфраструктури, перебої у водопостачанні та системах водовідведення призводять до підвищення ризику контамінації води та харчових продуктів патогенними мікроорганізмами [2]. У таких умовах зростає ймовірність виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій бактеріальної та вірусної етіології. Найбільш поширеними збудниками залишаються представники родів *Salmonella*, *Shigella*, *Escherichia*, а також ротавіруси та норвіруси.

Важливим мікробіологічним аспектом є також підвищення ризику поширення респіраторних інфекцій [1]. Перебування значної кількості людей у закритих приміщеннях (укриттях, тимчасових центрах розміщення, бомбосховищах) сприяє передачі патогенів аерозольним шляхом. До таких збудників належать віруси грипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальний вірус, а також бактеріальні патогени, зокрема *Streptococcus pneumoniae* та *Mycobacterium tuberculosis*. Особливу небезпеку становить можливе

збільшення випадків туберкульозу, що пов'язано з погіршенням соціально-економічних умов, стресовими факторами та перериванням лікування.

Окрему групу становлять інфекції, пов'язані з бойовими травмами та пораненнями. У таких випадках рани можуть контамінуватися ґрунтовою мікробіотою, серед якої значну роль відіграють анаеробні бактерії, зокрема *Clostridium perfringens*, *Clostridium tetani* та інші умовно-патогенні мікроорганізми. Недостатній доступ до своєчасної медичної допомоги, складні умови евакуації та обмежене використання стерильних матеріалів можуть сприяти розвитку ранових інфекцій, гнійно-септичних ускладнень і навіть генералізованих інфекційних процесів [1].

Ще одним важливим мікробіологічним викликом є поширення антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. У воєнний період часто спостерігається неконтрольоване або тривале застосування антибактеріальних препаратів, що створює селективний тиск на мікробні популяції. У результаті цього зростає частка резистентних форм бактерій, зокрема *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* та інших госпітальних патогенів. Це значно ускладнює лікування інфекційних захворювань і підвищує ризик розвитку важких ускладнень.

Крім того, війна призводить до порушення системи епідеміологічного нагляду та лабораторної діагностики. Руйнування лабораторій, нестача реагентів та обладнання, а також переміщення медичного персоналу можуть обмежувати можливості своєчасного виявлення збудників інфекційних захворювань. Це, у свою чергу, ускладнює проведення ефективних протиепідемічних заходів та контроль за поширенням інфекцій [3].

Таким чином, воєнні дії в Україні створюють комплекс соціальних, екологічних і санітарно-гігієнічних умов, що значно підвищують ризик виникнення та поширення інфекційних захворювань серед населення. Руйнування інфраструктури, перебої у водопостачанні та обмежений доступ до медичної допомоги сприяють активізації епідемічних процесів. З мікробіологічної точки зору основними факторами ризику є контамінація води та харчових продуктів патогенними мікроорганізмами, скупченість населення у місцях тимчасового перебування, а також підвищена ймовірність передачі інфекцій повітряно-крапельним та контактним шляхами. Значну небезпеку становлять інфекції, пов'язані з бойовими пораненнями, що часто супроводжуються контамінацією ран умовно-патогенними та анаеробними мікроорганізмами і можуть призводити до розвитку гнійно-септичних ускладнень. Важливим викликом сучасної медицини в умовах війни є поширення антибіотикорезистентних штамів бактерій, що ускладнює лікування інфекційних захворювань і підвищує ризик розвитку тяжких форм інфекцій.

Для зниження ризику поширення інфекційних хвороб у воєнний період необхідним є посилення епідеміологічного нагляду, розвиток лабораторної діагностики, забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов, а також проведення профілактичних та протиепідемічних заходів.

Список використаних джерел:

1. Дерев'янку ТВ, Звягольська ІМ, Полянська ВП. Загроза поширенню інфекційних захворювань в реаліях військового сьогодення: мікробіологічні аспекти. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика; 2022 Квіт 28; Полтава. Полтава: ПНПУ; 2022. с. 47-49.
2. Звягольська ІМ, Дерев'янку ТВ, Полянська ВП. Медико-мікробіологічні аспекти впливу водного фактору на здоров'я людини у реаліях сьогодення. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2023. Том 23, Вип.3 (83):193-197.
3. Трихліб В.І., Майданюк В.П., Ткачук С.І., Півник В.М. Інфекційні захворювання під час локальних війн. Інфекційні хвороби. 2015. №1. С.58-65.

ВПЛИВ НАНОПЛАСТИКУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ: БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТОКСИЧНОЇ

Кобченко А.О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

За останні десятиліття глобальне зростання виробництва пластмас призвело до поширення мікро- та нанопластику, які виявляють у воді, ґрунті, повітрі, харчових продуктах і тканинах людини [1–3]. Нанопластик – частинки полімерів розміром менше ніж 1000 нм, здатні проникати крізь біологічні бар'єри, накопичуватися в органах і модулювати клітинний гомеостаз. Виявлення пластику в судинах, легенях, мозку, плаценті пов'язують із ризиком серцево-судинних, нейродегенеративних та репродуктивних порушень [1, 3–5].

Мета роботи – узагальнити шляхи надходження нанопластику та основні біохімічні механізми його токсичності.

Основними шляхами потрапляння нанопластику є пероральний (харчові продукти, питна вода, морепродукти, пакування), інгаляційний (атмосферний пил, аерозолі в приміщеннях, синтетичні волокна) та, меншою мірою, дермальний (косметика, засоби гігієни за умови порушення цілісності шкіри). Після надходження до шлунково-кишкового тракту наночастинки можуть долати кишковий бар'єр шляхом пара- та трансцелюлярного транспорту, ендоцитозу ентероцитами та М-клітинами, потрапляти до кровообігу й розподілятися між печінкою, нирками, легенями, мозком, плацентою. Важливу роль відіграє формування на поверхні наночастинок так званої біокорони з білків плазми, ліпідів та інших біомолекул, що маскує їх від імунної системи та полегшує проникнення через ендотеліальні, гематоенцефалічні та плацентарні бар'єри [1-4].

Перший етап токсичності – взаємодія з клітинними мембранами: адсорбція або вбудовування в ліпідний бішар змінює плинність, формує дефекти, порушує транспорт іонів (Ca^{2+} , Na^+ , K^+), дестабілізує ферменти (АТФази), рецептори, запускає сигнальні каскади, що ведуть до стресу, апоптозу чи некрозу [1, 5].

Ключовий механізм – оксидативний стрес. Нанопластик локалізується в мітохондріях, порушує електрон-транспортний ланцюг, генерує ROS/RNS, спричиняючи перекисне окиснення ліпідів, окиснення білків, пошкодження ДНК, падіння АТФ-синтезу. Це відкриває мітохондріальну пору, вивільняє цитохром с, активує каспази – апоптоз; при тяжких ураженнях – некроз.[3,5-6].

Нанопластик активно захоплюється клітинами шляхом ендоцитозу та накопичується в ендолізосомній системі, де його присутність і зміна внутрішньолізосомального рН можуть порушувати деградацію субстратів. Блокада лізосомального протеолізу гальмує аутофагію, тобто утилізацію пошкоджених органел і білкових агрегатів, що веде до їх накопичення, хронічного клітинного стресу й підвищення чутливості до проапоптичних сигналів. На тлі оксидативного стресу посилюються генотоксичні ефекти: формуються розриви ланцюгів ДНК, окисні модифікації азотистих основ, хромосомні аберації, що за недостатньої ефективності репарації підвищує ризик мутагенезу й канцерогенезу [1, 3, 7-8].

Важливу роль у токсичній дії нанопластику відіграють запалення й імунна відповідь. Показано, що вплив наночастинок активує макрофаги, мікроглію, ендотеліальні клітини та інші ефекторні елементи, стимулюючи продукцію прозапальних цитокінів ($\text{IL-1}\beta$, IL-6 , $\text{TNF-}\alpha$), хемокінів і молекул адгезії. Хронічне низькорівневе запалення, зокрема в судинній стінці й нервовій тканині, є важливою ланкою патогенезу атеросклерозу, інсулінорезистентності, нейродегенеративних та інших хронічних захворювань. Крім того, нанопластик може модулювати адаптивну імунну відповідь, впливаючи на презентацію антигенів, баланс субпопуляцій Т-лімфоцитів і продукцію антитіл [3-5].

Особливу небезпеку становить здатність нанопластику адсорбувати на поверхні низькомолекулярні токсиканти та ендокриноруйнівні сполуки (бісфенол А, фталати, персистентні органічні забруднювачі), а також мікроорганізми. Такий «троянський кінь» може концентрувати ксенобіотики, транспортувати їх до чутливих тканин та посилювати локальну токсичність і ендокринні порушення через взаємодію з ядерними рецепторами й епігенетичні механізми. Накопичення нанопластику в плаценті, репродуктивних органах і мозку пов'язують із негативним впливом на фертильність, ембріофетальний розвиток і нейророзвиткові процеси [2, 4, 7-9].

Сукупність зазначених механізмів – мембранна дестабілізація, мітохондріальна дисфункція, оксидативний стрес, порушення аутофагії, генотоксичність, хронічне запалення, ендокринні та імунні зрушення – формує патобіохімічну основу потенційного зв'язку хронічної експозиції

нанопластику з широким колом патологічних станів: серцево-судинних, нейродегенеративних, онкологічних і репродуктивних [4–7, 9]. Водночас кількісна оцінка навантаження нанопластиком, його біодоступності та довгострокових клінічних наслідків в людини залишається недостатньо вивченою й потребує подальших експериментальних та епідеміологічних досліджень.

Отже, нанопластик розглядають як важливий чинник сучасної нанотоксикології, дослідження якого є необхідною передумовою для розробки ефективних стратегій профілактики, регуляторних підходів і заходів мінімізації його впливу на здоров'я людини.

Список використаних джерел:

1. Sharma S., Chatterjee S. Microplastic pollution: a threat to marine ecosystem and human health: a short review. *Marine Pollution Bulletin*. 2017. Vol. 119, No. 1. P. 17–26.
2. Koelmans A. A., Nor N. H. M., Hermsen E., Kooi M., Mintenig S. M., De France J. Microplastics in freshwaters and drinking water: critical review and assessment of data quality. *Water Research*. 2019. Vol. 155. P. 410–422.
3. Ragusa A., Svelato A., Santacroce C., Catalano P., Notarstefano V., Carnevali O. et al. Plasticenta: first evidence of microplastics in human placenta. *Environment International*. 2021. Vol. 146. Article 106274.
4. Campanale C., Massarelli C., Savino I., Locaputo V., Uricchio V. F. A detailed review study on potential effects of microplastics and additives of concern on human health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020. Vol. 17, No. 4. Article 1212.
5. Leslie H. A., Van Velzen M. J. M., Brandsma S. H., Vethaak A. D., Garcia-Vallejo J. J., Lamoree M. H. Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. *Environment International*. 2022. Vol. 163. Article 107199.
6. Yong C. Q. Y., Valiyaveetil S., Tang B. L. Toxicity of microplastics and nanoplastics in mammalian systems. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020. Vol. 17, No. 5. Article 1509.
7. Schirizzi G. F., Pérez-Pomeda I., Sanchís J., Rossini C., Farré M., Barceló D. Cytotoxic effects of commonly used nanomaterials and microplastics on cerebral and epithelial human cells. *Environmental Research*. 2017. Vol. 159. P. 579–587.
8. Prüst M., Meijer J., Westerink R. H. S. Micro- and nanoplastic toxicity on mammalian cells: a systematic review of in vitro studies. *Chemosphere*. 2020. Vol. 256. Article 127328.
9. Wang Y., Lee Y. H., Zhang M., Zheng L. Nanoplastics and human health: hazard characterization and exposure assessment. *Chemosphere*. 2021. Vol. 269. Article 128766.

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Колінько М. А.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Нині, під час швидкого розвитку промисловості, енергетики, транспорту та сільського господарства, проблема техногенного забруднення довкілля стала особливо актуальною. Антропогенна діяльність людини спричиняє значні зміни в природних екосистемах та створює загрозу для здоров'я населення. Забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів і ґрунтів негативно впливає на здоров'я людини, спричиняючи збільшення рівня захворювань серед населення та зниження якості життя.

Техногенне забруднення довкілля охоплює низку шкідливих факторів, що виникають у результаті виробничої та господарської діяльності людини. До них можна віднести хімічні, фізичні та біологічні забруднювачі, які здатні накопичуватися в навколишньому середовищі та згодом потрапляти в організм людини. Особливу небезпеку становить забруднення атмосферного повітря, адже воно є одним з основних чинників впливу на здоров'я людини.

Всі шкідливі речовини, що потрапляють в повітря впродовж життя людини, нікуди не зникають, а залишаються в атмосфері і згодом повертаються на землю у вигляді опадів. До таких опадів можна віднести кислотні дощі, гради, тумани та сніги. Постійне забруднення повітря кислотоутворюючими сполуками, такими як оксид сірки, хлористий водень та азот, призводять до порушення балансу. Основними місцями звідки надходять дані речовини в атмосферу є великі підприємства, зокрема, які працюють у сфері металургії, обробки нафтовмісних продуктів, а також ті що займаються спалюванням вугілля або мазуту. Такі опади призводять до зниження родючості ґрунтів; отруєння водних ресурсів; збільшення захворювання дихальних шляхів [1].

Тож, забруднення повітря має глобальний характер, адже токсичні речовини поширюються на значні відстані та мають тривалий негативний вплив на організм людини.

Також доволі значним є техногенний вплив на здоров'я населення є забруднення земельних ресурсів. Ґрунт виступає важливою ланкою у кругообігу речовин, тому його виснаження та хімічне забруднення мають серйозні наслідки для екосистеми і людини.

До факторів техногенного впливу на ґрунти є: забруднення землі, зокрема, радіонуклідами, важкими металами нафти, діоксинами з гербіцидів тощо; діяльність промисловості, адже відбувається порушення земель на значних площах, що призводить до виснаження ґрунту; ущільнення як наслідок будівництва оборонної інфраструктури, рух техніки та військ [2].

Забруднені ґрунти стають джерелом потрапляння небезпечних речовин у рослинну продукцію та питну воду, що впливає на здоров'я людини. Особливо загрозливим є використання агрохімікатів у сільському

господарстві, які мають здатність накопичуватися в докiллі та організмі людини.

Одними зі сполук які несуть значну шкоду під час використання у сільському господарстві є пестициди і нітрати. Небезпека пестицидів для людини зумовлюється гонадотоксичною, ембріотропною, тератогенною (вади розвитку плода) діями, мутагенною (зміни в хромосомах), канцерогенною дією. при потраплянні у питну воду та їжу, пестициди викликають порушення діяльності центральної нервової, серцево-судинної та інших систем організму, аномалії новонароджених та ослаблення імунітету. Вживаючи їжу чи воду з високим рівнем нітратів може викликати гостре отруєння. За рівнем небезпеки для здоров'я після пестицидів та їх метаболітів найбільш характерними є забруднення ґрунтів канцерогенами типу поліциклічних ароматичних вуглеводнів [3].

Також не менш важливим чинником техногенного впливу на здоров'я людини є забруднення водних ресурсів. Скидання промислових і побутових стічних вод, використання агрохімікатів у сільському господарстві, потрапляння нафтопродуктів, важких металів і патогенних мікроорганізмів у водойми призводять до погіршення якості питної води. Вживання забрудненої води або продуктів харчування, отриманих із використанням такої води, може викликати гострі та хронічні отруєння, порушити функціонування певних органів людини. Крім того, забруднення води є чинником поширення інфекційних захворювань, що становить особливу небезпеку для населення та негативно впливає на загальний стан здоров'я населення.

Отже, техногенне забруднення довкілля є комплексною проблемою, що становить серйозну загрозу для здоров'я людини та майбутнього суспільства. Усвідомлення взаємозв'язку між станом навколишнього середовища і здоров'ям населення зумовлює необхідність впровадження ефективних екологічних заходів, спрямованих на зменшення антропогенного навантаження та формування відповідального ставлення до довкілля. Лише за умови гармонійної взаємодії людини з природою можливе забезпечення здорового та безпечного життя нинішніх і майбутніх поколінь.

Список використаних джерел:

1. НАГАЙЧУК, Олена Валеріївна. *Проблеми екології як наслідок впливу природно-техногенних небезпек*. PhD Thesis. Переяслав.
2. КРАТКО, Ольга Вікторівна; КРАТКО, Сергій Володимирович. СУЧАСНИЙ СТАН ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. In: *The 8th International scientific and practical conference "Trends, theories and ways of improving science" (February 28–March 03, 2023) Madrid, Spain. International Science Group. 2023. 565 p. 2023. p. 63.*
3. ТИМЧУК, К. Ю.; ВОЛОШИН, В. Л. *Забруднення ґрунтів як негативний техногенний чинник на здоров'я людини*. 2022. PhD Thesis. Буковинський державний медичний університет.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ФАХОВОГО МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Куценко Н.П.

директор

Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету

Климач Т.М.

практичний психолог

Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету

У сучасних умовах підвищених техногенних, соціальних та інформаційних навантажень збереження психоемоційного здоров'я студентської молоді медичного профілю набуває особливої актуальності [3, с. 45]. Майбутні медичні фахівці вже під час навчання перебувають у ситуації постійного емоційного напруження, що зумовлює ризики розвитку тривожних станів, емоційного виснаження та зниження адаптаційних ресурсів організму.

У практиці психологічної служби Фахового медико-фармацевтичного коледжу Полтавського державного медичного університету психологічний супровід розглядається як складова збереження здоров'я здобувачів освіти в умовах підвищеного навчального та психоемоційного навантаження. Власний професійний досвід свідчить, що системна психологічна підтримка сприяє підвищенню стресостійкості та формуванню навичок саморегуляції, що має безпосередній вплив на загальний стан здоров'я студентів [2, с. 18].

Емоційне навантаження здобувачів освіти Фахового медико-фармацевтичного коледжу ПДМУ зумовлене інтенсивною теоретичною підготовкою, раннім залученням до практичної діяльності, високою відповідальністю за результати навчання та професійне майбутнє. Особливістю медичної освіти є постійна необхідність працювати з інформацією, що стосується здоров'я та життя людини, що посилює емоційну значущість навчального матеріалу та сприяє формуванню хронічного напруження [1, с. 97].

За даними психологічних досліджень, тривале перебування в умовах підвищеного емоційного навантаження може призводити до порушень сну, зниження когнітивної ефективності, соматичних скарг та емоційного виснаження, що негативно впливає на загальний стан здоров'я молоді [3, с. 118]. У поєднанні з впливами сучасного техногенного середовища це створює передумови для розвитку психосоматичних реакцій та функціональних порушень.

У межах психологічного супроводу реалізуються індивідуальні та групові форми роботи, що мають профілактичну, корекційну та просвітницьку спрямованість. Такий комплексний підхід дозволяє враховувати індивідуальні особливості здобувачів освіти та специфіку освітнього середовища Фахового

медико-фармацевтичного коледжу ПДМУ. Індивідуальні консультації проводяться за напрямками: «Психологічна адаптація першокурсників до умов навчання», «Подолання тривожності перед іспитами та практичними заняттями», «Емоційна підтримка в умовах стресу та кризових ситуацій», «Профілактика емоційного вигорання майбутніх медичних фахівців».

Групова робота представлена тренінговими програмами: «Емоційна саморегуляція в умовах навчального навантаження», «Стресостійкість майбутнього медичного фахівця», «Профілактика емоційного вигорання студентів медичного профілю», а також психоедукаційними заняттями «Турбота про ментальне здоров'я: ресурси та самодопомога». Зазначені форми роботи спрямовані на збереження психоемоційної рівноваги та підтримку адаптаційних можливостей організму.

Важливим компонентом психологічного супроводу є моніторинг психоемоційного стану студентів, що здійснюється шляхом спостереження, анкетування та аналізу звернень за психологічними консультаціями. Отримані результати дозволяють своєчасно коригувати зміст профілактичних заходів, визначати групи підвищеного ризику та планувати подальшу роботу з урахуванням актуальних потреб студентської молоді медичного профілю [1, с. 134].

Таким чином, психологічний супровід здобувачів освіти Фахового медико-фармацевтичного коледжу в умовах підвищених техногенних і навчальних навантажень є важливим медико-біологічним чинником збереження психоемоційного здоров'я. Його реалізація сприяє підтримці адаптаційних механізмів організму, зниженню негативного впливу стресових чинників та формуванню відповідального ставлення до власного здоров'я, що відповідає сучасним підходам до збереження людського потенціалу в умовах техногенних загроз [2, с. 41]. Системна діяльність психологічної служби сприяє профілактиці емоційного виснаження, зниженню рівня тривожності та підтримці функціонального стану майбутніх медичних фахівців.

Список використаних джерел:

1. Максименко С. Д. Психологія особистості : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 256 с.
2. Панок В. Г. Практична психологія в закладах освіти : навч.-метод. посіб. Київ : Освіта, 2019. 192 с.
3. Савчин М. В. Психологічне здоров'я особистості : монографія. Львів : Сполом, 2018. 320 с.
4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380.

МЕХАНІЗМИ ВІДНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ПІД ЧАС ТРИВАЛИХ НЕБЕЗПЕК ЗА ДОПОМОГОЮ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Мунтян Л.Я.

кандидат технічних наук, доцент

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв)

Військова ситуація в Україні сьогодні характеризується вкрай високою інтенсивністю, що завдає руйнівного впливу на цивільне населення через постійні обстріли, знищення енергетичної інфраструктури та значні втрати. Окупація територій спричиняє втрату житла, а дефіцит води та послуг створює гуманітарну кризу, попри евакуаційні заходи та допомогу українських партнерів. Сучасний стан громадського здоров'я в Україні (2022–2026 рр.) визначається впливом тривалих небезпек.

Під тривалими небезпеками ми розуміємо сукупність екстремальних факторів (воєнні дії, постійна загроза обстрілів, соціально-економічна нестабільність), що діють безперервно протягом тривалого часу (роки) і не мають чітко визначеної дати завершення.

На відміну від короткочасного стресу, тривала небезпека формує стан хронічного дистресу, який характеризується виснаженням адаптаційного ресурсу (організм постійно працює в режимі «бий або біжи», що призводить до збоїв у роботі серцево-судинної, ендокринної та імунної систем) та когнітивною деградацією (тривале перебування в зоні ризику знижує концентрацію уваги та здатність до раціонального планування подальшого життя).

Сучасна ситуація в Україні є унікальним і водночас трагічним кейсом для світової системи громадського здоров'я. Станом на 2026 р. можна виділити такі ключові виклики:

– кумулятивний ефект – до наслідків пандемії COVID-19 додалися понад чотири роки повномасштабної війни. Понад 72 % населення (за даними ВООЗ) відчують ознаки тривоги або депресії [4, с. 712; 5, с. 1–7];

– дефіцит медичної інфраструктури – постійні атаки на заклади охорони здоров'я (понад 2800 атак за 4 роки) обмежують доступ до традиційної реабілітації постраждалих;

– гіподинамія «вимушеного типу» – перебування в укриттях, комендантські години та дистанційна робота критично знизили рівень природної рухової активності українців, що створює «подвійний удар» по громадському здоров'ю.

У таких складних умовах традиційні методи підтримки здоров'я часто стають недоступними, тому виникає потреба у використанні рухової активності як доступного механізму превенції соматичних та когнітивних розладів. Рухова активність у цьому контексті розглядається не лише як засіб фізичного виховання, а як стратегічний біопсихосоціальний інструмент реабілітації та підтримки резистентності нації.

На основі аналізу досвіду останніх років нами виокремлено чотири рівні механізмів впливу рухової активності:

– біологічний (нейрофізіологічний) механізм – це «ремонт» організму на рівні хімії та клітин, оскільки під час тривалої небезпеки мозок працює в режимі перевантаження – стимуляція нейропластичності через вироблення нейротрофічного фактора мозку (BDNF), що нівелює когнітивні дефіцити, спричинені стресом, та нормалізація гормонального фону (зниження рівня кортизолу, підвищення ендорфінів), а також покращення оксигенації (насичення киснем) тканин, що зміцнює імунітет, який зазвичай «просідає» під час війни чи пандемій;

– психосоматичний – зниження м'язового напруження («м'язового панцира») та нормалізація роботи вегетативної нервової системи. Тут ми розглядаємо рух як засіб стабілізації психіки – повернення суб'єктивного «відчуття контролю» над власним тілом (агентності) та використання фізичного навантаження як легального каналу для розрядки агресії та тривоги. Регулярна активність створює стабільний графік («якір»), що критично важливо для психіки в умовах хаосу;

– соціально-комунікативний механізм – використання групових форм активності для подолання соціальної ізоляції, реінтеграції ВПО та ветеранів, а також формування культури «активного виживання» всередині територіальних громад. Спільна рухова активність (наприклад, йога в парку або волонтерська праця) створює відчуття «ми-спільноти», що знижує рівень тривоги у кожного окремого індивіда. Групові ігри або тренування змушують взаємодіяти з оточуючими, руйнуючи бар'єри ізоляції, які часто виникають через тривалий страх. Коли люди бачать інших, що займаються спортом у безпечних зонах, це створює візуальний сигнал «життя триває», що позитивно впливає на загальний психологічний клімат громади [1, с. 9; 3, с. 138];

– цифровий механізм (Digital Health) – використання мобільних застосунків, ШІ-тренерів та гейміфікованих платформ для підтримки мотивації в умовах обмеженого простору (укриттів, комендантської години) та відсутності доступу до спортзалів, наприклад, віртуальні забіги або квести. Це активує систему винагороди мозку, допомагаючи долати апатію, характерну для тривалого стресу. Смарт-годинники та фітнес-трекери дозволяють людині в реальному часі бачити стан свого організму (пульс, рівень стресу, якість сну). Це повертає почуття контролю над власним тілом у хаотичному середовищі. Платформи для спільних тренувань онлайн (Strava, Zwift або локальні Telegram-спільноти), які створюють ефект присутності та «соціального схвалення», що є критичним для підтримки регулярності вправ. Використання ШІ для створення індивідуальних планів тренувань, які враховують не лише фізичну підготовку, а й поточний психологічний стан та безпекову ситуацію (наприклад, комплекси вправ для обмеженого простору – «workouts in shelters») [2, с. 103–106].

Отже, відновлення громадського здоров'я в умовах тривалих небезпек має базуватися на принципах «Low-threshold activity» (низькопорогової

активності). Необхідно впроваджувати державні та муніципальні програми, що поєднують фізичну культуру з цифровими рішеннями та психологічною підтримкою. Це дозволить змінити стратегію «виживання» на стратегію «активної адаптації».

Список використаних джерел:

1. Андреева, О., Гакман, А., & Волосюк, А. (2025). Програма корекції фізичного та психоемоційного станів внутрішньо переміщених жінок засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. *Sport Science Spectrum*. 2025. 1, 8–15. DOI: <https://doi.org/10.32782/spectrum/2025-1-2>.
2. Осадченко Т. Сучасний стан цифровізації у сфері фізичної культури та спорту в Україні. *Physical culture and sport: scientific perspective*. 2023. № 2. С. 103–108. DOI: <https://doi.org/10.31891/pcs.2023.2.14>.
3. Петрук, І. ., Подоляка, П., & Лавренюк, А. (2025). Адаптивні спортивні ігри та їх вплив на соціальну адаптацію і психофізичний розвиток внутрішньо переміщених осіб. *Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія*, (2), 137–141. DOI: <https://doi.org/10.32782/spmed.2024.2.137-141>.
4. Andersen JA, Rowland B, Gloster E, et al. Associations among Self-Reported Mental Health, Physical Activity, and Diet during the COVID-19 Pandemic. *Nutrition and Health*. 2022;28(4):711–719. DOI: <https://doi.org/10.1177/02601060221082362>.
5. World mental health report: Transforming mental health for all. Geneva: World Health Organization. 2022. 296 p.

ВПЛИВ ПЕСТИЦИДІВ ТА АГРОХІМІКАТІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Насонова Я.В.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Пестициди та агрохімікати застосовують у сучасному сільському господарстві для підвищення врожайності та захисту рослин. Водночас їх інтенсивне використання призводить до накопичення токсичних речовин у ґрунті, воді, повітрі та продуктах харчування, що може негативно впливати на здоров'я людини. Саме тому дослідження медико-біологічних наслідків цих речовин має важливе наукове значення [1; 2; 3].

Пестициди визначаються як хімічні речовини, що використовуються у сільському господарстві для контролю шкідників, бур'янів і хвороб рослин. Найпоширенішими їх видами є інсектициди, гербіциди та фунгіциди. Водночас, незважаючи на користь для сільськогосподарських культур, ці речовини можуть негативно впливати на організм людини через свою токсичність [2; 4].

До організму людини пестициди можуть надходити різними шляхами: через вдихання аерозолів під час обробки рослин, через шкіру при

безпосередньому контакті з хімічними засобами, а також разом із продуктами харчування та питною водою, що містять залишки цих речовин [3; 4].

Потрапивши до організму людини, пестициди розповсюджуються по різних органах і тканинах. Найчастіше їх накопичення спостерігається у печінці, нирках, легенях, серці та жировій тканині. Деякі з цих речовин можуть проникати до мозку, порушуючи функціонування нервової системи [5].

Дія пестицидів на організм людини може викликати як гострі інтоксикації, так і хронічні розлади. Серед основних проявів спостерігаються головний біль, запаморочення, алергічні реакції, порушення травлення, ураження центральної нервової системи та підвищення температури. У складних випадках це може призвести до розвитку тяжких захворювань, включно з онкологічними [2; 3].

Крім того, тривала дія навіть невеликих доз пестицидів може спричиняти накопичення токсичних сполук в організмі людини. Це може призводити до порушення обмінних процесів, ослаблення імунної системи, а також погіршення функціонування нервової та ендокринної систем. Особливу небезпеку становлять пестициди, що можуть накопичуватися у харчових продуктах і надходити до організму людини разом із їжею [2; 5].

Щоб зменшити негативний вплив пестицидів на здоров'я людини, необхідно дотримуватися правил їх використання, застосовувати засоби індивідуального захисту під час роботи з ними та контролювати вміст залишкових кількостей цих речовин у продуктах харчування та навколишньому середовищі [3; 5].

Пестициди й агрохімікати є важливими для забезпечення продовольчої безпеки, проте їх надмірне або неконтрольоване використання може негативно впливати на здоров'я людини. Потрапляючи до організму різними шляхами, ці речовини здатні накопичуватися в тканинах і викликати патологічні зміни. Тому необхідними є раціональне застосування пестицидів, екологічний моніторинг та використання безпечніших агротехнологій [1; 2].

Список використаних джерел:

1. Березуцька Н. Л. Вплив пестицидів на здоров'я людини. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. 2019.
2. Шерстюк О. Л., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П. Вплив пестицидного забруднення біосфери на здоров'я людини. Матеріали науково-практичної конференції. Полтава, 2019.
3. Вплив пестицидів на організм людини. Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
4. Вплив пестицидів на організм людини. ConsumerHM.
5. Надмірне застосування пестицидів: причини і наслідки. Держпродспоживслужба України.

СИНДРОМ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛЯ ЯК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Пивовар Н.М.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сьогодні ми розглядаємо здоров'я педагога не просто як відсутність хвороб, а як складну динамічну систему адаптації в умовах екстремального тиску. В умовах війни та постійних техногенних загроз професійне вигорання вчителя трансформувалося з психологічного дискомфорту в багатофакторну соматичну патологію, що вражає нейроендокринну, імунну та серцево-судинну системи.

Ми маємо за мету проаналізувати цей стан не як емоційну слабкість, а як вичерпання біологічного ресурсу організму.

Війна докорінно змінила архітектуру взаємодії «вчитель–учень». Якщо у мирний час школа була простором трансляції знань, то сьогодні вона перетворилася на інституцію первинної психологічної стабілізації та прихистку. Вчитель де-факто став «стабілізуючим дорослим», «опікуном» та «емоційним контейнером».

З погляду нейробіології, цей процес базується на роботі дзеркальних нейронів. Стан вчителя буквально «зчитується» нервовою системою дитини. Коли педагог зберігає спокій під час повітряної тривоги, він модулює активність мигдалеподібного тіла (амигдали) учнів, блокуючи розвиток гострої стресової реакції. Проте роль «живого щита» має високу фізіологічну ціну — вторинну травматизацію. Вчитель абсорбує чужий біль, що призводить до глибокого виснаження власних адаптаційних систем.

Специфіка воєнного стану змушує нас звернути увагу на мікроклімат, у якому працює сучасний вчитель. Робота у підвальних приміщеннях та укриттях створює специфічне середовище, що є ворожим для людської фізіології:

Гіпоксія та гіперкапнія: Недостатня вентиляція в укриттях призводить до накопичення вуглекислого газу. Навіть незначне підвищення його концентрації викликає стан хронічного метаболічного ацидозу. Для вчителя це означає зниження швидкості нейрональних зв'язків, погіршення вербальної пам'яті та розвиток стійкого головного болю напруження.

Акустичний дистрес та сенсibilізація: Постійний вплив високочастотних сирен та низькочастотних вібрацій від вибухів виснажує вегетативну нервову систему. Організм входить у стан «гіпертильності». Це призводить до того, що навіть нейтральні звуки (стукіт дверей, падіння ручки) запускають повноцінну симпато-адреналову реакцію, тримаючи організм у стані постійного енергодефіциту.

Ми повинні розуміти, що тривалий стрес змінює не лише настрій, а й експресію генів. Постійна активація осі «гіпоталамус–гіпофіз–наднирники» призводить до стабільної гіперкортизолемії.

Надлишок кортизолу пригнічує активність Т-лімфоцитів та природних кілерів (НК-клітин). Це пояснює феномен, коли вчителі стають беззахисними перед банальними інфекціями, що в умовах великих колективів веде до частих рецидивів хвороб.

Хронічний стрес діє як нейротоксин. Дослідження методом МРТ підтверджують, що при тривалому вигоранні спостерігається зменшення об'єму сірої речовини в гіпокампі — головному центрі пам'яті та емоційного контролю. Це біологічне обґрунтування того, чому педагогам стає фізично важко опанувати нові навчальні програми чи стримувати роздратування.

Постійні стрибки артеріального тиску та адреналінові атаки руйнують внутрішню вистилку судин. Це створює передумови для раннього розвитку ішемічної хвороби серця та судинних катастроф у відносно молодому віці.

В умовах техногенних загроз ми маємо змінити критерії оцінки праці вчителя. Ефективність сьогодні визначається за трьома векторами: здатність вчителя стабілізувати власну нервову систему та колективне поле класу, вміння свідомо відсікати другорядну інформацію, щоб не перевантажувати виснажену робочу пам'ять учнів та свою власну, швидкість повернення організму до гомеостазу після пікових навантажень.

Важливо розуміти парадокс: чим кращим «буфером» є вчитель для дітей, тим швидше він вигорає соматично. Ефективність сьогодні — це пряма конвертація біологічного здоров'я в соціальний результат.

Ми пропонуємо вчителю протоколи виживання:

А) Фізіологічна декомпресія: Стимуляція блукаючого нерва через дихальні вправи та техніку «заземлення». Необхідно впровадити правило «фізичного завершення стрес-циклу»: після кожної повітряної тривоги або конфлікту вчитель має виконати серію присідань, інтенсивну ходьбу або вправи на розтяжку. Це критично важливо для метаболізації катехоламінів, які інакше залишаються в крові, отруюючи міокард.

Б) Нутрицевтична підтримка: Стрес — це надзвичайно «дорога» метаболічна реакція. Організм вчителя потребує підвищених доз магнію (цитрат або гліцинат) для стабілізації нервових мембран, Омега-3 жирних кислот для боротьби з нейрозапаленням та вітамінів групи В (особливо В6 та В12) для підтримки цілісності нервових волокон.

В) Гігієна циркадних ритмів: Сон у повній темряві для адекватного синтезу мелатоніну є критичним. Мелатонін не лише регулює сон, а й запускає роботу лімфатичної системи мозку, яка під час сну буквально «промиває» нейрони від метаболічних токсинів, накопичених за день.

Таким чином, професійне вигорання в умовах війни — це системне виснаження соматичного ресурсу, яке потребує медичного втручання. Отже, збереження здоров'я вчителя — це не акт добровільної турботи, а стратегічне завдання національної безпеки України. Медико-біологічний супровід педагогів, включаючи регулярні скринінги, нутритивну підтримку та створення кабінетів психофізіологічного розвантаження, має стати пріоритетом гігієни праці, психологічних служб та, у першу чергу, менеджерів

від освіти, як найбільш зацікавлених. Образно кажучи, ми повинні навчити вчителя першим одягати «кисневу маску» на себе, щоб він мав ресурс захищати майбутнє наших дітей.

Список використаних джерел:

1. Гевко І. В., Ковтун О. А. (2024). *«Проблема професійного вигорання педагогів в умовах воєнного стану»*. Стаття аналізує фізіологічні ознаки вигорання (втома, порушення сну, когнітивні розлади) та стратегії саморегуляції.
2. МОН України / ЮНІСЕФ (2023–2024). *Цикл матеріалів «Психологічна підтримка вчителів»*.
3. ГО «Навчай для України» (2026). Дослідження *«Навчання під час війни: вплив ментального здоров'я на увагу та пам'ять»*.
4. Паломов Г. О. (2024). *«Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогічних працівників»* (БІНПО). Навчальний посібник, що розглядає афективний компонент вигорання: фізичне самопочуття, нервові напруження та порушення імунітету.

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

Плужнікова Т.В.

кандидат медичних наук, старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Дерев'янка Т.В.

кандидат біологічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Новописьменний С.А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

П'ятий рік триває повномасштабна російсько-українська війна та вже понад тринадцять років продовжується боротьба українського народу за свободу і незалежність. Воєнні події мають значний вплив на всі сфери життя суспільства, зокрема й на психічне здоров'я населення. Психологічний вплив війни проявляється у формуванні хронічного стресу, підвищеної тривожності, депресивних станів, посттравматичного стресового розладу (ПТСР), порушень сну, емоційного виснаження та професійного вигорання. Особливо вразливою категорією є діти, для яких воєнні події можуть спричинити страхи, порушення психоемоційного розвитку та довготривалі психологічні травми [5].

У таких умовах психологічна стійкість набуває особливого значення та стає однією з ключових характеристик сучасної людини. Психологічна стійкість визначається як здатність особистості адаптуватися до складних, екстремальних або кризових життєвих обставин. До основних складових психологічної стійкості належать емоційна стабільність, здатність до взаємодії

та консолідації з іншими людьми, а також готовність до активних дій. Водночас емоційна підтримка відіграє важливу роль у підтриманні цих компонентів, оскільки саме вона сприяє ефективній взаємодії в суспільстві та здатності долати кризові ситуації [5].

З метою підтримки психічного здоров'я населення в Україні активно впроваджуються державні та громадські ініціативи. Однією з ключових програм є Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», започаткована за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Програма спрямована на підвищення обізнаності населення щодо важливості ментального здоров'я, розвиток культури психологічної підтримки та забезпечення доступу до відповідних послуг. Крім того, в Україні функціонує низка гарячих ліній психологічної допомоги, серед яких Національна гаряча лінія для дітей та молоді громадської організації «Ла Страда-Україна», лінія Національної психологічної асоціації, гаряча лінія кризової допомоги громадської організації «Дівчата», а також лінія міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді». Найпоширенішими причинами звернень громадян є підвищена тривожність, нервові напруження, порушення сну та пригнічений емоційний стан [1].

Важливим кроком у розвитку системи психічного здоров'я стало впровадження в Україні програми Всесвітньої організації охорони здоров'я Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), спрямованої на розширення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я. Програма передбачає залучення медичних працівників первинної ланки до надання допомоги людям із психічними розладами. В Україні її реалізація розпочалася у 2019 році, однак повномасштабна війна суттєво збільшила потребу населення у психологічній підтримці. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я України разом із міжнародними партнерами розширило масштаби навчання медичних працівників за програмою mhGAP. Наразі понад 138 тисяч медичних працівників пройшли відповідну підготовку. Також у медичних закладах створюється мережа центрів ментального здоров'я, кількість яких уже наближається до 150 у різних регіонах України [3].

Важливу роль у наданні психосоціальної підтримки відіграють Центри життєстійкості, які функціонують у громадах. На сьогодні в Україні працює майже 330 таких центрів, з яких понад 130 було відкрито протягом 2024–2025 років. Це безбар'єрні простори підтримки, де громадяни можуть отримати психологічну допомогу, взяти участь у групових терапевтичних заняттях, тренінгах і зустрічах. Загалом у центрах життєстійкості проведено понад 1,8 мільйона заходів для більш ніж 2,5 мільйона людей. Подібний центр функціонує також у місті Полтава, надаючи допомогу особам, які опинилися у складних життєвих обставинах [8].

Важливим напрямом підтримки психічного здоров'я є впровадження відповідних програм у сфері освіти. У межах програми «Ти як?» Міністерство освіти і науки України запровадило у 44 пілотних школах курс соціально-емоційного навчання «Уроки щастя», який викладають близько 170 педагогів.

Крім того, всі заклади освіти поступово інтегрують компоненти ментального здоров'я у навчальний процес. Також створено спільноту університетів «Ти як?», до якої входить 31 заклад вищої освіти, що включили питання психічного здоров'я до своїх стратегічних напрямів розвитку [7].

У різних регіонах України регулярно проводяться Дні спільноті — заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо ментального здоров'я та розвиток взаємної підтримки. Такі події відбуваються щомісяця більш ніж у 200 громадах, а їх учасниками вже стали понад 120 тисяч осіб, серед яких військові, ветерани, студенти, члени родин військовослужбовців та люди старшого віку [2]. У 2025 році ключовий підхід до програми «Ти як?» — ментальне здоров'я в усіх сферах, усіх політиках — було закріплено на законодавчому рівні.

Комунікаційна кампанія «Ти як?» також спрямована на поширення інформації щодо самопомоги та доступних ресурсів психологічної підтримки. У межах цієї ініціативи було створено платформу «Сенсоотека. Ти як?», а також проєкт «Дотики підтримки», який об'єднує історії взаємної допомоги та людської солідарності [6].

Крім того, в Україні зростає усвідомлення важливості підтримки ментального здоров'я на робочому місці. За результатами досліджень, понад 85 % роботодавців визнають необхідність розвитку програм психологічної підтримки працівників. Одним із підходів до формування стійкості колективів є модель Flocking, яка передбачає консолідацію ресурсів і взаємну підтримку в умовах колективної кризи.

Всесвітня організація охорони здоров'я у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України та Координаційним центром з психічного здоров'я продовжує підтримувати розвиток системи психічного здоров'я в Україні. Основною метою є створення доступної, ефективної та сучасної системи надання психосоціальної допомоги, що відповідатиме міжнародним стандартам і задовольнятиме як поточні, так і довгострокові потреби населення [4].

Таким чином, воєнні події в Україні мають значний негативний вплив на психічне здоров'я населення, спричиняючи зростання рівня стресу, тривожності, депресивних станів та посттравматичних розладів. Особливо вразливими до психологічних наслідків війни є діти, військовослужбовці, ветерани та внутрішньо переміщені особи. Формування психологічної стійкості є важливим чинником адаптації людини до умов тривалої кризи та сприяє збереженню соціальної активності і здатності до взаємодії. Важливу роль у підтримці психічного здоров'я відіграє інтеграція відповідних програм у сферу освіти, діяльність громадських організацій та розвиток психологічної підтримки на робочому місці. Подальший розвиток системи психічного здоров'я в Україні потребує посилення міжвідомчої співпраці, розширення доступу до психологічних послуг та підготовки фахівців, здатних надавати ефективну допомогу в умовах воєнного часу.

Список використаних джерел:

1. Всеукраїнська програма ментального здоров'я. Сайт URL: <https://howareu.com/materials/vseukrainska-prohrama-mentalnoho-zdorovia-rehionalna-koordinatsiia-daidzhest>
2. Державна служба зайнятості: День спільноти «Ти як?» – простір ресурсу та турботи для кожного. Державний сайт України. Урядовий портал. Сайт URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavna-sluzhba-zainiatosti-den-spilnodii-ty-iaak-prostir-resursu-ta-turboty-dlia-kozhnoho>
3. Охорона психічного здоров'я. Сайт URL: <https://moz.gov.ua/uk/ohorona-psihichnogo-zdorov%CA%BCja-scho-dae-likarjam-pervinki-programa-mhgap->
4. Про утворення Координаційного центру з психічного здоров'я. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. № 301. Сайт URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D0%BF#Text>
5. Психологічна стійкість в умовах війни. Сайт URL: https://i-cbt.org.ua/resilience_ukraine/
6. «Сенсотека. Ти як?». Сайт URL: <https://howareu.com/materials/sensoteka-ty-iaak>
7. Усе про “Уроки щастя”. Сайт URL: <https://nus.org.ua/2024/07/24/use-pro-uroky-shhastya-zibraly-vidpovid-na-populyarni-pytannya/>
8. Центри життєстійкості для громад. Сайт URL: <https://suspilne.media/poltava/1113452-pilotnij-proekt-centr-zittestijkosti-stane-postijnim-u-poltavi-comu-ta-ak-pracue/>

АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ БІОСФЕРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Рибалка О.Я.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Полтава)

Атаманчук Н.М.

кандидат психологічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Полтава)

Проблема збереження та зміцнення здоров'я населення на сьогодні постала особливо гостро. В процесі своєї життєдіяльності людина використовувала природні умови та ресурси, засоби виробництва створені природою та суспільством. Упродовж розвитку людського суспільства відбувалося перетворення екологічних зв'язків на соціально-екологічні, що спричинило незалежність людини від умов навколишнього середовища. В той же час ішов розвиток людини в фізичному, соціальному і духовному плані, що і привело до створення сучасного суспільства як планетарного явища.

Людина в процесі своєї життєдіяльності постійно і тісно взаємодіє з різноманітними природними ресурсами. Така взаємодія відбувається на трьох рівнях: цивілізації, соціуму і організменному.

Створюючи матеріальні та духовні цінності з метою їх споживання людина порушує природні процеси, що змінює біосферу до невпізнанності, а це в свою чергу негативно впливає як на людину так і на цивілізацію в цілому [3].

Ситуація з безпекою людства і біосфери в цілому, складається таким чином, що первинними повинні бути не ринкові, а екологічні відносини при яких практично виключаються ризик і виникнення катастроф, витрати ресурсів і енергії будуть мінімальними. На сьогодні людина, за словами В.Вернадського, стає могутньою «геологоутворюючою силою» сприяючи переходу біосфери в ноосферу, а виключення війн з життя населення Землі важливою умовою для створення та її існування [4].

За допомогою адаптаційних механізмів організм людини пристосувався до природного середовища, поза яким він існувати не може повітря, вода, їжа все це надходить до організму людини з природного середовища.

Втручаючись в природні процеси, змінюючи їх на свою користь, людина шкодить не лише Природі, але і своєму життю і здоров'ю, що веде до виникнення різноманітних захворювань, які напряду пов'язані з забрудненням навколишнього середовища.

Освоєння людиною космічного простору, Арктики і Антарктиди, випробовування ядерної зброї в атмосфері, під землею та у воді, забруднення світового океану різноманітними відходами людської життєдіяльності та інший шкодочинний вплив на природне середовище, негативно позначилось на якості життя в біосфері, а це в свою чергу призвело до різноманітних порушень в стані здоров'я сучасної людини.

Україна є однією з найбагатших, за природними ресурсами, країн світу, але на сьогодні одна з найзруйнованіших в екологічному відношенні. Прорив Каховської ГЕС, замінування земель, вирви від бомб, ракет, металобрухт, в результаті знищення машин, танків та іншої військової техніки, все це несе загрозу не тільки природі України, але і здоров'ю її населення.

Мільйони кубометрів кислот, лугів, відходів металу потрапляють у повітря, воду, ґрунти і включаються в природний кругообіг речовин. У сучасній біосфері знаходяться хімічні сполуки, які не характерні для живої природи, що призводить до значних порушень як в природних процесах так і в організмі людини.

Серед забруднень навколишнього середовища, спричинених діяльністю людини, розрізняють фізичні, хімічні та біологічні. До фізичних забруднень відноситься шум, вібрація, електромагнітні поля, теплове та світлове забруднення, радіація.

Шум не тільки негативно впливає на здоров'я людини, але і на флору та фауну. Його шкідливість залежить від інтенсивності, частоти та тривалості у часі. Шумове забруднення життєвого простору призводить до нервових розладів, порушення уваги та пам'яті, є сильним стресовим фактором, що спричиняє порушення не тільки діяльності центральної нервової системи, але і викликає деструктивні процеси в органах і тканинах організму. Є однією з

причин виникнення гіпертонічної хвороби та серцево-судинних захворювань. Найбільш потужними джерелами шуму є міський транспорт та авіація, а в Україні повітряні сирени, вибухи балістичних ракет, бомб та інших засобів ураження.

Вібрація має тривалий негативний вплив на живий організм, спричиняючи підвищену стомлюваність, головний біль, судоми, ішемію.

Електромагнітні поля природного походження не є такими шкідливими для здоров'я людини, як штучні, що з'являються внаслідок роботи електропобутової техніки, а також у зоні ліній електропередач, електротранспорту. Головними джерелами штучних електромагнітних випромінювань є радіо-телевізійні й радіолокаційні станції, високовольтні лінії електропередач, наземний та підземний електротранспорт, промисловість, побутова техніка, комп'ютери, мобільні телефони.

При тривалому впливі електромагнітних полів на організм людини виникають розлади у діяльності ЦНС, порушуються обмінні процеси і склад крові. З'являється головний біль, підвищення, або зниження артеріального тиску, нервово-психічні розлади, підвищена стомлюваність, може навіть знижуватися маса тіла. У людей які працюють з комп'ютерами 140-160 год. на місяць виникають порушення у роботі серцево-судинної, ендокринної та імунної систем. При тривалій розмові по мобільному зв'язку можуть виникати сонливість, запаморочення, порушення пам'яті і уваги і навіть пухлини головного мозку.

До хімічних забруднень біосфери відносяться важкі метали та їх солі, пестициди, які потрапляючи в повітря, воду і ґрунти, забруднюють сільськогосподарську продукцію з якої виготовляють продукти харчування. Важкі метали та їх солі негативно впливають на здоров'я людини, порушуючи обмін речовин, який може призвести до виникнення різноманітних захворювань, в тому числі і злоякісних [2].

До біологічних факторів, які негативно впливають на здоров'я людини, відносяться живі організми – бактерії, віруси, грибки тварин та рослин, або їх частин чи продуктів обміну, які справляють шкодочинну дію на організм людини, викликаючи різноманітні хвороби, в тому числі інфекційні.

Забруднення біосфери Землі впливає на генетичну програму її населення. Забруднення навколишнього середовища мутагенами, охоплює генофонди всіх популяцій людини, тварин, рослин та мікроорганізмів. У виникненні індукованих мутацій у соматичних і статевих клітинах значну роль відіграє хімічне та радіоактивне забруднення, лікарські препарати, деякі харчові добавки та ін. Відомо, що мутації в соматичних клітинах збільшують кількість злоякісних пухлин, серцево-судинних захворювань, знижують тривалість життя і впливають на інші морфофункціональні ознаки людей одного покоління, а мутації в статевих клітинах викликають аномалії розвитку організму в наступних поколіннях [1].

Зростання захворювань нервової системи та психічної сфери пов'язані з сучасними умовами життєдіяльності людини і деградацією її природного

довкілля. Особливо це стосується населення України яке знаходиться в стані війни. Постійні нервово-емоційні напруги, стреси, панічні атаки, ПТСР та інші порушення стану психічного здоров'я, негативно позначаються не тільки на стані ментального здоров'я, але і на організмі в цілому, провокуючи розвиток різних захворювань.

Отже, для збереження і зміцнення здоров'я та продовження терміну життя людини, необхідно змінити відношення до Природи, відновлюючи і зберігаючи її цілісність. Формувати в підростаючих поколіннях екологічну культуру, бережливе ставлення до навколишнього середовища та свого здоров'я.

Список використаних джерел:

1. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник. За ред. Н.В. Кочубей. Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005, 394 с.
2. Залеський І.І. Клименко М.О. Екологія людини: Підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 288с.
3. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 343 с.
4. Рибалка О.Я. Єдність природи та ментально- емоційної складової особистості в світлі ідей В.І. Вернадського. Сучасний стан біосфери у науковій спадщині академіка Володимира Вернадського в контексті сучасних техногенних загроз: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 березня 2024 року). Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2024. С. 152-155

НАУКОВІ ІДЕЇ АКАДЕМІКА В.І.ВЕРНАДСЬКОГО В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З КРИЗОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Атаманчук Н.М.

кандидат психологічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Рибалка О.Я.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Соціальні, військові, економічні та екзистенційні кризи зумовлюють підвищені вимоги до професійної підготовки фахівців у галузі кризової психології. Сьогодні особливої актуальності набувають ідеї В. І. Вернадського, щодо забезпечення і збалансування взаємозв'язку соціальної та екологічної складових розвитку, розроблення системи закріплення рівних прав нинішнього і майбутніх поколінь на використання природних ресурсів. На увагу заслуговує його вчення про ноосферу, яке підкреслює провідну роль свідомості, науки та моральної відповідальності людини у розвитку суспільства [1].

Ключовим положенням наукової спадщини В. І. Вернадського є усвідомлення того, що єство людини формується у духовному та

психофізіологічному вимірах на засадах життєстверджувальних принципів і спрямовується в середовище існування задля гармонізації життя особистості, біосфери та, згодом, ноосфери – нового етапу її еволюції, у якому людський розум і наукове мислення стають провідною геологічною силою [1, с. 42-45]. Учений відмічав взаємозв'язок природних, соціальних і духовних процесів, розглядаючи людину як активного й відповідального суб'єкта глобальних змін.

Значущість зазначених напрацювань визначається актуалізацією ідеї розвитку особистості та природного життєвого середовища, а також формуванням механізмів відновлення екосистем унаслідок антропогенного і техногенного навантаження.

Для кризової психології ці ідеї мають особливу цінність, оскільки дозволяють осмислювати психологічні кризи не ізольовано, а в контексті ширших соціокультурних і екзистенційних процесів. Такий підхід сприяє формуванню системного бачення проблем особистості в умовах нестабільності та невизначеності.

В освітньому процесі підготовки здобувачів спеціальності 053/С4 Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Кризова психологія»; другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Кризова психологія. Соціально-психологічне відновлення» ідеї В. І. Вернадського реалізуються через поєднання професійної підготовки з формуванням світоглядних і ціннісних орієнтацій студентів. Зокрема, значна увага приділяється міждисциплінарній інтеграції знань, що поєднує психологію, філософію, соціальні науки, що відповідає людиноцентрованої парадигмі сучасної освіти [2].

Переконані, важливо формувати екологічне та етичне мислення майбутніх фахівців з кризової психології, їх усвідомлення відповідальності за наслідки психологічного впливу на особистість і суспільство. Через аналіз кризових випадків, рефлексивні вправи, тренінги та дискусії студенти навчаються розглядати кризу як потенціал розвитку, а не лише як деструктивне явище [3].

Виховний аспект реалізації ідей В. І. Вернадського полягає у формуванні гуманістичних цінностей, здатності до емпатії, співпереживання та відповідального ставлення до іншої людини [4]. Майбутні фахівці з кризової психології мають усвідомлювати значення гармонізації внутрішнього світу особистості з соціальним середовищем, що є необхідною умовою подолання життєвих криз.

Ноосферний підхід сприяє вихованню активної громадянської позиції студентської молоді, їх готовності до професійної діяльності в умовах соціальних трансформацій.

Упровадження ідей В. І. Вернадського в освітній процес вищої школи забезпечує цілісність професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності С4 Психологія. Ноосферна парадигма виступає методологічною

основою формування гуманістичного світогляду, професійної рефлексії та відповідальності психолога за результати своєї діяльності.

Наукова спадщина академіка В. І. Вернадського має вагомим теоретичним і практичним значенням для сучасної підготовки фахівців з кризової психології. Його концептуальні положення щодо взаємозв'язку людини, біосфери та ноосфери, а також визначальна роль наукового мислення в еволюції суспільства, формують ціннісно-світоглядне підґрунтя професійної діяльності психолога.

Таким чином, інтеграція ідей В. І. Вернадського в освітній процес підготовки фахівців у галузі кризової психології є перспективним напрямом модернізації змісту освіти, що забезпечує формування професійної компетентності, стійкості до викликів сучасності та готовності до ефективної допомоги людині в кризових умовах.

Науковці й практики мають об'єднати зусилля для реалізації диференційованої освітньої моделі, що відповідає галузевим потребам ринку праці та забезпечує формування компетентної особистості.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку конкретних освітніх технологій, що поглиблюють реалізацію ідей В. І. Вернадського в системі психологічної освіти.

Список використаних джерел:

1. Біосфера і ноосфера. Київ: Наукова думка, 1991. 270 с.
2. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. Філософія освіти. 2011. № 1–2. С. 5–17.
3. Максименко С. Д. Генеза особистості у кризових умовах життєдіяльності. Київ : КММ, 2018. 320 с.
4. Титаренко Т. М. Життєві кризи особистості: психологія переживання. Київ : Агропромвидав України, 2007. 240 с.

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК І ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ

Сококонь О. А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

В умовах розбудови національної системи загальної середньої освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність навчальних закладів, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій (нововведень) в освітньому процесі. Розв'язання проблеми збереження здоров'я та забезпечення гармонійного розвитку особистості в загальноосвітніх навчальних закладах є досить актуальною проблемою і має великий практичний інтерес. У зв'язку з цим перед фізичною культурою як основою забезпечення зміцнення здоров'я дітей,

висуваються нові завдання, які потребують розробки сучасних інноваційних методик і форм організації системи фізичного виховання в загальноосвітніх школах. Актуальність дослідження зумовлена зниженням рівня рухової активності школярів, зростанням кількості функціональних порушень опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи та погіршенням психоемоційного стану дітей шкільного віку. У цих умовах модернізація уроків фізичної культури стає необхідною умовою формування здоров'язберезувального освітнього середовища.

На сучасному етапі розвитку системи загальної середньої освіти в Україні кількість експериментальних шкіл, що розробляють чи апробують інноваційні методики, за останні три роки збільшилася в середньому на 18%. На всеукраїнському рівні експерименту зареєстровано 47 педагогічних інновацій, до реалізації яких залучено 134 загальноосвітніх навчальних заклади; на регіональному – 103 інновації, що діють у 340 закладах освіти [3, с. 35].

Інноваційні методики сприяють підвищенню мотивації учнів до занять, розвитку фізичних якостей і формуванню культури здорового способу життя. Метою статті є теоретичне обґрунтування впливу інноваційних методик і форм проведення уроків фізичної культури на стан здоров'я учнів. Інноваційні методики у фізичному вихованні передбачають використання інтерактивних, компетентісно-орієнтованих і здоров'язберезувальних технологій. Вони спрямовані на індивідуалізацію навчання, урахування вікових та фізіологічних особливостей учнів, створення емоційного клімату на уроці [1, с. 16].

Інноваційні форми організації уроків можуть бути представлені в різних організаційних формах:

- інтегровані уроки (поєднання фізичної культури з елементами біології чи основ здоров'я);
- інтерактивні та ігрові методики;
- диференційоване навчання;
- використання цифрових платформ і фітнес-моніторингу;
- дистанційна підтримка рухової активності.

Систематичне використання сучасних форм і інноваційних методик забезпечує формування стійкої потреби у фізичній активності та сприяє профілактиці гіподинамії.

Сучасна освіта вимагає постійного оновлення та впровадження інноваційних підходів, які роблять процес навчання більш ефективним, цікавим та орієнтованим на потреби учнів. Наведемо ключові інновації та новітні методики, що активно застосовуються сьогодні:

1. Використання інтерактивних дошок та панелей забезпечує динамічну подачу матеріалу, можливість спільної роботи та негайного зворотного зв'язку.
2. Онлайн-платформи (Moodle, Google Classroom, Zoom), що застосовуються для використання та розміщення навчальних матеріалів, проведення віртуальних уроків, тестування та організації проектної роботи.

3. Гейміфікація (Gamification), тобто впровадження ігрових елементів (рейтинги, квести, нагороди) у навчальний процес для підвищення мотивації та залученості.
4. Віртуальна та доповнена реальність, що включає створення розширеного навчального досвіду, занурюючи учнів у змодельовані або доповнені об'єкти реального світу, особливо корисного для природничих наук у поєднанні з дисциплінами професійно-спортивного циклу.

При проведенні дослідження у Полтавських загальноосвітніх школах нами виявлено, особливо ефективними інноваційними формами проведення уроків фізичної культури виявилися:

- командні змагальні формати;
- використання фітнес-елементів;
- цифровий контроль фізичної активності.

Отже, інноваційні методики та форми проведення уроків фізичної культури є важливим чинником збереження і зміцнення здоров'я учнів. Їх упровадження підвищує ефективність освітнього процесу, сприяє формуванню здоров'язберезувальної компетентності та позитивної мотивації до занять фізичною культурою. Використання інтерактивних та фітнес-технологій підвищує мотивацію до систематичних занять, а наші дослідження підтвердили доцільність широкого впровадження інноваційних підходів у практику роботи закладів загальної середньої освіти.

Перспективи подальших наукових досліджень полягає у розробці методичних рекомендацій щодо комплексного впровадження інновацій у практичну роботу вчителів фізичної культури.

Список використаних джерел:

1. Андрєєва О.В., Кенсицька І. Л. Інноваційні підходи до організації уроків фізичної культури в умовах Нової української школи. *Теорія і методика фізичного виховання і спорту*. 2021. 32. С. 15-22.
2. Круцевич Т.Ю., Пангелова Н.Є. Сучасні тенденції розвитку шкільного фізичного виховання в Україні. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова*. Серія 15. 2022. №3К (147). С. 5-12.
3. Москаленко Н.В., Лисенко О.М. Формування мотивації учнів до занять фізичною культурою засобами інноваційних технологій. *Слобожанський науково-спортивний вісник*. 2021. 31 С. 34-40.

ФАРКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

Согаконь О.А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сучасний спорт високих досягнень характеризується значними фізичними та психоемоційними навантаженнями. У зв'язку з цим зростає

інтерес до фармакологічних засобів, що потенційно можуть підвищувати працездатність, прискорювати відновлення та підтримувати функціональні резерви організму. У статті проаналізовано вплив фармакологічних засобів на функціональний стан організму спортсменів, розглянуто основні групи препаратів, що застосовуються у спортивній практиці: стимулятори, анаболічні засоби, адаптогени, ноотропи та засоби відновлення. Окреслено позитивні ефекти, потенційні ризики для серцево-судинної, ендокринної, нервової систем [1, с. 125].

Раціональне фармакологічне забезпечення можливо лише за умови медичного контролю, індивідуального підбору та врахування стану здоров'я спортсмена. Безконтрольне використання препаратів може призвести до короточасного покращення результатів, але довгостроково – до серйозних ускладнень.

Нутрицевтики та метаболіти – це препарати допомагають організму адаптуватися до навантажень без втручання в генетику чи гормональний фон:

- вітамінно-мінеральні комплекси забезпечують базовий обмін речовин;
- адаптогени (рослинного походження) підвищують неспецифічну опірність стресу;
- хондропротектори захищають суглоби та зв'язки від зносу;
- антигіпоксанти покращують засвоєння кисню клітинами.

Гормональні препарати здатні пригнічувати власну продукцію гормонів, викликати дисбаланс та довготривалі ендокринні порушення. Стимулятори та анаболічні засоби можуть спричиняти підвищення артеріального тиску, гіпертрофію міокарда, порушення ритму серця, довготривале застосування підвищує ризик кардіомапатій. Метаболізм більшості фармакологічних засобів відбувається в печінці. Надмірне навантаження може призвести до токсичного ураження. Нирки зазнають підвищеного навантаження при введенні метаболітів [2, с.32].

Тривале використання стимуляторів може викликати підвищену тривожність, розлади сну, емоційну нестабільність. Застосування фармакологічних засобів у спорті регламентується міжнародними стандартами.

Вплив фармакологічних засобів на організм спортсмена:

- прискорення відновлення: скорочення часу між тренуваннями дозволяє виконувати більший обсяг роботи.
- підвищення енергозабезпечення: збільшення запасів глікогену або покращення транспорту кисню.
- психологічна стійкість: зниження рівня тривожності перед стартом або підвищення агресивності (у контактних видах спорту).

Особливо важливо для спортсменів в тренувальній діяльності сформувати антидопінгову культуру, навчити критичному мисленню щодо Бадів, пояснювати різницю між фармакотерапією та допінгом, наголошувати на ролі відновлення, здоровому сну та раціональному харчуванні.

Фармакологічне забезпечення у спорті є інструментом подвійного характеру: воно може бути корисним елементом медико-біологічного супроводу, так і джерелом значних ризиків для здоров'я та спортивної кар'єри. Раціональне фармакологічне забезпечення можливо лише за умови медичного контролю, індивідуального підбору та врахування стану здоров'я спортсмена. Високі спортивні результати спортсмена базується на правильному харчуванні, дотримання режиму дня та науково обґрунтованій підтримці дозволеними засобами. Безконтрольне використання препаратів може призвести до короткочасного покращення результатів, а при довгостроковому використанні – до серйозних ускладнень. Таким чином, користь фармакологічного забезпечення реалізується лише за умов доказовості, індивідуалізації та суворого дотримання антидопінгових норм, в іншому випадку воно стає фактором серйозного ризику для здоров'я та професійної кар'єри спортсмена.

Список використаних джерел:

1. Беленічев І.Ф. та інш. Спортивна фармакологія. Том 1: навчальний посібник. Вінниця. Видавництво: Нова книга. 2023. 328 с.
2. Ялович В., Ялович А. Функціональні фармакологічні засоби відновлення в спорті: метод. розробка. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 64 с.
3. Фаворитов В.М. Фармакологічне супроводження в спорті: навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 96 с.

ТРАДИЦІЙНІ ВАРЕНІ БОРОШНЯНІ СТРАВИ У НАРОДНОМУ ХАРЧУВАННІ УКРАЇНЦІВ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ

Шаповал Л. І.

кандидат історичних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г.Короленка (Полтава)

Ознакою етнічної ідентифікації українського народу є їжа, не тільки як життєво-необхідний фізіологічний процес, а елемент національної культури і ментальності. У харчовому раціоні українців є традиційні страви, які несуть символічне функціональне навантаження та відповідають етнічним смакам. «Кулінарні традиції народу пов'язують людей з їхньою культурною спадщиною, історією, сукупністю набутих етносом знань, цінностей і практик. Їжа виступає маркером культурної ідентичності у той час як моделі харчування зазнають соціальних, політичних та екологічних змін», – стверджує Г. Бондаренко [3]. Сьогодні при модерних технологіях коли віддається перевага комерційній вигоді, ніж здоров'ю людини про українські традиційні страви ХІХ-ХХ ст., згадують під час урочистих родинних подій чи календарних свят. Багато що забулося, осучаснилося чи спотворилося модними закордонними впливами, а страви рекламуються як «традиційні українські». Харчування досліджували: Л. Артюх [1, 2, 10], В. Доцяк [6], З.

Клиновецька [8], Л. Старовойт [9], Н. Сахно, М. Піцова [5], В. Карсекіна [7], В. Борисенко [4], Г. Бондаренко [3].

Природно-кліматичні умови в Україні сприяли різноманітності рослинних компонентів, які притаманні харчуванню українців: жито, пшениця, гречка, ячмінь, просо, кукурудза, овес, що зумовило перевагу борошняних страв у харчовому раціоні українців. Традиційними способами для приготування їжі є: варіння, тушкування, печіння, смаження. Типовими вареними борошняними стравами у народному харчуванні XIX-XX століть були: затірка, локшина, галушки, вареники, лемішка, вівсяний кисіль, кваша.

З. Клиновецька зазначала, що «для виготовлення таких виробів використовували борошно тонкого помолу з додаванням молока або води, цукру, жиру, яєць, сметани. Вироби з борошна готували з прісного тіста без дріжджів у вигляді галушок» [8, с. 55]. Тісто для вареників, локшини робили прісне, круте (у м'ясоїд на яйцях), для галушок – м'якіше тісто із пшеничного, гречаного, житнього, а в карпатських селах – з вівсяного борошна. Галушки, варяниці й локшину варили в молоці або м'ясній юшці, якщо варили на воді то їх відціджували і тісто їли окремо, заправляючи шкварками, засмажкою з цибулі на олії, вершковим маслом. Варена борошняна страва «галушка» поширена в харчуванні українців у козацьку добу історії: «в запорожців галушки вважалися «лагоминами», «ласощами» [3, с. 43]. Зварені у воді галушки мастили олією і салом та подавали гарячими до столу. «Галушки є повсякденною і святковою їжею українців поряд з варениками, млинцями, коржами», – зазначає В. Борисенко [4,с.192]. Вареники – одна з найпоширеніших страв з вареного тіста з начинкою, які наповнювали смаженою свіжою чи кислою капустою, вареною товченою картоплею, сиром, гречаною чи пшоняною кашею з засмажкою, вареним січеним м'ясом з цибулею, яйцем із зеленню, перцем, квасолею, маком, ягодами. Заправляли вареники засмажкою сала з цибулею (у піст з олією), з сметаною, а солодкі (з маком і ягодами) – медом. У повсякденному меню селянина зустрічалися нечасто, вони були окрасою недільного й святкового столу, входили до складу урочистих трапез (весілля, хрестини, поминки, храмові свята), їх варили на толоку й обжинки [10, с. 83]. Вареники символізували продовження роду, були обрядовою стравою[5]. Улюбленою традиційною вареною борошняною стравою для українців крім вареників є галушки, які за народним звичаєм готували щодня на вечерю бо були легкими у приготуванні та поживними у харчуванні після важкої праці у посівну, косовицю та жнива. Галушки як обрядова і святкова страва у минулому була пов'язана з люнарним культом небесного вогню й води, а в наш час вона втратила ритуальне значення, стала улюбленою стравою для населення Полтавщини та гастрономічним брендом м. Полтави. Асортимент вареної борошняної страви галушки в XIX ст. це: гречані галушки з часником, галушки в квасу, галушки з салом, засмажкою з цибулі чи вишкварками [1]. На сьогодні різновиди вареної борошняної страви галушки у харчуванні українців є великим: галушки з шинкою, гречані галушки з салом, галушки з сиром, із заварного тіста, яблучні галушки,

галушки з м'ясним чи печінковим фаршем, галушки до курки (Полтавщина), галушки з манкою, галушки в'язкі, з сметаною, грибною підливою, галушки на молоці, галушки гуцульські, картопляні (Галичина), галушки гречані, в квасу [6]. У другій половині ХХ ст. готували борщ з галушками, юшки з потрухом і галушками, манними і рисовими галушками, з галушками з сухарів і сиру. Варені в молоці або ющі галушки їли з рідиною.

Локшину готували так само як галушки, додаючи більше яєць і крутіше замішували, виробляючи тонкі коржі, які підсолювали, загортали трубкою і різали на смужки. Варили їх у ющі, молоці, окропі щоденно, а на урочистості – з молоком або куркою. З локшини робили бабку-запіканку, заливали розколоченими яйцями на молоці, запікали в печі. Цю страву готували як ласощі, символізувала закінчення обіду [10, с. 91]. Лемішка – кашоподібна варена борошняна страва з підсушеного гречаного борошна, яку вживали в піст з олією чи пісним молоком з конопляного або макового сім'я. У м'ясоїд їли з молоком, кисляком на сніданок чи вечерю. З холодної лемішки виробляли коржі, підсмажували їх на олії або запікали у горщику в печі. Вареною борошняною стравою була затірка – круте підсолене пшеничне на яйцях тісто розтерте з мукою у дерев'яних ночвах ложкою чи рукою до утворення кульок розміром з горошину чи квасолину, які варили в окропі, молоці, м'ясній ющі та споживали щодня з олією, маслом, смальцем, засмажкою [10, с. 86]. Кваша – забута страва, схожа на кисіль за технологією виготовлення але відмінна за складом продуктів. Її готували з житньої і гречаної муки та солоду, вживали на сніданок чи вечерю або як солодку страву на обід. Борошно змішували, запарювали окропом, розводили до густини рідкого тіста і ставили вкисати. Кисло-солодке тісто варили у горщику, влітку заправляли садовими ягодами, взимку – калиною, сушеними, вареними грушами. Вівсяний кисіль (жур) заправляли конопляною або маковою олією, маковим чи конопляним молоком та їли з хрінном, цибулею, злегка підсоливши. Для кисло-солодкого кисілю додавали ягоди з медом або варену й товчену сушку, розливали у миски і охолоджували. Донині входить до меню урочистих трапез, є етикетним знаком закінчення застілля [10, с. 88].

Отже, сучасний асортимент варених борошняних традиційних страв у народному харчуванні українців ХІХ - ХХ століть скоротився: затірка, лемішка, кваша, вівсяний кисіль вийшли з вжитку, а вареники і галушки збагатилися смаковими й поживними якостями, трансформувалася їхня рецептура приготування, забулася обрядова роль у народному побуті через трансформацію етнічних смаків українців. Улюбленими стравами за смаковими якостями, калорійністю, простотою приготування називають галушки, вареники та борщ, які є символом української національної кухні та культурної ідентичності.

Список використаних джерел:

1. Артюх Л. Українська народна кулінарія: історико-етнографічне дослідження / Л. Артюх. Київ: Наукова думка, 1977. 106 с.

2. Артюх Лідія Традиційна їжа українців: Культурно-антропологічні нариси. Київ: ТОВ «Юрка Любченка», 2025. 228 с.
3. Бондаренко Галина Локальна гастрономічна спадщина у сучасних наукових дослідженнях: теоретико-прикладні аспекти // Шості Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С. Череваня): зб-к наук. ст. Випуск VI. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. С.161-169.
4. Борисенко В. Система харчування та народна кулінарія. Українська етнологія. навч. посіб-к / За ред. В. Борисенко. Київ: Либідь, 2007. С.188 - 197.
5. Вареники. Галушки / Н.М. Сахно, М.П. Пісцова; Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Харків; Полтава: ТОВ «Майдан», 2022. 20 с.
6. Доцяк В. Українська кухня / В. Доцяк. Вид. 2-е, допов. Львів: «Оріяна», 1998. 512 с.
7. Карсекіна В.В. Страви української кухні: навч. посіб-к. / В. В. Карсекіна, Л.М. Скрипка. Київ: Вища школа, 1993. 239 с.
8. Клиновецька З. Страви й напої в Україні / З. Клиновецька. Київ: Час, 1991. 223 с.
9. Старовойт Л.Я. Кулінарія / Л.Я. Старовойт, М.С. Косовенко, Ж.М. Смирнова. Київ: Вища школа, 1992. 270 с.
10. Українська минувшина: історико- етнографічний довідник / А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна. Київ: Либідь, 1993. 256 с.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ

Школяр С. П.

кандидат технічних наук, доцент, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Гуйван В. В.

директор

Комунальний заклад «Полтавська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2»

Сучасні трансформаційні процеси в системі освіти України, інтеграція до європейського освітнього простору та розвиток спортивної інфраструктури актуалізують питання збереження та зміцнення здоров'я дітей і молоді. Особливої уваги потребує діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де поєднуються освітній і тренувальний процеси, що передбачають значні фізичні навантаження.

У таких умовах важливим завданням є впровадження здоров'язбережувальних технологій, спрямованих на забезпечення безпечних умов навчально-тренувальної діяльності, профілактику травматизму,

оптимізацію фізичних навантажень та формування культури здорового способу життя серед юних спортсменів. Реалізація цих завдань потребує використання сучасних управлінських інструментів, серед яких важливе місце займає проєктний підхід до розвитку закладу освіти спортивного спрямування.

Проблематика управління розвитком закладів освіти та впровадження інноваційних управлінських технологій активно досліджується у працях українських науковців. У дослідженнях розглядаються питання застосування проєктного менеджменту у сфері освіти, розвитку управлінської культури керівників та формування інноваційного освітнього середовища [1–5].

Окремі наукові праці присвячені використанню стратегічного та проєктного підходів у розвитку освітніх установ, стандартизації управлінських процесів, модернізації матеріально-технічної бази та цифровізації управління [6–10]. Дослідження також охоплюють питання впливу цифрових технологій на формування спортивної підготовки, моніторинг результатів підготовчої діяльності спортсмена [11]. Разом з тим проблема інтеграції здоров'язберезувальних технологій у систему управління дитячо-юнацькими спортивними школами залишається недостатньо дослідженою та потребує подальшого наукового обґрунтування.

Метою статті є обґрунтування особливостей застосування здоров'язберезувальних технологій у діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та визначення напрямів їх впровадження на основі проєктного підходу до управління розвитком комунального закладу «Полтавська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2».

Дитячо-юнацькі спортивні школи виконують важливу соціальну функцію формування фізично здорового та активного молодого покоління. Їх діяльність спрямована на розвиток фізичних здібностей дітей і підлітків, підготовку спортсменів до участі у змаганнях різного рівня та популяризацію фізичної культури і спорту. Водночас інтенсивність тренувального процесу потребує особливої уваги до стану здоров'я спортсменів. Саме тому застосування здоров'язберезувальних технологій стає одним із ключових елементів організації освітнього і тренувального процесу у спортивних школах. Здоров'язберезувальні технології в діяльності дитячо-юнацької спортивної школи можна розглядати як комплекс педагогічних, медико-біологічних, організаційних та управлінських заходів, спрямованих на збереження фізичного і психічного здоров'я учнів-спортсменів.

До основних напрямів впровадження таких технологій належать:

раціональна організація тренувального процесу, яка передбачає оптимізацію фізичних навантажень відповідно до вікових та фізіологічних особливостей спортсменів, застосування індивідуалізованих програм підготовки та чергування періодів навантаження і відновлення;

медико-біологічний супровід спортсменів, який включає регулярні медичні огляди, функціональну діагностику, контроль за фізичним станом

спортсменів, профілактику спортивних травм та використання відновлювальних процедур;

психолого-педагогічна підтримка, що є важливим аспектом створення сприятливого психологічного клімату в колективі, розвиток мотивації до занять спортом, формування стресостійкості та психологічної готовності до участі у змаганнях;

формування культури здорового способу життя, що передбачає проведення просвітницьких заходів, навчання спортсменів основам раціонального харчування, режиму праці та відпочинку, профілактики шкідливих звичок;

використання цифрових технологій моніторингу фізичного стану спортсменів, коли сучасні інформаційні системи дозволяють здійснювати аналіз результатів тренувального процесу, контролювати фізичні показники спортсменів та своєчасно коригувати тренувальні програми.

Ефективна реалізація здоров'язбережувальних технологій потребує системного підходу до управління діяльністю спортивної школи. У цьому контексті доцільним є застосування проєктного підходу, який дозволяє об'єднати різні управлінські та педагогічні заходи у комплекс взаємопов'язаних проєктів розвитку закладу. Авторами запропонована модель впровадження здоров'язбережувальних технологій у комунальному закладі «Полтавська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2» (Таблиця).

Таблиця

Модель впровадження здоров'язбережувальних технологій

Елемент моделі	Зміст	Інструменти реалізації	Очікувані результати
Стратегічна мета	Збереження та зміцнення здоров'я юних спортсменів	стратегічне планування розвитку закладу; інтеграція здоров'язбережувальних програм	підвищення ефективності підготовки спортсменів
Освітньо-тренувальний процес	впровадження здоров'язбережувальних методик тренування	індивідуалізація навантажень; сучасні тренувальні методики	зниження рівня травматизму
Медичний супровід	моніторинг фізичного стану спортсменів	медичні огляди; функціональна діагностика; відновлювальні процедури	підтримка високого рівня фізичного здоров'я
Цифрові технології	використання інформаційних систем моніторингу	цифрові платформи управління тренувальним процесом	підвищення ефективності управління

Партнерська взаємодія	співпраця з медичними установами, ЗВО, спортивними федераціями	партнерські угоди; спільні програми розвитку спорту	розширення ресурсної бази
-----------------------	--	---	---------------------------

Запропонована модель дозволяє інтегрувати здоров'язбережувальні технології у систему стратегічного розвитку спортивної школи та підвищити ефективність управління її діяльністю.

Застосування здоров'язбережувальних технологій у дитячо-юнацьких спортивних школах є важливим чинником забезпечення ефективності навчально-тренувального процесу та збереження здоров'я юних спортсменів. Використання проєктного підходу до управління діяльністю спортивної школи дозволяє системно інтегрувати здоров'язбережувальні практики у навчально-тренувальний процес, оптимізувати використання ресурсів та підвищити результативність спортивної підготовки. Розроблена модель впровадження здоров'язбережувальних технологій у діяльність комунального закладу «Полтавська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2» може бути використана як практичний інструмент модернізації системи підготовки спортсменів та формування здорового способу життя серед молоді.

Список використаних джерел:

1. Школяр Т. А. Проектний підхід у розвитку матеріально-технічної бази закладу вищої освіти // Інноваційні аспекти освітнього та проєктного менеджменту: досвід А. Макаренка в діалозі із сучасністю : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 264-267. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25820>
2. Школяр Т. А., Школяр С. П. Урахування впливу елементів стандартизації та типізації при підготовці проєктних заявок ЗВО. Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку : зб. наук. ст. учасників четвертої всеукраїнської наук.-практ. конф. / редкол. : С. В. Степаненко (голова ред.) та ін. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 225-229. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25415>
3. Школяр С. П. Розвиток проєктного підходу в діяльності менеджменту університету // Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–21 лютого 2025). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. С. 596–601.
4. Гриньова М. В., Школяр С. П., Ткаченко А. В. Особливості підготовки менеджерів у сфері міжнародного проєктного маркетингу // Проєктування безпечного середовища: інноваційний підхід : колективна монографія / за ред. О. М. Топузова, С. В. Захаріна, М. В. Гриньової. 2023.
5. Гриньова М. В., Школяр С. П. Проєктна діяльність науковців кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна в сфері

- інтелектуальної власності (структура, координація, напрямки, досвід) // Інтерактивний консалтинг-семінар : монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. 41 с. URL: <https://sites.google.com/gsuite.pnpu.edu.ua/kaf-pmm-pnpu/новини-2024-2025>
6. Школяр С. П. Стратегія створення та функціонування осередків інтелектуального розвитку закладу освіти // Сучасні технології формування конкурентоспроможного менеджера: методологія, практика, перспективи : матеріали Всеукраїнського наукового форуму (м. Полтава, 13–14 березня 2025 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. – С. 33.
 7. Школяр С. П., Шпильовий В. Д. Інтеграція ключових стратегічних моделей до контексту управління освітою. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22–23 лютого 2024 року). Полтава : ФКУЕП ПДАУ, 2024. С. 140–142. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23133>
 8. Школяр Т. А. Важливість збереження матеріально-технічних об'єктів як бази діяльності закладу освіти // Сучасний стан біосфери у науковій спадщині академіка Володимира Вернадського в контексті сучасних техногенних загроз : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 березня 2024 року). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 196-198. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23602>
 9. Школяр Т. А. Деякі проекти природоохоронного спрямування закладу освіти // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти (присвячена 110-річчю заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16 квітня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 297-299. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23801>
 10. Школяр С. П. Аналіз процесів розвитку стандартизації в проєктному менеджменті. Інвестиції: практика та досвід. Вип. 19. 2024. С. 122-126. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/26688>
 11. Новописьменний А. М., Кононець Н. В., Школяр С. П. Вплив цифрових технологій на формування особистості фахівця з пауерліфтингу. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–21 лютого 2025 року). Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2025. С. 242-249. <https://surl.gd/pjusii>

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ТЕХНОГЕНЕЗУ

Юхимчук Ю.М.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Плужнікова Т.В.

кандидат медичних наук, старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасна біосфера перебуває під постійним тиском техногенних чинників, що безпосередньо впливають на здоров'я людини. Медико-біологічні аспекти цього впливу включають вивчення порушень гомеостазу та адаптаційних можливостей організму [1].

Техногенні загрози спричиняють надходження в навколишнє середовище ксенобіотиків, які порушують природний метаболізм. Важкі метали, накопичуючись у тканинах, стають причиною хронічних інтоксикацій та уражень нервової системи [5].

Забруднення атмосфери дрібнодисперсними частками РМ_{2.5} провокує розвиток респіраторних та серцево-судинних захворювань. Радіоактивне забруднення створює ризики пошкодження генетичного апарату клітин та виникнення онкопатологій [2, 4].

Фізичні чинники, такі як електромагнітне випромінювання та шум, виснажують регуляторні системи організму. Екологічний стрес веде до зниження імунологічної резистентності та зростання кількості алергічних реакцій [7].

Важливим аспектом є тератогенний вплив хімічних сполук, що загрожує здоров'ю майбутніх поколінь. Особливої гостроти набувають загрози екологічній безпеці в контексті наслідків військових дій [4, 5].

Порушення мікробіому людини під дією техногенного середовища послаблює природні бар'єрні функції. Ноосферний підхід В.І. Вернадського допомагає усвідомити єдність людини та біосфери [1, 3].

Збереження генофонду популяції вимагає впровадження жорстких екологічних стандартів та систем детоксикації. Важливу роль у захисті здоров'я відіграє екологічна освіта та формування ноосферного мислення [5].

Техногенне забруднення довкілля сприяє накопиченню токсичних речовин у харчових ланцюгах. Хронічний вплив низьких доз шкідливих чинників призводить до розвитку прихованих патологічних процесів.

Зміни умов середовища проживання негативно позначаються на психоемоційному стані людини. Порушення біоритмів під впливом техногенних факторів знижує працездатність та адаптаційний потенціал організму.

Антропогенне навантаження сприяє прискоренню процесів біологічного старіння. Техногенні чинники підвищують ризик розвитку ендокринних порушень.

Забруднення водних ресурсів негативно сказується на функціонуванні травної системи людини. Ослаблення природних механізмів детоксикації організму є наслідком тривалого техногенного впливу.

Екологічно зумовлені захворювання мають тенденцію до поширення серед молодого населення. Порушення балансу мікроелементів у ґрунтах впливає на якість харчування населення. Медико-біологічний моніторинг є необхідною умовою своєчасного виявлення техногенних ризиків [2, 5].

Підвищення рівня онкологічних захворювань частково пов'язане з хімічним забрудненням довкілля. Збереження здоров'я людини потребує комплексного підходу з урахуванням біологічних та соціальних чинників [1].

Формування екологічної свідомості сприяє зниженню негативного впливу техногенних факторів на здоров'я. Міждисциплінарні дослідження дозволяють більш ефективно оцінювати біологічні наслідки техногенезу [6].

Список використаних джерел:

1. Вернадський В. І. Біосфера та ноосфера. Київ : Наукова думка, 2021. 250 с.
2. Даниленко Г. М., Велика Н. В. Вплив факторів навколишнього середовища на стан здоров'я населення. Екологія та здоров'я. 2021. №2. С. 45–52.
3. Дерев'янку Т. В., Звягольська І. М. Екологічна культура студентів-медиків. Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 1(148). С. 211–216.
4. Запорожан В. М., Козицька Т. В. Медико-генетичні аспекти впливу ксенобіотиків. Медичні перспективи. 2022. Т.27, №3. С. 12–19.
5. Сердюк А. М. Гігієнічне значення техногенних загроз для здоров'я населення України. Журнал АМН України. 2020. №4. С. 510–521.
6. Харченко Н.В., Плужнікова Т.В. Сучасні бачення прогресу в галузі екології. Методичні аспекти вивчення у закладах освіти (присвячена 75 річниці з дня заснування дендропарку імені В.Д. Байтали Лубенського лісотехнічного фахового коледжу): матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Лубни, 01 травня 2025 р.). Полтава :ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2025. 308 с.
7. Шевченко В. В. Техногенна безпека та біологічні ризики. Екологічна безпека та природокористування. 2023. Вип. 3(47). С. 88–95.

**«НООСФЕРНИЙ ПІДХІД ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА:
РОЛЬ НАУКИ, ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ
НООСФЕРНОГО МИСЛЕННЯ»**

**ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖУ ЧЕРЕЗ МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ НАВЧАННЯ
ПРИРОДНИЧИХ НАУК**

Воробйова О.М.

доктор філософії

*Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного
університету (Полтава)*

Деміденкова Г.Г.

викладач

*Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного
університету (Полтава)*

Сучасне суспільство стикається з серйозними техногенними та екологічними викликами: глобальні зміни клімату, забруднення води, ґрунтів і атмосфери, зменшення біорізноманіття та виснаження природних ресурсів. Розв'язання цих проблем неможливе без формування у молодого покоління ноосферного мислення, що передбачає усвідомлення взаємозв'язку всіх систем на Землі та відповідальності людини за збереження біосфери. Коледж, як заклад фахової передвищої освіти, є важливою ланкою у підготовці молодих фахівців не лише до професійної діяльності, а й до відповідальної соціальної та екологічної поведінки. Саме у віці студентів формується здатність до системного мислення, аналізу причинно-наслідкових зв'язків і критичної оцінки інформації. Міждисциплінарне навчання природничих наук дозволяє поєднати знання з біології, хімії, фізики, географії та екології, що створює комплексне розуміння взаємодії людини з природою та суспільством. В умовах сучасного техногенного світу студенти коледжу повинні не лише отримувати знання, але й навчитися оцінювати наслідки своєї діяльності для біосфери та пропонувати практичні рішення, що сприяють сталому розвитку. Це є прямим втіленням ідей Володимира Івановича Вернадського про відповідальність науки та освіти у формуванні свідомості людини як частини ноосфери. [1, с.82].

Формування ноосферного мислення можливе лише за умови інтеграції природничих дисциплін у навчальний процес. Біологія допомагає студентам зрозуміти структуру та функціонування екосистем, взаємозв'язки між живими організмами та їхню реакцію на зміни середовища. Наприклад, на практичних заняттях можна аналізувати вплив забруднення водних систем на популяції риби і водоростей. Хімія дає змогу оцінити хімічні процеси в природі та наслідки антропогенних впливів, такі як накопичення важких металів у ґрунті чи утворення кислотних дощів. Студенти можуть проводити дослідження хімічного складу локальних водойм та порівнювати результати з нормативними показниками. Фізика пояснює енергетичні процеси, тепловий

баланс, кліматичні зміни та природні явища; наприклад, студенти можуть моделювати наслідки глобального потепління, оцінюючи підвищення температури атмосфери й океанів та його вплив на екосистеми. Географія та екологія дозволяють оцінювати просторові закономірності й масштаби впливу людської діяльності, прогнозувати зміни ландшафтів та розвиток урбанізованих територій. Поєднання цих дисциплін у навчальному процесі допомагає студентам не лише засвоювати теоретичні знання, а й розвивати практичні навички системного мислення, необхідні для формування ноосферної свідомості [4, с.13].

Практичні методи формування ноосферного мислення у коледжі можуть реалізовуватися через різні види навчальної та позанавчальної діяльності. Одним із найефективніших підходів є міждисциплінарні проекти, у межах яких студенти досліджують екологічні проблеми на локальному та глобальному рівнях. Наприклад, проєкт, присвячений впливу локальної промисловості на водні екосистеми річок, дозволяє оцінити кількісні та якісні показники забруднення, визначити його вплив на флору і фауну та запропонувати шляхи мінімізації негативних наслідків. [3, с.9]. Важливу роль відіграють також лабораторні та польові дослідження, під час яких студенти проводять заміри якості води, ґрунту та повітря, аналізують видове різноманіття рослин і тварин, виявляють зміни у структурі екосистем. Така діяльність дає можливість безпосередньо побачити зв'язок між фізичними, хімічними та біологічними процесами у природі. Не менш значущими є дискусії та дебати, під час яких обговорюються питання змін клімату, глобальних техногенних загроз та їхнього впливу на життя людства. Це сприяє розвитку критичного мислення, уміння аналізувати інформацію та формувати власну аргументовану позицію. Сучасні освітні технології також відіграють важливу роль у формуванні ноосферного мислення. Використання цифрових інструментів, зокрема симуляцій, інтерактивних карт і моделей екологічних сценаріїв, дозволяє студентам прогнозувати довгострокові наслідки людської діяльності та приймати обґрунтовані рішення. [2, с.72]. Крім того, значний виховний потенціал мають екологічні ініціативи та культурно-просвітницькі проєкти: участь студентів у посадці дерев, прибиранні територій, організації тематичних виставок чи інформаційних кампаній формує етичне ставлення до природи, усвідомлення власної відповідальності за стан довкілля та майбутнє суспільства. У сукупності такі підходи сприяють формуванню у студентів цілісного бачення світу, розуміння взаємозв'язків у системі «людина – суспільство – біосфера» та відповідають ідеям ноосферної концепції, сформульованої В. І.Вернадським [5, с.47].

Такі активності допомагають студентам не лише засвоювати знання, а й відчувати реальний зв'язок науки та практики, формують активну громадянську позицію та ноосферну свідомість.

Формування ноосферного мислення у студентів коледжу через міждисциплінарне навчання природничих наук є необхідною умовою для сталого розвитку суспільства. Інтеграція біології, хімії, фізики, географії та

екології дозволяє студентам оцінювати взаємозв'язки між природними та соціальними процесами, прогнозувати наслідки людської діяльності та приймати обґрунтовані рішення для збереження біосфери. Освіта і культура виступають ключовими інструментами формування відповідального, науково обґрунтованого ставлення до природи та суспільства. Міждисциплінарний підхід сприяє розвитку критичного, системного та екологічно відповідального мислення, що відповідає ідеям В. І. Вернадського та сучасним завданням сталого розвитку, готуючи студентів до активної участі у житті суспільства та охороні навколишнього середовища.

Список використаних джерел:

1. Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вченого В. Вернадського. Економіка України. 2005. 620 с.
2. Рибалка В.В., Самодрин А. П., Моргун В.Ф. Р. В.І. Вернадський: ноосферний вимір освіти, життя особистості, суспільства і цивілізації. До 157-річчя від дня народження і 75-річчя від дня смерті академіка В.І. Вернадського .2020. – 116 с.
3. Самодрин А. П., Білик Н. І., Бобер І. М. Школа – педагогічна майстерня ноосфери. Імідж сучасного педагога. 2015. № 4 (153). С. 9–13.
4. Самодрин А. П.Шакотько В. В. Вернадський вектор освіти – шлях до ствердження ноосферного гуманізму. *Імідж сучасного педагога*. 2022. № 3 (204). С. 13–18.
5. Сова А. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та перехід становлення її в ноосферу. 2013. Вип. 3.С. 47–50.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ НООСФЕРНОЇ СТРАТЕГІЇ ОХОРОНИ БІОРИЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

Дяченко-Богун М. М.

доктор педагогічних наук, професор

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Гомля Л. М.

кандидат біологічних наук, професор

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Шкура Т. В.

кандидат біологічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Красовський В. В.

кандидат біологічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Рокотянська В. О.

кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сагайдак В. Р.

асистент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сучасний стан біосфери України характеризується системним і багатовимірним ускладненням екологічних проблем, що мають як накопичувальний, так і гострий характер. Тривале техногенне навантаження, зумовлене індустріальним розвитком, інтенсивним природокористуванням і недостатньо ефективними механізмами екологічного контролю, у поєднанні з наслідками воєнних дій, спричинило глибокі трансформації природного середовища. Йдеться про масштабне руйнування природних екосистем, деградацію та ерозію ґрунтів, хімічне й фізичне забруднення поверхневих і підземних вод, фрагментацію природних оселищ, а також стійке зменшення видового та генетичного різноманіття.

За таких умов проблема збереження біорізноманіття набуває не лише природоохоронного, а й стратегічного значення, оскільки безпосередньо пов'язана з гарантуванням екологічної безпеки держави, підтриманням екосистемних послуг і збереженням природного потенціалу для майбутніх поколінь. Біорізноманіття виступає ключовим чинником стабільності екосистем, їх здатності до саморегуляції та відновлення, а отже — основою екологічної стійкості країни в умовах зростаючих антропогенних і воєнних ризиків.

Методологічним підґрунтям для наукового осмислення сучасних екологічних викликів доцільно розглядати концепцію ноосфери В.І. Вернадського. У межах цієї концепції наукова думка постає як визначальний чинник трансформації біосфери та формування якісно нового типу взаємодії між суспільством і природним середовищем [1, с. 82]. Такий підхід акцентує увагу на зростаючій ролі інтелектуальної діяльності людства, її відповідальності за наслідки господарської активності та необхідності гармонізації соціально-економічного розвитку з природними закономірностями функціонування біосфери.

У контексті реалізації стратегії сталого розвитку ноосферний підхід передбачає поетапну трансформацію існуючої моделі природокористування — від споживацької та екстенсивної до відповідальної, науково обґрунтованої й екологічно збалансованої. Така зміна орієнтирів означає не лише перегляд пріоритетів економічного розвитку, а й системну інтеграцію екологічних принципів у процеси прийняття управлінських рішень.

Йдеться про впровадження комплексних механізмів державної екологічної політики, удосконалення інструментів регулювання у сфері використання та відтворення природних ресурсів, а також активне застосування інноваційних технологій, спрямованих на зменшення антропогенного навантаження на довкілля. Важливим складником цього процесу є формування екологічної свідомості суспільства та посилення відповідальності суб'єктів господарювання за наслідки своєї діяльності.

У межах стратегії сталого розвитку ноосферний підхід фактично означає відмову від моделі, заснованої на виснажливому використанні природних ресурсів, і перехід до парадигми збалансованого співіснування людини й природи. Така трансформація є необхідною передумовою збереження

життєздатності біосфери України, підтримання її відновлювального потенціалу та забезпечення довгострокової екологічної стабільності держави в умовах глобальних і національних викликів.

Освіта, зокрема вища педагогічна, відіграє визначальну роль у формуванні нового типу мислення — ноосферного, яке поєднує природничо-наукові знання, систему ціннісних орієнтацій і практичні навички екологічно доцільної діяльності. Саме в освітньому середовищі закладаються світоглядні основи відповідального ставлення до природи та усвідомлення взаємозв'язку між розвитком суспільства й станом довкілля. У цьому контексті науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти постає як ефективний інструмент реалізації ноосферної стратегії охорони біорізноманіття, оскільки сприяє формуванню аналітичного мислення, дослідницької культури та готовності до впровадження екологічно обґрунтованих рішень у професійній практиці.

Ноосферна стратегія ґрунтується на визнанні об'єктивної закономірності переходу біосфери в ноосферу через свідому й раціонально організовану діяльність людства. За В.І. Вернадським, ноосфера є якісно новим етапом розвитку біосфери, на якому наукове знання та інтелектуальна діяльність людини стають визначальними чинниками планетарних процесів і трансформацій природного середовища. У сучасній науковій інтерпретації ця концепція органічно поєднується з ідеями сталого розвитку, екологічної безпеки та глобальної відповідальності людства за наслідки своєї діяльності [1, с. 85].

Стратегія збереження біорізноманіття України передбачає реалізацію комплексу взаємопов'язаних заходів, серед яких системний моніторинг стану екосистем, розроблення й упровадження регіональних програм охорони флори та фауни, удосконалення нормативно-правової бази у сфері природоохоронної діяльності, а також активізація екологічної освіти на всіх рівнях [2, с. 15]. У цьому контексті ноосферне мислення розглядається як інтегративна характеристика особистості, що поєднує наукову раціональність, екологічну відповідальність, ціннісне ставлення до природи та готовність до практичних дій, спрямованих на збереження й відтворення природного середовища.

До ключових принципів ноосферної стратегії належать системність, міждисциплінарність, прогностичність і ціннісна зумовленість діяльності. Системність передбачає розгляд біосфери як цілісної, відкритої та динамічної системи, у якій усі компоненти перебувають у взаємозв'язку та взаємозалежності. Міждисциплінарність забезпечує інтеграцію знань екології, педагогіки, філософії, соціології та інших галузей для комплексного осмислення екологічних процесів. Прогностичність орієнтує на врахування довгострокових наслідків управлінських і господарських рішень, тоді як ціннісна зумовленість акцентує на пріоритетності екологічної етики та відповідальності у взаємодії людини з природою. Реалізація зазначених принципів у системі вищої освіти передбачає органічну інтеграцію наукових

досліджень у навчальний процес, що сприяє поєднанню теоретичної підготовки з практичною діяльністю.

Організація науково-дослідницької роботи студентів розглядається як дієвий механізм формування професійної компетентності майбутніх екологів і педагогів [3, с. 136]. Залучення здобувачів вищої освіти до польових, лабораторних та аналітичних досліджень забезпечує розвиток навичок екологічного моніторингу, критичного аналізу емпіричних даних, інтерпретації результатів спостережень і моделювання екосистемних процесів. Такий підхід сприяє формуванню дослідницької культури, підвищенню рівня професійної відповідальності та готовності до практичної реалізації принципів сталого розвитку в майбутній фаховій діяльності.

У практичній діяльності кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка особлива увага приділяється залученню студентів до дослідницької роботи на базі Хорольського ботанічного саду та дендропарку «Криворудський». Зазначені об'єкти виконують функцію своєрідних природних лабораторій, у межах яких здійснюється комплексне вивчення видового складу рослинності, аналіз стану інтродукованих і аборигенних видів, а також оцінка рівня та характеру антропогенного впливу на рослинні угруповання. Така організація роботи створює умови для поєднання навчального процесу з безпосереднім досвідом польових досліджень.

Науково-дослідницька діяльність студентів охоплює широкий спектр напрямів, зокрема:

- інвентаризацію флористичного та фауністичного різноманіття;
- аналіз трансформацій екосистем під впливом техногенних чинників;
- розроблення практичних рекомендацій щодо відновлення та оптимізації стану порушених територій;
- участь у науково-практичних конференціях, семінарах і природоохоронних заходах.

Реалізація зазначених видів діяльності забезпечує інтеграцію теоретичних положень ноосферології з актуальними екологічними практиками. У результаті формується здатність майбутніх фахівців здійснювати комплексний аналіз екологічних ситуацій, приймати обґрунтовані рішення та діяти в умовах підвищеної екологічної невизначеності, що є важливою складовою їхньої професійної підготовки.

Студентські наукові проекти мають вагомим практичне значення у контексті оцінки впливу техногенезу на основні компоненти біосфери. У межах досліджень здійснюється комплексний аналіз стану гідросфери, зокрема через визначення фізико-хімічних та біологічних показників якості води, а також вивчення наслідків аграрного навантаження на функціонування водних екосистем. Не менш важливим напрямом є дослідження педосфери, що передбачає оцінку рівня родючості, ступеня деградації та хімічного забруднення ґрунтів. Поряд із цим аналіз літосфери зосереджується на

виявленні трансформацій ландшафтів, зумовлених господарською діяльністю, урбанізаційними процесами та інтенсивним природокористуванням.

Сучасні умови техногенезу об'єктивно потребують налагодження системного екологічного моніторингу та впровадження превентивних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу на довкілля [4, с. 75]. У цьому процесі студентська науково-дослідницька діяльність виконує не лише освітню функцію, а й набуває практичної значущості, оскільки її результати можуть бути використані під час розроблення та реалізації локальних програм охорони природи й збереження біорізноманіття. Таким чином, студентська наука постає як важливий ресурс формування екологічно відповідальної професійної спільноти та зміцнення регіональної екологічної безпеки.

Формування ноосферного мислення студентів відбувається передусім через усвідомлення глибинної взаємозалежності природних і соціальних процесів, а також особистої відповідальності за ухвалення екологічно виважених рішень. Такий підхід сприяє розвитку системного бачення взаємодії суспільства й довкілля, орієнтованого на гармонізацію людської діяльності з природними закономірностями. Результати наукових досліджень засвідчують, що інтеграція природничих дисциплін із філософськими та соціальними компонентами освітнього змісту є ефективним чинником становлення екологічної культури особистості, формування її ціннісних орієнтацій та світоглядної зрілості [5, с. 114].

Таким чином, освітній процес у ПНПУ спрямований на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних реалізовувати принципи сталого розвитку на регіональному й національному рівнях, поєднуючи професійну компетентність із екологічною відповідальністю та стратегічним мисленням.

Науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти набуває статусу стратегічного інструменту реалізації ноосферної концепції В.І. Вернадського в умовах сучасних техногенних викликів. Вона забезпечує не лише поглиблення фахових знань, а й формування цілісного світогляду, зорієнтованого на гармонізацію взаємодії суспільства і природи. Інтеграція студентської науки в освітній процес сприяє становленню професійної компетентності майбутніх фахівців, розвитку їхньої екологічної свідомості та готовності до практичної діяльності у сфері охорони біорізноманіття. Залучення здобувачів освіти до реальних дослідницьких і природоохоронних ініціатив підвищує рівень їхньої відповідальності та здатність приймати науково обґрунтовані рішення в умовах екологічної невизначеності.

Реалізація ноосферної стратегії у вищій школі передбачає впровадження міждисциплінарного підходу, системного екологічного моніторингу та активну участь студентів у науково-практичних проєктах різного рівня. Перспективи подальшого розвитку екологічної освіти пов'язані з розширенням дослідницьких можливостей здобувачів вищої освіти, посиленням практико-орієнтованого компонента навчання та інтеграцією університетської науки в державні програми забезпечення екологічної безпеки України.

Список використаних джерел:

1. Гардашук Т. В. Концепція ноосфери В. І. Вернадського в контексті стратегії сталого розвитку. Філософська думка. 2013. № 4. С. 82–94. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/164746/10-Gardashuk.pdf>
2. Соломаха В. А., Коніщук В. В. Стратегія збереження біорізноманіття в Україні: сучасний стан та перспективи. Агроекологічний журнал. 2017. № 5. С. 13–20. URL: https://agrovisnyk.com/old/pdf/agro_2017_05_13.pdf
3. Рибалко А. В. Організація науково-дослідної роботи студентів як засіб формування професійної компетентності майбутніх екологів. Витоки педагогічної майстерності. 2018. Вип. 22. С. 134–139. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12453/1/Rybalko.pdf>
4. Боголюбов В. М. Екологічна безпека та моніторинг довкілля в умовах техногенезу. Збалансоване природокористування. 2019. № 2. С. 74–81. URL: <https://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dovkillya/article/view/11254/9874>
5. Курило О. Ю. Формування ноосферного мислення студентів у процесі вивчення природничих дисциплін. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2015. Вип. 45. С. 112–118. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23456/1/Kurylo_Noosphere.pdf

РОЛЬ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА В ОСВІТНІЙ ЕКОСИСТЕМІ

Мокляк В. М.

доктор педагогічних наук, професор

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Отич О. М.

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник,

Інститут вищої освіти НАПН України

Школяр С. П.

кандидат технічних наук, доцент, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації,

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасні трансформації системи вищої освіти пов'язані з розвитком цифрових технологій, інноваційних підходів до навчання та інтеграцією освіти, науки і виробництва. У цих умовах особливого значення набуває формування освітніх екосистем, які забезпечують ефективну взаємодію між закладами освіти, науковими установами, підприємствами та громадськими організаціями [1–5]. Одним із ключових інструментів розвитку такої взаємодії є впровадження STEM-технологій, що поєднують природничі науки, технології, інженерію та математику у міждисциплінарному освітньому середовищі. STEM-підхід сприяє формуванню інноваційного мислення,

розвитку дослідницьких компетентностей та підготовці фахівців, здатних працювати в умовах цифрової економіки та технологічних змін.

Водночас важливу роль у розвитку STEM-освіти відіграють інституційні механізми співпраці між науковими установами та закладами вищої освіти, які створюють організаційні та правові умови для реалізації спільних наукових і освітніх проєктів. Одним із таких механізмів є меморандуми про співпрацю, що визначають стратегічні напрями розвитку партнерських відносин та сприяють інтеграції наукового потенціалу академічних установ і університетів. У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження ролі STEM-технологій у розвитку співробітництва в освітній екосистемі та їхнього впливу на реалізацію Цілей сталого розвитку [6, 7].

Проблематика розвитку STEM-освіти та формування інноваційних освітніх екосистем активно досліджується у працях українських і зарубіжних учених [2–8]. У наукових дослідженнях розглядаються питання інтеграції науки і освіти, розвитку цифрових освітніх технологій, формування міждисциплінарних освітніх програм та розширення міжнародного співробітництва у сфері STEM.

Дослідники підкреслюють, що впровадження STEM-технологій сприяє розвитку дослідницької культури здобувачів освіти, підвищує їхню мотивацію до наукової діяльності та формує компетентності, необхідні для інноваційної економіки. Значна увага приділяється також ролі партнерських мереж між університетами, науковими установами та бізнесом у розвитку інноваційної інфраструктури освіти. Окремі наукові праці присвячені питанням інституційного розвитку університетів, формування систем забезпечення якості освіти, розвитку інтелектуальної власності та трансферу технологій [2; 9]. Водночас питання використання STEM-технологій як інструменту розвитку співробітництва в освітній екосистемі потребує подальшого наукового осмислення.

Метою статті є дослідження ролі STEM-технологій у розвитку співробітництва в освітній екосистемі та визначення їхнього значення для реалізації інституційних механізмів науково-освітнього партнерства між науковими установами та закладами вищої освіти.

STEM-технології як інструмент розвитку освітньої екосистеми. Освітня екосистема сучасного університету формується як багаторівнева система взаємодії різних інституцій, що забезпечують створення, поширення та використання знань. У цій системі важливу роль відіграють STEM-технології, які поєднують цифрові освітні платформи, інноваційні лабораторії, віртуальні дослідницькі середовища, системи моделювання та інструменти аналізу даних. Використання STEM-технологій сприяє: розвитку міждисциплінарних освітніх програм; формуванню дослідницьких компетентностей здобувачів освіти; інтеграції освітнього процесу з науковими дослідженнями; розширенню співпраці між університетами та науковими установами; створенню інноваційних освітніх середовищ. Отже, застосування STEM-підходів дозволяє формувати нові моделі навчання, орієнтовані на

практичне використання знань, проєктну діяльність та дослідницьку роботу студентів.

Інституційні механізми співробітництва у STEM-освіті. Розвиток STEM-освіти значною мірою залежить від ефективності інституційних механізмів співпраці між різними суб'єктами освітньої екосистеми [1]. Важливу роль у цьому процесі відіграють меморандуми про співпрацю, угоди про партнерство, наукові консорціуми та освітні альянси. Прикладом реалізації таких механізмів є співпраця між Інститутом вищої освіти НАПН України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, що здійснюється на основі Меморандуму про співпрацю, укладеного 2 січня 2026 року. У межах цього партнерства передбачено: проведення спільних наукових досліджень у сфері розвитку вищої освіти; організацію наукових конференцій, семінарів та тренінгів; розвиток академічної мобільності науковців і здобувачів освіти; підтримку спільних публікаційних проєктів; впровадження інноваційних освітніх технологій. При цьому, STEM-технології виступають важливим інструментом реалізації цих напрямів співпраці, оскільки забезпечують інтеграцію цифрових технологій, дослідницьких методів і міждисциплінарних підходів до навчання.

Роль інтелектуальної власності у STEM-екосистемі. У сучасних умовах важливим компонентом розвитку STEM-освіти є ефективна система управління інтелектуальною власністю. Результати дослідницької діяльності, що створюються у межах STEM-проєктів, можуть набувати форми винаходів, корисних моделей, програмного забезпечення, наукових методик та інших об'єктів права інтелектуальної власності [10-13]. Системне управління такими результатами передбачає: правову охорону інноваційних розробок; створення умов для трансферу технологій; комерціалізацію результатів наукових досліджень; розвиток інноваційного підприємництва у закладах вищої освіти. Слід зазначити, що важливу роль у цьому процесі відіграють патентні повірені, які забезпечують правову підтримку створення та використання об'єктів інтелектуальної власності [12].

STEM-технології та реалізація Цілей сталого розвитку. Розвиток STEM-освіти безпосередньо пов'язаний із реалізацією Цілей сталого розвитку. Насамперед це стосується:

Цілі 4 – якісна освіта, що передбачає забезпечення доступу до сучасних освітніх технологій;

Цілі 9 – інновації та інфраструктура, що пов'язана з розвитком науково-дослідницької діяльності;

Цілі 17 – партнерство заради сталого розвитку, яка передбачає розвиток співробітництва між інституціями.

Таким чином, STEM-технології виступають важливим інструментом інтеграції освіти, науки та інновацій у контексті сталого розвитку.

Висновки. STEM-технології відіграють важливу роль у розвитку співробітництва в освітній екосистемі та формуванні інноваційного освітнього середовища. Їхнє використання сприяє інтеграції науки і освіти, розвитку

міждисциплінарних досліджень, підвищенню якості підготовки фахівців та розширенню академічної мобільності. Ефективність впровадження STEM-освіти значною мірою залежить від інституційних механізмів співпраці між науковими установами та закладами вищої освіти. Важливу роль у цьому процесі відіграють меморандуми про співпрацю, які створюють організаційні умови для реалізації спільних освітніх і наукових ініціатив. Реалізація таких ініціатив сприяє підвищенню конкурентоспроможності університетів, розвитку інноваційної інфраструктури та інтеграції української системи освіти до Європейського простору вищої освіти. Подальші дослідження спрямовані авторами на аналіз ефективності STEM-технологій у формуванні інноваційних освітніх екосистем та оцінювання їхнього впливу на розвиток системи вищої освіти України.

Список використаних джерел:

1. Школяр С. П., Гриньова М. В. Розгалуження співробітництва на національному та інституційному рівнях у стратегії розвитку університету. Інтерактивний консалтинг-семінар. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2026. – URL: <https://pnpu.edu.ua/news/interaktyvnyj-konsaltyng-seminar-rozgaluzhennya-spivrobitnyczstva-na-nacjonalnomu-ta-instytucijnomu-rivnyah-u-strategiyi-rozvytku-universytetu.html>
2. Shkolyar S. Grants and intellectual property: stimulating student initiatives. Менеджмент у сучасному закладі освіти: проблеми, пошуки, перспективи, 2025, С.21-23.
3. Babenko I., Shkolyar S. From transformation to results: utilizing management reengineering tools in marketing activities. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 2025, С.64-67.
4. Shkolyar S., Babenko I. Organization of the educational process in training managers for marketing activities. Матеріали конференції, Полтава, 2025, С.248-250.
5. Школяр С.П. University library resources for researchers of educational institution's intellectual development centers. Матеріали Всеукраїнського наукового форуму, Полтава, 2025, С.237-241.
6. Отич О. М. Розвиток інклюзивної інфраструктури університету як механізм забезпечення безбар'єрності вищої освіти. Інноваційні технології підготовки кадрів для промисловості та транспорту 2025 : зб. наук. праць міжнародної конференції, м. Дніпро, 25–26 квітня 2025 р. Дніпро : НТУ «ДП», 2025. С.266-273 URI: <https://ir.nmu.org.ua/server/api/core/bitstreams/71f12125-f372-4724-a686-fe602f2e74e8/content>
7. Теоретичні засади розвитку інноваційної діяльності університетів у контексті стійкого розвитку: монографія / Ю. Скиба, О. Жабенко, В. Ковтунець, О. Отич, Л. Червона О. Ярошенко; за ред. Ю. Скиби. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2025. 127 с. URI: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/7230_Mielkov+et+all_2.pdf
8. Отич О. М. Розвиток інклюзивної інфраструктури університету як

механізм забезпечення безбар'єрності вищої освіти // Інноваційні технології підготовки кадрів для промисловості та транспорту 2025 : зб. наук. праць міжнародної конференції, м. Дніпро, 25–26 квітня 2025 р. Дніпро : НТУ «ДП», 2025. С.266-273 URI: <https://ir.nmu.org.ua/server/api/core/bitstreams/71f12125-f372-4724-a686-fe602f2e74e8/content>

9. Шовкова-Альохіна, А.О., Школяр С.П. Система забезпечення якості як стратегічний ресурс інституційного розвитку університету. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2025, с. 279–280. <https://science.lpnu.ua/uk/qm-2025/tezy-dopovidey>
10. Гриньова М. В., Школяр С. П. Об'єкти права інтелектуальної власності екологічного спрямування в моделі закладу освіти // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти (присвячена 110-річчю заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16 квітня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г.Короленка, 2024. С. 75-78. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23624>
11. Школяр С. П., Мокляк В. М., Голубцов С. С. Авторські права у реформуванні системи вищої спеціальної освіти // Інтерактивний консалтинг-семінар. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2026. – URL: <http://maths.pnpu.edu.ua/novini/interaktyvnyj-konsaltyng-seminar-avtorski-prava-u-reformuvanni-systemy-vyshhoyi-speczialnoyi-osvity.html>
12. V. Mokliak, S. Shkolyar Objects of intellectual property rights in scientific research // *Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2025 року / відп. за вип. Ю. М. Костів. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2025. С. 183–184. URL: <https://science.lpnu.ua/uk/qm-2025/tezy-dopovidey>*
13. Гриньова М. В., Школяр С. П. Спосіб декоративного відтворення вікових дерев : пат. 158168 Україна : МПК А01G. № u202400001 ; заявл. 01.01.2024 ; опубл. 08.01.2025, Бюл. № 2/2025.

УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВИТИ ФАКУЛЬТЕТУ В КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Новописьменний С. А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Школяр С. П.

кандидат технічних наук, доцент, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації,

Проблеми розвитку структурних підрозділів університетів та їх інноваційної діяльності розглядаються у працях, де досліджуються особливості функціонування факультету, управлінські механізми його розвитку та комунікаційне забезпечення діяльності [1–4]. Важливим напрямом наукових досліджень є також питання стимулювання інноваційної діяльності в системі управління закладом освіти. У працях М. Гриньової та С. Школяра обґрунтовано роль мотиваційних механізмів інноваційної діяльності як складових моделі розвитку університету [5]. Окремі аспекти розвитку інтелектуальної власності в освітньому середовищі розкрито у дослідженнях, присвячених створенню центрів інтелектуальної власності та організації консультаційної підтримки щодо оформлення і захисту об'єктів права інтелектуальної власності [6]. Разом із тим питання інтеграції інтелектуальної власності до системи екологічної освіти факультету досліджено недостатньо, що зумовлює необхідність подальшого наукового аналізу.

Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі інтелектуальної власності у розвитку системи екологічної освіти факультету та визначення її значення для формування інноваційного освітнього середовища.

Екологічна освіта у закладах вищої освіти реалізується через комплекс навчальних дисциплін, наукових досліджень, природоохоронних проєктів та практичної діяльності студентів. Результатом такої діяльності часто стають об'єкти інтелектуальної власності, які можуть мати як освітнє, так і практичне значення. До таких об'єктів належать:

- навчально-методичні посібники з екології та біології;
- електронні освітні курси з екологічних дисциплін;
- програмні продукти для екологічного моніторингу;
- методики оцінки стану екосистем;
- природоохоронні проєкти;
- наукові дослідження у галузі біорізноманіття.

Таким чином, інтелектуальна власність стає важливим результатом науково-освітньої діяльності факультету та сприяє розвитку екологічної освіти.

Формування інноваційної інфраструктури факультету передбачає створення умов для розвитку наукових досліджень, студентської творчості та реалізації природоохоронних ініціатив. Важливим елементом такої інфраструктури є науково-дослідні лабораторії, ботанічні сади, екологічні центри та студентські наукові товариства. У межах екологічної освіти значну роль відіграють польові дослідження, моніторинг природних екосистем та реалізація екологічних проєктів. Результати таких досліджень можуть бути оформлені як об'єкти інтелектуальної власності, що сприяє їх подальшому використанню у науковій та освітній діяльності. Зазначимо також, що важливим інструментом розвитку інноваційної діяльності є створення інформаційно-консультаційних центрів інтелектуальної власності, які мають на меті забезпечувати:

консультації щодо оформлення об'єктів інтелектуальної власності;
підтримку патентування винаходів і корисних моделей;
реєстрацію авторських прав на навчально-методичні матеріали;
інформаційну підтримку науковців і студентів.

Такі центри сприяють формуванню культури інтелектуальної власності та розвитку інноваційного мислення учасників освітнього процесу.

Важливим компонентом системи екологічної освіти є студентська науково-дослідна діяльність. У процесі навчання студенти беруть участь у наукових гуртках, експедиціях, екологічних проєктах та конкурсах студентських наукових робіт. У межах такої діяльності можуть створюватися перші об'єкти інтелектуальної власності студентів, зокрема: наукові дослідження; програмні продукти для аналізу екологічних даних; освітні екологічні стартапи; навчально-методичні матеріали. Залучення студентів до створення інтелектуальної власності сприяє формуванню дослідницьких компетентностей та підвищує мотивацію до наукової діяльності.

Результати екологічних досліджень та освітніх розробок можуть використовуватися як елемент освітнього маркетингу факультету. Наявність значної кількості наукових розробок, патентів та авторських прав підвищує престиж факультету та формує його позитивний імідж. Крім того, інтелектуальна власність як елемент розвитку матеріально-технічної бази закладу вищої освіти в рамках проєктного підходу [7] може бути використана для створення нових освітніх програм, розробки інноваційних навчальних курсів, співпраці з природоохоронними організаціями, реалізації спільних проєктів з місцевими громадами.

Таким чином, інтелектуальна власність стає важливим інструментом розвитку освітнього маркетингу факультету. Екологічна освіта є важливою складовою діяльності факультету природничих наук і менеджменту ПНПУ імені В.Г. Короленка та відіграє значну роль у формуванні екологічної свідомості майбутніх фахівців. Інтелектуальна власність виступає важливим механізмом розвитку такої освіти, оскільки забезпечує правовий захист результатів наукової та освітньої діяльності. Отже, інтеграція інтелектуальної власності у систему екологічної освіти сприяє: розвитку наукових досліджень; активізації студентської творчості; формуванню інноваційного освітнього середовища; підвищенню конкурентоспроможності факультету.

Подальший розвиток екологічної освіти у закладах вищої освіти має передбачати удосконалення механізмів управління інтелектуальною власністю, розширення співпраці з науковими та природоохоронними організаціями, а також активне залучення студентів до створення інноваційних екологічних проєктів.

Список використаних джерел:

1. Новописьменний С. А. Деякі особливості розвитку факультету в умовах викликів сьогодення. Слово і справа Антона Макаренка: український та європейський контексти: матеріали XXII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 березня 2023 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка,

2023. С. 22–26.
2. Новописьменний С. А. Комунікаційне забезпечення розвитку структурного підрозділу університету. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXX Каришинські читання). Полтава, 2023. С. 173–174.
 3. Новописьменний С. А. Проблеми та напрямки розвитку факультету як структурного підрозділу університету. Управлінський дискурс макаренківської педагогіки. Полтава, 2022. С. 6–12.
 4. Новописьменний С. А. Стан та напрямки управлінської діяльності факультету при форс-мажорних обставинах. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXIX Каришинські читання). Полтава, 2022. С. 5–7.
 5. Гриньова М. В., Школяр С. П. Деякі важелі мотивації інноваційної діяльності як елементи моделі розвитку закладу освіти. Ресурсноорієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка. Полтава, 2024. С. 33–38.
 6. Школяр С. П., Новописьменний С. А. Створення центру інтелектуальної власності в рамках Стратегії економічного розвитку територіальної громади. Управління навчально-виховним процесом нової української школи в контексті національно-патріотичного виховання молоді. Полтава, 2021. С. 258–259.
 7. Школяр Т. А. Проектний підхід у розвитку матеріально-технічної бази закладу вищої освіти. Інноваційні аспекти освітнього та проєктного менеджменту: досвід А. Макаренка в діалозі із сучасністю : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.). «Управлінська майстерність керівника закладу освіти», «Управління проєктами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 264-267. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25820>

РОЛЬ ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ У РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ВИХОВАНЦІВ

Семеняка Л.В.

директор

Полтавський міський центр позашкільної освіти Полтавської міської ради (Полтава)

Полтавський міський центр позашкільної освіти є сучасним освітнім простором, у якому створено умови для всебічного розвитку дітей та молоді, формування їхньої активної громадянської позиції, екологічної культури та відповідального ставлення до довкілля.

У закладі функціонують гуртки десяти освітніх напрямів: еколого-натуралістичного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого,

фізкультурно-спортивного, оздоровчого, науково-технічного, соціально-реабілітаційного, гуманітарного, військово-патріотичного та дослідницько-експериментального. Така багатопрофільність діяльності створює широкі можливості для інтеграції екологічної тематики в освітній процес та формування екологічної свідомості вихованців.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростанням екологічних викликів, що потребують відповідального ставлення людини до природи та усвідомлення власної ролі у збереженні довкілля. Актуальність екологічної освіти особливо підкреслюють ідеї видатного українського вченого Володимира Івановича Вернадського, який наголошував: «Людство стає могутньою геологічною силою. Перед ним постає питання перебудови біосфери в інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого». Саме тому формування екологічної свідомості підрастаючого покоління сьогодні є одним із пріоритетних напрямів освітньої політики та важливим завданням діяльності закладів освіти.

Заклади позашкільної освіти відіграють особливу роль у цьому процесі, оскільки мають унікальні можливості для поєднання освітньої, творчої, дослідницької та практичної діяльності дітей. Гнучкість освітнього процесу, різноманітність гурткової роботи та добровільність участі вихованців створюють сприятливі умови для формування екологічної культури, розвитку екологічного мислення та відповідальної поведінки в природному середовищі.

Вважаю одним із важливих завдань управлінської діяльності створення такого освітнього середовища, яке сприятиме розвитку екологічної свідомості вихованців, формуванню їхньої екологічної компетентності та культури здорового способу життя. Реалізація цього завдання потребує системного підходу, що передбачає інтеграцію екологічної тематики у діяльність гуртків різних напрямів.

Важливо, щоб екологічна освіта в закладі позашкільної освіти не обмежувалася лише передачею знань про природу, а формувала у дітей ціннісне ставлення до довкілля, розуміння взаємозв'язку людини і природи та відповідальність за власні дії. Саме тому в освітньому процесі значна увага приділяється практичній діяльності вихованців: участі у природоохоронних акціях, екологічних проєктах, дослідницькій роботі, конкурсах та тематичних заходах.

Одним із ефективних інструментів формування екологічної свідомості є проєктна діяльність, яка сприяє розвитку пізнавальної активності дітей, формує вміння досліджувати, аналізувати екологічні проблеми та знаходити шляхи їх розв'язання. Реалізація спільних проєктів гуртків різних напрямів дозволяє поєднувати знання з природничих наук, мистецтва, спорту та технічної творчості, що робить екологічну освіту більш цілісною та практикоорієнтованою.

Особливе значення у формуванні екологічної культури має безпосередній контакт дітей з природою. Туристсько-краєзнавча діяльність, екскурсії, екологічні стежки, походи та експедиції сприяють формуванню у

вихованців емоційно-ціннісного ставлення до природного середовища, розвивають спостережливість, екологічне мислення та відповідальну поведінку в природі.

Важливим напрямом діяльності закладу є розвиток творчих форм екологічної освіти. Через художню творчість, декоративно-прикладне мистецтво, театральні постановки, фотографію та інші види мистецької діяльності діти вчаться бачити красу природи, усвідомлювати її цінність та необхідність збереження. У гуртках активно впроваджуються практики апсайклінгу, що передбачають повторне творче використання матеріалів і речей, а також популяризуються принципи розумного споживання, які формують у дітей відповідальне ставлення до використання природних ресурсів.

Суттєву роль у формуванні екологічної свідомості відіграє також створення здоров'язбережувального освітнього середовища. Організація активного дозвілля, заняття спортом, туристичні походи, заняття на свіжому повітрі сприяють не лише зміцненню фізичного здоров'я вихованців, а й формуванню усвідомленого ставлення до власного способу життя.

Ефективність екологічного виховання значною мірою залежить від професійної майстерності педагогів та їхньої готовності впроваджувати інноваційні педагогічні технології. Саме тому одним із завдань управлінської діяльності є підтримка творчих ініціатив педагогів, створення умов для їх професійного розвитку, обміну досвідом та реалізації сучасних освітніх практик.

Важливою складовою роботи закладу є також співпраця з батьками, закладами загальної середньої освіти, науковими установами та громадськими організаціями. Така взаємодія дозволяє розширювати можливості екологічної освіти та формувати у дітей активну громадянську позицію.

Отже, формування екологічної свідомості вихованців у Полтавському міському центрі позашкільної освіти розглядається як стратегічний напрям освітньої діяльності закладу. Реалізація міждисциплінарного підходу, поєднання дослідницької, творчої та практичної діяльності, а також упровадження ідей розумного споживання та апсайклінгу сприяють формуванню екологічно відповідальної особистості. Такий підхід відповідає ноосферним ідеям Володимира Вернадського та орієнтує освітній процес на виховання покоління, здатного усвідомлено діяти в інтересах збереження природи та сталого розвитку суспільства.

ПОСТАТЬ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛАТЕЛІЇ

Стеценко А. Р.

здобувач освіти, голова Філателістичного руху

*ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного
університету» (Полтава)*

Орихівська О. М.

викладач-методист

Нині здатність фахівця швидко орієнтуватися в джерелах інформації стає критично важливою. Формування інформаційної компетентності через роботу з історичними артефактами є базовим завданням сучасної освіти. Особливе місце тут посідає аналіз іконографічних матеріалів, серед яких чи не найскладнішим і водночас найцікавішим об'єктом є філателістичні джерела.

Філателія, досліджуючи поштові марки, штемпелі та конверти, виступає як спеціальна історична дисципліна. Її коріння сягає античності, де грецьке слово «телос» означало оплату поштового збору [6, с. 112–113]. Сьогодні ми розглядаємо філателію не просто як колекціонування, а як науковий метод вивчення історії та популяризації знань.

Генезис поняття біосфери пов'язаний з австрійським геологом Едуардом Зюссом, проте саме Володимир Вернадський надав цьому терміну принципово нового, глобального значення. Він обґрунтував ідею цілісності живої оболонки Землі, де біологічні та геологічні процеси нерозривно пов'язані. Вернадський зробив фундаментальний прогноз: під впливом наукової думки та людської праці Земля неминуче переходить до стадії ноосфери – сфери розуму [5, с. 119]. Важливо підкреслити авторське бачення вченого щодо енергетики біосфери. Він виділяв два основні джерела, що живлять життя: енергію Сонця та внутрішню атомну енергію радіоактивних процесів [5, с. 120]. Ці ідеї сьогодні є фундаментом для розуміння глобальної екологічної безпеки.

Найбільш значущим філателістичним вшануванням Володимира Вернадського став випуск 28 лютого 2013 року поштової марки № 1272 до його 150-річчя. Це багатоколірне видання, надруковане офсетом на Поліграфкомбінаті «Україна», є справжнім витвором мистецтва авторства Володимира Тарана. На купоні марки розміщено символічне зображення ноосфери, що візуалізує головну ідею вченого. Марка форматом 30x33 мм має складний захист: мікрошрифт із прізвиськом художника та написи, що світяться в УФ-променях. На полях маркового аркуша, виданого тиражем 145 тисяч примірників, розміщено пророчу цитату із записів 1931 року: «Царство моїх ідей попереду» [1].

Сьогодні ідеї генія продовжують жити в Антарктиці. 6 лютого 2026 року Укрпошта відзначила три десятиліття української присутності на материка випуском марки «30 років Антарктичній станції „Академік Вернадський”». Дизайнерка Оксана Шуклінова використала фотороботи А. Соїної, О. Савенко, С. Глотова та Д. Кажетан. Марка номіналом «U» вийшла накладом 630 тисяч штук. Окрім основного випуску, до обігу введено конверт «Перший день» та художню картку тиражами по 15 тисяч кожна, а також лімітовану презентаційну папку (400 прим.). Унікальною рисою випуску стало введення в дію спеціального штемпеля з перевідною датою «Науково-дослідницьке судно льодового класу „Ноосфера”», що функціонує безпосередньо на борту криголама [3; 7].

Ретроспективний аналіз показує, що антарктична тематика послідовно розвивалася в українській філателії. Перша марка «Перша українська антарктична експедиція» з'явилася ще у 1996 році (худ. В. Дворник), маючи наклад 300 тисяч та УФ-захист у вигляді номіналу «20 к.» [2, с. 28]. У 2009 році вийшла зчіпка з двох марок до Міжнародного полярного року (дизайн В. Тарана, тираж 95 тис.), де в ультрафіолеті світилися фрагменти льодовиків [2, с. 150]. До 200-річчя відкриття Антарктиди у 2020 році було видано марку номіналом «V» (тираж 130 тис.) за дизайном О. Шуклінової на основі знімків Ю. Шепети та Д. Пишняка [2, с. 259]. Важливо, що з 1996 року на самій станції працює поштове відділення зі спеціальним перевідним штемпелем [4].

Підсумовуючи, можна стверджувати, що постать Володимира Вернадського є поширеною у сучасній українській філателії. Поштові випуски не лише фіксують історичні дати, а й виступають інструментом популяризації знань про ноосферу. Поєднання наукових ідей Вернадського з філателістичними матеріалами є прикладом того, як через маленьке зображення на марці можна досягнути глобальний масштаб людського розуму та його відповідальність за майбутнє планети.

Список використаних джерел:

1. 28.02.2013 вводиться в обіг поштова марка № 1272 «Володимир Вернадський. 1863–1945». *Марки України*. URL : <https://surl.lt/fkwrjg> (дата звернення: 08.02.2026).
2. Поштові марки України 1992–2024: каталог. Київ: АТ «Укрпошта». 2025. 316 с.
3. Твої листи єднають полюси: Укрпошта випустила марку до 30-річчя станції «Академік Вернадський». *Укрпошта*. URL : <https://surl.li/yxkblp> (дата звернення: 08.02.2026).
4. Укрпошта випустила конверт до 25-річчя підняття українського прапора на антарктичній станції «Академік Вернадський». *Укрпошта*. URL : <https://surl.li/vrnvfr> (дата звернення: 08.02.2026).
5. Ханжи В. Б. Володимир Вернадський: від концепції біосфери до ідеї ноосфери. *Освіта і наука в Україні в період глобальних викликів сьогодення* : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28 листопада 2024 р. Київ, 2024. С. 118–125.
6. Шологон Л. І. Філателія як спеціальна історична дисципліна (на прикладі використання філателістичних джерел в освітньому процесі). *Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи* : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. Івано-Франківськ, 2022. С. 112–116.
7. Що варто знати про марки до 30-річчя станції «Академік Вернадський». *Вотарка*. URL : <https://surl.lt/xspzcg> (дата звернення: 08.02.2026).

НООСФЕРНІ ІДЕЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ОЦІНЮВАТИ ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

Титаренко В. П.

доктор педагогічних наук, проф., професор

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава)

Ковальчук В. О.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, (Полтава)

Сучасний етап розвитку суспільства визначається інтенсивним зростанням ролі науки і технологій, що суттєво впливають на економічні, соціальні та культурні процеси. Разом із позитивними результатами технологічного прогресу зростає і техногенне навантаження на біосферу, що проявляється у виснаженні природних ресурсів, деградації довкілля та посиленні глобальних екологічних ризиків. У цих умовах проблема сталого розвитку набуває системного характеру і потребує не лише технологічних рішень, а й ґрунтового світоглядного переосмислення ролі людини у системі «природа – суспільство – технології».

Вагоме теоретичне підґрунтя для такого переосмислення закладене у ноосферній концепції, розробленій Володимиром Вернадським, відповідно до якої наукова думка і свідома діяльність людини розглядаються як планетарний чинник еволюції біосфери [1]. Ноосферні ідеї акцентують увагу на відповідальності людства за результати власної діяльності та підкреслюють провідну роль освіти у формуванні нового типу мислення, зорієнтованого на гармонізацію взаємин між людиною і природою. У цьому контексті ноосфера постає не лише як наукове поняття, а як світоглядна модель розвитку цивілізації.

Сталий розвиток суспільства передбачає узгодження економічних, соціальних та екологічних інтересів, що неможливо без усвідомленого й відповідального використання сучасних технологій. Технологічний прогрес у цьому контексті виступає не лише чинником економічного зростання, а й потужним інструментом впливу на соціальні процеси та стан довкілля. Як зазначає Л. Федулова, цифрові технології можуть бути ефективним засобом реалізації Цілей сталого розвитку лише за умови їх відповідального впровадження, системного аналізу та оцінювання можливих довгострокових наслідків для суспільства і біосфери [7, с. 6–14]. Це означає, що технологічний прогрес має супроводжуватися формуванням відповідної культури мислення і поведінки, зорієнтованої не лише на досягнення короткострокових результатів, а й на збереження природного середовища та забезпечення міжпоколінної справедливості.

У цьому зв'язку особливої актуальності набуває проблема формування готовності учнів оцінювати вплив технологій на сталий розвиток суспільства. Така готовність передбачає не лише володіння знаннями про сучасні

технології та принципи їх функціонування, а й сформовану здатність до критичного аналізу технологічних процесів, прогнозування можливих наслідків прийнятих рішень і усвідомлення їх соціальної, екологічної та етичної значущості. Йдеться про формування в учнів уміння співвідносити технологічні інновації з потребами суспільства та обмеженнями природного середовища. Освітній процес у цьому аспекті має бути спрямований на формування цілісного бачення світу, у межах якого технології розглядаються не як самоціль або ознака прогресу за будь-яку ціну, а як засіб служіння людині й природі, що має підпорядковуватися принципам відповідальності та сталого розвитку.

Наукові дослідження з проблем розвитку освіти у світлі ідей В. І. Вернадського підкреслюють необхідність формування в учнів стійких світоглядних орієнтирів, що ґрунтуються на принципах відповідальності, цілісності та природовідповідності [4, с. 111–119]. У межах такого підходу освіта розглядається не лише як процес передачі знань, а як важливий механізм формування світогляду особистості, здатної усвідомлювати власну роль у системі взаємодії «людина – природа – технології». Розвиток ноосферного мислення в освітньому процесі сприяє усвідомленню учнями взаємозв'язку між технологічною діяльністю людини та станом довкілля, а також розумінню того, що будь-які технологічні рішення мають довготривалі наслідки для біосфери та суспільства загалом. Такий підхід формує основу для відповідального ставлення до використання технологій і переорієнтації мислення з суто споживацької на ціннісно зорієнтовану модель взаємодії з навколишнім середовищем.

Важливим чинником реалізації ноосферних ідей у сучасній освіті є інтеграція принципів освіти для сталого розвитку, що забезпечує системне поєднання екологічних, соціальних та економічних аспектів у змісті навчання. Як зазначає Г. Чайковська, включення ідей сталого розвитку в освітній процес сприяє формуванню здатності оцінювати соціальні, економічні та екологічні наслідки професійної і технологічної діяльності, а також усвідомлювати відповідальність за результати такої діяльності [8, с. 123–133]. Хоча дослідження зосереджене на закладах вищої освіти, його положення мають важливе методологічне значення і для шкільної освіти, оскільки саме на цьому етапі закладаються основи ціннісного ставлення до технологій, формується екологічна свідомість і готовність до прийняття виважених рішень. Інтеграція освіти для сталого розвитку на шкільному рівні створює передумови для виховання покоління, здатного мислити в ноосферній парадигмі та оцінювати технологічний прогрес з позицій довгострокового розвитку суспільства.

Важливим практичним контекстом для осмислення проблеми, що розглядається, є ініціатива доктора педагогічних наук, професора, ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М. В. Гриньовою щодо проведення Міжнародних науково-практичних форумів «Основні цілі стратегії сталого розвитку: проблеми та перспективи» (2024, 2025) [2, с. 27–28]. Матеріали форумів фіксують міждисциплінарний

характер дискусії навколо Цілей сталого розвитку та підкреслюють роль університетського середовища як центру консолідації науковців і практиків для їх упровадження в освіту й суспільні практики.

Кафедра теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри Цини А.Ю. у своїй діяльності керується принципами сталого розвитку. Особлива увага викладачами кафедри проф. Срібною Ю.А., доц. Гриценко Л.О., доц. Кудрею О.В., доц. Титаренко О.О., ас. Нагорною Н.О, ас. Дебре О.С. приділяються формуванню безпечного та здоров'язбережувального освітнього середовища для здобувачів різних рівнів акредитації та викладачів.

У сучасному науково-освітньому дискурсі дедалі більшої уваги приділяється інтеграції Цілей сталого розвитку у систему професійної підготовки педагогічних кадрів, зокрема майбутніх учителів технологій. Це пов'язано з тим, що підціль 4.7 Цілей сталого розвитку акцентує на ролі освіти у формуванні знань, умінь і цінностей, необхідних для відповідального ставлення до глобальних викликів сучасності. В умовах України, яка задекларувала стратегічний курс на досягнення ЦСР до 2030 року, особливої значущості набуває переосмислення змісту педагогічної освіти з урахуванням принципів сталого розвитку та ноосферного мислення [6, с. 390–392].

Особливе місце у цьому процесі посідає підготовка вчителів технологій, оскільки шкільний предмет технології безпосередньо пов'язаний із проєктуванням, матеріальним виробництвом, використанням ресурсів і технічних засобів. Інтеграція принципів екологічної відповідальності, ресурсоефективності та соціальної доцільності у зміст професійної підготовки педагогів створює передумови для формування в учнів усвідомленого ставлення до технологічної діяльності. Такий підхід забезпечує перехід від декларативного засвоєння ідей сталого розвитку до їх практичного осмислення та реалізації, що цілком узгоджується з ноосферною концепцією освіти, зорієнтованої на відповідальне перетворення взаємодії людини, технологій і природи.

У сучасних умовах цифрове середовище виступає не лише технічним ресурсом навчання, а й простором формування екологічної культури учнів як складової їхнього світогляду. Застосування цифрових технологій у навчальному процесі дозволяє поєднати пізнавальні, ціннісні та діяльнісні аспекти екологічної освіти, забезпечуючи цілісне сприйняття проблем сталого розвитку. Інтерактивні моделі, цифрові карти, віртуальні лабораторії та дослідницькі платформи створюють умови для осмислення складних екологічних процесів і сприяють розвитку системного мислення, що є ключовою ознакою ноосферної освіти [3, с. 128-137].

Цифрові технології суттєво підсилюють емоційно-ціннісний компонент екологічної культури, оскільки дозволяють учням не лише отримувати інформацію, а й переживати екологічні проблеми як особистісно значущі. Віртуальні екскурсії природними об'єктами, моделювання наслідків

антропогенного впливу, аналіз реальних екологічних даних сприяють розвитку екологічної емпатії та відповідального ставлення до довкілля. У такому контексті цифрові інструменти стають засобом формування внутрішньої мотивації до екологічно доцільної поведінки, що відповідає завданням освіти для сталого розвитку та принципам ноосферного мислення.

Ноосферний підхід дозволяє інтегрувати технологічну освіту з ціннісними орієнтаціями сталого розвитку, забезпечуючи перехід від фрагментарного засвоєння знань до їх цілісного, системного осмислення. У межах такого підходу технологічна освіта виходить за межі суто інструментального навчання та набуває світоглядного змісту, орієнтованого на формування відповідального ставлення до результатів науково-технічного прогресу. Формування готовності учнів оцінювати вплив технологій слід розглядати як складний і багатокомпонентний педагогічний процес, що поєднує когнітивний, ціннісний і діяльнісний компоненти та спрямований на розвиток здатності усвідомлено приймати рішення в умовах сучасних глобальних викликів.

У межах когнітивного компонента учні опановують знання про сучасні технології, принципи їх функціонування та сфери застосування, тоді як ціннісний компонент передбачає формування усвідомленого ставлення до технологічної діяльності з позицій відповідальності за її соціальні та екологічні наслідки. Діяльнісний компонент, у свою чергу, орієнтує учнів на практичне застосування отриманих знань у ситуаціях вибору та оцінювання, що сприяє розвитку здатності прогнозувати наслідки технологічних рішень. Таким чином, учні мають не лише розуміти принципи роботи технологій, а й усвідомлювати власну відповідальність за їх застосування у контексті сталого розвитку суспільства та збереження біосфери.

Дослідження проблем ноосферного розвитку освіти наголошують на необхідності формування активної позиції особистості, здатної свідомо впливати на процеси взаємодії суспільства і природи. У цьому сенсі ноосферна освіта орієнтована на розвиток екологічної свідомості, моральної відповідальності та здатності до довгострокового прогнозування наслідків людської діяльності, що відповідає вимогам сучасного сталого розвитку [5, с. 329–366]. Такий підхід сприяє формуванню особистості, здатної критично оцінювати техногенні ризики, усвідомлювати власну роль у трансформації навколишнього середовища та діяти відповідально в умовах зростання техногенних загроз. Саме ноосферно зорієнтована освіта створює підґрунтя для виховання громадян, спроможних приймати виважені рішення, спрямовані на гармонізацію взаємин між людиною, технологіями і природою.

Отже, ноосферні ідеї виступають концептуальною основою формування готовності учнів оцінювати вплив технологій на сталий розвиток суспільства, оскільки вони поєднують наукове знання з ціннісними орієнтаціями відповідальності та усвідомленого ставлення до природи. Реалізація ноосферного підходу в освітньому процесі сприяє переходу від фрагментарного сприйняття технологічного прогресу до його цілісного

осмислення в контексті взаємодії людини, суспільства і біосфери. Розширення готовності учнів оцінювати наслідки технологічної діяльності забезпечує розвиток цілісного світогляду, критичного мислення та здатності прогнозувати можливі соціальні й екологічні наслідки науково-технологічних рішень.

Список використаних джерел:

1. Вернадський В. І. Наукова думка як планетарне явище. Київ : Наукова думка, 1991.
2. Гриньова М. В., Яланська С. П. Реалізація цілей сталого розвитку: роль закладів вищої освіти. Матеріали I Міжнародного науково-практичного форуму «Основні цілі стратегії сталого розвитку: проблеми та перспективи», (м. Полтава, 26 вересня 2024 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2024. С. 27-28.
3. Ковальчук В. О. Цифрові технології у формуванні екологічної культури учнів відповідно до Цілей сталого розвитку. Українська професійна освіта. 2025. Вип. 18. С. 128-137
4. Самодрин А. Світоглядні орієнтири розвитку освіти у світлі думок академіка В. І. Вернадського // Український педагогічний журнал. 2020. № 3. С. 111–119. DOI: 10.32405/2411-1317-2020-3-111-119.
5. Самодрин А., Москалик Г. Ноосферний прорив у науці і освіті. Zeszyty Naukowe WSG. Edukacja – Rodzina. 2023. Т. 43, № 8. С. 329–366.
6. Титаренко В.П, Ковальчук В. О., Інтеграція Цілей сталого розвитку у професійну підготовку майбутніх учителів технологій. Матеріали II Міжнародного науково-практичного форуму «Основні цілі стратегії сталого розвитку: проблеми та перспективи» (м. Полтава, 24–25 вересня 2025 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. С. 390–392.
7. Федулова Л. Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації цілей сталого розвитку. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7. С. 6–14.
8. Чайковська Г. Інтеграція освіти для сталого розвитку у закладі вищої освіти: проблеми та перспективи // Social Work and Education. 2023. Vol. 10, No. 1. P. 123–133. DOI: 10.25128/2520-6230.23.1.11

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ НООСФЕРИ

Шеремет В.В.

асистент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Наукова спадщина В. І. Вернадського сьогодні постає як методологічний базис для аналізу когнітивної еволюції людства. Концептуалізація ноосфери як особливого стану біосфери, де розумова діяльність суб'єкта

перетворюється на детермінуючу силу планетарного розвитку, знаходить своє сучасне підтвердження у процесах тотальної цифровізації. Вернадський стверджував, що «наукова думка як планетарне явище» не лише перетворює зовнішнє середовище, а й виступає інструментом самотрансформації людини [1].

В умовах постнекласичної науки актуалізується розгляд цифрового простору як техногенної оболонки ноосфери, що виступає когнітивним медіатором. Сучасна особистість інтегрована в інформаційні потоки, які за своєю інтенсивністю та структурою суттєво відрізняються від природних подразників. Це зумовлює фундаментальний зсув у когнітивній архітектурі індивіда: від автономного функціонування психіки до її існування в режимі постійного симбіозу з цифровими системами. Об'єктом даного аналізу є теоретичне обґрунтування когнітивних трансформацій пам'яті, уваги та мислення в контексті розширення інтелектуального поля планети.

Одним із центральних аспектів ноосферного розвитку є акумуляція знань. Проте у цифровій парадигмі відбувається перехід від внутрішньомозкової локалізації досвіду до екстерналізації когнітивних функцій. Спираючись на *гіпотезу розширеного розуму* [6], ми можемо розглядати цифрові пристрої не як зовнішні знаряддя, а як функціональні частини когнітивної системи індивіда.

Експериментальні дослідження підтверджують формування стратегії трансактивного пізнання: суб'єкт схильний мінімізувати зусилля щодо кодування конкретного фактологічного контенту (що запам'ятати), натомість розвиваючи метакогнітивні навички навігації (де знайти). Це корелює з роботами Б. Сперроу щодо «когнітивного розвантаження», де мережа виступає як перманентна зовнішня пам'ять. З теоретичного погляду, це звільняє оперативні ресурси мозку для складніших аналітичних операцій, проте водночас веде до ерозії «семантичного ядра» особистості, без якого неможливий критичний синтез та інтуїтивне передбачення [7].

Вернадський вбачав у науковому пізнанні цілісність та системність. Однак архітектура цифрової ноосфери (гіпертекстуальність, мультимодальність) провокує перехід від «глибокої уваги» до «*гіпер-уваги*» (N. K. Hayles).

- *Когнітивна фрагментація*: внаслідок постійного перемикання між гетерогенними інформаційними стимулами відбувається деградація здатності до тривалої вольової концентрації.
- *Ризоматичність мислення*: на зміну лінійній логіці приходить мережевий, асоціативний спосіб сприйняття [2], що дозволяє швидко опрацьовувати великі масиви даних, але знижує глибину рефлексії та веде до формування «кліпової свідомості».

Ця трансформація є адаптивним механізмом у відповідь на інформаційний вибух, проте вона входить у суперечність із традиційними методами наукового аналізу, які вимагають глибокої інтелектуальної дедукції [5].

Ноосфера за Вернадським — це сфера єдності людського інтелекту. Сучасна когнітивістика інтерпретує це через теорію розподіленого пізнання (Distributed Cognition). Особистість перестає бути ізольованим носієм інтелекту, стаючи вузлом у складній мережі, де рішення приймаються в результаті ітерацій між людиною та алгоритмами штучного інтелекту.

Виникає проблема когнітивної автономії. Коли предиктивні алгоритми (filter bubbles) формують когнітивний горизонт індивіда, виникає ризик звуження «ноосферного простору» до зони комфорту, що суперечить ідеї Вернадського про безмежність наукового пошуку. Психологічна стійкість у цих умовах залежить від здатності суб'єкта до самодетермінації та усвідомленого опору алгоритмічним упередженням [4].

Згідно з *теорією когнітивного навантаження* [8], надлишок сторонньої інформації (*extraneous load*) блокує перехід даних у довготривалу пам'ять. Цифрова ноосфера створює умови перманентного когнітивного стресу. Нейропластичність мозку дозволяє індивіду адаптуватися до цих умов, проте ціною такої адаптації стає функціональна перебудова префронтальної кори, що відповідає за виконавчий контроль.

Це актуалізує питання «когнітивної гігієни» як необхідного елемента життєдіяльності в ноосфері. Наукова спадщина В. І. Вернадського дозволяє концептуалізувати цифрову трансформацію когнітивної сфери як закономірний еволюційний процес. Проте аналіз виявляє низку критичних викликів:

1. *Розширення когнітивних кордонів*: людина стає «симбіотичним суб'єктом», чий інтелект нерозривно пов'язаний із цифровою інфраструктурою. Це відкриває нові горизонти для планетарного знання, але вимагає нової культури мислення.

2. *Загроза системності*: фрагментація уваги та домінування трансактивної пам'яті створюють ризик втрати здатності до глибокого фундаментального аналізу.

3. *Етика ноосфери*: майбутнє людського інтелекту в цифровій сфері залежить від збереження когнітивної суб'єктності та здатності особистості до саморегуляції в умовах тотальної алгоритмізації.

Узагальнюючи теоретичний аналіз трансформації когнітивної сфери особистості в умовах цифрової ноосфери, ми доходимо таких концептуальних висновків: реалізація ідей В. І. Вернадського про ноосферу сьогодні відбувається через екстерналізацію психічних функцій. Відбувається перехід до моделі розподіленого інтелекту, де особистість постає суб'єктом «розширеного розуму». Це актуалізує потребу в перегляді психологічних норм когнітивного розвитку з урахуванням неминучої інтеграції людини з технологічним середовищем. Спостерігається суперечність між лінійною біологічною архітектурою мозку та нелінійною ризоматичною структурою цифрового контенту. Адаптація через «гіпер-увагу» та фрагментарність пам'яті («ефект Google») спричиняє ризик «когнітивного спрощення», що знижує здатність особистості до глибинної рефлексії та фундаментального

наукового пошуку. Алгоритмізація інформаційних потоків створює ризики предиктивного детермінізму, що обмежує когнітивну гнучкість. У цих умовах критичного значення набуває метакогнітивна обізнаність — здатність індивіда усвідомлено контролювати вплив технологій на власні мисленнєві операції та зберігати автономію волі. Пріоритетом стає розвиток системного синтетичного мислення, здатного інтегрувати фрагментарні цифрові дані у цілісну наукову картину світу.

Отже, вчення В. І. Вернадського залишається динамічним теоретичним орієнтиром, що дозволяє психологічній науці не лише констатувати зміни, а й прогнозувати шляхи подальшого розвитку особистості як свідомого архітектора майбутньої сфери розуму.

Список використаної джерел:

1. Вернадський В. І. *Наукова думка як планетарне явище*. К.: Наукова думка, 1991. 216 с.
2. Дельоз Ж., Гваттарі Ф. *Ризома* // Капіталізм і шизофренія. К.: Юніверс, 1996.
3. Карр Н. *Пустушка. Що інтернет робить з нашим мозком*. К.: Наш Формат, 2018. 256 с.
4. Турчин О. В. *Когнітивна психологія в умовах цифровізації: теоретико-методологічний аналіз*. // Психологічні перспективи. 2023. Вип. 42. С. 110-125.
5. Carr N. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company, 2010.
6. Clark A., Chalmers D. *The Extended Mind*. Analysis. 1998. Vol. 58(1). P. 7–19.
7. Sparrow B., Liu J., Wegner D. M. *Google Effects on Memory*. Science. 2011. Vol. 333. P. 776–778.
8. Sweller J. *Cognitive load during problem solving*. Cognitive Science. 1988. Vol. 12. P. 257–285.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО ПРИРОДИ У СВІТЛІ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З КІМНАТНИМИ РОСЛИНАМИ

Бова А. Ю.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасний етап розвитку людства характеризується посиленням антропогенного впливу на природне середовище та загостренням глобальних екологічних проблем. Зміна клімату, виснаження природних ресурсів і деградація екосистем актуалізують необхідність формування у молодого покоління нового типу екологічного мислення, заснованого на усвідомленні взаємозалежності людини і природи. У цьому контексті освіта набуває стратегічного значення як провідний механізм формування екологічної культури та відповідального ставлення до довкілля.

Особливого значення набуває формування суб'єктного ставлення учнів до природи, яке передбачає усвідомлення людиною власної ролі у функціонуванні природних систем і відповідальності за результати своєї діяльності. На відміну від об'єктного ставлення, коли природа розглядається лише як ресурс для задоволення потреб людини, суб'єктне ставлення базується на визнанні самоцінності живого світу та партнерських взаємин між людиною і природним середовищем. Теоретичним підґрунтям формування такого світогляду є наукова спадщина видатного українського вченого Володимира Івановича Вернадського. Його концепція біосфери та ноосфери стала одним із фундаментальних наукових підходів до розуміння місця людини у системі природних процесів. Як зазначає М. В. Гриньова, гуманістичне осмислення ідей Вернадського є важливим чинником становлення ноосферної цивілізації, у якій наукова думка та свідома діяльність людства спрямовані на гармонізацію взаємодії суспільства і природи [1].

В. І. Вернадський розглядав біосферу як глобальну систему взаємодії живих організмів і неживої природи, у межах якої жива речовина виступає потужною геологічною силою, що визначає характер геохімічних процесів планети. Людство, за його переконанням, у процесі історичного розвитку перетворюється на новий фактор еволюції біосфери. Саме тому наступним етапом розвитку планети є формування ноосфери – сфери розуму, у якій визначальним чинником стає свідома, науково обґрунтована діяльність людини [3]. Для педагогічної науки ці ідеї мають особливе значення, оскільки орієнтують освітній процес на формування цілісного природничо-наукового світогляду та екологічної відповідальності. Ноосферне мислення передбачає

не лише накопичення знань про природні процеси, але й розвиток морально-ціннісного ставлення до природи, усвідомлення її як складної саморегульованої системи, у якій людина є невід'ємним елементом.

Проблема формування ставлення людини до природи активно досліджується у межах екологічної психології. Зокрема, ставлення до природного середовища розглядається як складна психологічна система, яка формується у процесі взаємодії особистості з навколишнім світом та відображає її потреби, цінності й життєвий досвід [4]. Суб'єктне ставлення до природи ґрунтується на усвідомленні її внутрішньої цінності та передбачає активну позицію людини у процесі взаємодії з природними об'єктами. Структура такого ставлення включає кілька взаємопов'язаних компонентів:

1. *когнітивний компонент* пов'язаний із засвоєнням знань про закономірності функціонування природних систем та особливості життєдіяльності живих організмів;

2. *емоційно-ціннісний компонент* проявляється у формуванні позитивного емоційного ставлення до природи, розвитку екологічної емпатії та усвідомленні її значущості для життя людини;

3. *діяльно-поведінковий компонент* передбачає готовність особистості до практичної взаємодії з природним середовищем та здійснення екологічно відповідальної поведінки.

Формування цих компонентів неможливе без активної участі учнів у практичній діяльності, що забезпечує безпосередній контакт із природними об'єктами. Одним із найбільш ефективних педагогічних засобів реалізації такого підходу є організація дослідницької діяльності, яка сприяє розвитку пізнавальної активності, формуванню наукового стилю мислення та усвідомленню взаємозв'язків у природі. Особливу роль у цьому процесі можуть відігравати кімнатні рослини. Їх використання у навчальному процесі створює сприятливі умови для організації навчально-дослідницької діяльності учнів. Такі об'єкти є доступними для тривалих спостережень, дозволяють моделювати різні екологічні умови та досліджувати реакцію рослин на зміну факторів середовища. Це сприяє формуванню у школярів навичок наукового дослідження, розвитку спостережливості, вміння аналізувати результати експериментів і робити обґрунтовані висновки. Важливою складовою цієї роботи є формування відповідального ставлення до живих організмів. Догляд за рослинами, забезпечення необхідних умов для їх росту та розвитку сприяє формуванню у школярів почуття відповідальності, емпатії та екологічної свідомості. Учні починають усвідомлювати, що навіть незначні зміни умов середовища можуть впливати на життєдіяльність рослин, а отже – і на функціонування природних систем загалом.

З педагогічної точки зору дослідницька діяльність має значний виховний потенціал. Вона сприяє розвитку самостійності, критичного мислення, здатності до аналізу та узагальнення інформації. Крім того, участь у дослідницьких проектах стимулює пізнавальний інтерес учнів до природничих наук та сприяє формуванню наукового світогляду [2].

Отже, наукова спадщина В. І. Вернадського становить важливе методологічне підґрунтя для формування сучасного екологічного світогляду учнів. Ідеї вченого щодо взаємозв'язку людини і природи, ролі наукової думки у розвитку ноосфери та відповідальності людства за стан біосфери набувають особливої актуальності в умовах сучасних екологічних викликів. Організація дослідницької діяльності учнів із використанням кімнатних рослин сприяє не лише поглибленню природничо-наукових знань, але й формуванню емоційно-ціннісного ставлення до природи, розвитку екологічної свідомості та відповідальної поведінки. Такий підхід створює умови для становлення екологічно компетентної особистості, здатної усвідомлювати свою роль у збереженні біосфери та розвитку ноосфери.

Список використаних джерел:

1. Гриньова М. В. Вчення про ноосферу В. І. Вернадського – основа сучасного природознавства. *Імідж сучасного педагога*. 2017. № 3/1 (172). С. 48-54.
2. Крецул Н. Використання кімнатних рослин у викладанні біології. *Суспільство та національні інтереси*. 2025. № 6(14). URL: [https://doi.org/10.52058/3041-1572-2025-6\(14\)-348-357](https://doi.org/10.52058/3041-1572-2025-6(14)-348-357) (дата звернення: 02.03.2026).
3. Сова А. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та перехід, становлення її в ноосферу. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія*. 2013. Вип. 3(62). С. 47-51.
4. Швалба Ю. М. Екологічна психологія: хрестоматія. К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2018. 224 с.

ПАРАЛЕЛІ МІЖ ЕКОЛОГІЧНОЮ ЕТИКОЮ ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЕТИКОЮ СЕЕН

Боженко А. Л.

старший викладач

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв)

Екологічна етика Володимира Вернадського базується на вченні про ноосферу – сферу розуму, де людська діяльність стає головним фактором розвитку природи. Він обґрунтував необхідність відповідального керування біосферою, спрямованого на гармонію між людством і довкіллям, що є умовою виживання та сталого розвитку цивілізації.

Соціально-емоційне та етичне навчання (СЕЕН) є дієвим інструментом досягнення Цілей сталого розвитку, яких сьогодні дотримуються всі країни світу. СЕЕН розроблялося для застосування в різних країнах і культурах, і базується на нерелігійному сприйнятті універсальної етики [1, с. 23]. Як одна з ключових навчальних траєкторій СЕЕН заявлене «активне навчання», складовою якого є «екологічне навчання». Воно покликане сприяти формуванню в учнів сприйняття себе громадянами й громадянками не тільки локальної, але й глобальної спільнот [1, с. 40].

Історія розвитку концепції В.І. Вернадського у працях його ідейних послідовників розподіляється на дві гілки: біосфера, з якої виходить біоетика, та ноосфера, з якої виходить ноетика. Біполярність біосфери та ноосфери загалом полягає в констатації того факту, що існують пасіонарії, які задля здійснення своєї мети або ідеї нехтують своїм життям та життям інших людей, та водночас поряд існують ноетичні люди, для яких жодна ідея або мета не варта життя людини, тобто життя як таке є найвищою цінністю ноетичної людини.

Згідно з поглядами філософа-постмодерніста Славоя Жижека, якщо вчені проявляють пасіонарність і порушують норми екологічної етики, відбувається повернення наслідків їх розробок за принципом бумеранга, завдяки «віддзеркалюючим» здібностям ноосфери, а точніше, причинно-наслідковим зв'язкам [2, с. 35].

Це в цілому відповідає висловлюванням Далай-Лами, одного зі співавторів концепції СЕЕН, про те, що все у всесвіті пов'язане між собою, і наслідки наших дій впливають на нас. Подальшого дослідження вимагають відмінності й співпадіння уявлень про практичні шляхи реалізації принципів екологічної етики різних послідовників Володимира Вернадського та освітня-практиків СЕЕН.

Список використаних джерел

1. СЕЕН-путівник. Соціально-емоційне та етичне навчання: освітня програма для навчання серця й розуму / Голов. ред. О. Елькін. 2-ге вид. К. ТОВ «Інжиніринг», 2023. 148 с.
2. Chuikova, E. V. Біполярність концепції ноосфери В.І. Вернадського: пасіонарність та ноетика. Науково-теоретичний альманах Грані. 2014. 17(11), 34-37.

ПАРКИ МІСТА ПОЛТАВИ ЯК ОБ'ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

Гапон С.В.

*доктор біологічних наук, професор
Полтавський державний аграрний університет (Полтава)*

Гапон Ю.В.

*кандидат біологічних наук, старший викладач
Полтавський державний аграрний університет (Полтава)*

Сучасні екологічні виклики, зумовлені зміною клімату, урбанізацією та деградацією природних ландшафтів, а також військовими діями, потребують фахівців нового типу — екологічно свідомих та здатних системно мислити. У зв'язку з цим, екологічна освіта та виховання екологічної свідомості є важливим компонентом професійної підготовки спеціалістів садово-паркового господарства. Прикладами об'єктів садово-паркового господарства, які відіграють важливу роль у підготовці висококваліфікованих кадрів спеціальності Н 3 Садово-паркове господарство є парки, дендропарки,

лісопарки, які можна розглядати в якості об'єктів матеріально-технічної бази, що забезпечує формування відповідних компетентностей та програмових результатів навчання спеціалістів даної галузі. Вони є не лише місцем відпочинку населення, а й важливими осередками збереження біорізноманіття, адже поєднують в своєму складі природні й штучно створені елементи, утворюючи складні біогеоценози, дослідження яких має не лише наукове, але й велике освітнє та виховне значення, формує у населення екологічну свідомість та відповідальне ставлення до природи. Важливим та невід'ємним елементом паркових екосистем є фіторізноманіття, що слугує основою їхнього існування, виконуючи в них роль продуцентів. Тому метою нашої роботи є розгляд можливостей використання паркових екосистем, його фіторізноманіття для навчання та екологічного виховання спеціалістів даної галузі.

Місто Полтава завжди вважалося одним з найзеленіших міст України. Цьому сприяло і його географічне розташування (на обох берегах р. Ворскли), і залишки лісів в околицях, а також розвинена система паркових об'єктів, значна частина з яких є парками пам'ятками садово-паркового мистецтва природно-заповідного фонду України. Серед них Корпусний сад, парк аграрного технікуму, «Перемога», Шевченківський парк та найбільший за площею парк, дендропарк «Полтавський міський парк», який має статус парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Україні [1]. Крім того, зелену зону міста доповнюють новостворені парки, сквери, бульвари та вуличні насадження, а також квітники, як комунальні, так і біля приватних садиб, кількість яких в останні роки урізноманітнюється.

Всі ці об'єкти, як свідчить наша практика, доцільно використовувати при проведенні навчальних занять та польової практики. Тому навчальний процес при підготовці здобувачів освіти спеціальності Садово-паркове господарство є нерозривно пов'язаний з зеленою зоною міста. Крім того, територія Полтавського державного аграрного університету має багату колекцію дерев та чагарників у дендропарку та квітникову зону, яка також використовується в навчальному процесі.

Як відомо, екологічна освіта — це безперервний процес формування знань, умінь та навичок, які дозволяють людині та природі гармонійно співіснувати. Її головною метою є еволюція екологічної свідомості та культури особистості, яка б забезпечувала таке співіснування. Тому бажаючи реалізувати мету екологічної освіти при підготовці спеціалістів ми проаналізували освітньо-професійну програму Садово-паркове господарство та відібрали низку освітніх компонентів, на яких можна використати фіторізноманіття паркових екосистем з метою набуття здобувачами цієї спеціальності як загальних та фахових компетентностей, так і для формування конкретних предметних понять екологічного змісту. Це сприятиме не лише формуванню предметних базових понять, а й дозволить паралельно набувати екологічних знань. Серед таких освітніх компонентів, де доцільно використовувати парки в якості об'єктів для навчання є: «Ботаніка з основами

екології рослин», «Садово-паркові культури з основами дендрології», «Квітникарство», «Декоративне розсадництво», «Озелення населених місць» тощо. Наприклад, при проведенні польової практики з освітнього компоненту «Ботаніка з основами екології рослин», ми формуємо поняття про екологічні групи рослин за відношенням до провідних факторів середовища: світла, вологи, температури, поживності ґрунту, поняття про біоморфи, популяційну структуру фітоценозів тощо. Демонструємо також і вплив факторів середовища на процеси життєдіяльності рослин, їх взаємозв'язок з конкретною рослиною та показуємо як формуються під впливом довкілля рослинні угруповання.

На польовій практиці з дисципліни «Садово-паркові культури з основами дендрології» вивчаємо морфолого-біологічні та еколого-ценотичні особливості конкретних представників декоративної дендрофлори, знайомимося з представниками не лише місцевої флори (наприклад *Acer platanoides* L., *Quercus robur* L., *Tilia cordata* Mill., *Pinus sylvestris* L.), а й інтродукованими видами (*Catalpa bignonioides* Walter, *Ginkgo biloba* L., *Thuja occidentalis* L.). Озброєння здобувачів освіти екологічними знаннями нерозривно пов'язуємо з вихованням естетичних, патріотичних, природоохоронних почуттів. Звертаємо увагу на збереження представників дендрофлори, підкреслюючи досить складні особливості вирощування рослин у містах, здатність їх протистояти міським умовам. Адже рослини в містах знаходяться в особливому міському довкіллі, яке істотно відрізняється від умов в природних деревостанах. При цьому демонструємо садово-паркові культури в різних екологічних умовах. Це здійснюється за рахунок проведення екскурсій в різні парки, які розміщені в центральній частині міста (Корпусний сад, Шевченківський парк, «Перемога») та порівнюючи стан рослин в Полтавському міському парку, який знаходиться на значній віддалі від центральної частини міста. Останній, не зважаючи на його інтенсивне використання населенням для відпочинку є важливою базою для проведення польової практики, адже містить в мініатюрі майже всі типи рослинності: залишки природних лісових масивів, лісонасадження, елементи заплавної та суходільних луків, степових ділянок. Каскад ставків дозволяє ознайомитися з прибережно-водними та водними фітоценозами. У цьому парку зібрана також колекція декоративних деревних та чагарникових культур, які можна вирощувати в садово-паркових об'єктах.

Польову практику з дисципліни «Квітникарство» також проводимо у парках. Адже більшість з них мають цікаві за асортиментом та різноманітні за облаштуванням квітники регулярного і пейзажного типу.

Крім використання фіторізноманіття парків у якості бази для формування предметних понять з названих вище освітніх компонентів нами вивчаються також можливості використання парків в цілому, як об'єктів садово-паркового господарства. Адже вони можуть розглядатися як приклади створення таких об'єктів (в освітньому компоненті «Організація садово-паркового господарства»), проведення спостереження за станом

біорізноманіття у них, зокрема вивчення фіторізноманіття кожного парку, проведення аутокологічних, демекологічних, синекологічних досліджень (у освітньому компоненті «Моніторинг садово-паркових об'єктів»), поліпшення заходів охорони у них тощо.

Отже, паркові екосистеми в цілому і їхнє біорізноманіття, малі архітектурні споруди, квітники є влучними прикладами для проведення навчальних занять, польових практик та екологічного виховання здобувачів освіти.

Список використаних джерел

1. <https://surl.li/pnnyjf> Природно-заповідний фонд Полтавської міської ради

ІНКЛЮЗИВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ГУРТКИ ЯК МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Городницька О.В.

завідувач відділу екології та охорони природи

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (Полтава)

Сучасні соціальні та освітні трансформації зумовлюють зростання потреби у формуванні соціальної та емоційної компетентності особистості, що є важливою умовою її успішної соціалізації та психологічної стійкості. В умовах розвитку інклюзивної освіти особливої актуальності набуває пошук ефективних педагогічних моделей, здатних забезпечити гармонійний розвиток дітей з різними освітніми потребами.

Попри активне впровадження інклюзивних підходів у систему загальної середньої освіти, потенціал позашкільної освіти, зокрема інклюзивних екологічних гуртків, залишається недостатньо вивченим. Такі гуртки мають значні можливості для поєднання навчальної, соціальної та емоційно-ціннісної складових розвитку особистості через спільну природоорієнтовану діяльність. Водночас відсутність системного наукового обґрунтування та узагальнених педагогічних підходів зумовлює необхідність дослідження інклюзивних екологічних гуртків як моделі розвитку соціальної та емоційної компетентності особистості.

Мета статті – теоретично обґрунтувати та проаналізувати роль інклюзивної позашкільної екологічної освіти у розвитку особистості людей з інвалідністю в умовах сучасної соціальної невизначеності.

Методологічну основу дослідження становлять положення компетентнісного, діяльнісного та інклюзивного підходів у позашкільній освіті. У процесі дослідження використано такі методи:

– теоретичні: аналіз і синтез наукових джерел, узагальнення та систематизація підходів до формування соціально-емоційної компетентності;

– емпіричні: педагогічне спостереження за діяльністю інклюзивних екологічних гуртків, аналіз результатів участі вихованців у проєктній діяльності;

– описовий метод для інтерпретації практичних кейсів;

– метод узагальнення педагогічного досвіду.

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні інклюзивних екологічних гуртків як інтегрованої моделі формування соціально-емоційної компетентності в умовах позашкільної освіти та узагальненні практичного досвіду їх функціонування в сучасних соціальних умовах.

Аналіз наукових джерел свідчить, що проблеми екологічної та позашкільної освіти ґрунтовно висвітлено у працях С. А. Іноземцева, який розкриває методичні підходи до формування екологічної компетентності учнів. Соціально-емоційні компетентності в контексті інтегративного підходу проаналізовано у дослідженнях А. Шашенкової.

Зазначимо, що інклюзивні екологічні гуртки являють собою добровільні об'єднання дітей віком від шести до вісімнадцяти років у позашкільних закладах, де діяльність будується на принципах інклюзії та екологічної освіти. У рамках цих гуртків організуються проєктно-дослідницькі завдання, екскурсії, квести та природоохоронні акції, які забезпечують інтеграцію дітей з різними рівнями розвитку та освітніми потребами [4]. Завдяки спільній участі у таких заходах формується середовище взаємної підтримки, де кожен учасник має змогу проявляти ініціативу, вчитися співпраці та розвивати емпатію. Приклади українських гуртків, таких як «Юні екологи» або «Юні охоронці природи», демонструють ефективність інтегрованих форм навчання, у яких «жива лабораторія» – рослини, тварини та земельні ділянки – стає інструментом соціального та емоційного розвитку [3].

Теоретичне підґрунтя дослідження узгоджується з концепцією соціально-емоційного навчання (SEL), що активно розвивається у міжнародному освітньому просторі. Згідно з моделлю CASEL, соціально-емоційна компетентність охоплює п'ять взаємопов'язаних компонентів: самосвідомість, саморегуляцію, соціальну обізнаність, навички взаємин та відповідальне прийняття рішень. Інклюзивні екологічні гуртки створюють природне середовище для інтегрованого формування зазначених компонентів через спільну діяльність, рефлексію та практичну взаємодію.[6,7].

Соціально-емоційна компетентність у рамках інклюзивних гуртків формується через безпосередню взаємодію дітей з природою та однолітками, що забезпечує розвиток самосвідомості, самокерування, соціального усвідомлення, навичок співпраці та відповідального прийняття рішень. Спостереження педагогів свідчать про підвищення рівня емпатії та кооперації серед учнів, а також про покращення соціальної адаптації дітей, які раніше відчували труднощі у взаємодії з іншими [5]. Так упродовж 2023–2025 років у роботі інклюзивних екологічних гуртків Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді брали участь 137 вихованців, з них 55 дітей з особливими освітніми потребами. За результатами педагогічного

спостереження відзначено позитивну динаміку розвитку навичок співпраці (у 60% учасників), зростання рівня ініціативності та відповідальності під час командних проєктів. Діти з труднощами соціальної взаємодії демонстрували поступове зниження тривожності під час групових завдань та активніше включалися у спільну діяльність.

Процес формування соціально-емоційної компетентності у таких гуртках відбувається через проєктно-дослідницьку діяльність, де діти спостерігають за рослинами та тваринами, проводять експерименти та долучаються до практичних екологічних проєктів. Виконання спільних завдань, участь у командних квестах і природоохоронних акціях стимулює розвиток навичок співпраці та лідерства, дозволяє учасникам формувати відповідальне ставлення до природи та колективу. Практичні кейси, такі як організація екологічної толоки або участь у тематичних квестах, сприяють розвитку самостійності, соціальної адаптації та умінь вирішувати конфліктні ситуації. Рефлексія та обговорення отриманого досвіду дозволяють усвідомити власні емоції, навчитися регулювати їх та краще розуміти емоційні стани інших учасників [4].

Ефективність інклюзивних екологічних гуртків зростає за умови впровадження STEAM-підходу та елементів медіаосвіти, оскільки така інтеграція забезпечує поєднання наукового пізнання, технологічних рішень і творчої діяльності. У межах STEAM природничі знання інтегруються з інженерним мисленням, цифровими технологіями, дизайном і мистецтвом, що створює умови для міждисциплінарної взаємодії та практичного застосування знань. Це сприяє активізації пізнавальної діяльності, розвитку критичного мислення, креативності та формуванню стійкої внутрішньої мотивації до навчання, що є особливо важливим в умовах інклюзивного освітнього середовища [4].

Проєктно-дослідницька діяльність у такій моделі передбачає не лише засвоєння теоретичного матеріалу, а й його застосування у вирішенні реальних екологічних проблем. Участь у спільних проєктах і практичних ініціативах стимулює розвиток командної взаємодії, відповідальності за спільний результат, ефективної комунікації та навичок конструктивного розв'язання проблем. Систематична рефлексія діяльності сприяє усвідомленню власного внеску в колективну роботу, формуванню самостійності, відповідальності та інших ключових компонентів соціально-емоційної компетентності [1].

Застосування медіаосвіти в діяльності інклюзивних екологічних гуртків значно розширює освітні можливості учасників, оскільки воно створює умови для комплексного розвитку критичного мислення, інформаційної та цифрової грамотності, а також формує навички безпечної та відповідальної взаємодії з цифровим середовищем. Використання мультимедійних презентацій, цифрових платформ, інтерактивних онлайн-ресурсів, фото- та відеофіксації результатів досліджень дозволяє учасникам не лише демонструвати свої досягнення, але й аналізувати та осмислювати власний досвід у процесі діяльності. Такий підхід стимулює розвиток самовираження, творчих

здібностей та емоційного інтелекту, підвищує рівень залученості дітей до навчального процесу та сприяє формуванню впевненості у власних силах [1; 2].

Медіаторність у межах інклюзивних гуртків дає змогу учасникам презентувати результати своєї роботи ширшій спільноті, налагоджувати комунікацію з однолітками, педагогами та громадою, що підсилює їхню суб'єктну позицію в освітньому просторі та стимулює активну соціальну взаємодію. Завдяки інтеграції цифрових інструментів, учасники розвивають здатність до самостійного навчання, критичного оцінювання інформації та конструктивного обміну думками, що є ключовими компетентностями сучасної освітньої парадигми.

Зазначена модель діяльності інклюзивних екологічних гуртків є перспективною для розвитку системи позашкільної освіти в Україні, оскільки вона дозволяє органічно поєднувати екологічну, соціальну та емоційну освіту з використанням цифрових технологій, інноваційних педагогічних підходів та наукового супроводу університетів і дослідницьких центрів. Така інтеграція сприяє формуванню ключових компетентностей, необхідних для успішної соціалізації та самореалізації особистості, створює умови для інклюзивної взаємодії та забезпечує сталий розвиток освітнього середовища, яке підтримує рівні можливості для всіх учасників навчального процесу [2; 4].

Таким чином, інклюзивні екологічні гуртки виступають ефективною моделлю розвитку соціально-емоційної компетентності у позашкільній освіті. Їх ефективність зумовлена:

1. Діяльнісним характером навчання;
2. Інтеграцією інклюзивного підходу;
3. Поєднанням екологічної, соціальної та емоційної складових;
4. використанням STEAM та медіаосвітніх інструментів.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці інструментарію діагностики соціально-емоційної компетентності в умовах позашкільної освіти.

Список використаних джерел:

1. Бісовецька Л., Верхова І. Метод проєктів як засіб формування здорового способу життя. *Інноватика у вихованні*. 2020. Т. 1, № 12. С. 85–92.
2. Іноземцев С. А. Методика формування екологічної компетентності молодших школярів у закладах позашкільної освіти. *Наукові Записки*. 2025. №160. С. 62–70. <https://doi.org/10.31392/nz-udu-160.2025.08> (дата звернення: 10.02.2026).
4. Наші гуртки. ЕкоЦентр Імені Сергія Корнієнка. <https://ecocenter-kornienka.shostka-rada.gov.ua/index.php/nashi-hurtky> (дата звернення: 10.02.2026).
5. Траєкторії розвитку еколога – краєзнавчої роботи покотилівської станції юних натуралістів. Харків. 2020. 121 с.
6. Shashenkova A. Integracyjny model kompetencji socjoemocjonalnych. *Knowledge, Education, Law, Management*. 2022 № 2 (46). P. 158-165

7. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). What is SEL? 2023.
8. OECD. Social and Emotional Skills: Well-being, Connectedness and Success. 2021.

**РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В ГУРТКАХ
«ЕКОМАЙСТЕРНЯ» ТА «СВІТ ПРИРОДИ» ПОЛТАВСЬКОГО
МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО**

Москаленко А.В.

керівник гуртка

Полтавський міський центр позашкільної освіти Полтавської міської ради (Полтава)

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується загостренням екологічних проблем, серед яких зміни клімату, втрата біорізноманіття, забруднення природних ресурсів, виснаження екосистем, а також негативні наслідки воєнних дій для довкілля. Такі виклики потребують переосмислення взаємин людини і природи, формування нової екологічної філософії, що ґрунтується на відповідальному ставленні до навколишнього середовища. У цьому контексті особливого значення набуває розвиток екологічної культури та свідомості, що передбачає усвідомлення людиною своєї належності до природного світу і необхідності жити в гармонії з його законами.

Одним із важливих інструментів формування такого світогляду є система освіти, покликана сприяти усвідомленню екологічних проблем та формуванню відповідальної поведінки щодо довкілля. Сучасна екологічна освіта орієнтована не лише на подолання негативних наслідків антропогенного впливу на природу, а й на формування основ сталого розвитку, що передбачає задоволення потреб сучасного покоління без загрози для можливостей майбутніх поколінь.

Наукові ідеї видатного українського вченого Володимира Івановича Вернадського стали теоретичним підґрунтям формування сучасного екологічного світогляду. Учений розглядав біосферу як цілісну оболонку Землі, у межах якої живі організми виступають потужною геологічною силою. Він довів, що діяльність людини набуває планетарного масштабу і суттєво впливає на природні процеси. Наступний етап розвитку біосфери вчений визначив як ноосферу – сферу розуму, у якій діяльність людства має ґрунтуватися на науковому знанні, моральній відповідальності та гармонійній взаємодії з природою. У цьому контексті наука й освіта розглядаються як провідні чинники формування екологічної свідомості та ноосферного мислення.

У гуртках «Екомайстерня» та «Світ природи» Полтавського міського центру позашкільної освіти формування екологічної свідомості розглядається як важливий компонент виховання особистості, що проявляється у різних формах ставлення дитини до довкілля та визначає її поведінку і практичну

діяльність. Такий підхід передбачає розвиток здатності до саморефлексії, усвідомлення взаємозв'язку людини і природи та відповідальності за власні дії. Аналіз педагогічної практики засвідчує необхідність застосування сучасних освітніх технологій і пошуку нових підходів до змісту, форм і методів екологічної освіти та виховання. З цією метою освітній процес у гуртках організовується на основі низки педагогічних принципів, що забезпечують ефективне формування екологічної свідомості вихованців:

1. Принцип цілісного екосистемного підходу передбачає спрямування екологічної освіти та виховання на формування у вихованців цілісної наукової картини світу, яка розкривається через взаємодію природничо-наукових і соціогуманітарних знань та усвідомлення взаємозв'язків між людиною і природою.

2. Принцип регіональності (краєзнавства) ґрунтується на вивченні природних об'єктів та екологічних проблем рідного краю. Залучення конкретних прикладів впливу людини на довкілля певної місцевості викликає у дітей емоційний відгук, сприяє кращому розумінню екологічних процесів і допомагає усвідомити взаємозв'язок локальних, регіональних і глобальних екологічних проблем.

3. Дослідницький принцип спрямований на розвиток пізнавальної та дослідницької активності учнів щодо екологічних проблем своєї місцевості. Він передбачає оволодіння школярами елементарними науковими методами вивчення довкілля, формує творчу ініціативу та сприяє застосуванню отриманих знань у практичній діяльності.

4. Принцип взаємозв'язку емоційно-ціннісної та діяльнісно-практичної сфер особистості передбачає формування у вихованців не лише екологічних знань, а й ціннісного ставлення до природи, розвитку відповідальної поведінки та готовності брати участь у природоохоронній діяльності.

Реалізація зазначених принципів у освітньому процесі закладу позашкільної освіти дає змогу створити педагогічні умови комплексного виховного впливу на особистість задля формування у вихованців екологічної свідомості та розвитку компонентів: науково-пізнавального, емоційно-ціннісного й мотиваційно-діяльнісного як ключових властивостей особистості учня. Цьому сприяє застосування нетрадиційних методів екологічної освіти та виховання, заснованих на вивченні етнографічних особливостей природних об'єктів у поєднанні з біоекологічними дослідженнями, що повинно стати дієвим засобом формування екологічної свідомості молодших школярів.

Отже, екологічна освіта є фундаментом формування екологічної свідомості та ключовою умовою гармонійного розвитку цивілізації. Концепції Вернадського доводять, що людство не може існувати поза природою, а тому повинно усвідомлювати власну відповідальність за її стан. Реалізація його ідей у системі освіти сприяє становленню особистості ноосферного типу - свідомої, науково-мислячої та морально відповідальної особистості перед планетою.

ОСВІТНІЙ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ БІОСФЕРИ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ ВИКЛИКІВ

Новописьменний С. А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава)

Дмитренко Н. А.

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Ліцей №2 "Подільський" Полтавської міської ради (Полтава)

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується посиленням техногенного навантаження на природне середовище, що зумовлює необхідність переосмислення взаємодії людини та природи у глобальному вимірі. У цьому контексті особливої актуальності набувають ідеї видатного українського вченого Володимира Вернадського, який сформулював фундаментальну концепцію біосфери як цілісної системи взаємодії живої та неживої матерії. Його наукова спадщина є методологічною основою для осмислення сучасних екологічних викликів, спричинених техногенною діяльністю людини.

Техногенні загрози сьогодні проявляються у різних формах: забруднення атмосферного повітря, деградація ґрунтів, виснаження природних ресурсів, порушення екологічної рівноваги екосистем. Такі процеси вимагають формування нових освітніх підходів, спрямованих на розвиток екологічної культури та відповідального ставлення до довкілля. Саме тому система освіти відіграє ключову роль у формуванні екологічного світогляду та усвідомлення людиною своєї відповідальності за стан біосфери.

Міждисциплінарний підхід до вивчення біосфери передбачає інтеграцію знань із різних галузей науки — екології, біології, географії, хімії, фізики, соціології та педагогіки. Такий підхід дозволяє комплексно розглядати взаємозв'язки між природними процесами та техногенними впливами, а також формувати системне бачення глобальних екологічних проблем. У сучасній освіті це реалізується через інтегровані навчальні курси, дослідницьку діяльність студентів та учнів, екологічні проекти й використання цифрових освітніх технологій.

Особливе значення має впровадження міждисциплінарних освітніх практик у закладах вищої, передвищої та загальної середньої освіти. У цьому контексті ефективними є проєктно-дослідницькі методи навчання, які сприяють формуванню критичного мислення, екологічної відповідальності та навичок аналізу техногенних ризиків. Крім того, важливу роль відіграє залучення молоді до практичної екологічної діяльності, моніторингу стану довкілля та участі у громадських екологічних ініціативах.

Значний потенціал для розвитку екологічної освіти має також позашкільна діяльність, яка дозволяє формувати практичні навички дослідження природного середовища, розвивати екологічну свідомість та

сприяти активній громадянській позиції молоді. Така діяльність сприяє усвідомленню ідей Вернадського щодо гармонійної взаємодії людини і природи та переходу від техногенної моделі розвитку до концепції ноосфери.

Подальший розвиток міждисциплінарних підходів у системі освіти пов'язаний із необхідністю формування нового типу екологічної свідомості, яка базується на інтеграції природничо-наукових, соціогуманітарних та технологічних знань. У цьому контексті концепція біосфери та ноосфери, сформульована академіком Володимиром Вернадським, виступає не лише фундаментальною науковою теорією, але й світоглядною основою для розвитку сучасної екологічної освіти.

З позицій сучасної науки біосфера розглядається як складна саморегульована система, у якій діяльність людства дедалі більше впливає на природні процеси. Активне використання природних ресурсів, інтенсивний розвиток промисловості, урбанізація та технологічні трансформації спричиняють суттєві зміни у природному середовищі. Саме тому важливим завданням освіти є формування у молодого покоління системного розуміння взаємозв'язків між природними та соціальними процесами.

У сучасних умовах особливої актуальності набуває впровадження освітніх моделей, які сприяють інтеграції знань із різних галузей науки. Міждисциплінарний підхід дозволяє об'єднати методи природничих наук, педагогіки, психології, соціології та інформаційних технологій для комплексного дослідження екологічних проблем. Такий підхід забезпечує формування в здобувачів освіти цілісного уявлення про біосферу як глобальну систему взаємодії людини і природи.

Важливою складовою міждисциплінарної освіти є розвиток дослідницьких компетентностей студентів та учнів. У процесі навчання вони залучаються до аналізу екологічних проблем, оцінювання техногенних ризиків, проведення екологічного моніторингу та розроблення практичних рекомендацій щодо збереження природного середовища. Така діяльність сприяє формуванню відповідального ставлення до природних ресурсів та усвідомленню необхідності їх раціонального використання.

Особливе значення у формуванні екологічної компетентності має використання інноваційних освітніх технологій. Цифрові платформи, інтерактивні освітні середовища, віртуальні лабораторії та геоінформаційні системи відкривають нові можливості для дослідження природних процесів та аналізу техногенних впливів на довкілля. Використання таких інструментів дозволяє підвищити ефективність навчального процесу та сприяє розвитку наукового мислення у здобувачів освіти.

Не менш важливим є формування екологічної культури через залучення студентів і школярів до практичної природоохоронної діяльності. Участь у екологічних проектах, громадських ініціативах, наукових дослідженнях та природоохоронних акціях сприяє усвідомленню глобальної відповідальності людства за збереження біосфери. У цьому контексті особливу роль відіграють

заклади освіти, які виступають центрами формування екологічної свідомості та розвитку сталого мислення.

Наукові ідеї Володимира Вернадського щодо еволюції біосфери та переходу до ноосфери набувають нового змісту в умовах сучасних техногенних викликів. Їх інтеграція у зміст освітніх програм сприяє формуванню міждисциплінарного наукового мислення, розвитку екологічної відповідальності та підготовці фахівців, здатних забезпечити гармонійний розвиток суспільства і природи.

Отже, сучасні техногенні загрози актуалізують необхідність комплексного дослідження біосфери з позицій міждисциплінарного підходу. Наукова спадщина Володимира Вернадського створює концептуальну основу для формування нових освітніх моделей, спрямованих на розвиток екологічного мислення та відповідального ставлення до довкілля. Інтеграція природничих, соціогуманітарних та педагогічних знань у процесі підготовки здобувачів освіти сприяє формуванню цілісного розуміння взаємодії людини і природи. Реалізація таких підходів у системі освіти дозволяє підготувати нове покоління фахівців, здатних ефективно реагувати на екологічні виклики сучасності та сприяти сталому розвитку суспільства.

Список використаних джерел:

1. Вернадський В. І. Біосфера. Київ : Наукова думка, 2005. 376 с.
2. Вернадський В. І. Наукова думка як планетне явище. Київ : Наукова думка, 2011. 272 с.
3. Голубець М. А. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Львів : Світ, 2016. 320 с.
4. Кучерявий В. П. Екологія : підручник. Львів : Світ, 2018. 496 с.
5. Одум Ю. Основи екології. Київ : Либідь, 2017. 320 с.
6. Ситник К. М., Брайон О. В., Гордієнко В. В. Біосфера та екологія людини. Київ : Наукова думка, 2015. 256 с.
7. Степаненко А. М. Екологічна освіта і виховання у системі сталого розвитку суспільства. Київ : Освіта, 2020. 214 с.
8. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York : United Nations, 2015. 41 p.
9. Tilbury D. Education for Sustainable Development: An Expert Review of Processes and Learning. Paris : UNESCO, 2018. 132 p.
10. Meadows D., Randers J., Meadows D. Limits to Growth: The 30-Year Update. White River Junction : Chelsea Green Publishing, 2004. 338 p.

ВЧЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО І СУЧАСНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСТВО

Орихівська Я. А.

*здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
(Полтава)*

Орихівська О. М.,

*викладач-методист
ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного
університету» (Полтава)*

Сучасний розвиток суспільства супроводжується зростанням антропогенного впливу на навколишнє середовище, а це зумовлює необхідність формування екологічної свідомості молодого покоління. Екологічне виховання є важливою складовою освітнього процесу, оскільки сприяє усвідомленню відповідальності людини за збереження природи, біорізноманіття та природних ресурсів [1, с. 22].

Основні поняття екологічного виховання, які варто пояснювати дітям із раннього віку, включають усвідомлення цінності життя кожної живої істоти як унікальної та неповторної; розуміння того, що основою відносин із природою має бути взаєморозуміння та допомога, а не підпорядкування чи руйнування; усвідомлення необхідності змін у споживчому способі життя людини; готовність переглядати існуючу систему цінностей і поведінки, а також розвиток співчуття до тварин і розуміння їхніх потреб як важливої складової екологічної культури та відповідальної поведінки людини.

Важливим науковим підґрунтям екологічного світогляду є вчення Володимира Вернадського про біосферу і ноосферу, відповідно до якого людство стає потужною геологічною силою, здатною змінювати природні процеси. Учений наголошував на необхідності гармонійної взаємодії суспільства і природи, а також на відповідальності людини за наслідки своєї діяльності [3, с.19-21]. Ідеї Вернадського залишаються актуальними сьогодні та є методологічною основою екологічного виховання молоді.

Одним із ефективних способів екологічного виховання є волонтерська діяльність. Практична участь молоді у різноманітних екологічних акціях розвиває співчуття, відповідальність і розуміння потреб природи та живих істот. Такі ініціативи допомагають молодим людям усвідомити власну роль у збереженні планети та формують активну громадянську позицію.

Важливу роль відіграє співпраця з еколого-натуралістичними центрами, де молодь бере участь у догляді за рослинами і тваринами, вивчає основи природоохоронної роботи, набуває практичних екологічних знань і формує відповідальне ставлення до живої природи.

Не менш значущою є волонтерська допомога притулкам для тварин, що сприяє розвитку гуманного ставлення до живих істот, вихованню милосердя, відповідальності та екологічної етики. Участь у догляді за тваринами, збиранні кормів та благоустрої території притулку формує у молодих людей розуміння взаємозв'язку людини і природи.

Важливим напрямом екологічного волонтерства є також участь у прибиранні територій, екологічних акціях та заходах з благоустрою. Такі ініціативи допомагають молоді усвідомити значення чистоти довкілля, раціонального поводження з відходами та особистої відповідальності за стан навколишнього середовища.

Волонтерська діяльність сприяє не лише формуванню екологічної культури, а й розвитку соціальної активності, уміння працювати в команді та брати участь у громадському житті. Особливо важливим є поєднання екологічного виховання з професійною підготовкою студентів аграрних спеціальностей, адже їхня майбутня діяльність безпосередньо пов'язана з використанням природних ресурсів.

Володимир Іванович Вернадський підкреслював роль людини у збереженні планети, зазначаючи: «Людство, взяте в цілому, стає могутньою геологічною силою». Ця теза означає, що розумова діяльність та праця людства перетворилися на вирішальний фактор перебудови біосфери. Людство стає єдиною, цілісною силою, здатною змінювати геологічні процеси та структуру земної кори, трансформуючи біосферу в нову якість – ноосферу (розумну оболонку) [2].

Щоб відновити зв'язок між людиною та природою, необхідно виховувати в молодого покоління чутливість до навколишнього середовища та вміння піклуватися про живі організми. Саме з дитинства варто прищеплювати повагу до природи, знайомити дітей із її багатством і складністю, а також залучати їх до практичної екологічної діяльності – волонтерських акцій, догляду за рослинами та тваринами, прибирання територій. Такий підхід формує у молоді екологічну культуру, відповідальне ставлення до довкілля та усвідомлення власної ролі у збереженні планети.

Список використаних джерел:

1. Гомонець С.Я., Чорній С.В., Білик Я.О., Лесняк-Мочук К., Чорній Н.В., Федонюк Л.Я. Екологічне виховання молоді на засадах стратегії сталого розвитку та в контексті екологічного світогляду. Медична освіта. 2022. №2. С.21-27.
2. Малимон С., Люльчик В., Орихівська О. Основи екології : електронний посібник. URL: <https://surli.cc/ldrrfl> (дата звернення: 09.02.2026).
3. Малимон С., Люльчик В., Орихівська О. Основи екології : навчальний посібник. Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2023. С.19-21.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ГУРТКАХ ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Панасенко Н. В.

*методист першої категорії, керівник гуртка-методист
Полтавський міський центр позашкільної освіти Полтавської міської ради
(Полтава)*

Сучасні заклади позашкільної освіти мають значний потенціал для впровадження інноваційних освітніх практик, зокрема міждисциплінарного підходу, що сприяє формуванню екологічної компетентності та культури здорового способу життя учнівської молоді. Саме такі заклади виступають важливими соціально-освітніми осередками, які реалізують цілі екологічної освіти, сприяють формуванню відповідального ставлення до навколишнього середовища та власного здоров'я у світлі ідей В.І. Вернадського.

Розвиток екологічної компетентності та формування здорового способу життя підростаючого покоління є одним із ключових напрямів модернізації сучасної освіти і виховання. Цей процес пов'язаний із формуванням у молоді здатності усвідомлювати відповідальність як за власне благополуччя, так і за стан довкілля та суспільства в цілому.

Важливою умовою успішного формування екологічної компетентності та здорового способу життя виступає застосування форм і методів педагогічного впливу, що включають експеримент і пошук, розвивають аналітичні та інтелектуальні уміння, здатність критично осмислювати явища, інформацію та досвід, знаходити і обґрунтовувати варіанти вирішення життєвих ситуацій.

Центральне місце в структурі екологічної компетентності посідає когнітивний компонент, тобто пізнавальна компетентність: знання екологічних законів, понять, процесів та їх розуміння. Для формування екологічної компетентності слід ураховувати знання і вміння, здобуті учнями не з одного, а з кількох предметів, навіть із кількох циклів предметів.

Навчаючись у гуртках різних напрямів Полтавського міського центру позашкільної освіти (далі – ПМЦПО) вихованці отримують знання про природні компоненти, їх взаємозв'язки, вплив людини на природне середовище. Заняття сприяють формуванню практичних умінь і навичок, розвитку здібностей, самовизначенню та самореалізації особистості через залучення її до творчо-пошукової, експериментальної, проєктної та дослідницької роботи.

Активним засобом екологічного виховання є метод проєктів, який педагоги закладу активно застосовують в освітньому процесі. Проєктна діяльність у компетентно спрямованій освіті є важливим інструментом формування ключових компетенцій і самостійності. Вона стимулює природну допитливість дітей, їхній творчий потенціал та спонукає по-новому осмислювати власні можливості й характер взаємодії з довкіллям.

Відомо, що стан здоров'я людини залежить як від навколишнього середовища, так і від способу життя. До основних складників здорового способу життя належать екологічно чисте довкілля, раціональне харчування, активне та змістовне дозвілля. Саме ці ідеї стали підґрунтям для створення у Центрі проєкту формування здорової та активної особистості «Формула майбутнього: гармонія руху, творчості та екосвідомості», який об'єднує діяльність гуртків різних напрямів.

Особливу роль у формуванні екологічної компетентності належить гурткам еколога-натуралістичного напрямку «Екостиль» (керівник Стеблюк І.В.), «Екомайстерня» та «Світ природи» (Москаленко А.В.). Особливістю діяльності яких є використання апсайклінгу (upcycling) – вторинного використання матеріалів і речей для створення нових виробів із можливим переосмисленням їх функціонального призначення. Такий підхід передбачає творче переосмислення старих речей, перетворення відходів на предмети мистецтва, елементи декору, предмети побуту чи одягу. Апсайклінг не потребує значних матеріальних витрат, водночас поєднує різні техніки конструювання та моделювання. У процесі такої діяльності діти формують екологічне мислення, вчаться дбайливо ставитися до довкілля та усвідомлюють важливість зменшення кількості відходів.

У гуртку соціально-реабілітаційного напрямку «Арт-Лого-Ленд» (керівник І.В. Білоусова) поєднуються елементи логопедичної роботи, арттерапії та ігрових технологій, що сприяє гармонійному розвитку дитини та формуванню позитивного емоційного ставлення до світу. У роботі активно використовуються нейровправи, які стимулюють міжпівкульну взаємодію, покращують концентрацію уваги, пам'ять, координацію рухів та сприяють роботі мозку.

У гуртках фізкультурно-спортивного та оздоровчого напрямів (вільна боротьба, карате, волейбол, футбол) діти покращують як фізичне, так і психічне здоров'я. Регулярні заняття спортом сприяють розвитку концентрації уваги, аналітичного та логічного мислення, пам'яті й уваги.

На заняттях гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку «Вертикаль» (керівник Головка І.О.), «Горизонт» (керівник Гришко Я.О.), «Велосипедний туризм» (керівник Луценко В.П.) у вихованців формуються уміння орієнтуватися на місцевості, проходити маршрути екологічної стежки, долати елементарні природні перешкоди, розпалювати вогнище, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, дотримуватися основних правил техніки безпеки під час екскурсій та екологічних походів, заготовляти природний матеріал для подальшого його використання у роботі.

Важливим складником екологічної компетентності є творчий компонент, який реалізується в діяльності гуртків художньо-естетичного напрямку.

Зокрема, гуртки спортивно-бального танцю «Естадес» (керівники О. В. Дзюбан, Н. В. Тимошенко), «Ритм» (керівник П. А. Миронов), зразковий художній колектив «Циркова студія «Крафт» (керівник Н. О. Зінченко) поєднують мистецтво і спорт, сприяючи духовному та фізичному розвитку вихованців. Заняття з фітнесу, хореографії, аеробіки, акробатики та спортивно-бального танцю, а також використання елементів музикотерапії сприяють формуванню здоров'язберезувальних компетентностей.

Заняття гуртків декоративно-прикладного спрямування сприяють розвитку творчого потенціалу вихованців і формуванню естетичного сприйняття природи. Під час екскурсій у природу діти спостерігають природні

об'єкти, обговорюють побачене та відтворюють свої враження у творчих роботах. Вихованці гуртків «Дарунок» (керівник С. В. Орліченко), «Сувенір» (керівник А. О. Ковшик), «Чарівна майстерня» (керівник О. С. Мандрегеля), «Бісерок» (керівник О. В. Копил), «Намистинка» (керівник М. О. Мороз), «Квіткова фантазія» (керівник Г. М. Мирна) створюють квіткові композиції, панно, декоративні вироби та святкові декорації, використовуючи природні матеріали, бісер, тканину та папір. Кращі творчі роботи здобувачів освіти ПМЦПО експонуються у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, Полтавській обласній бібліотеці для дітей імені Панаса Мирного, Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка та ін..

У літньо-осінній період вихованці гуртків «Дарунок» (керівник С.В. Орліченко) та «Чарівна майстерня» (керівник О.С. Мандрегеля) заготовляють природний матеріал для подальшої творчої діяльності: квіти для створення ошибани, шишки та жолуді для композицій і топіаріїв, листя для скелетування та виготовлення листівок.

Важливе значення має і репродуктивна діяльність дітей, пов'язана з описом спостережень у природі, малюванням та ліпленням. Така діяльність допомагає вихованцям пізнавати навколишній світ, формує любов до природи та прагнення її зберігати.

Вихованці гуртків образотворчого мистецтва «Дім фантазій» (керівник М. А. Сербіна), «Палітра» (керівник О. О. Греб), «Сонечко» (керівник Г. П. Волков) замальовують і фотографують природні об'єкти, пам'ятки природи місцевого значення та красу рідного краю у різні пори року.

У гуртках «Гончарний дім» (керівник О. А. Богомолова), «Кераміка» (керівник А. В. Ярмош), «Авторська лялька» (керівник Ю. В. Слобода), «Павутинка» (керівник Н. С. Лоєнко) діти створюють з глини та тканини художні образи представників флори і фауни. У гуртках реалізовано низку проєктів зі створення тематичних колекцій. Практичні заняття поєднуються з теоретичним матеріалом і ігровими методами навчання, що сприяє поглибленню знань з біології.

У гуртках театрального мистецтва екологічне виховання здійснюється через вивчення літературних творів, створення та постановку вистав, що відображають взаємодію людини з природою. Юні актори готують відеоролики, пишуть тематичні твори, складають вірші, казки та оповідання про красу природи та необхідність її збереження.

У гуртку гуманітарного напрямку англійської мови вивчається тема «Я і навколишній світ», що формує уявлення про цілісність світу, взаємозв'язок природного і соціального середовища та вплив довкілля на людину.

У гуртках науково-технічного напрямку (початково-технічне моделювання, ракетомоделювання, паперопластика) екологічне виховання реалізується через творчу конструкторську діяльність.

На заняттях гуртків дослідницько-експериментального напрямку «Біологічні дослідження» (керівник Т. М. Денисовець), «Основи біології»

(керівник О. В. Квак), «Медицина» (керівник О. М. Воробйова) вихованці набувають прикладних дослідницьких, комунікативних та аналітичних умінь, вчаться аналізувати суспільні явища, досліджувати проблеми та пропонувати шляхи їх розв'язання. Вихованці є учасниками та переможцями обласного конкурсу «Здорове життя – успіх буття» та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

Ефективним засобом формування екологічної культури є участь вихованців у конкурсах, акціях, проєктах і трудових операціях різних рівнів. У 2025 році здобувачі освіти брали активну участь у міжнародних, всеукраїнських та міських конкурсах, фестивалях і змаганнях творчого, еколого-натуралістичного та мистецького спрямування, зокрема у міжнародних онлайн-фестивалях творчості «Творчі відтінки осені», «З любов'ю до тварин», «На крилах добра – 2025», конкурсі мистецтв «Моя весна», Міжнародному конкурсі еколого-валеологічної спрямованості «Голос душі». Вихованці долучалися до всеукраїнських та міських конкурсів художньої творчості й дитячого малюнка, зокрема «Чарівна осінь», «Зоологічна галерея», «Барви осені», «Новорічна прикраса», а також до тематичних заходів та конкурсів, спрямованих на популяризацію екологічної свідомості та енергоефективності та інші.

Для вихованців ПМЦПО та учнів ЗЗСО педагоги закладу проводять майстер-класи екологічного спрямування, зокрема з виготовлення екоіграшок, малювання кавою, писанкарства та інших видів творчої діяльності.

Важливу роль у формуванні екологічної свідомості та культури здорового способу життя відіграють психологічні тренінги, спрямовані на формування відповідального ставлення учнівської молоді до власного здоров'я. Збереження здоров'я дітей є організація занять на свіжому повітрі, забезпечення рухової активності під час перерв, формування навичок здорового способу життя, раціонального харчування та дотримання правил особистої гігієни.

Отже, діяльність гуртків Полтавського міського центру позашкільної освіти засвідчує ефективність використання інноваційних педагогічних підходів у формуванні екологічної компетентності та культури здорового способу життя вихованців. Поєднання проєктної, творчої, дослідницької та природоохоронної діяльності сприяє формуванню екологічного світогляду, відповідального ставлення до довкілля та розвитку активної життєвої позиції учнівської молоді. Таким чином, позашкільна освіта виступає важливим середовищем виховання екологічно свідомої та соціально відповідальної особистості.

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Чуженкова Д. С.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасна цивілізація функціонує в умовах зростаючого антропогенного та техногенного навантаження на природне середовище. Інтенсивне використання природних ресурсів, забруднення атмосфери, водних і ґрунтових систем, а також наслідки воєнних дій призводять до порушення екологічної рівноваги та зниження якості життя населення [3, с.15]. У зв'язку з цим дедалі більшої актуальності набуває питання формування екологічної свідомості як важливої складової загальної культури особистості та необхідної умови збереження біосфери.

Теоретичним підґрунтям для осмислення взаємодії людини й природи є наукова спадщина академіка В. І. Вернадського. У своїх працях учений обґрунтував уявлення про біосферу як цілісну, динамічну систему, в якій живі організми відіграють провідну роль у трансформації речовини та енергії. Подальший розвиток цих ідей привів до формування концепції ноосфери — етапу еволюції біосфери, за якого розумна діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку [1, с.98].

Екологічна свідомість є складним інтегративним утворенням, яке поєднує систему знань про довкілля, ціннісні орієнтації, емоційне ставлення до природи та практичну готовність діяти екологічно доцільно [4, с.27]. Її формування у здобувачів освіти є тривалим процесом, який відбувається під впливом освітнього середовища, соціального оточення та особистого досвіду взаємодії з природою.

Важливе місце у формуванні екологічної свідомості займають дисципліни природничого та здоров'язбережувального циклу. Вивчення біології забезпечує розуміння основних закономірностей функціонування живих систем, ролі біорізноманіття та наслідків порушення екологічних зв'язків [2, с.63].

З позицій фізичної реабілітації екологічна свідомість також має важливе значення, оскільки забруднення довкілля є одним із чинників ризику розвитку багатьох хронічних захворювань. Погіршення якості повітря, води та ґрунтів негативно впливає на стан здоров'я людини, спричиняючи зростання рівня респіраторних, серцево-судинних та алергічних захворювань [3, с. 74].

Отже, формування екологічної свідомості здобувачів освіти в контексті ідей В. І. Вернадського є важливим завданням сучасної освіти, реалізація якого сприяє збереженню біосфери, зміцненню здоров'я людини та утвердженню принципів сталого розвитку [5, с.12].

Список використаних джерел:

1. Вернадський В. І. Біосфера і ноосфера. Київ : Наукова думка, 2004.
2. Гончаренко С. У. Педагогічні засади екологічної освіти. Київ : Освіта, 2017.
3. Загородній А. Г. Екологія та здоров'я людини. Львів : Світ, 2019.
4. Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика. Київ : Либідь, 2018.
5. Мельник Л. Г. Основи сталого розвитку. Суми : Університетська книга, 2020.

ЕМОЦІЙНА ЕКОБЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

Школяр С. П.

*кандидат технічних наук, доцент, провідний фахівець відділу забезпечення якості
освіти та акредитації*

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Безносюк О. О.

*кандидат педагогічних наук, професор, суддя міжнародної категорії
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Т. Шевченка
(Кременець)*

Сучасний розвиток спортивної індустрії характеризується зростанням масштабів спортивних подій, підвищенням рівня конкуренції між спортсменами та посиленням уваги до безпеки учасників спортивних заходів. Традиційно безпека спортивних змагань розглядається у фізичному та організаційному аспектах, однак дедалі більшої актуальності набуває питання емоційної екобезпеки, що передбачає створення психологічно комфортного та стабільного середовища для всіх учасників спортивного процесу.

Емоційна екобезпека у спорті є важливим чинником ефективної комунікації між спортсменами, тренерами, судьями, організаторами та глядачами. Вона забезпечує зниження рівня стресу, попередження конфліктних ситуацій та формування атмосфери fair play. Особливо актуальною ця проблема стає під час проведення масштабних спортивних подій, де взаємодіють велика кількість учасників, інформаційних потоків та організаційних процесів.

У сучасних умовах ефективно управління спортивними змаганнями передбачає використання інтегрованих технологічних платформ, які поєднують системи реєстрації учасників, управління результатами, комунікації та аналітики. Водночас такі системи можуть використовуватися не лише для організаційного управління, а й для моніторингу психологічного стану учасників та забезпечення емоційної екобезпеки під час спортивних подій.

Проблематика організації спортивних змагань та управління спортивними подіями активно досліджується у сучасній науковій літературі у контексті розвитку спортивного менеджменту, проектного підходу [1–3] та цифровізації спортивної індустрії [4]. Дослідники також розглядають спортивні події як складні організаційні проекти, що потребують системного управління ресурсами, координації учасників та використання інноваційних технологій [5]. Крім того, у наукових працях значна увага приділяється питанням застосування інформаційних систем [6] та цифрових платформ для управління спортивними заходами. Такі системи забезпечують централізацію даних про учасників, результати змагань, турнірні сітки та статистичні показники, що значно підвищує ефективність управління спортивними подіями [7]. Отже, важливим напрямом сучасних досліджень є використання цифрових технологій для підвищення безпеки спортивних заходів. Зокрема, системи відеомоніторингу, аналітики даних та інтерактивні комунікаційні платформи дозволяють оперативно реагувати на можливі конфліктні ситуації

та забезпечувати дотримання правил проведення змагань.

Окремі дослідження присвячені питанням психологічного супроводу спортивної діяльності. У працях учених підкреслюється, що психологічний клімат спортивних подій безпосередньо впливає на результати спортсменів, рівень їх мотивації та загальну атмосферу змагань [8]. Разом із тим, аналіз наукових джерел свідчить, що питання емоційної екобезпеки у системі організації спортивних змагань досліджено недостатньо. Потребують подальшого розвитку підходи до інтеграції механізмів психологічного моніторингу та управління емоційним середовищем у технологічні платформи спортивного менеджменту.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад забезпечення емоційної екобезпеки під час проведення спортивних змагань та розроблення концептуальної моделі інтеграції відповідних механізмів у технологічну платформу організації спортивних подій.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: проаналізувати сучасні підходи до забезпечення безпеки під час проведення спортивних змагань; дослідити роль психологічного клімату у формуванні безпечного середовища спортивних подій; визначити основні фактори формування емоційної екобезпеки учасників спортивних змагань; розробити концептуальну модель інтеграції механізмів емоційної екобезпеки у технологічну платформу організації спортивних заходів.

Емоційна екобезпека спортивних змагань визначається як стан психологічної стабільності та комфортної взаємодії між усіма учасниками спортивного процесу. Вона формується під впливом низки факторів, серед яких можна виокремити [9]:

- організаційні умови проведення змагань;
- рівень професійної підготовки суддів;
- ефективність комунікації між учасниками;
- справедливість оцінювання результатів;
- інформаційну прозорість процесів управління турніром.

Як зазначалося вище, у сучасних умовах забезпечення емоційної екобезпеки значною мірою залежить від використання цифрових технологій управління спортивними подіями. Таким чином, Технологічна платформа організації спортивних змагань може включати такі функціональні модулі:

Система управління учасниками – забезпечує реєстрацію спортсменів, формування турнірних сіток та ведення рейтингових таблиць.

Комунікаційна система – забезпечує оперативне інформування учасників та знижує ризик виникнення непорозумінь.

Система контролю та моніторингу – дозволяє контролювати дотримання правил та попереджати конфліктні ситуації.

Аналітичний модуль – забезпечує аналіз результатів змагань та оцінку ефективності управління спортивними подіями.

Використання таких технологічних інструментів дозволяє створити інтегровану систему емоційної екобезпеки, яка забезпечує: прозорість

організації змагань; зниження психологічного навантаження на спортсменів; підвищення рівня довіри до суддівства; формування позитивного іміджу спортивних заходів.

Особливого значення набуває використання принципів fair play, які передбачають чесність, повагу до суперника та дотримання етичних норм спортивної поведінки. Реалізація цих принципів сприяє формуванню сприятливого емоційного клімату та підвищує рівень задоволеності учасників спортивних подій. Практичним прикладом реалізації зазначених підходів є організація турнірів Особисто-командного Чемпіонату України «НАУКОВА ЕЛІТА» серед науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти з більярдного спорту. У рамках цих змагань застосовується рейтинговий механізм оцінювання результатів, що дозволяє забезпечити прозорість визначення переможців та підвищити мотивацію учасників [8].

Проведене дослідження показало, що емоційна екобезпека є важливою складовою системи організації сучасних спортивних змагань. Її забезпечення потребує комплексного підходу, який поєднує організаційні, психологічні та технологічні механізми управління спортивними подіями. Інтеграція систем моніторингу емоційного стану учасників із технологічними платформами організації спортивних змагань дозволяє підвищити ефективність управління спортивними заходами, зменшити ризик конфліктів та створити сприятливе психологічне середовище для спортсменів і глядачів. Перспективним напрямом подальших досліджень є використання методів штучного інтелекту та аналітики великих даних для прогнозування психологічних ризиків та оптимізації управління спортивними подіями.

Список використаних джерел:

1. Школяр Т. А. Проектний підхід у розвитку матеріально-технічної бази закладу вищої освіти // Інноваційні аспекти освітнього та проєктного менеджменту: досвід А. Макаренка в діалозі із сучасністю : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 264-267. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25820>
2. Школяр Т. А., Школяр С. П. Урахування впливу елементів стандартизації та типізації при підготовці проєктних заявок ЗВО. Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку : зб. наук. ст. учасників четвертої всеукраїнської наук.-практ. конф. / редкол. : С. В. Степаненко (голова ред.) та ін. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 225-229. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25415>
3. Школяр С. П. Розвиток проєктного підходу в діяльності менеджменту університету // Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–21 лютого 2025). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. С. 596–601.
4. Новописьменний А. М., Кононець Н. В., Школяр С. П. Вплив цифрових технологій на формування особистості фахівця з пауерліфтингу. Ресурсно-

- орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–21 лютого 2025 року). Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2025. С. 242-249. <https://surl.gd/pjusii>
5. Школяр С. П., Коритько О. С. Аналіз впливу інновацій на управлінські процеси та маркетинг індустрії футболу // Сучасні технології формування конкурентоспроможного менеджера: методологія, практика, перспективи : матер. Всеукр. наук. форуму (м. Полтава, 13-14 березня 2025 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. С. 249-252. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/27350>
 6. Школяр С. П., Безносюк О. О. Моніторинг та рейтингова оцінка спортивних досягнень науково-педагогічних працівників у сфері освіти // Сучасні технології формування конкурентоспроможного менеджера: методологія, практика, перспективи : матер. Всеукр. наук. форуму (м. Полтава, 13-14 березня 2025 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. С. 243-248. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/27349>
 7. Безносюк О. О., Школяр С. П. Напрямки стандартизації процесів управління проведенням змагань з більярдного спорту // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXXI КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 110 річниці університету (м. Полтава, 30–31 травня 2024 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2024. С. 47-50
 8. Школяр С. П., Безносюк О. О. Рейтинг як мотиваційний складник процесів управління проектами проведення спортивних змагань. Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку : зб. наук. ст. учасників четвертої всеукраїнської наук.-практ. конф. / редкол. : С. В. Степаненко (голова ред.) та ін. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 57-63
 9. Безносюк О. О., Школяр С. П. Аспекти моделювання організації та управління проведенням спортивних змагань // Інноваційні аспекти освітнього та проєктного менеджменту: досвід А. Макаренка в діалозі із сучасністю : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.). «Управлінська майстерність керівника закладу освіти», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 96-100

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шовкова-Альохіна А. О.

*доктор філософії, начальник відділу забезпечення якості освіти та акредитації,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)*

Школяр С. П.

*кандидат технічних наук, доцент, провідний фахівець відділу забезпечення якості
освіти та акредитації,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)*

Сучасний розвиток суспільства характеризується зростанням екологічних викликів, пов'язаних із зміною клімату, деградацією природних екосистем та зниженням рівня біорізноманіття. У цих умовах важливого значення набуває формування екологічної свідомості громадян, здатних приймати відповідальні рішення щодо збереження довкілля. Одним із ключових механізмів формування такої свідомості є екологічна освіта. Університети відіграють важливу роль у формуванні екологічної культури суспільства, оскільки саме в системі вищої освіти відбувається підготовка фахівців, які у майбутньому впливатимуть на економічні, соціальні та управлінські процеси. У цьому контексті екологічна освіта має розглядатися не лише як складова освітніх програм, а й як елемент системи забезпечення якості освіти, що інтегрує освітні, наукові та управлінські процеси.

Проблематика забезпечення якості освіти та розвитку інноваційних моделей управління університетом активно досліджується сучасними українськими науковцями. Зокрема, питання системного підходу до управління якістю освітнього процесу розглядаються у працях М. В. Гриньової, С. П. Школяра, А. О. Шовкової-Альохіної, І. В. Бабенко та інших дослідників [1-4]. Наукові дослідження підтверджують, що система забезпечення якості освіти є стратегічним інструментом розвитку університету, який поєднує освітні стандарти, інноваційні педагогічні технології та управлінські механізми [5]. У свою чергу, формування екологічної свідомості розглядається як один із важливих напрямів розвитку сучасної освіти, що спрямований на формування відповідальної поведінки людини у взаємодії з природним середовищем. Разом з тим питання інтеграції екологічної освіти у систему забезпечення якості освітнього процесу потребує подальшого наукового осмислення.

Метою статті є дослідження ролі екологічної освіти у формуванні екологічної свідомості здобувачів освіти та обґрунтування її значення у системному підході до забезпечення якості освіти в університеті.

Екологічна освіта розглядається як безперервний процес формування знань, цінностей та поведінкових моделей, спрямованих на гармонізацію взаємовідносин людини і природи. Вона передбачає розвиток екологічного мислення, здатності оцінювати наслідки діяльності людини для навколишнього середовища та приймати відповідальні рішення. У системі вищої освіти екологічна освіта виконує кілька ключових функцій: освітню, що

передбачає формування системи знань про природні процеси та екологічні проблеми; ціннісно-орієнтаційну, спрямовану на розвиток екологічної культури та відповідального ставлення до природи; практичну, що формує навички раціонального використання природних ресурсів; соціальну, яка сприяє формуванню екологічно відповідального громадянського суспільства.

У межах системного підходу до забезпечення якості освіти екологічна освіта інтегрується у різні компоненти діяльності університету. Зокрема, вона реалізується через:

- включення екологічних дисциплін до освітніх програм;
- інтеграцію принципів сталого розвитку у навчальні курси;
- проведення наукових досліджень з екологічної проблематики;
- реалізацію екологічних проєктів і ініціатив студентів;
- розвиток партнерства з громадськими та міжнародними екологічними організаціями.

Важливим елементом системи забезпечення якості освіти є моніторинг ефективності освітніх програм, який передбачає оцінювання рівня сформованості екологічної компетентності здобувачів освіти. Такий моніторинг може включати опитування студентів, аналіз результатів навчання та оцінку практичних екологічних проєктів. Системний підхід дозволяє поєднати екологічну освіту з іншими стратегічними напрямками розвитку університету, зокрема з інноваційною діяльністю, розвитком інтелектуальної власності та міжнародним співробітництвом [6–9]. У результаті формується комплексна модель освітнього середовища, що сприяє розвитку екологічної культури та екологічної відповідальності. Важливу роль у цьому процесі відіграє взаємодія університету з зовнішніми стейкхолдерами, серед яких:

- органи державної влади та місцевого самоврядування;
- наукові установи та освітні організації;
- підприємства та роботодавці;
- громадські екологічні організації.

Така взаємодія сприяє впровадженню практикоорієнтованих освітніх програм, розвитку екологічних проєктів та формуванню екологічної відповідальності майбутніх фахівців. Досвід провідних університетів України свідчить, що інтеграція екологічної освіти у систему забезпечення якості освіти сприяє: підвищенню рівня екологічної культури студентів; розвитку інноваційних освітніх технологій; формуванню екологічно орієнтованих управлінських рішень; підвищенню репутації університету як соціально відповідальної інституції.

Висновки. Екологічна освіта є важливим елементом формування екологічної свідомості та сталого розвитку суспільства. У контексті системного підходу до забезпечення якості освіти вона виступає стратегічним інструментом розвитку університету, що інтегрує освітні, наукові та управлінські процеси. Реалізація екологічної освіти в університеті передбачає комплексний підхід, який включає оновлення освітніх програм, впровадження інноваційних педагогічних технологій, розвиток наукових досліджень та

активну взаємодію з зовнішніми партнерами. Таким чином, інтеграція екологічної освіти у систему забезпечення якості освітнього процесу сприяє формуванню екологічної свідомості здобувачів освіти, підвищує конкурентоспроможність університету та забезпечує його сталий розвиток у сучасному глобальному освітньому просторі.

Список використаних джерел:

1. Школяр С.П. Ректорка Марина Гриньова та науковці ПНПУ взяли участь в обговоренні інноваційних моделей розвитку університетів. *Регіональний семінар «Університет 2030: моделі розвитку, виклики для системи забезпечення якості»*. 2026. URL: <https://pnpu.edu.ua/news/rektorka-maryna-grynova-ta-naukovci-pnpu-vzaly-uchast-v-obgovorenni-innovacijnyh-modelej-rozvytku-universytetiv.html>
2. Гриньова М. В., Школяр С. П. Проектна діяльність науковців кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна в сфері інтелектуальної власності (структура, координація, напрямки, досвід) // Інтерактивний консалтинг-семінар : монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. 41 с. URL: <https://sites.google.com/gsuite.pnpu.edu.ua/kaf-rmm-pnpu/новини-2024-2025>
3. Школяр С. П. Стратегія створення та функціонування осередків інтелектуального розвитку закладу освіти // Сучасні технології формування конкурентоспроможного менеджера: методологія, практика, перспективи : матеріали Всеукраїнського наукового форуму (м. Полтава, 13–14 березня 2025 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2025. – С. 33.
4. Бабенко І. В., Школяр С. П., Дзекун Ю. О. Новаторський педагогічний менеджмент як освітня теорія і практика // Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С. 5-9.
5. Шовкова-Альохіна А., Школяр С. Система забезпечення якості як стратегічний ресурс інституційного розвитку університету. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2025 року / Відп. за випуск Ю. М. Костів – Режим доступу: <https://science.lpnu.ua/qm-2025/proceedings> (англ.); <https://science.lpnu.ua/uk/qm-2025/tezy-dopovidey> (укр.), вільний. 279-280
6. Гриньова М. В., Школяр С. П. Деякі важелі мотивації інноваційної діяльності як елементи моделі розвитку закладу освіти. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22–23 лютого 2024 року). Полтава : ФКУЕП ПДАУ, 2024. С. 33–38. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23131>
7. Школяр, С. П., Шовкова-Альохіна, А. О., Вішнікіна, Л. П., Копилець, С. П., Сарнавський, Є. В., Ткаченко, А. Ю. Технології штучного інтелекту та

- захисту авторського права в процесах інтеграції освіти, науки та практики. Інтерактивний консалтинг-семінар. ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2026. URL: <http://geography.pnpu.edu.ua/?p=4718>
8. Школяр, С. П., Шовкова-Альохіна, А. О., Новописьменний, С. А., Непокупна, Т. А., Нечипоренко, О. М. Промислова власність та авторське право в стратегії структурного підрозділу університету. Інтерактивний консалтинг-семінар. ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2025. URL: <http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/11046/>
9. Школяр С. П., Гриньова М. В. Розгалуження співробітництва на національному та інституційному рівнях у стратегії розвитку університету // Інтерактивний консалтинг-семінар. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2026. – URL: <https://pnpu.edu.ua/news/interaktyvnyj-konsalting-seminar-rozgaluzhennya-spivrobotnyctva-na-nacjonalnomu-ta-instytutczijnomu-rivnyah-u-strategiyi-rozvytku-universytetu.html>

**«МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ
БІОСФЕРИ ТА ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ, ПЕРЕДВИЩОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»**

**АДАПТАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ДЛЯ УЧНІВ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК СКЛАДОВА
ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОЇ СВІДОМОСТІ**

Бородай В.І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Полтава)

Сучасний етап розвитку освітнього простору характеризується посиленням орієнтації на гуманістичні цінності, принципи інклюзивності та ідеї сталого розвитку суспільства. У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх здобувачів освіти, зокрема для учнів з особливими освітніми потребами (ООП).

Інклюзивна освіта передбачає створення такого освітнього середовища, яке забезпечує реалізацію індивідуального потенціалу кожного учня, сприяє його активній участі в освітньому процесі та забезпечує розвиток пізнавальних здібностей відповідно до індивідуальних можливостей і потреб [5, с. 24].

Інклюзивний підхід у сучасній педагогічній практиці базується на принципах педагогіки партнерства, доступності та індивідуалізації освітнього процесу. Реалізація зазначених принципів передбачає врахування індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти, створення адаптованого освітнього середовища та застосування різноманітних педагогічних технологій, спрямованих на забезпечення ефективної участі кожного учня в навчальній діяльності.

Одним із ключових завдань сучасної педагогічної науки є формування ноосферної свідомості здобувачів освіти. Концепція ноосфери, сформульована видатним українським ученим В. І. Вернадським, ґрунтується на положенні про людство, яке завдяки поступовому перетворенню стає провідним фактором еволюції біосфери. Відповідно до цієї концепції, розвиток наукового мислення та свідомої діяльності людини сприяє трансформації біосфери у новий якісний стан — ноосферу, у межах якої раціональна діяльність людства стає визначальним чинником розвитку планети [2, с. 51]. У цьому контексті формування ноосферної свідомості передбачає розвиток екологічного мислення, усвідомлення системного взаємозв'язку між людиною та природним середовищем, а також формування відповідального ставлення до довкілля.

Важливу роль у формуванні ноосферної свідомості відіграє біологічна освіта, оскільки її зміст безпосередньо пов'язаний із вивченням

закономірностей функціонування живих систем, екосистемних взаємозв'язків та процесів розвитку біосфери. У процесі вивчення біології учні здобувають знання про різноманіття живих організмів, особливості їхньої взаємодії між собою та з навколишнім середовищем, а також про роль людини у функціонуванні природних систем [1, с. 68]. Такі знання створюють концептуальне підґрунтя для формування екологічної культури та відповідального ставлення до природи.

Особливої уваги потребує організація освітнього процесу з біології для учнів з особливими освітніми потребами. Інклюзивна модель освіти передбачає не лише інтеграцію таких учнів у загальноосвітнє середовище, але й створення умов для їх повноцінної участі в навчальній діяльності. У цьому контексті одним із ключових завдань педагогічної практики є адаптація методів навчання відповідно до індивідуальних можливостей і освітніх потреб здобувачів освіти [6, с. 35].

Адаптація методів навчання біології може передбачати модифікацію способів подання навчального матеріалу, використання різноманітних засобів наочності, спрощення інструкцій до лабораторних і практичних робіт, а також застосування диференційованих навчальних завдань. Зокрема, під час вивчення теми «Будова клітини» доцільним є використання об'ємних моделей клітини, кольорових схем та дидактичних карток із позначенням органел. Учням може бути запропоновано складання моделі клітини з окремих елементів або встановлення відповідності між зображеннями органел і їх функціями. Для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку навчальні завдання можуть бути адаптовані шляхом зменшення обсягу навчального матеріалу та подання пояснень у формі коротких і чітких тверджень.

Суттєвий дидактичний потенціал у процесі навчання біології мають наочно-візуальні методи. Використання біологічних моделей, муляжів, схем, таблиць, інтерактивних плакатів та мультимедійних презентацій сприяє кращому розумінню складних біологічних процесів і явищ. Наприклад, під час вивчення теми «Будова рослини» учні можуть працювати з натуральними об'єктами, досліджувати морфологічні особливості кореня, стебла та листків, а також порівнювати їх із зображеннями у навчальних матеріалах. Для учнів з порушеннями зору доцільним є використання тактильних моделей, що дозволяють досліджувати форму та структуру біологічних об'єктів за допомогою дотику [1, с. 84].

Важливе значення для розвитку пізнавальної активності учнів мають практичні та дослідницькі методи навчання. Проведення лабораторних і практичних робіт сприяє формуванню в учнів умінь спостерігати, аналізувати результати досліджень та формулювати обґрунтовані висновки. Для учнів з особливими освітніми потребами такі види діяльності можуть бути адаптовані шляхом використання покрокових інструкцій, наочних алгоритмів або організації роботи у малих групах [9, с. 96].

Ефективним прикладом натурального досліду є спостереження за процесом проростання насіння квасолі або пшениці. Учні висаджують насіння

за різних умов — на світлі та в темряві, за наявності достатньої кількості вологи або без поливу — і протягом певного часу фіксують зміни у рості рослин. Для учнів з особливими освітніми потребами можуть використовуватися спеціально підготовлені таблиці з піктограмами або графічними позначеннями результатів спостережень. Такий вид діяльності сприяє формуванню елементарних дослідницьких умінь та розумінню факторів, що впливають на розвиток рослин.

Значний потенціал для формування ноосферної свідомості має проєктна діяльність. У процесі виконання навчальних проєктів учні можуть досліджувати екологічний стан місцевої території, аналізувати вплив антропогенних факторів на природні екосистеми та вивчати біорізноманіття рідного краю. Наприклад, у межах мініпроєкту «Рослини нашого шкільного подвір'я» учні можуть визначати види рослин, здійснювати їх фотофіксацію, описувати умови зростання та обговорювати необхідність їх охорони. Для учнів з особливими освітніми потребами такі завдання можуть бути спрощені та передбачати виконання спостережень, створення замальовок або роботу у парах з іншими учнями [8, с. 102].

Важливу роль у сучасному освітньому процесі відіграють інформаційно-цифрові технології. Використання інтерактивних освітніх платформ, мультимедійних ресурсів і віртуальних лабораторій дозволяє підвищити доступність навчального матеріалу та зробити процес його засвоєння більш наочним і зрозумілим для учнів з різними освітніми потребами [3, с. 74].

Таким чином, адаптація методів навчання біології в умовах інклюзивного освітнього середовища сприяє не лише підвищенню доступності навчального матеріалу, але й розвитку дослідницьких умінь учнів, формуванню екологічної культури та відповідального ставлення до природного середовища.

Отже, адаптація методів навчання біології для учнів з особливими освітніми потребами є важливою складовою формування ноосферної свідомості. Використання наочних, практичних, дослідницьких і проєктних методів навчання забезпечує підвищення доступності навчального матеріалу, активізацію пізнавальної діяльності учнів та розвиток екологічного мислення. Застосування натуральних дослідів і спостережень у природному середовищі сприяє безпосередній взаємодії учнів з об'єктами живої природи, поглиблює розуміння біологічних процесів і формує відповідальне ставлення до довкілля. У свою чергу, біологічна освіта створює сприятливі умови для усвідомлення взаємозв'язку людини і природи та становлення ноосферного світогляду.

Список використаних джерел:

1. Біда О. А. Методика навчання біології в школі : навч. посіб. Київ : Освіта, 2013. 320 с.
2. Вернадський В. І. Біосфера і ноосфера. Київ : Наукова думка, 2005. 160 с.
3. Биков В. Ю. Цифрова трансформація освіти. Київ : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2019. 208 с.

4. Назаренко Г. В. Інклюзивна освіта в Україні: теорія і практика. Київ : Педагогічна думка, 2020. 256 с.
5. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Київ : Самміт-Книга, 2009. 272 с.
6. Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Київ : АТОПОЛ, 2011. 274 с.
7. Пометун О. І. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. Київ : А.С.К., 2004. 192 с.
9. Сисоєва С. О. Метод проєктів у сучасній школі. Київ : Міленіум, 2005. 200 с.
10. Сисоєва С. О. Педагогічні технології у сучасній школі. Київ : Міленіум, 2005. 256 с.
11. Тарасенко Г. С. Екологічна освіта і виховання школярів. Київ : Педагогічна думка, 2016. 128 с.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я В УЧНІВ

Бутенко Р. С.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Полтава)

Сучасне суспільство характеризується динамічними змінами в усіх сферах життя – науково-технічний прогрес, інформаційне перевантаження, цифровізація, глобалізація, а також соціально-економічні та політичні виклики. У таких умовах особливо гостро постає питання збереження здоров'я молодого покоління. Діти шкільного віку перебувають у період активного фізичного, психологічного та соціального становлення, тому саме в цей час формуються основи ставлення до власного здоров'я, життєвих цінностей та звичок.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише 10% впливу на здоров'я людини припадає на медичне обслуговування, тоді як близько 50% залежать від способу життя. Оскільки базові моделі поведінки, включаючи ставлення до здоров'я, формуються в дитячому та підлітковому віці, саме школа відіграє ключову роль у цьому процесі. Вона має стати не лише освітнім осередком, а й середовищем формування культури здоров'я.

Останні роки демонструють тенденцію до погіршення стану здоров'я молоді. Спостерігається зростання хронічних захворювань, порушень постави, зниження рухової активності, погіршення емоційного стану дітей. Причинами цього є гіподинамія, тривале перебування перед екранами, незбалансоване харчування, нестабільний режим сну, високий рівень стресу. Усе це вимагає переосмислення ролі школи у справі збереження здоров'я дитини.

Культура здоров'я – це не лише знання про гігієну чи фізичну активність. Це цілісна система, що охоплює ціннісні установки, мотиваційну

сферу, практичні навички та соціальні компетентності. Формування культури здоров'я включає розвиток в учнів здатності приймати відповідальні рішення, підтримувати емоційний баланс, діяти усвідомлено у сфері здоров'я та безпеки. Школа повинна створювати не тільки сприятливі умови для навчання, а й для особистісного зростання та зміцнення здоров'я дитини.

Сучасна освіта орієнтується на компетентнісний підхід, що передбачає підготовку учня не лише як носія знань, а як активного, свідомого учасника суспільного життя. У цьому контексті формування життєвих навичок, зокрема пов'язаних зі збереженням здоров'я, набуває особливого значення. Важливо не лише інформувати, а формувати мотивацію, залучати учнів до практичної діяльності, стимулювати їх до активного вибору на користь здорового способу життя.

Проблемами формування культури здоров'я учнівської молоді займалися такі сучасні науковці як Т. Бойченко, С. Бухальська, В. Кириченко, О. Мурашко, Н. Романенко та ін.

На думку С. Бухальської, культура здоров'я – це інтегративна характеристика особистості, що відображає рівень її знань про здоров'я, ціннісне ставлення до нього та готовність здійснювати здоров'язбережувальну поведінку [1, с. 46].

У структурі культури здоров'я доцільно виокремити такі компоненти:

1. Когнітивний – система знань про фізичне, психічне та соціальне здоров'я.
2. Ціннісно-мотиваційний – усвідомлення здоров'я як особистісної та суспільної цінності.
3. Емоційно-вольовий – здатність до саморегуляції, стресостійкість.
4. Діяльнісний – сформованість навичок здорового способу життя [3, с. 128].

Таким чином, культура здоров'я виступає не лише результатом навчання, а й показником гармонійного розвитку особистості. Формування культури здоров'я пов'язане з розвитком адекватної самооцінки, відповідальності за власне життя, внутрішньої мотивації до самозбереження, навичок саморегуляції та подолання стресу.

У молодшому шкільному віці провідною є емоційно-ціннісна сфера, тому важливо формувати позитивне ставлення до здорових звичок через приклад, гру, наслідування. У підлітковому віці актуалізується потреба в самоствердженні, що потребує розвитку критичного мислення щодо шкідливих впливів середовища. З позицій психології, ефективність виховного впливу залежить від формування внутрішньої мотивації, а не лише зовнішнього контролю.

На наш погляд, ефективність цього процесу забезпечується реалізацією таких педагогічних умов:

1. Інтеграція здоров'язбережувального змісту в усі навчальні предмети.
2. Створення безпечного освітнього середовища, що враховує фізичні та психоемоційні потреби учнів.

3. Використання інтерактивних методів навчання (тренінги, рольові ігри, проекти).
4. Формування партнерської взаємодії між учителем, учнями та батьками.
5. Особистісний приклад педагога як носія культури здоров'я.

Важливою є також організація позакласної діяльності, спрямованої на розвиток фізичної активності, екологічної культури та навичок безпечної поведінки.

До ефективних методів формування культури здоров'я належать:

- проблемно-пошукові завдання;
- дискусії щодо моральних аспектів здорового способу життя;
- тренінгові вправи з розвитку емоційного інтелекту;
- проєктна діяльність;
- рефлексивні практики [2, с. 53].

Сучасна школа має орієнтуватися на діяльнісний підхід, який сприяє перетворенню знань на особистісно значущі переконання.

Отже, формування культури здоров'я учнів є комплексним психолого-педагогічним процесом, що передбачає інтеграцію знань, цінностей і практичних навичок здорового способу життя. Його ефективність залежить від створення сприятливих педагогічних умов, урахування вікових особливостей учнів та реалізації компетентнісного підходу.

Подальші наукові дослідження у цьому напрямку можуть бути спрямовані на розроблення діагностичного інструментарію для оцінювання рівня сформованості культури здоров'я, а також на створення інноваційних програм здоров'язбережувального виховання в умовах цифрового освітнього середовища.

Список використаних джерел:

1. Бухальська С. В. Формування культури здоров'я учнів у сучасній школі *Педагогічний дискурс*. 2020. № 29. С. 45–51.
2. Бойченко Т. Є. *Формування культури здоров'я школярів: навч.-метод. посіб.* Київ: Педагогічна думка, 2019. 144 с.
3. Кириченко В. І., Мірошніченко О. В. *Основи здоров'я та безпеки життєдіяльності*. Харків: Основа, 2020. 224 с.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

Вільховий А. Ю.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Полтава)

Сучасні зміни в суспільстві зумовили появу як позитивних, так і негативних тенденцій: невідповідність життєвих установок, цінностей і моделей поведінки громадян потребам країни; посилення ціннісної дезорієнтації молоді тощо. Відповідно, однією з пріоритетних проблем

сучасного суспільства є питання духовно-морального виховання підростаючого покоління. Сучасна система освіти в Україні спрямована не лише на передачу знань, а й на виховання особистості, здатної жити й діяти відповідно до загальнолюдських і національних цінностей. У цьому контексті особливе значення набуває духовно-моральне виховання, яке формує у школярів моральні орієнтири, гуманістичний світогляд, відповідальне ставлення до природи й до власного життя. Біологія як навчальний предмет має унікальні можливості для реалізації завдань духовно-морального розвитку, оскільки вивчає життя у його різноманітних проявах, взаємозв'язки людини й природи, питання екології та збереження довкілля.

Об'єктивні процеси, які проходять в сучасному суспільстві, визначають помітне зростання дослідницького інтересу до проблем духовно-морального становлення особистості. Значний внесок у розробку цієї наукової проблеми внесли вітчизняні та зарубіжні вчені (І. Бех, А. Богуш, М. Боришевський, О. Вишневський, В. Драченко, К. Журба, І. Зязюн, В. Іванченко, Г. Каліберда, О. Лисенко, В. Москалець, Л. Навозняк, М. Настенко, Л. Панченко, К. Плівачук, О. Поліщук, Г. Пустовіт, І. Сіданіч, Р. Сойчук, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, Т. Ткачук, М. Ценко, К. Чорна та інші автори), у працях яких розкрито психолого-педагогічні основи формування духовно-моральних цінностей школярів і різні аспекти актуалізації проблем духовно-морального виховання особистості.

Не залишається осторонь зазначених тенденцій і сучасна біологічна освіта. На формування найкращих духовно-моральних рис особистості під час вивчення біології вказували науковці Ю. Садовниченко, В. М'ясоєдов, Н. Пастухова, М. Ценко та інші.

Навчальний курс біології містить значний виховний потенціал, оскільки розкриває цінність життя як найвищої категорії, формує уявлення про унікальність людини як особистості та частини природи, знайомить із законами природи, які регулюють життя й гармонію в довкіллі, привчає до дбайливого ставлення до природних ресурсів, сприяє вихованню почуття вдячності та шани до природи, батьків, предків тощо[2].

Також, варто зазначити, що курс біології містить значний виховний потенціал, оскільки він не лише забезпечує учнів знаннями про закономірності живої природи, але й формує у них ціннісне ставлення до життя в усіх його проявах. Передусім біологія розкриває цінність життя як найвищої категорії. Вивчаючи різноманітність живих організмів, складність їхньої організації, взаємозв'язки у природних екосистемах, учні поступово усвідомлюють унікальність і неповторність кожної живої істоти. Це сприяє формуванню поваги до життя людини, тварин і рослин, вихованню гуманного та відповідального ставлення до довкілля.

Окрім того, біологія допомагає зрозуміти крихкість і водночас силу живої матерії, показує взаємозалежність усіх форм життя на планеті. Через знання про будову клітини, роботу органів і систем, закони спадковості й мінливості формується уявлення про життя як про найвищу цінність, що

потребує збереження та захисту. Учні усвідомлюють значення здорового способу життя, бережливого ставлення до власного організму та відповідальності за майбутні покоління [1, с. 58].

Особливо в цьому процесі потрібно, на наш погляд, назвати педагогічні умови реалізації духовно-морального виховання школярів у процесі навчання біології. До найважливіших належать:

1. Ціннісно-орієнтований зміст навчання. Викладання біології повинно виходити не лише з наукових фактів, а й містити морально-етичний компонент: теми про збереження життя, охорону природи, відповідальність людини за стан довкілля.

2. Особистісно орієнтований підхід. Учитель має враховувати індивідуальні потреби та життєвий досвід учнів, залучати їх до активного обговорення моральних проблем, пов'язаних із біологічними знаннями.

3. Використання інтерактивних методів навчання. Дискусії, проблемні завдання, рольові ігри, проекти, дослідницька діяльність дають змогу розвивати критичне мислення, формувати ціннісні судження та моральну позицію школярів.

4. Інтеграція знань. Важливо поєднувати біологію з літературою, історією, етикою, що забезпечує цілісне бачення світу й розширює виховний вплив (принцип інтегрованого підходу).

5. Створення виховного середовища на уроці. Атмосфера довіри, взаємоповаги та співпраці між учителем і учнями сприяє формуванню моральних якостей і духовної культури школярів [3].

Таким чином, навчальний курс біології не обмежується лише інформативною функцією, а виступає важливим засобом виховання екологічної, моральної й соціальної культури школярів, сприяючи розвитку їхнього світогляду, гуманності та духовності. Уроки біології можуть стати важливим чинником у формуванні духовно-моральної особистості школяра. Ці особливості обумовлюють зміст і структуру педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу закладу загальної середньої освіти. Перспективами подальших наукових розвідок у цьому напрямку можуть бути дослідження методики формування моральної позиції учнів під час вивчення тем генетики, біотехнологій, еволюції, медицини.

Список використаних джерел:

1. Журба К. О. Смыслжизненные ценности школьников основной и старшей школы: теоретико-методический аспект: монография. Дніпро: Середняк Т. К., 2020. 496 с.
2. Комарова О. В. Аксиологический потенциал учебного предмета «Биология»
Режим доступу: <https://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/2261>
3. Формування загальнолюдських цінностей на уроках біології засобом художнього слова [https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/45576/

ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

Воробйова О.М.

доктор філософії

*Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного
університету (Полтава)*

Волкова Т.О.

викладач

*Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного
університету (Полтава)*

Глобальне потепління – це процес поступового підвищення середньої температури атмосфери та поверхні Землі, що відбувається під впливом природних і антропогенних факторів. У сучасному світі воно вважається однією з ключових техногенних загроз біосфері, оскільки порушує природний баланс і загрожує стабільності екосистем на всій планеті. Підвищення температури спричиняє зміни кліматичних режимів, що безпосередньо впливає на життєдіяльність рослин, тварин і людей, а також на соціально-економічні системи.

Основним джерелом глобального потепління є зростання концентрації парникових газів, таких як вуглекислий газ (CO_2), метан (CH_4) та оксид азоту (N_2O). Викиди цих газів відбуваються через спалювання викопного палива, промислову діяльність, транспорт та сільське господарство. Крім того, вирубка лісів та зміни землекористування зменшують здатність біосфери поглинати CO_2 , що додатково посилює проблему. Парникові гази утримують інфрачервоне випромінювання, яке відбивається від поверхні Землі, і перетворюють його на теплову енергію, підвищуючи температуру атмосфери. Накопичення тепла в атмосфері та океанах порушує енергетичний баланс планети, який визначається співвідношенням між надходженням сонячної енергії та тепловим випромінюванням у космос. Дисбаланс цього процесу призводить до підвищення середньорічної температури на Землі та появи аномальних кліматичних явищ, таких як часті теплові хвилі, посухи, інтенсивні опади, урагани та інші стихійні явища [5, с.24].

Вплив глобального потепління на біосферу проявляється у багатьох аспектах. Підвищення температури змінює фізіологію та поведінку живих організмів, впливає на їхню здатність до виживання та розмноження. Крім того, зміна клімату призводить до скорочення біорізноманіття та порушення екосистемних балансів. Зокрема, страждають водні екосистеми: підвищення температури води зменшує розчинність кисню, створюючи стресові умови для риб та інших водних організмів.

Глобальне потепління також має соціально-економічний аспект, оскільки воно впливає на сільське господарство, енергетику, водопостачання та здоров'я людини. Прогнози міжнародних наукових організацій показують, що без комплексних заходів адаптації негативні наслідки лише посилюватимуться, створюючи загрозу існуванню сучасного суспільства. Отже, глобальне потепління є критичною проблемою сучасної науки і

суспільства, яка потребує міждисциплінарного підходу для оцінки фізичних процесів та біологічних наслідків, а також розробки ефективних стратегій охорони біосфери [2, с.154].

Одним із ключових фізичних механізмів глобального потепління є парниковий ефект, який виникає внаслідок накопичення в атмосфері газів, що поглинають інфрачервоне випромінювання. До них належать CO_2 , CH_4 та N_2O . Ці гази перетворюють сонячну енергію, що відбивається від поверхні Землі, на тепло, яке утримується в атмосфері. Внаслідок цього температура повітря підвищується, а процеси саморегуляції кліматичної системи порушуються. Іншим важливим фізичним аспектом є енергетичний баланс Землі. Земля отримує сонячну енергію, частина якої відбивається у космос, а частина поглинається поверхнею та атмосферою. Дисбаланс між надходженням та віддачею енергії призводить до накопичення тепла, що спричиняє підвищення температури атмосфери та океанів. Це явище має далекосяжні наслідки, оскільки тепло розподіляється нерівномірно, впливаючи на глобальні циркуляції повітря і води [4, с.74].

Фізичні прояви глобального потепління включають танення льодовиків та вічної мерзлоти, що спричиняє підвищення рівня світового океану та загрозу затоплення прибережних територій. Змінюється циркуляція атмосферних і океанічних течій, що впливає на формування кліматичних зон, інтенсивність штормів, опадів і теплових хвиль. Порушення цих фізичних процесів безпосередньо впливає на кліматичні умови, в яких існують рослини та тварини, змінюючи умови їхнього виживання та розмноження.

Глобальне потепління має безпосередній вплив на живі організми та екосистеми. Одним із найбільш помітних ефектів є міграція видів, коли рослини та тварини змінюють ареали проживання в пошуках оптимальних умов. Це призводить до зміщення екосистемних балансів, виникнення конкуренції між видами та потенційного зникнення тих, які не здатні адаптуватися [3, с.78].

Підвищення температури та зміни клімату також порушують сезонні цикли і фенологію рослин і тварин. Наприклад, раннє цвітіння рослин або зміна періоду розмноження тварин призводять до дисбалансу в харчових ланцюгах, що впливає на стабільність екосистем. Організми намагаються адаптуватися до нових умов: змінюються швидкість росту рослин, інтенсивність метаболізму у тварин, терморегуляторні процеси та інші фізіологічні параметри.

Особливо вразливими є водні екосистеми, де підвищення температури води зменшує концентрацію кисню, створюючи стресові умови для риб та інших водних організмів. Це може призвести до скорочення чисельності видів, які не здатні витримати підвищені температури або зміни хімічного складу води. Таким чином, глобальне потепління створює значний тиск на біосферу, викликаючи комплексні зміни у поведінці, фізіології та ареалах живих організмів.

Вивчення глобального потепління потребує інтеграції фізичних та біологічних наук, оскільки жодна з них окремо не може повністю оцінити складність цього явища. Фізика дозволяє кількісно визначати зміни енергії, тепловий баланс та температуру атмосфери і океанів, а також прогнозувати фізичні процеси в кліматичній системі. Біологія досліджує реакції живих організмів на ці зміни, включаючи міграцію видів, зміну фенології, фізіологічні адаптації та вплив на екосистемні взаємозв'язки. Поєднання цих підходів дозволяє прогнозувати вплив техногенних факторів на біосферу, оцінювати ризики для екосистем і розробляти ефективні стратегії збереження біорізноманіття та адаптації організмів до змін клімату [1, с.47].

Глобальне потепління є комплексною проблемою, яка поєднує фізичні закономірності та біологічні наслідки. Фізичні процеси, такі як парниковий ефект, порушення енергетичного балансу та зміни циркуляції атмосфери і океанів, визначають масштаб і швидкість змін клімату. Ці процеси безпосередньо впливають на живі організми, змінюючи їхню поведінку, фізіологію та ареали проживання, що може призвести до скорочення біорізноманіття та дестабілізації екосистем. Розуміння механізмів впливу техногенних загроз на біосферу та застосування міждисциплінарного підходу є необхідними для розробки ефективних заходів адаптації, охорони природного середовища та мінімізації негативних наслідків глобальних змін клімату для життя на планеті.

Список використаних джерел:

1. Барабаш М.Б. Сценарії режиму температури повітря в перші три десятиріччя ХХІ ст. за фізико-географічними зонами України. Водне господарство України. 2005. № 3. С. 47-54.
2. Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [Херсон, 10-11 червня 2021 року]. Херсон: ХДАЕУ, 2021. 352 с.
3. Ліпінський В.М., Дячук В.А., Бабіченко В.М. Клімат України. 2003. 343 с.
4. Хвесик М. А., Степаненко А. В. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання. Економіка України. 2014. № 1. С. 74-86.
5. Шевченко О.В. Проблема глобальної зміни клімату в контексті міжнародної безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 130. 2017. С. 24-38.

ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

Голик А.С.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Донець І.М.

доктор філософії, старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Шевченко К.В.

доктор філософії, доцент

Полтавський державний медичний університет (Полтава)

Григоренко А.С.

доктор філософії, доцент

Полтавський державний медичний університет (Полтава)

Сучасна система освіти орієнтована на формування компетентної, творчої та активної особистості, здатної до самостійного здобуття знань і застосування їх у практичній діяльності. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває організація навчально-дослідницької діяльності учнів у процесі навчання природничих дисциплін, зокрема біології. Саме дослідницький характер навчання сприяє розвитку пізнавальної активності школярів, формуванню наукового мислення, умінь аналізувати природні явища та робити обґрунтовані висновки.

Навчально-дослідницька діяльність учнів є важливою складовою сучасного освітнього процесу, оскільки забезпечує поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю. Вона передбачає виконання учнями різноманітних дослідницьких завдань, спостережень, експериментів, аналіз результатів і формулювання висновків. Такий підхід сприяє розвитку самостійності, критичного мислення, творчих здібностей та дослідницьких умінь школярів [1, с.10; 3 с. 28].

У педагогічній науці навчально-дослідницька діяльність розглядається як особлива форма організації навчального процесу, що спрямована на активне залучення учнів до пізнавальної діяльності. Вона передбачає використання проблемних ситуацій, постановку дослідницьких завдань, самостійний пошук інформації, проведення спостережень та експериментів. У процесі такої діяльності учні виступають не лише як споживачі знань, а як активні учасники навчального процесу. Вивчення біології створює сприятливі умови для реалізації дослідницького підходу, оскільки зміст цієї науки безпосередньо пов'язаний із вивченням живої природи, природних явищ та процесів [2, с.8]. Проведення дослідів, спостережень, практичних і лабораторних робіт сприяє формуванню в учнів умінь працювати з біологічними об'єктами, аналізувати отримані результати та робити узагальнення.

Організація навчально-дослідницької діяльності учнів ґрунтується на певних педагогічних принципах. До них належать принцип науковості, системності, доступності, активності та самостійності учнів. Реалізація цих принципів забезпечує ефективність навчального процесу та сприяє формуванню в учнів дослідницьких компетентностей [4, с. 30].

Важливу роль у процесі організації дослідницької діяльності відіграє вчитель. Саме він визначає мету і завдання дослідження, добирає відповідні методи і форми роботи, створює умови для активної пізнавальної діяльності

учнів. Учитель виступає не лише як джерело знань, але і як організатор, консультант і керівник дослідницької роботи школярів.

Методичні підходи до організації навчально-дослідницької діяльності учнів передбачають використання різноманітних форм і методів навчання. До них належать проблемне навчання, дослідницький метод, проектна діяльність, практичні та лабораторні роботи, спостереження в природі, навчальні експерименти. Застосування таких методів сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів і формуванню в них інтересу до вивчення біології [6, с. 45].

Однією з ефективних форм організації дослідницької діяльності є лабораторні та практичні роботи. Під час їх виконання учні мають можливість самостійно проводити досліди, працювати з мікроскопом, досліджувати будову і властивості біологічних об'єктів. Така діяльність сприяє формуванню експериментальних умінь, розвитку спостережливості та логічного мислення.

Важливим елементом навчально-дослідницької діяльності є також спостереження за природними явищами. Під час таких спостережень учні вивчають сезонні зміни в природі, особливості розвитку рослин і тварин, взаємозв'язки між організмами та навколишнім середовищем. Це сприяє формуванню екологічного мислення та відповідального ставлення до природи. Ефективним засобом розвитку дослідницьких умінь є виконання учнями навчальних проєктів. Проектна діяльність передбачає самостійне планування дослідження, пошук інформації, проведення експериментів, аналіз результатів і представлення отриманих висновків. Така форма роботи сприяє розвитку самостійності, відповідальності та комунікативних навичок школярів [5, с. 75]. У процесі організації навчально-дослідницької діяльності важливо враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів. Для учнів молодших класів доцільно використовувати прості спостереження і нескладні досліди, тоді як для старшокласників можна пропонувати більш складні дослідницькі завдання, що потребують самостійного аналізу та узагальнення інформації. Не менш важливим є формування в учнів умінь оформлювати результати дослідницької роботи. Це передбачає ведення записів спостережень, складання таблиць, побудову схем і діаграм, формулювання висновків. Така діяльність сприяє розвитку наукового стилю мислення та навичок роботи з інформацією [7, с. 30].

Отже, організація навчально-дослідницької діяльності учнів під час вивчення біології є важливим напрямом сучасної педагогічної практики. Використання дослідницьких методів навчання сприяє підвищенню пізнавальної активності школярів, формуванню наукового світогляду та розвитку творчого потенціалу учнів. Ефективна реалізація педагогічних і методичних підходів до організації такої діяльності забезпечує більш глибоке засвоєння біологічних знань та формування в учнів необхідних дослідницьких компетентностей.

Список використаних джерел:

1. Задорожний К. Активні форми та методи навчання біології. Х.: Вид. група «Основа», 2008. 123, [5] с. (Б-ка журн. «Біологія»; Вип.12 (72)).

2. Концепція екологічної освіти України. Наказ МОН України №1587 від 21.12.2016р.
3. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. К: А.С.К., 2004.
4. Верзилін, М. М. (2003). Методика викладання біології в середній школі. Київ: Вища школа.
5. Калачова, О. А. (2011). Педагогічні основи організації дослідницької діяльності учнів на уроках природничих дисциплін. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
6. Шульдик, В. І. (2015). Інноваційні методи та технології навчання біології в школі. Київ: Наукова думка.
7. Коваленко, М. Г. (2017). Актуальні проблеми методики викладання біології в школі. Львів: Світ.

ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ І ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Гомля Л. М.

кандидат біологічних наук, доцент, професор

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сучасні глобальні екологічні виклики, зокрема зміни клімату, деградація біорізноманіття, антропогенне забруднення довкілля, актуалізують необхідність підготовки вчителя біології нового типу – фахівця, здатного не лише транслювати знання, а й формувати екологічно відповідальне мислення учнів. У цьому контексті провідного значення набуває інтеграція навчальної та дослідницької діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх учителів біології.

Екологічна компетентність майбутнього вчителя біології розглядається як інтегрована якість особистості, що включає:

- систему екологічних знань;
- ціннісне ставлення до природи;
- здатність до екологічно доцільної діяльності;
- готовність до впровадження принципів сталого розвитку в освітній процес (Гомля, 2018).

Сучасні освітні стратегії, зокрема концепція сталого розвитку, орієнтують заклади вищої освіти на впровадження дослідницько-орієнтованого навчання (*inquiry-based learning*), що передбачає активне залучення студентів до наукового пошуку, аналізу професійних проблем та розроблення шляхів їх розв'язання (Кононець, 2026).

У процесі формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології інтеграція навчання і досліджень реалізується через:

- включення елементів наукового пошуку у зміст навчальних дисциплін (екологія, ботаніка, зоологія, генетика, методика навчання біології);

- організацію польових практик із проведенням екологічного моніторингу;
- виконання студентами міні-досліджень, курсових та кваліфікаційних робіт екологічного спрямування;
- залучення до участі в наукових гуртках, конференціях, проєктній діяльності.

Такий підхід сприяє переходу від репродуктивного засвоєння знань до їх проблемного осмислення та практичного застосування.

Ефективність поєднання навчання і досліджень у процесі формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології забезпечується за таких умов (Гомля 2018; Іщенко, Кононец, 2025; Пустовіт, Колонькова, Пруцакова, Тарасюк, 2016):

- мотиваційна спрямованість освітнього процесу – формування внутрішньої потреби студентів у дослідницькій діяльності;
- методична підтримка та консалтинг – використання інтерактивних, проблемно-пошукових, проєктних методів навчання;
- практична орієнтація – зв'язок теоретичних знань із реальними екологічними проблемами регіону;
- міждисциплінарна інтеграція – поєднання природничих, соціальних та педагогічних аспектів екологічної освіти;
- екологізація освітнього процесу – формування екологічної компетентності майбутніх учителів (рис. 1).

Рис. 1. Умови ефективного поєднання навчання і досліджень у процесі формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології

Поєднання навчальної та дослідницької діяльності забезпечує: розвиток критичного мислення; формування навичок аналізу екологічних ситуацій; здатність до прийняття обґрунтованих екологічних рішень; готовність до впровадження дослідницьких методів у шкільну практику; формування активної громадянської позиції щодо збереження довкілля.

Таким чином, інтеграція навчання і досліджень є стратегічним напрямом модернізації професійної підготовки майбутніх учителів біології. Вона сприяє формуванню цілісної екологічної компетентності, що поєднує знання, цінності та практичні вміння. Реалізація дослідницько-орієнтованого підходу

забезпечує підготовку конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно здійснювати екологічне виховання учнів в умовах сучасних глобальних викликів.

Список використаних джерел:

1. Гомля Л. М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей у процесі проведення польової практики. *Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць* / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава, 2018. Вип. 20. Серія «Педагогічні науки». С. 39–43.
2. Екологізація освітнього простору загальноосвітньої школи: монографія/ Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. 154 с.
3. Іщенко І.С., Кононець Н.В. Консалтингові рішення для підвищення конкурентоспроможності освітніх програм. *Scientific Collection «InterConf», (275): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science»* (December 16-18, 2025; Toronto, Canada)/ comp. by LLC SPC «InterConf». Toronto: Aeropanzer, 2025. С. 148-151.
4. Кононець Н.В. Поєднання навчання і досліджень при реалізації освітньої програми «Організація освітнього процесу: консалтинг та експертиза»: дидактична модель inquiry-based learning. *Перспективи та інновації науки*. 2026. № 1(59). С. 879-890.

ІНСТРУМЕНТИ ТРИВИМІРНОЇ ГРАФІКИ У ДИЗАЙНІ МІСЬКОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

Гуляєва Д. С.

магістр архітектури та містобудування, керівник відділу проектування,
архітектури та дизайну
ТОВ «Творчість-освіта-наука» (Полтава)

Сучасний розвиток міського середовища пов'язаний із пошуком нових підходів до формування естетично привабливого, екологічно збалансованого та функціонального урбаністичного простору. Важливу роль у цьому процесі відіграє використання декоративно-квітух рослин, які сприяють покращенню мікроклімату, підвищують рекреаційну цінність територій та формують естетичну виразність міських ландшафтів. У сучасних умовах проектування зелених насаджень активно інтегруються цифрові технології, зокрема інструменти тривимірної графіки, що дозволяють створювати віртуальні моделі ландшафтних композицій і прогнозувати результати дизайнерських рішень ще на етапі їх розробки. Розвиток комп'ютерної графіки та технологій візуалізації відкриває нові можливості для планування міських територій, моделювання рослинних композицій та аналізу просторової структури озеленення. Застосування тривимірної графіки дозволяє створювати реалістичні моделі міського середовища, у яких можна відтворити особливості рельєфу, архітектурні об'єкти, транспортну інфраструктуру та

різноманітні види рослинності. Особливої актуальності набуває поєднання технологій 3D-моделювання з освітніми підходами підготовки дизайнерів, що реалізуються у сучасному освітньому середовищі закладів вищої освіти. Використання інструментів тривимірної графіки у навчальному процесі сприяє формуванню професійних компетентностей майбутніх фахівців у сфері дизайну міського середовища та ландшафтної архітектури, розвиває просторове мислення і здатність до комплексного проектування об'єктів благоустрою [1–5].

Метою дослідження є аналіз можливостей використання інструментів тривимірної графіки у проектуванні міського простору з використанням декоративно-квітучих рослин та визначення технологічних аспектів застосування 3D-моделювання у формуванні ландшафтних композицій.

Формування сучасного міського простору передбачає поєднання архітектурних, екологічних та естетичних компонентів [1]. Одним із ключових елементів урбаністичного середовища є зелені насадження, зокрема декоративно-квітучі рослини, які використовуються для створення клумб, квітників, зелених зон, скверів, парків та інших рекреаційних територій. Вони виконують не лише декоративну функцію, але й сприяють покращенню екологічного стану міста, зменшенню рівня шуму та підвищенню якості життя населення.

У сучасній практиці ландшафтного проектування важливе значення має використання інструментів тривимірної комп'ютерної графіки. Вони дозволяють створювати цифрові моделі міських територій, що забезпечує можливість детального аналізу просторових рішень, оптимізації композиції зелених насаджень та прогнозування їхнього візуального сприйняття. Технологічний процес створення тривимірної моделі міського простору з декоративно-квітучими рослинами включає кілька етапів.

Першим етапом є 3D-моделювання, яке передбачає створення геометричної структури об'єктів сцени. На цьому етапі формуються базові елементи ландшафту: рельєф території, доріжки, малі архітектурні форми, будівлі та рослинні композиції. Для моделювання рослин використовуються спеціальні бібліотеки 3D-об'єктів або параметричні генератори рослинності.

Другим етапом є текстурування, що полягає у нанесенні матеріалів і текстур на поверхні моделей. У випадку декоративно-квітучих рослин текстури дозволяють відтворити колір, структуру листя, форму квітів та інші біологічні характеристики рослин. Це забезпечує реалістичність візуалізації та допомагає оцінити гармонійність композиції.

Третім етапом виступає налаштування освітлення та камер, що визначає особливості сприйняття об'єктів сцени. У міському ландшафтному дизайні важливо враховувати природне освітлення, сезонні зміни та добові цикли освітлення, оскільки вони впливають на візуальне сприйняття квіткових композицій.

Четвертим етапом є візуалізація (рендеринг), під час якої створюється фінальне зображення або анімація проєкту. Результати рендерингу

використовуються для презентації дизайнерських рішень, обговорення з замовниками та планування подальшої реалізації проєкту.

Важливим елементом технологічного забезпечення тривимірної графіки є алгоритми комп'ютерної візуалізації. До найбільш поширених належать: Z-буферизація, що забезпечує правильне відображення об'єктів залежно від їхньої відстані від спостерігача; scanline та ray casting, які використовуються для визначення кольору пікселів у процесі побудови зображення; ray tracing, який дозволяє моделювати складні оптичні ефекти – відбиття, тіні та заломлення світла.

Застосування цих алгоритмів забезпечує високий рівень реалістичності тривимірних моделей і дозволяє більш точно оцінити майбутній вигляд міського простору після реалізації проєкту. Особливо важливим є використання 3D-графіки у процесі планування квіткових композицій у міському середовищі. Завдяки тривимірному моделюванню можна проаналізувати: поєднання різних видів декоративно-квітучих рослин; гармонійність кольорових композицій; сезонну зміну вигляду клумб; вплив зелених насаджень на просторову структуру міського середовища.

Крім того, тривимірна графіка активно використовується у системі підготовки дизайнерів та архітекторів. У межах сучасного освітнього середовища студенти мають можливість створювати цифрові моделі ландшафтних об'єктів, експериментувати з різними композиційними рішеннями та оцінювати їхню ефективність ще до реалізації у реальному середовищі. Такий підхід сприяє розвитку проєктного мислення та формує практичні навички роботи з цифровими технологіями [6–10].

Таким чином, інструменти тривимірної графіки виступають важливим елементом сучасного ландшафтного проєктування, що дозволяє поєднати естетичні, екологічні та функціональні аспекти формування міського простору.

Застосування інструментів тривимірної графіки у створенні міського простору з використанням декоративно-квітучих рослин є важливим напрямом розвитку сучасного ландшафтного дизайну. Використання 3D-моделювання дозволяє створювати реалістичні візуальні моделі міських територій, аналізувати композиційні рішення та прогнозувати результати дизайнерських проєктів. Інтеграція цифрових технологій у процес проєктування сприяє підвищенню якості планування міського середовища, оптимізації використання зелених насаджень та формуванню естетично привабливого урбаністичного простору. Водночас використання тривимірної графіки у системі підготовки дизайнерів забезпечує розвиток професійних компетентностей майбутніх фахівців і сприяє впровадженню інноваційних підходів у сфері архітектури та ландшафтного дизайну.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці інтерактивних моделей міських територій із використанням технологій віртуальної та доповненої реальності, що дозволить більш ефективно прогнозувати екологічний та естетичний ефект від застосування декоративно-

квітучих рослин у міському середовищі.

Список використаних джерел:

1. Школяр С. П., Гуляєва Д. С., Новописьменна А. С. (2025). *Аналіз передового досвіду озеленення міських територій декоративно-квітучими рослинами* : матеріали Інтерактивного консалтинг-семінару, 28 квітня 2025 р., ПНПУ імені В.Г.Короленка. ПНПУ імені В.Г.Короленка. – Режим доступу: <http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/10466/>
2. Суровцев Н. М., Гуляєва Д. С. Інформаційний простір та місце smart-підходу в підготовці дизайнерів // Сучасний стан біосфери у науковій спадщині академіка Володимира Вернадського в контексті сучасних техногенних загроз : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 березня 2024 року). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 174-176. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23593>
3. Гуляєва Д. С. Елементи тривимірної графіки у smart-концепції при підготовці майбутніх дизайнерів // Інноваційні аспекти освітнього та проектного менеджменту: досвід А. Макаренка в діалозі із сучасністю : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.). «Управлінська майстерність керівника закладу освіти», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 130-132. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25751>
4. Гуляєва Д. С. Аналіз етапів тривимірної графіки при підготовці дизайнерів. Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку : зб. наук. ст. учасників четвертої всеукраїнської наук.-практ. конф. / редкол. : С. В. Степаненко (голова ред.) та ін. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 247-249. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25420>
5. Гуляєва Д. С., Павленко Ю. О., Чобітько О. В. Реалізація SMART-концепції в управлінні проектами і програмами. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22–23 лютого 2024 року). Полтава : ФКУЕП ПДАУ, 2024. С. 340–341. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23146>
6. Шпильовий В.Д., Гуляєва Д.С., Радько А.М. Формування smart-концепції при проектуванні як напрямок наукової організації праці менеджера // Матеріали XXX Каришинських читань. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2023. – С.250-253.
7. Гуляєва Д., Радько А. SMART-концепція при проектуванні як освітня компонента організації діяльності менеджера // Європейський вектор розвитку вищої освіти України. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2023. – С.21. URI: <http://surl.li/oxwhg>

8. Гуляєва Д.С. Професійні компетентності майбутніх дизайнерів // Матеріали Міжн. науково-практ. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVIII Каришинські читання). – Полтава: Астроя, 2021. – С.122-123.
9. Гуляєва Д. С. Структурно-історичний аналіз архітектурної пам'ятки як основа проектування // Гуманістичні орієнтири професійного становлення вчителя: макарєнківська традиція і місія Нової української школи : матеріали XX Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м. Полтава, 11-12 березня 2021 р.). «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : матеріали Всеукр. Наук.-практ. Семінарів (м. Полтава, 11-12 березня 2021 р.) / за ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПП «Астроя», 2021. С. 135-138. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17991>
- 10.Школяр Т. А. Проектний підхід у розвитку матеріально-технічної бази закладу вищої освіти // Інноваційні аспекти освітнього та проектного менеджменту: досвід А. Макаренка в діалозі із сучасністю : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.). «Управлінська майстерність керівника закладу освіти», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 264-267. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25820>

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ВІТАМІНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ

Гуржій М. М.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сучасна біологічна освіта орієнтована на розвиток у школярів цілісного наукового бачення світу, екологічної свідомості та культури здорового способу життя. У цьому контексті важливою складовою є вивчення теми «Вітаміни та їх значення для організму людини». Ця тема допомагає формувати в учнів розуміння сутності біологічно активних речовин і їхньої значущості для підтримання нормального функціонування організму. Актуальність такого дослідження зумовлена потребою в розвитку здоров'язберезувальної компетентності школярів та покращенні їхньої обізнаності щодо основ раціонального харчування.

У ході підготовки дослідження автор провів опитування вчителів біології закладів загальної середньої освіти з метою оцінки рівня знань учнів

про вітаміни та їхню роль у функціонуванні організму людини. Результати аналізу виявили, що значна частина учнів має лише поверхове розуміння про функції вітамінів, їхні джерела та важливість для підтримання здоров'я. Зокрема, згідно з опитуванням, близько 60 % школярів не здатні чітко пояснити значення конкретних вітамінів для організму або назвати основні продукти, які є їх природними джерелами. Це підкреслює необхідність удосконалення методичних підходів до викладання цієї теми та впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес для більш ефективного засвоєння учнями матеріалу.

Вітаміни — це органічні сполуки з високою біологічною активністю, які виконують ключову роль у регуляції обмінних процесів і підтримці нормального функціонування людського організму. Оскільки переважна більшість вітамінів або зовсім не синтезується в організмі, або виробляється в недостатній кількості, їх необхідно отримувати з їжею. Нестача цих важливих речовин може спричинити розвиток гіповітамінозів чи авітамінозів, що негативно відображається на загальному стані здоров'я [1].

Методика викладання теми «Вітаміни та їх значення для організму людини» у шкільному курсі біології повинна поєднувати традиційні підходи з сучасними інноваційними методами. Один із ключових акцентів варто зробити на застосуванні проблемного та дослідницького навчання, які позитивно впливають на активізацію пізнавальної діяльності учнів. Цей підхід допомагає розвивати навички самостійного аналізу інформації, критичного мислення та творчого підходу до навчання. Використання зазначених методів значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу, сприяючи при цьому формуванню стійкої й усвідомленої мотивації до навчання [2].

Вивчення цієї теми значно ефективніше завдяки використанню наочних засобів навчання. Схеми, мультимедійні презентації, таблиці та відеоматеріали сприяють глибшому розумінню учнями класифікації вітамінів, їхніх функцій, природних джерел і фізіологічного значення. Крім того, доцільно інтегрувати міжпредметні зв'язки з екологією, основами здоров'я та хімією, що дозволяє формувати комплексні знання про роль біологічно активних речовин у забезпеченні життєвих процесів людського організму.

Одним із найефективніших підходів до навчання є організація практичних і лабораторних занять. Наприклад, учні можуть досліджувати вміст вітаміну С у різних продуктах харчування або аналізувати, як термічна обробка впливає на збереження вітамінів у їжі. Такі активності допомагають розвивати навички проведення досліджень, стимулюють аналітичне мислення та сприяють засвоєнню теоретичних знань через їх застосування на практиці.

У сучасному освітньому процесі інтерактивні методи навчання, зокрема дидактичні та рольові ігри, відіграють особливо важливу роль. Використання інтерактивних ігрових технологій сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищує їх інтерес до вивчення біології та забезпечує більш ефективне засвоєння навчального матеріалу. Під час опанування теми «Вітаміни» доцільно інтегрувати такі методи, як вікторини, інтерактивні

вправи, навчальні квести й організовану роботу в малих групах. Наприклад, впровадження дидактичної гри «Вітамінний кошик» передбачає, що учні ідентифікують продукти, котрі містять певні вітаміни, та обґрунтовують їхню роль у функціонуванні людського організму.

Окрім цього, інтерактивні методи сприяють розвитку комунікативних здібностей, уміння співпрацювати в команді та здатності глибоко аналізувати інформацію. У ході такої роботи школярі не лише опановують навчальний матеріал, але й набувають важливих практичних навичок, що допомагають приймати зважені рішення стосовно власного способу життя.

Одним із ключових завдань учителя є розвиток у школярів компетентності щодо збереження здоров'я. Під час опрацювання теми слід приділити особливу увагу важливості збалансованого харчування, достатнього вживання овочів і фруктів, а також дотриманню принципів здорового способу життя. Це допомагає учням усвідомити роль вітамінів у підтриманні фізичного стану організму та запобіганні різноманітним захворюванням [3].

Отже, ефективне опанування теми «Вітаміни та їх значення для організму людини» у шкільному курсі біології вимагає використання інноваційних педагогічних підходів, інтеграції теоретичного матеріалу з практичними заняттями та впровадження інтерактивних методів навчання. Такий підхід сприяє формуванню в учнів наукового мислення, посиленню зацікавленості в навчанні та глибшому розумінню значення здорового способу життя як основи для збереження і зміцнення здоров'я.

Список використаних джерел:

1. Пархоменко Ю.М., Донченко Г.В. Вітаміни в здоров'ї людини. — Київ: Академперіодика, 2006. — 182 с., 3 с. іл. С. 5-7.
2. Коваль К. С. Формування дослідницьких умінь учнів на уроках біології та географії для розвитку компетентної та творчої особистості. Особливості організації дослідницької діяльності учнів у сучасному закладі освіти : матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції / КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради». Черкаси, 2018. С.47–53.
3. Гуліч М.П. Рациональне харчування та здоровий спосіб життя – основні чинники збереження здоров'я населення / Гуліч М.П., 2011, Т.20, № 2. – С. 128-132.

РОЛЬ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Донець І. М.

доктор філософії, старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Дерев'янка Т. В.

кандидат біологічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Закалюжний В. М.

*кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)*
Донець О. В.

*кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)*

Професія викладача педагогічного ЗВО потребує не лише високої професійної кваліфікації, але й чітко сформованого іміджу, який би відповідав сучасним вимогам суспільства. Викладач повинен мати вищу професійну компетентність, бути емоційно стійким, володіти культурою мови та зовнішнім виглядом, що відповідає професійному статусу. Імідж викладача складається з особистісних та професійних характеристик, що безпосередньо впливають на його авторитет серед студентів та колег. Водночас, чим вищі ідеали особистості та вимогливість до себе, тим сильніший її авторитет у навчальному процесі.

Процес формування професійного іміджу є динамічним і вимагає від викладача постійної роботи над собою, вдосконалення своїх професійних і особистісних якостей. Самоосвіта та самовдосконалення є невід'ємними складовими розвитку професіонала в педагогічній сфері [5, с. 15-17; 1, с. 8].

Імідж викладача складається з двох основних компонентів: внутрішнього і зовнішнього. Внутрішній компонент, або «Я-концепція», формується протягом усього життя та визначає ставлення особистості до себе та свого впливу на оточуючих. Зовнішній компонент охоплює фізичний вигляд, поведінку, манери, комунікаційні навички, а також етичні та моральні якості викладача. Важливо, що професійний імідж має бути гармонійним і відповідати вимогам навчальної діяльності, адже тільки в цьому випадку він сприятиме ефективному процесу навчання та розвитку здобувачів освіти [3, с. 15; 2, с. 10].

Сформувавши професійний імідж викладача можна через безперервну роботу над собою, вивчення нових методик викладання, а також розвиток особистісних якостей, які позитивно впливають на студентів. Це включає розвиток комунікативних навичок, емоційну стійкість, здатність до критичного мислення та рефлексії. Важливу роль у формуванні іміджу викладача відіграє його здатність адаптуватися до сучасних вимог педагогічного процесу [6, с. 22-25; 8, с. 25].

Також важливим є розуміння різних типів професійних позицій викладача. Згідно з класифікацією М. Талена, існують кілька типів викладачів, серед яких:

1. «Сократ» – викладач, який активно стимулює дискусії та суперечки, провокуючи студентів до захисту своїх поглядів.
2. «Керівник групової дискусії» – викладач, що направляє процес обговорення та підтримує конструктивний діалог між студентами.
3. «Майстер» – викладач, що є взірцем професіоналізму і виконує свої обов'язки на високому рівні.

4. «Менеджер» – викладач, що ставить за мету досягнення результату та контролює процес навчання.
5. «Тренер» – викладач, що надихає студентів на досягнення спільних цілей та пізнавальної діяльності.
6. «Гід» – викладач, який має чіткі знання та навички, але, можливо, не володіє великою емоційною активністю.

Викладач у педагогічному вузі повинен бути свідомим щодо вибору свого іміджу, що дозволяє підвищити якість навчального процесу та взаємодії зі студентами. Вибір правильного іміджу також допомагає виявити у здобувачів освіти найбільш позитивні риси, що позитивно впливають на їхній розвиток [7, с. 88-90; 4, с. 50-55].

Авторитет викладача є невід'ємною частиною його іміджу. Авторитетний викладач викликає бажання студентів наслідувати його, запозичувати його погляди, манери та ставлення до професії. Важливо, щоб викладач був прикладом для студентів, адже це сприяє формуванню здорового клімату в колективі і стимулює студентів до самовдосконалення. Коли викладач є справжнім авторитетом, його оцінки не принижують студентів, а стимулюють до самовдосконалення. Авторитет викладача в педагогічному ЗВО повинен базуватися не тільки на знаннях, але й на особистісних якостях, таких як здатність до емоційного співробітництва, етичність, тактовність та справедливість.

Згідно з дослідженнями, студентами особливо цінуються викладачі, які володіють такими якостями:

1. Високий інтелектуальний рівень і глибокі знання з предмету.
2. Активність, здатність до саморозвитку та громадянська позиція.
3. Моральна культура, інтелігентність та емоційна стійкість.
4. Здатність брати на себе відповідальність за педагогічні завдання.
5. Професійна чесність і людська совість.

У свою чергу, студенти розраховують на певні вимоги до своїх викладачів, серед яких доброта, чуйність, педагогічний такт, професіоналізм та об'єктивність в оцінюванні. Водночас студенти більш позитивно сприймають викладачів, які є вимогливими, але справедливими, що допомагає їм досягти високих результатів у навчанні [9, с. 90-95; 10, с. 45-55].

Для викладачів, особливо на початку їхнього професійного шляху, існують кілька етапів розвитку, які включають:

1. Спершу викладач може розчаруватися в традиційних методиках, що не приносять бажаного результату.
2. Згодом, спроби змінити підхід можуть призвести до зневіри у власних силах.
3. На наступному етапі викладач звертається до теоретичних знань та намагається знаходити відповіді на питання, що виникають.
4. Під кінець цього процесу настає етап професійної творчості, коли викладач починає усвідомлювати свою роль не тільки як вчителя, але і як важливого члена соціокультурної спільноти.

Такий процес професійного зростання допомагає викладачам не тільки досягти високих педагогічних результатів, але й сформувати стабільний авторитет серед студентів [6, с. 15; 4, с. 10].

Таким чином, формування авторитету та професійного іміджу викладачів педагогічних вузів є ключовим елементом для забезпечення високої якості освіти. Важливою складовою цього процесу є взаємодія з студентами, саморозвиток викладача та постійне вдосконалення його професійних і особистісних якостей. Успішний викладач є не лише джерелом знань, але й прикладом для наслідування, що сприяє розвитку кожного студента і підвищує ефективність навчання.

Список використаних джерел:

1. Белкін В. С., Звягольська І. М. Оцінка рівня сформованості екологічної культури у студентів медичного факультету під час їх навчання на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. Вісник проблем біології і медицини. 2019. Випуск 1, том 1 (148). С. 211-216.
2. Гончарова І. А. Роль авторитету викладача у формуванні професійної компетентності студентів педагогічних університетів. Педагогічна наука України. 2019. № 3. С. 12–18.
4. Костюк Т. М. Психологічні особливості професійного іміджу викладача в умовах сучасної освіти. Науковий вісник. 2020. № 5. С. 45–50.
5. Литвинова О. І. Морально-етичні вимоги до викладачів вищих навчальних закладів. Педагогічна практика. 2018. № 2. С. 78–84.
6. Малиновська О. П. Формування професійного іміджу викладача в педагогічному університеті. Психологія і педагогіка: актуальні питання. 2019. № 7. С. 95–101.
7. Мельник С. А. Професійна культура викладача педагогічного університету: формування та розвиток. Інновації в освіті. 2020. № 1. С. 13–19.
8. Панченко М. Г. Особистісно орієнтований підхід у підготовці викладачів педагогічних університетів. Науково-педагогічний журнал. 2018. № 4. С. 68–74.
9. Савченко В. М. Імідж викладача як фактор успішної педагогічної діяльності в умовах сучасної освіти. Наукові дослідження в Україні. 2020. № 5. С. 26–31.
10. Сидоренко В. К. Авторитет викладача та його вплив на ефективність навчального процесу. Педагогічна освіта. 2021. № 10. С. 59–63.
11. Шевченко Л. В. Розвиток професійного іміджу та комунікаційних навичок викладачів у педагогічному вузі. Освітні інновації. 2019. № 2. С. 115–120.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Донець І.М

доктор філософії, старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Дерев'янюк Т.В.

кандидат біологічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Новописьменний С.А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Аналіз методичної літератури засвідчує, що позаурочна діяльність з біології як у теоретичному, так і в практичному аспектах була предметом наукових досліджень багатьох учених. У методиці навчання біології питання активізації позакласної діяльності учнів висвітлювалася у працях М.М. Верзиліна, Д.І. Трайтака, Л.С. Романової, В.І. Шулдика, А.Н. Захлебного, О.Д. Гончара, А.І. Калугіна та інших дослідників [1, с.7].

Узагальнення досвіду педагогічної діяльності вчителів біології свідчить, що існуючі в методиці навчання біології форми та види позакласної роботи в закладах загальної середньої освіти застосовуються нерегулярно й несистемно, а також не завжди враховують вікові та індивідуальні особливості учнів. Це зумовлено не лише недостатньою увагою до організації позакласної діяльності, але й недостатнім рівнем методичної підготовки вчителів біології щодо її планування та реалізації. Вивчення наукових підходів до проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів показує, що на сучасному етапі розвитку педагогічної науки окремі аспекти цієї проблеми залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, комплексні дослідження, присвячені активізації пізнавальної діяльності школярів у процесі позакласної роботи з біології, представлені недостатньо повно.

Сучасне суспільство потребує випускника, здатного до самостійного мислення, уміння аналізувати ситуації та творчо розв'язувати проблеми, що виникають у різних сферах діяльності. Тому одним із важливих завдань суспільства є виявлення та розвиток потенційних здібностей кожної особистості. Проте не всі люди мають можливість повною мірою реалізувати свої здібності, оскільки значну роль у цьому процесі відіграють умови сімейного виховання та організація освітнього процесу в школі. Одним із ефективних засобів розв'язання зазначеної проблеми є організація позакласної роботи.

Важливою перевагою позакласної діяльності є можливість варіювання форм і способів взаємодії вчителя з учнями, спрямованих на досягнення спільної мети — підвищення рівня навчальних досягнень школярів. Позакласні заняття, як правило, відзначаються емоційною насиченістю, активністю та різноманітністю форм роботи, що сприяє їх кращому запам'ятовуванню учнями і формує стійкий інтерес до вивчення біології під час навчальних занять [3].

Одним із важливих завдань сучасної школи є підтримка індивідуальних здібностей учня, створення умов для їх подальшого розвитку та реалізації, а також формування у здобувачів освіти ціннісного ставлення до здоров'я і популяризація здорового способу життя. У сучасному суспільстві проблема збереження здоров'я населення набуває особливої актуальності, оскільки останніми роками спостерігається тенденція до його погіршення, що зумовлено недотриманням основних принципів здорового способу життя. У зв'язку з цим важливим завданням освітніх закладів є формування відповідних знань, умінь і навичок у підростаючого покоління [5, с. 15].

Позакласна робота з біології є ефективним засобом реалізації зазначених завдань. Її використання в сучасній школі сприяє підвищенню пізнавальної активності учнів і розширенню їхнього світогляду. Завдяки тому, що позакласні заходи організуються у більш вільній та творчій формі, вони не створюють надмірного навчального навантаження для учнів. Крім того, школярі можуть брати безпосередню участь у виборі тематики та форм проведення позакласної діяльності відповідно до власних інтересів. У процесі такої діяльності зростає зацікавленість учнів у вивченні предмета, що сприяє його глибшому та усвідомленішому засвоєнню. Використання в позакласній роботі завдань, що передбачають проведення дослідів і експериментів, сприяє формуванню в учнів дослідницьких умінь. Важливо також приділяти увагу правильному оформленню результатів роботи, що допомагає систематизувати матеріал і полегшує подальше навчання [6, с.25].

За умови раціональної організації позакласна діяльність не перевантажує школярів, оскільки має відрізнятися від традиційного уроку біології. Такі заняття повинні викликати інтерес до природи, розвивати творчі здібності учнів і водночас виконувати рекреаційну функцію. Тому позакласна робота має бути різноманітною та не дублювати навчальні заняття [3]. Важливе місце в позакласній роботі посідає практична діяльність учнів: робота на навчально-дослідній ділянці, створення гербаріїв, виготовлення годівничок для птахів, виробів із природних матеріалів тощо. До її форм також належать біологічні газети, олімпіади, конференції, виставки, екскурсії та суспільно корисна діяльність [2, с.9]. Під час організації позакласної роботи необхідно враховувати індивідуальні особливості учнів, що сприяє розвитку їхніх інтересів і може впливати на вибір майбутньої професії та профіль навчання [3, с.6].

Позакласні заняття класифікують за кількістю учасників на індивідуальні, групові та масові, а за тривалістю – на епізодичні (олімпіади, конференції, походи) і постійно діючі (гуртки, факультативи). Кількість учасників гуртка зазвичай не перевищує 25 осіб. Біологічні гуртки можуть бути різних типів: за інтересами (формують загальний інтерес до біології), гуртки, пов'язані з програмним матеріалом (поглиблюють знання та практичні вміння), а також спеціалізовані гуртки, присвячені окремим розділам біології (наприклад, орнітологічні або ентомологічні) [4, с 18]. Особливою формою позакласної роботи є факультативи, які проводяться в невеликих групах (15–

17 учнів) за спеціальними програмами та спрямовані на поглиблене вивчення окремих тем біології [6, с 29]. Серед масових форм позакласної діяльності важливе місце займають біологічні олімпіади, тижні біології, конкурси, конференції та екологічні акції, що сприяють популяризації біологічних знань і розвитку пізнавальної активності учнів. Загалом позакласна робота з біології доповнює навчальний процес, сприяє розвитку інтересу до предмета, встановленню ефективної взаємодії між учителем і учнями та є важливим показником педагогічної майстерності вчителя [7, с.10].

Таким чином, практичне значення дослідження полягає у розробленні та експериментальному обґрунтуванні науково-методичних рекомендацій щодо організації форм і видів позакласної роботи з біології, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності учнів. Отримані результати можуть бути використані вчителями, організаторами виховної роботи, методистами, а також викладачами закладів освіти й науковцями для вдосконалення теоретичних і методичних засад підготовки майбутніх учителів до організації позакласної роботи з біології.

Список використаних джерел:

1. Верзилін М.М. Загальна методика викладання біології : підручник для студентів біол. фак. пед. ін-тів / М.М. Верзилін, В.М. Корсунська. Київ. : Вища школа, 1980. 352 с.
2. Глушаєва О. Екологічна робота на уроках та в позаурочний час. Хімія. Біологія. Київ, 2010. № 60. С. 7-10.
3. Гончар О.Д. Розвиток інтересу учнів до вивчення біології в позакласній роботі: Навчальний посібник. Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 1987. 84 с.
4. Грицай Н.Б. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час проведення тижнів біології в школі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2021. Вип. 18. С. 37-40.
5. Дефорж Г.В. Вплив гіподинамії на здоров'я та якість життя сучасної людини. Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2024 р. / ред. колегія А.В. Кіпенський, [та інші]. Харків: 2024. С. 361-366. URL : <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/3557fe81-5198-404b-b0d3-2b764d3c9899/content>
6. Олійник В.М. Новітні технології в організації навчальної практики та екскурсій з біології. Серія «Бібліотека журналу «Біологія». 2010. Вип. 2(14). Харків: Основа, 144 с.
7. Олійник І.В., Кучер Л.Є. Позакласна робота з біології та хімії: Посібник для вчителя. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2020. 72 с.

АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЯК ОБ'ЄКТ УЧНІВСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА БІОСФЕРУ

Дрогочинська К.О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасний стан біосфери характеризується зростанням антропогенного та техногенного навантаження на природні екосистеми. Інтенсивний розвиток промисловості, транспорту та сільського господарства спричиняє забруднення атмосфери, ґрунтів і водних ресурсів, що призводить до накопичення токсичних речовин у живих організмах та активізації процесів вільнорадикального окиснення [1]. Внаслідок цього виникає так званий окиснювальний стрес, який негативно впливає на функціонування клітин і організмів у цілому.

Істотний внесок у розуміння зв'язків між живими організмами та середовищем існування зробив академік Володимир Іванович Вернадський. Він розглядав біосферу як єдину глобальну систему взаємодії живої та неживої матерії. Згідно з його вченням, живі організми відіграють ключову роль у формуванні та стабілізації біосфери, а рослини виступають важливим чинником підтримання біогеохімічної рівноваги на Землі [2]. У сучасних умовах техногенного впливу особливого значення набуває дослідження природних механізмів адаптації живих організмів до стресових факторів середовища.

Одним із таких механізмів є функціонування антиоксидантної системи, що забезпечує нейтралізацію вільних радикалів. Важливими природними джерелами антиоксидантів є лікарські рослини, які містять значну кількість біологічно активних сполук, зокрема поліфенолів, флавоноїдів, каротиноїдів та вітамінів (С, Е, А) [3]. Саме ці речовини здатні пригнічувати процеси окиснення та захищати клітини від пошкодження.

Лікарські рослини не лише широко зустрічаються у природних біоценозах, але й протягом століть активно застосовуються у медицині, фармацевтиці, косметології та харчовій промисловості. Наукові дослідження підтверджують, що рослинна сировина є одним із найважливіших природних джерел антиоксидантів, які мають високий біологічний потенціал [3]. До рослин із вираженою антиоксидантною активністю належать шипшина (*Rosa canina*), ромашка лікарська (*Matricaria chamomilla*), м'ята перцева (*Mentha piperita*), бузина чорна (*Sambucus nigra*) та звіробій звичайний (*Hypericum perforatum*).

Так, плоди шипшини містять значну кількість аскорбінової кислоти, флавоноїдів та поліфенольних сполук, що забезпечує їх високий антиоксидантний потенціал [4]. Ромашка лікарська характеризується наявністю флавоноїдів (апігенін, кверцетин), які проявляють антиоксидантні та протизапальні властивості. М'ята перцева містить фенольні кислоти, зокрема розмаринову та кавову, що також беруть участь у нейтралізації

активних форм кисню . У плодах бузини чорної виявлено значну кількість антоціанів, які проявляють антиоксидантну активність і сприяють зменшенню окиснювальних процесів у клітинах.

Вивчення антиоксидантних властивостей лікарських рослин є перспективним напрямком не лише для науковців, але й для освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти. Участь учнів у науково-дослідницьких проєктах сприяє розвитку їхньої екологічної свідомості, поглиблює дослідницькі навички та підсилює розуміння ролі рослин у підтриманні стабільності природи.

У шкільних умовах дослідження антиоксидантної активності рослинної сировини можуть проводитися за допомогою доступних експериментальних методів. До таких методів належать колориметричні реакції, титриметричні методи визначення вітаміну С, а також методи оцінки вмісту поліфенольних сполук. Зокрема, широко застосовується DPPH-тест, що дозволяє оцінити здатність рослинних екстрактів нейтралізувати вільні радикали. Принцип методу полягає у відновленні стабільного радикалу DPPH антиоксидантними речовинами, що супроводжується зміною забарвлення розчину .

Проведення таких досліджень у навчальному процесі має важливе педагогічне значення. Учні отримують можливість ознайомитися з сучасними методами біохімічного аналізу, навчитися планувати експеримент, аналізувати результати та робити науково обґрунтовані висновки. Крім того, дослідження лікарських рослин місцевої флори сприяє формуванню відповідального ставлення до природних ресурсів та розумінню необхідності їх збереження.

Таким чином, дослідження антиоксидантних властивостей лікарських рослин у межах учнівської науково-дослідницької діяльності є актуальним напрямом сучасної екологічної та біологічної освіти. Такий підхід відповідає концепції біосфери В. І. Вернадського та сприяє формуванню наукового світогляду учнів у контексті сучасних техногенних викликів. Залучення молоді до дослідження природних джерел антиоксидантів дозволяє поєднати теоретичні знання з практичною діяльністю та сприяє усвідомленню ролі рослин у підтриманні стабільності біосфери.

Список використаних джерел:

1. Середюк, К. М., Стадницька, Н. Є., Яремкевич, О. С., Павлюк, І. В., & Дякон, І. В. (2016). Дослідження антиоксидантної активності екстрактів лікарських рослин. Матеріали наукових конференцій НТУУ "КПІ", 841, 62-63
2. Гойванович, Н. К., Монастирська, С. С., Волошанська, С. Я., & Лесик, Я. В. (2025). Дослідження активності антиоксидантних ензимів деяких видів лікарських рослин Передкарпаття. Український журнал природничих наук, 12(1)
3. Черняєв, С. (2014). Антиоксидантна активність екстрактів деяких лікарських рослин. Екологія. Людина. Суспільство (XVII Міжнар. наук.-практ. конф.), 62-63. (Електронна бібліотека НТУУ "КПІ").

ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЗНАТЬ З БІОЛОГІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ УЧНЯМИ

Кутенко Я.М

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Донець І.М.

доктор філософії, старший викладач

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Шевченко К.В.

доктор філософії, доцент

Полтавський державний медичний університет (Полтава)

Григоренко А.С.

доктор філософії, доцент

Полтавський державний медичний університет (Полтава)

На сьогодні тестування є одним із найбільш поширених та ефективних методів контролю знань у навчальному процесі. У порівнянні з традиційними формами контролю, тестування має ряд суттєвих переваг, зокрема уніфікованість, стандартизованість та можливість одночасного охоплення всіх учнів класу. Цей метод дозволяє не тільки об'єктивно оцінити рівень знань учнів, але й забезпечує можливість здійснення контролю по всьому навчальному матеріалу, а не вибірково. Важливою перевагою є також оперативність отримання результатів тестування, що дозволяє миттєво коригувати подальший хід навчання [4, с. 82].

У навчанні біології тестування є важливим інструментом, оскільки цей предмет включає вивчення різноманітних природничих явищ, які потребують не тільки теоретичних знань, а й практичних навичок. Завдяки використанню тестових завдань, вчителі мають можливість здійснювати комплексну перевірку знань учнів, виявляти прогалини в розумінні окремих тем та надавати коригуючі рекомендації. Використання тестів різних рівнів складності (I і II, III рівня) дає змогу більш точно оцінювати рівень засвоєння матеріалу учнями та формувати їхню пізнавальну активність.

Однією з важливих складових процесу навчання біології є використання тестів I і II рівнів складності. Тести I рівня зазвичай включають завдання, що вимагають від учнів вміння відтворювати знання, в той час як тести II рівня передбачають більш глибоке осмислення матеріалу, аналіз та застосування отриманих знань [1, с. 15]. Під час тестування учні повинні не лише продемонструвати знання теоретичних аспектів біології, а й вміння застосовувати ці знання на практиці, що особливо важливо для таких розділів

як гістологія, цитологія та ембріологія. Застосування тестів, які включають різноманітні типи завдань — від визначення понять до вирішення практичних задач, сприяє всебічному розвитку пізнавальних здібностей учнів.

Застосування тестів дозволяє виявити рівень засвоєння матеріалу кожним учнем, вчасно виявити прогалини в знаннях і надавати необхідні рекомендації для подальшого навчання. У процесі тестування учні стикаються з різноманітними ситуаціями, які потребують активного мислення та застосування теоретичних знань. Зокрема, вивчення гістології передбачає роботу з мікропрепаратами, де учні повинні виявляти структури клітин і тканин, а також зрозуміти їх функціональне значення. Для цього важливо створювати тести, які включають візуальні зображення (мікроскопічні фото, електроннограмми), що допомагає учням покращити навички ідентифікації біологічних структур та їх аналізу [5, с. 18].

Тестування має й інші суттєві переваги, серед яких об'єктивність, надійність, можливість визначення меж самовираження учнів та виявлення індивідуальних можливостей кожного. Тести допомагають не тільки перевірити знання учнів, але й сформувати у них критичне мислення, оскільки тестування стимулює учнів до самостійного пошуку рішень і глибокого розуміння вивченого матеріалу. Учні, розв'язуючи тести, мають змогу проявити свою ініціативність і творчі здібності, що є важливим елементом у формуванні їхніх пізнавальних навичок. Відповіді на тестові завдання вимагають пояснень та аргументацій, що спонукає учнів до активного мислення [2, с. 30; 3 с.20].

Ще одним важливим аспектом використання тестування є можливість моментального отримання результатів. Це дозволяє вчителю оперативно оцінити досягнення учнів і внести корективи у подальший навчальний процес. Швидке отримання зворотного зв'язку також дозволяє учням розуміти, що саме вони засвоїли і де є прогалини в знаннях, тим самим мотивуючи їх до подальшої роботи та самовдосконалення [7, с. 55].

Крім того, тестування є важливим елементом у рамках кредитно-модульної системи навчання, що зараз активно застосовується в багатьох освітніх закладах. За цієї системи студентам надається більша автономія у навчанні, і тестування служить важливим засобом контролю їхніх знань, вмінь і навичок. Враховуючи важливість об'єктивної оцінки результатів навчання, тестування допомагає підтримувати високі стандарти оцінювання і забезпечує справедливість процесу оцінювання, мінімізуючи вплив суб'єктивних факторів [6, с. 29].

Для досягнення високої ефективності тестування в навчальному процесі важливою є ретельна розробка тестових завдань, які повинні бути відповідно адаптовані до специфіки предмета. Тести, зокрема, мають відповідати вимогам щодо змісту, форми і рівня складності завдань. При розробці тестових завдань необхідно враховувати не лише загальні методичні вимоги, але й особливості біологічної науки. Для цього важливо використовувати різноманітні типи завдань — від завдань на заповнення пропусків до завдань

на зіставлення, що дозволяють оцінити глибину розуміння учнями матеріалу [8, с. 55].

Використання тестів різних рівнів складності має важливу роль у розвитку пізнавальної діяльності учнів. Застосування тестування на різних етапах навчання (поточний, проміжний контроль) дає можливість забезпечити більш точну оцінку знань, вмінь і навичок учнів, сприяє глибшому засвоєнню матеріалу і розвитку критичного мислення. Відповіді на тести, супроводжені поясненнями та обґрунтуваннями, допомагають учням краще усвідомити свої досягнення та виявити слабкі місця в навчанні [4, с. 30].

Таким чином, тестування є важливим інструментом для ефективного контролю знань учнів на уроках біології. Використання тестів I і II рівнів складності в поєднанні з різноманітними типами завдань дозволяє більш точно оцінювати рівень засвоєння матеріалу, активізувати пізнавальну діяльність учнів та стимулювати їх до самостійної роботи. Оперативність отримання результатів тестування і можливість негайного коригування навчання робить цей метод одним з найбільш ефективних засобів оцінки успішності учнів.

Список використаних джерел:

1. Гончарова, І. В. (2019). Тестування в навчанні біології: методичні підходи та ефективність використання. Київ: Академія педагогічних наук України.
2. Павлова, Л. М. (2020). Інноваційні методи контролю знань учнів на уроках біології. Харків: Видавництво "Освітній процес".
3. Верзилін, М. М., & Олексенко, Т. О. (2021). Методи тестування в педагогічному процесі: від традиційних до інноваційних підходів. – Київ: Видавництво "Освітній світ".
4. Ковальчук, О. С. (2022). Роль тестів у системі контролю знань учнів з біології. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.
5. Бондаренко, О. М. (2021). Сучасні методи контролю знань у навчанні біології: тестування, моделювання, ситуаційні задачі. – Одеса: Видавництво "Інтерактивна освіта".
6. Мельник, Н. П. (2023). Методика організації тестування на уроках біології. – Київ: Вища школа.
7. Романова, Л. С., & Шульдик, В. І. (2020). Тестування як інструмент оцінки пізнавальної діяльності учнів у біології. Харків: "Науковий світ".
8. Чмель В.В. Тестування – як метод педагогічного контролю / В.В. Чмель [Електронний ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Philologia/30455.doc.htm.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВО-КОНСТРУКТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 7 КЛАСУ ЗАСОБАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АНАТОМІЇ ТВАРИН У КОНТЕКСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ

Міщанін А. О.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується стрімким переходом біосфери у стан ноосфери – сфери розуму, де людська діяльність стає головною геологічною силою. Академік В. Вернадський у своїй науковій спадщині неодноразово наголошував на нерозривному зв'язку між «живою речовиною» та середовищем її існування [1]. Проте сьогодні техносфера часто виступає джерелом загроз для біологічного різноманіття, що вимагає оновлення підходів до природничої освіти в умовах глобальних екологічних викликів [3].

Для учнів 7 класу, які розпочинають системне вивчення анатомії тварин, критично важливим є формування просторово-конструктивної компетентності. Це не лише здатність уявляти тривимірну структуру органу, а й розуміння механіки його функціонування як частини цілісної природної системи. Традиційні методи навчання часто не забезпечують достатнього рівня наочності, тому використання 3D- технологій та інтерактивних засобів візуалізації стає необхідним методичним кроком у сучасній школі [2; 5].

Вивчення анатомії тварин у 7 класі традиційно зосереджене на морфологічному описі. Проте, спираючись на вивчення В. Вернадського, ми пропонуємо змістити методичний акцент на функціональну роль організму в біосфері. Тварина розглядається як складний трансформатор енергії, а її органи – як біологічні конструкції, що еволюціонували для підтримки планетарної рівноваги [1]. У цьому контексті техногенна загроза розглядається як фактор, що деформує природну «конструкцію» живої речовини. Формування цілісних знань про живу природу на основі таких зв'язків є фундаментом сучасної біологічної освіти [4].

Впровадження 3D-моделювання (використання програм типу Mozaik3D, BioDigital Animal) дозволяє учням перейти від пасивного споглядання до активного дослідження. Це забезпечує реалізацію наступних дидактичних можливостей [2]:

- просторова декомпозиція: розкладання моделі тварини на окремі функціональні системи(скелетну, м'язову, нервову) для розуміння їх взаємодії;
- динамічне моделювання: візуалізація фізіологічних процесів у реальному часі, що є основою функціональної анатомії;
- віртуальний експеримент: моделювання патологічних змін в організмі під впливом зовнішніх техногенних чинників, що неможливо відтворити в умовах шкільного кабінету.

Синтез ідей В. Вернадського та технологій 3D-моделювання створює потужний методичний інструмент для вчителя біології. Формування

просторово-конструктивних компетентностей дозволяє учням 7 класу сприймати анатомію тварин не як набір статичних фактів, а як динамічну систему, інтегровану в глобальну процеси біосфери. Використання візуальних лабораторій допомагає наочно продемонструвати крихкість життя перед техногенними загрозами, що є ключовим аспектом виховання екологічно відповідальної особистості в епоху ноосфери.

Список використаних джерел:

1. Вернадський В.І. Біосфера і ноосфера. К.: Наукова думка, 2011. 230 с.
2. Брижко В.В. Методика використання 3D-технологій у викладання природничих дисциплін. Інноваційна педагогіка. 2023. №45. С.112-118.
3. Запорожан В.М. Ноосферна освіта: парадигма майбутнього. Одеса: ОНМедУ, 2018. С.156.
4. Степанюк А.В. Формування цілісності знань учнів про живу природу. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. с. 412.
5. Dalgarno B., Lee M. J. What are the learning affordances of 3-D virtual environments? British Journal of Educational Technology. 2010. Vol.41(1). p. 10-32.

УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Терентьева О. О.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується загостренням екологічних проблем глобального та локального масштабу. Екологічні зміни, що відбуваються впродовж останніх десятиліть, суттєво впливають на економічний, соціальний і культурний розвиток суспільства. Зміна клімату, зменшення біорізноманіття, нераціональне використання природних ресурсів, зростання обсягів відходів вимагають нового типу мислення — екологічно відповідального, системного, прогностичного. Освіта у цьому процесі відіграє визначальну роль, адже саме вона формує цінності, світогляд і поведінку майбутніх громадян. Освіта повинна не лише передавати знання, а й формувати здатність особистості діяти відповідально, прогнозувати наслідки власної діяльності та приймати рішення з урахуванням принципів сталого розвитку.

У державних стратегічних документах України, зокрема в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» акцентується увага на компетентнісному підході, серед ключових компетентностей якого важливе місце посідає екологічна грамотність і здорове життя. Освітній процес має бути спрямований на розвиток ціннісного ставлення до природи, усвідомлення взаємозалежності людини й довкілля та готовності до екологічно доцільної

поведінки. Таким чином, формування екологічної компетентності учнів є не лише педагогічним завданням, а й стратегічним напрямом розвитку освіти України.

У міжнародному освітньому просторі вагомим орієнтиром є концепція освіти для сталого розвитку, представлена у документах UNESCO, яка визначає освіту як ключовий механізм досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Європейський підхід до формування екологічних компетентностей відображено у рамці GreenComp, де окреслено систему знань, умінь і ставлень, необхідних для екологічно відповідальної поведінки громадян.

Екологічна компетентність розглядається як характеристика особистості, що охоплює когнітивний, діяльнісний, ціннісний та рефлексивний компоненти. Когнітивний компонент передбачає засвоєння знань про екосистеми, природні ресурси, технологічні процеси та їхній вплив на довкілля. Діяльнісний компонент пов'язаний із формуванням практичних умінь застосовувати ці знання у реальних ситуаціях. Ціннісний аспект визначає ставлення до природи як до основної життєвої цінності, а рефлексивний забезпечує здатність аналізувати власні дії та їх наслідки. Ця компетентність передбачає здатність учня усвідомлювати наслідки власної діяльності та приймати відповідальні рішення.

Методологічною основою формування екологічної компетентності є компетентнісний, діяльнісний, системний і аксіологічний підходи. Їх поєднання забезпечує не лише передачу інформації, а й формування досвіду відповідальної екологічної поведінки.

Будь-яка технологічна діяльність безпосередньо пов'язана з використанням ресурсів, енергії, матеріалів та створенням продуктів. Саме тому уроки технологій створюють унікальні умови для формування в учнів екологічно доцільних способів мислення та поведінки через практичну діяльність.

Технологічна освіта має унікальні можливості для екологічного виховання, вона інтегрує знання з різних галузей — природничих наук, інженерії, дизайну, економіки та сприяє формуванню цілісного бачення взаємозв'язку «людина — техніка — природа». Технологічна освіта пов'язана з проєктуванням, конструюванням, використанням різних конструкційних матеріалів. У процесі проєктно-технологічної діяльності учні навчаються аналізувати цикл виробу, визначати екологічні ризики, обирати ресурсоощадні технології - альтернативні матеріали з меншим впливом на довкілля та оцінювати енергоефективність технологічних рішень.

Практичне спрямування предмета дозволяє реалізовувати навчальні проєкти екологічного змісту, пов'язані з апсайклінгом, вторинним використанням матеріалів, створенням енергоощадних пристроїв або елементів благоустрою шкільного середовища. Така діяльність сприяє формуванню в учнів відповідальності за результат власної праці та усвідомлення її впливу на довкілля.

Упровадження STEM-орієнтованого підходу підсилює екологічну складову технологічної освіти, дозволяє поєднати технологічну діяльність із дослідницькою роботою, математичним моделюванням і цифровими інструментами. Поєднання знань з природничих наук, інженерії та математики дозволяє учням проводити дослідження, моделювати екологічні процеси та пропонувати науково обґрунтовані рішення. Наприклад, під час реалізації учнівських проєктів з енергоефективності школярі можуть здійснювати вимірювання споживання електроенергії, аналізувати отримані дані, розробляти рекомендації щодо її заощадження у межах шкільного простору.

Формування екологічної компетентності значною мірою залежить від характеру педагогічної взаємодії. Традиційна передача знань поступається місцем діяльнісному, проблемному та проєктному навчанню. Сучасна школа потребує переходу від репродуктивного навчання до діялісного, проблемно-пошукового та проєктного підходів. Учитель виступає фасилітатором, який організовує освітній процес так, щоб учні самостійно знаходили шляхи розв'язання екологічних проблем, аналізували альтернативи та обґрунтовували власну позицію. Педагог створює умови для самостійного пізнання, розвитку критичного мислення та формування здатності до прийняття відповідальних рішень.

Важливим інструментом є інтеграція навчальних предметів, що забезпечує формування цілісного світогляду. Екологічні питання доцільно розглядати не окремо, а міжпредметно, поєднуючи знання з біології, географії, фізики, хімії та технологій. Такий підхід сприяє формуванню системного мислення та усвідомленню складності екологічних процесів.

Цифровізація освіти відкриває нові можливості для екологічного навчання. Використання онлайн-платформ, віртуальних лабораторій, симуляцій екосистем, інтерактивних карт дозволяє моделювати процеси, які складно або неможливо відтворити у реальних умовах. Це підвищує мотивацію учнів і розширює межі освітнього простору.

Адміністрація закладу освіти може розглядати формування екологічної компетентності як складову стратегії розвитку школи. Упровадження інновацій передбачає модернізацію матеріально-технічної бази, створення безпечного та екологічно орієнтованого освітнього середовища, розвиток партнерств із громадськими організаціями та місцевими громадами. Важливим кроком є створення екологічно орієнтованого освітнього середовища, що включає раціональне використання ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій, організацію роздільного збирання відходів, озеленення території.

Суттєвим аспектом є підвищення професійної компетентності педагогів через участь у тренінгах, семінарах, міжнародних освітніх проєктах. Партнерство з громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування сприяє розширенню можливостей для реалізації учнівських ініціатив екологічного спрямування. Управлінська підтримка інновацій створює умови для системних змін, а не поодиноких ініціатив.

Практики реалізації учнівських ініціатив з енергозбереження, озеленення території, раціонального використання ресурсів формують відповідальність і громадянську активність, сприяють усвідомленню власної ролі у вирішенні локальних екологічних проблем.

Упровадження технологічних та педагогічних інновацій позитивно впливає на рівень сформованості екологічної компетентності учнів. Зростає пізнавальна активність учнів, підвищується їхня участь в екологічних проєктах і конкурсах, формується відповідальне ставлення до природних ресурсів. Учні демонструють здатність аналізувати екологічні проблеми на локальному рівні та пропонувати шляхи їх вирішення.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням методичних моделей інтеграції екологічної складової в зміст технологічної освіти, а також із створенням системи моніторингу сформованості екологічної компетентності учнів.

Отже, впровадження технологічних та педагогічних інновацій у шкільній освіті є ефективним інструментом формування екологічної компетентності учнів. Поєднання проєктно-технологічної діяльності, STEM-підходу, цифрових технологій та управлінських стратегій розвитку закладу освіти створює умови для виховання особистості, здатної діяти відповідально в умовах сучасних екологічних викликів. Сучасна школа має стати простором формування нового типу мислення, орієнтованого на гармонійну взаємодію людини й природи та забезпечення сталого розвитку суспільства. Формування екологічно свідомого покоління є запорукою сталого розвитку суспільства та одним із ключових завдань сучасної української школи.

Список використаних джерел:

1. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід і українські перспективи. Київ: Педагогічна думка, 2011.
2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.
3. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX.
4. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2016).
5. Пометун О. І. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: К.І.С., 2014.
6. European Commission. GreenComp: The European Sustainability Competence Framework. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.
7. UNESCO. Education for Sustainable Development: A Roadmap. Paris: UNESCO Publishing, 2020.
8. OECD. Education 2030: The Future of Education and Skills. Paris: OECD Publishing, 2018.

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ткаченко А. О.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується загостренням глобальних екологічних проблем, серед яких зміна клімату, забруднення навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів та зменшення біорізноманіття. У цих умовах особливої актуальності набуває формування екологічної свідомості молодого покоління та відповідального ставлення до довкілля. Саме тому одним із важливих завдань сучасної освіти є формування екологічної компетентності учнів, яка виступає складовою їхньої загальної культури та громадянської відповідальності [1, с. 11].

У контексті реформування освіти в Україні особливого значення набуває реалізація ідей Нової української школи (НУШ), що передбачає перехід до компетентнісного навчання. Відповідно до концепції НУШ освітній процес має бути спрямований не лише на засвоєння знань, а й на формування в учнів умінь застосовувати їх у реальному житті, розвивати критичне мислення, здатність до співпраці та відповідальне ставлення до навколишнього середовища [2, с. 7].

Екологічна компетентність є складовою ключових компетентностей, визначених Державним стандартом базової середньої освіти. У документі наголошується на необхідності формування в учнів здатності діяти екологічно відповідально, розуміти взаємозв'язки у природі та усвідомлювати власну роль у збереженні довкілля [3].

У педагогічній науці екологічна компетентність трактується як інтегрована характеристика особистості, що поєднує систему знань про природу, уміння аналізувати екологічні ситуації, ціннісні орієнтації та готовність до природоохоронної діяльності. Вона формується у процесі навчання, виховання та практичної діяльності учнів і спрямована на розвиток екологічного мислення та відповідального ставлення до довкілля [4, с. 42].

Важливу роль у формуванні екологічної компетентності відіграють сучасні освітні технології, які активно впроваджуються в умовах Нової української школи. Використання інноваційних методів навчання сприяє підвищенню мотивації учнів, розвитку їхньої пізнавальної активності та формуванню навичок самостійного пошуку інформації [5, с. 63].

Одним із найбільш ефективних підходів є проектна діяльність. Виконання екологічних проектів дозволяє учням досліджувати реальні проблеми довкілля, аналізувати їх причини та пропонувати можливі шляхи розв'язання. Наприклад, учні можуть досліджувати рівень забруднення повітря у своєму місті, стан водних ресурсів або питання раціонального використання енергії.

В умовах НУШ значна увага приділяється інтерактивним методам навчання. До них належать дискусії, мозкові штурми, рольові ігри, робота в

групах та аналіз проблемних ситуацій. Завдяки таким методам учні активно залучаються до навчального процесу, вчать аргументувати власну позицію та знаходити спільні рішення щодо вирішення екологічних проблем.

Важливим інструментом формування екологічної компетентності є інформаційно-комунікаційні технології. Використання мультимедійних презентацій, інтерактивних карт, онлайн-симуляцій та цифрових лабораторій дозволяє моделювати природні процеси та наочно демонструвати екологічні явища, що сприяє глибшому розумінню природних закономірностей [6, с. 95].

Отже, формування екологічної компетентності учнів є одним із пріоритетних завдань сучасної освіти. Реалізація ідей Нової української школи, використання сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів навчання та проєктної діяльності створюють сприятливі умови для розвитку екологічного мислення та формування відповідального ставлення до природи.

Список використаних джерел:

1. Бондаренко О. В. Формування екологічної компетентності учнів у сучасному освітньому середовищі. Педагогічні науки. 2022. № 3. С. 45–50.
2. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. Київ : МОН України, 2021. 40 с.
3. Державний стандарт базової середньої освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898.
4. Пометун О. І. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: актуальні питання реалізації. Київ : Педагогічна думка, 2021. 128 с.
5. Савченко О. Я. Дидактика в умовах Нової української школи. Київ : Освіта, 2022. 256 с.
6. Морзе Н. В., Вембер В. П. Цифрові технології в освіті: сучасні підходи та перспективи розвитку. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2023. 180 с.

ІНФРАСТРУКТУРНА ДОСТУПНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНИМ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Школяр Т. А.

*інженер I категорії господарської частини з інфраструктурного розвитку та
ресурсного забезпечення, аналітик консолідованої інформації*

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава)

Сучасний розвиток системи освіти передбачає створення інклюзивного та безпечного освітнього середовища, доступного для всіх категорій населення, зокрема для осіб з інвалідністю. Забезпечення безбар'єрності освітнього простору є важливою складовою реалізації принципів рівного доступу до освіти, закріплених у міжнародних і національних нормативно-правових актах. У контексті розвитку інклюзивної освіти важливого значення набуває оцінка доступності об'єктів фізичного оточення та освітніх послуг у

зкладах вищої освіти. Університетські кампуси включають складну систему будівель, інфраструктури та сервісів, які мають відповідати сучасним стандартам безбар'єрності. Разом із тим, значна частина освітніх установ України формувалася у періоди, коли вимоги інклюзивності не враховувалися в архітектурному проектуванні. Це зумовлює необхідність проведення комплексного обстеження та оцінки доступності об'єктів університетського середовища. У межах міждисциплінарних досліджень біосфери та техногенних загроз проблема безбар'єрності розглядається як складова формування безпечного освітнього простору, що забезпечує соціальну інтеграцію, екологічний комфорт та фізичну безпеку учасників освітнього процесу.

Метою дослідження є аналіз та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і освітніх послуг для осіб з інвалідністю на території університету з використанням проєктного підходу до розвитку інклюзивної інфраструктури закладу вищої освіти як елементу управління інклюзивним освітнім середовищем.

Забезпечення безбар'єрності освітнього середовища передбачає створення умов, за яких усі учасники освітнього процесу мають можливість безперешкодно пересуватися, отримувати інформацію та користуватися освітніми послугами незалежно від фізичних можливостей. Безбар'єрне середовище університету включає кілька взаємопов'язаних компонентів: архітектурну доступність будівель; доступність території кампусу; інформаційну доступність; доступність освітніх і адміністративних послуг.

Процес обстеження території університету здійснюється на основі визначених критеріїв доступності. До основних об'єктів оцінювання належать: входи до навчальних корпусів; сходи, пандуси та підйомні платформи; коридори та дверні прорізи; санітарні приміщення; навігаційна система; територія кампусу та пішохідні маршрути. Під час оцінювання особлива увага приділяється таким параметрам: ширина проходів і дверей; наявність та кут нахилу пандусів; обладнання тактильних елементів; доступність ліфтів; наявність спеціально обладнаних санітарних приміщень. Окрім фізичної інфраструктури, оцінюється доступність освітніх сервісів, зокрема: електронних ресурсів університету; навчальних матеріалів; консультаційних і адміністративних послуг.

Для комплексної оцінки рівня доступності використовується система індикаторів, що включає: архітектурну доступність; транспортну доступність території; інформаційну доступність; організаційну доступність освітніх послуг. Оцінювання може здійснюватися за бальною шкалою, що дозволяє визначити рівень відповідності об'єктів університетської інфраструктури вимогам безбар'єрності. На основі отриманих результатів формується карта доступності університету, яка відображає проблемні зони та пріоритетні напрямки модернізації інфраструктури.

Ефективним інструментом модернізації університетського середовища є використання проєктного підходу [1-4]. Він передбачає поетапне планування

та реалізацію заходів щодо покращення доступності освітнього простору. Основні етапи реалізації проєкту забезпечення безбар'єрності включають: діагностичний етап (проведення аудиту доступності об'єктів університету); аналітичний етап (визначення пріоритетних проблем і формування стратегічних цілей розвитку безбар'єрного середовища); проєктувальний етап (розробка комплексу інженерних, архітектурних та організаційних рішень); етап реалізації (впровадження інфраструктурних змін та модернізація освітніх сервісів); моніторинговий етап (оцінка ефективності реалізованих заходів і коригування управлінських рішень).

Використання проєктного підходу дозволяє інтегрувати різні галузі знань – архітектуру, соціологію, педагогіку, екологію та менеджмент – у процес формування доступного освітнього середовища. Розглядаючи міждисциплінарний аспект дослідження, слід зазначити, що проблема безбар'єрності університетського середовища має міждисциплінарний характер, оскільки поєднує: архітектурно-будівельні аспекти; соціальні аспекти інклюзії; управлінські механізми розвитку освітніх установ; екологічні та безпекові фактори функціонування освітнього простору.

На виконання завдань стратегічного розвитку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, зокрема, в контексті створення безпечного та екологічно комфортного освітнього середовища автором дослідження були проведені обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю на території університету [5-12].

Проведене дослідження показує, що забезпечення безбар'єрності університетського середовища є важливим напрямом розвитку сучасних закладів вищої освіти. Комплексне обстеження об'єктів фізичного оточення дозволяє виявити існуючі бар'єри та визначити пріоритетні напрямки модернізації інфраструктури. Використання проєктного підходу сприяє системному плануванню та ефективному впровадженню заходів щодо покращення доступності освітнього середовища. Реалізація таких проєктів забезпечує підвищення якості освітніх послуг, розширює можливості для навчання осіб з інвалідністю та сприяє формуванню інклюзивної культури в університетському середовищі.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою цифрових інструментів моніторингу доступності освітнього простору, створенням інтерактивних карт безбар'єрності університетських кампусів та впровадженням інноваційних управлінських моделей розвитку інклюзивної інфраструктури закладів освіти.

Список використаних джерел:

1. Школяр Т. А. Проектний підхід у розвитку матеріально-технічної бази закладу вищої освіти // Інноваційні аспекти освітнього та проєктного менеджменту: досвід А. Макаренка в діалозі із сучасністю : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 березня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 264-267. URI:

- <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25820>
2. Школяр Т. А., Школяр С. П. Урахування впливу елементів стандартизації та типізації при підготовці проектних заявок ЗВО. Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку : зб. наук. ст. учасників четвертої всеукраїнської наук.-практ. конф. / редкол. : С. В. Степаненко (голова ред.) та ін. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 225-229. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/25415>
 3. Школяр Т. А. Важливість збереження матеріально-технічних об'єктів як бази діяльності закладу освіти // Сучасний стан біосфери у науковій спадщині академіка Володимира Вернадського в контексті сучасних техногенних загроз : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 березня 2024 року). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 196-198. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23602>
 4. Школяр Т. А. Деякі проекти природоохоронного спрямування закладу освіти // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти (присвячена 110-річчю заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16 квітня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 297-299. URI: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/23801>
 5. Школяр Т. А. Обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (об'єкт: гуртожиток № 1). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2025.
 6. Школяр Т. А. Обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (об'єкт: гуртожиток № 2). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2025.
 7. Школяр Т. А. Обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (об'єкт: гуртожиток № 3). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2025.
 8. Школяр Т. А. Обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (об'єкт: гуртожиток № 4). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2025.
 9. Школяр Т. А. Обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (об'єкт: навчальний корпус №1 (в т.ч. підрозділ громадського харчування)). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2025.
 10. Школяр Т. А. Обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів

фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (об'єкт: навчальний корпус №2). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2025.

11. Школяр Т. А. Обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (об'єкт: навчальний корпус №3). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2025.
12. Школяр Т. А. Обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (об'єкт: спортивний корпус). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2025.

ЗМІСТ

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОХОРОНА АТМОСФЕРИ, ГІДРОСФЕРИ, ПЕДОСФЕРИ, ЛІТОСФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ ВПЛИВІВ»

ФЛОРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛЯНОК ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОЗРОБОК	
Барна І. М.	3
РОЛЬ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ	
Богатир Р. І., Сагайдак В. Р.	6
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОХОРОНА ОБОЛОНОК ЗЕМЛІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ ВПЛИВІВ	
Войтевич Т.О.	9
СУЧАСНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ	
Ворошило О. А., Сагайдак В. Р., Дяченко-Богун М. М.	11
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ВОДНІ РЕСУРСИ СВІТУ ТА ЇХ ПРОСТОРОВУ НЕРІВНОМІРНІСТЬ	
Даценко В. М.	15
ПРИРОДНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ ЗАКАРПАТТЯ: АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ	
Дичка Л. В.	18
ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ ХЛОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ	
Коновалова Г. В.	21
ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ СИНЕРГІЗМ У ПРИРОДНИХ ВОДАХ: МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ	
Куленко О. А., Стрижак С. В., Криворучко А. В.	23
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ГІДРОСФЕРИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЇЇ ОХОРОНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ І РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ	
Пугач О. В., Несміян А. І.	27
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТАНУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІТОСФЕРИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ	

ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ Пугач О.В., Баїста А.А.....	28
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНУ АТМОСФЕРИ ТА ЇЇ ОХОРОНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ Пугач О. В., Гіль Є. А.....	31
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАНУ ПЕДОСФЕРИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОХОРОНИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ У ПЕРІОД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ Пугач О.В., Пойдьом О.О.....	32
АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ДЕГРАДАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Рокотянська В.О., Дяченко-Богун М. М., Гомля Л. М., Шкура Т. В.....	34
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГОЗРІВНОВАЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ВОД УКРАЇНИ Титаренко В. П.	35
АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ҐРУНТІВ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ ДЛЯ РЕСУРСНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РЕГІОНУ Титаренко О. О.	39
РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-КВІТУЧИХ РОСЛИН У СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ Школяр С. П., Новописьменна А. С.....	42

«ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ»

ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ У ПЕРІОД ВІЙНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО Журавель Т. А., Плужнікова Т. В.....	47
ПРОБЛЕМИ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО– УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ Закалюжний В. М.....	48

ЕКОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ, ПОШКОДЖЕНИХ УНАСЛІДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ	
Медянська К. О.....	54
РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЯК ВИКЛИКИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я У ВОЄННИЙ ЧАС	
Подвін А.М., Ляхова Н.О., Белікова І.В., Краснова О. І.....	56

«МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ БІОСФЕРИ»

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІОСФЕРИ В ТЕХНОСФЕРУ	
Бережна Я.О., Плужнікова Т. В.....	60
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. ПОЛТАВИ ЗА ДАНИМИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ	
Гринько Н. Ю., Сагайдак В. Р., Дяченко-Богун М. М.	62
АНОМАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ФАКТОР ЕВОЛЮЦІЇ БІОСФЕРИ	
Куленко О. А., Куленко Р. А., Кузнецова Т. Ю.....	64
МЕХАНІЗМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БОТАНІЧНОГО САДУ УНІВЕРСИТЕТУ	
Школяр Т. А., Срібна О. С.....	68

«РОСЛИННИЙ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ: СУЧАСНИЙ СТАН, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА»

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ ПАВУКІВ-АРХЕОБІОНТІВ У ТЕХНОГЕННО-ЗМІНЕНИХ ЛАНДШАФТАХ ПОЛТАВЩИНИ	
Бондар І. О.	73
ОЦІНКА ІНТРОДУКЦІЇ <i>MAGNOLIA KOBUS D. C.</i> У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	
Ганжа В. О.	74

МІКРОСКОПІЧНІ ВОДОРОСТІ СТАВКІВ УЗБЕРЕЖЖЯ ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ	
Герасимюк В.П., Герасимюк Н. В., Ружицька О. М., Якуба І. П.....	76
АВТОРСЬКІ РОЗРОБКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ: АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	
Гриньова М. В., Школяр С. П.	80
ОЦІНКА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН М. ДНІПРА В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ	
Дудко Я. Ю.	84
СПОСІБ КУЛЬТИВУВАННЯ ЛАВРА БЛАГОРОДНОГО (<i>LAURUS NOBILIS</i> L.) ЗА ІНТРОДУКЦІЇ В ЛІСОСТЕПОВУ ЗОНУ УКРАЇНИ	
Красовський В.В., Черняк Т. В., Федько Р. М., Шкура Т. В.	85
ОСОБЛИВОСТІ ФЛОРИ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ	
Красовський В. С.	89
ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ В АГРОЛАНДШАФТАХ УКРАЇНИ	
Кузема Д.А., Соломон Ю. В.....	94
СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ САДОВО-ПАРКОВОЇ ГАЛУЗІ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА	
Орихівська Я. А., Соловйов С. І., Орихівська О. М.	96
АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ПОЛТАВИ ДО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ	
Орловський О. В.....	98
ОХОРОНА ОРНІТОКОМПЛЕКСУ СТАВКОВИХ УГІДЬ ГОЖУЛІВСЬКО-РИБЦІВСЬКОЇ БАЛКОВОЇ СИСТЕМИ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ БІОГЕОЦЕНОЗУ	
Петренко В. Ю.	101
СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ	
Пономаренко Ж. М., Плужнікова Т. В.....	105
ЗНАЧЕННЯ ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ ПОЛТАВИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ	
Сарнавський С. П., Єрмаков В. В.....	107
ОЗЕЛЕНЕННЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО ГАРМОНІЮ	

ЛЮДИНИ	I	БІОСФЕРИ
Сухостат С. А., Орихівська О. М.		110
ІНДИКАТОРИ КРОНОВОЇ ДЕГРАДАЦІЇ У ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕННЯХ ТЕРИТОРІЙ ОБМЕЖЕНОГО КОРИСТУВАННЯ м. ПОЛТАВА В КОНТЕКСТІ УРБООКОЛОГІЧНИХ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ		
Темнохуд Г. Ю.		111
<i>«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ У БІОСФЕРІ»</i>		
РОЗВИТОК ПРАВИЛЬНОГО ДИХАННЯ У ДІТЕЙ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО		ЗАКЛАДУ
Білоусова І. В.		115
МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РИЗИКУ ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У ПЕРІОД ВІЙНИ		
Дерев'янка Т. В., Звягольська І. М., Полянська В. П.		117
ВПЛИВ НАНОПЛАСТИКУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ: БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ		ТОКСИЧНОЇ
Кобченко А. О.		120
ВПЛИВ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я		ЛЮДИНИ
Колінько М. А.		123
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ФАХОВОГО МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ НАВАНТАЖЕНЬ		
Куценко Н.П., Климач Т. М.		125
МЕХАНІЗМИ ВІДНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ПІД ЧАС ТРИВАЛИХ НЕБЕЗПЕК ЗА ДОПОМОГОЮ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ		
Мунтян Л. Я.		127
ВПЛИВ ПЕСТИЦИДІВ ТА АГРОХІМІКАТІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ		
Насонова Я. В.		129

СИНДРОМ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛЯ ЯК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Пивовар Н.М.....	131
МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ Плужнікова Т. В., Дерев'янка Т. В., Новописьменний С. А.	133
АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ БІОСФЕРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я Рибалка О.Я., Атаманчук Н. М.....	136
НАУКОВІ ІДЕЇ АКАДЕМІКА В.І.ВЕРНАДСЬКОГО В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З КРИЗОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ Атаманчук Н. М., Рибалка О. Я.....	139
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК І ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ Сококонь О. А.....	141
ФАРКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я Сококонь О. А.....	143
ТРАДИЦІЙНІ ВАРЕНІ БОРОШНЯНІ СТРАВИ У НАРОДНОМУ ХАРЧУВАННІ УКРАЇНЦІВ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ Шаповал Л. І.	145
ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ Школяр С. П. Гуйван В. В.....	148
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ТЕХНОГЕНЕЗУ Юхимчук Ю.М., Плужнікова Т. В.....	153

*«НООСФЕРНИЙ ПІДХІД ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА:
РОЛЬ НАУКИ, ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ
НООСФЕРНОГО МИСЛЕННЯ»*

ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЧЕРЕЗ МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК Воробйова О.М., Деміденкова Г. Г.	155
---	-----

**НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ НООСФЕРНОЇ СТРАТЕГІЇ
ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ**

Дяченко-Богун М. М., Гомля Л. М., Шкура Т. В., Красовський В. В.,
Рокотянська В. О., Сагайдак В. Р. 157

**РОЛЬ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА В
ОСВІТНІЙ ЕКОСИСТЕМІ**

Мокляк В. М., Отич О. М., Школяр С. П. 162

**УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ФАКУЛЬТЕТУ В КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Новописьменний С. А., Школяр С. П. 166

**РОЛЬ ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ У РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ВИХОВАНЦІВ**

Семеняка Л. В. 169

**ПОСТАТЬ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО В СУЧАСНІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛАТЕЛІЇ**

Стеценко А. Р., Орихівська О. М. 171

**НООСФЕРНІ ІДЕЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
УЧНІВ ОЦІНЮВАТИ ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАЛИЙ
РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА**

Титаренко В. П., Ковальчук В. О. 174

**ТРАНСФОРМАЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ОСОБИСТОСТІ В
УМОВАХ ЦИФРОВОЇ НООСФЕРИ**

Шеремет В. В. 178

*«ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В
КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО»*

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
СУБ'ЄКТНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО ПРИРОДИ У СВІТЛІ
НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У ПРОЦЕСІ
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З КІМНАТНИМИ РОСЛИНАМИ**

Бова А. Ю. 182

**ПАРАЛЕЛІ МІЖ ЕКОЛОГІЧНОЮ ЕТИКОЮ ВЕРНАДСЬКОГО ТА
ЕТИКОЮ СЕЕН**

Боженко А. Л. 184

ПАРКИ МІСТА ПОЛТАВИ ЯК ОБ'ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

Гапон С. В., Гапон Ю. В. 185

ІНКЛЮЗИВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ГУРТКИ ЯК МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Городницька О.В. 188

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В ГУРТКАХ «ЕКОМАЙСТЕРНЯ» ТА «СВІТ ПРИРОДИ» ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Москаленко А.В. 192

ОСВІТНІЙ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ БІОСФЕРИ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ ВИКЛИКІВ

Новописьменний С. А., Дмитренко Н. А. 194

ВЧЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО І СУЧАСНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСТВО

Орихівська Я. А., Орихівська О. М. 197

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ГУРТКАХ ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Панасенко Н. В. 198

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Чуженкова Д. С. 202

ЕМОЦІЙНА ЕКОБЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

Школяр С. П., Безносюк О. О. 204

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шовкова-Альохіна А. О., Школяр С. П. 208

*«МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ БІОСФЕРИ ТА
ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ, ПЕРЕДВИЩОЇ,
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»*

АДАПТАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ДЛЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОЇ СВІДОМОСТІ	
Бородай В.І.....	212
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я В УЧНІВ	
Бутенко Р. С.....	215
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ	
Вільховий А. Ю.....	217
ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ	
Воробйова О.М., Волкова Т. О.....	220
ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ	
Голик А.С., Донець І. М., Шевченко К. В., Григоренко А. С.	222
ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ І ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ	
Гомля Л. М.....	225
ІНСТРУМЕНТИ ТРИВИМІРНОЇ ГРАФІКИ У ДИЗАЙНІ МІСЬКОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ	
Гуляєва Д. С.....	227
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ВІТАМІНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ	
Гуржій М. М.	231
РОЛЬ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ	
Донець І.М., Дерев'янка Т. В., Закалюжний В. М., Донець О. В.	233
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ	
Донець І. М., Дерев'янка Т. В., Новописьменний С. А.	237

АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЯК ОБ'ЄКТ УЧНІВСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА БІОСФЕРУ	
Дрогочинська К. О.	240
ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЗНАНЬ З БІОЛОГІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ	УЧНЯМИ
Кутенко Я. М, Донець І. М., Шевченко К. В., Григоренко А. С.	242
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВО-КОНСТРУКТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 7 КЛАСУ ЗАСОБАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АНАТОМІЇ ТВАРИН У КОНТЕКСТІ	НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ
Міщанін А. О.	245
УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ	КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Терентьєва О. О.	246
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ	
Ткаченко А. О.	250
ІНФРАСТРУКТУРНА ДОСТУПНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНИМ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ	
Школяр Т. А.	251